

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Seta Štuhec

*Uporaba trirazsežnostnega dokumentiranja za arheološko analizo stoječe
vernakularne arhitekture*

Doktorska disertacija

Mentor: red. prof. dr. Predrag Novaković
Somentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž

Študijski program: Humanistika in družboslovje
Področje: Arheologija

Ljubljana, 2019

ZAHVALE

Pisanje doktorske disertacije je bilo dolgo popotovanje polno vzponov in padcev, na katerem me je spremljalo, mi pomagalo in me vzpodbudilo k razmišljanju veliko ljudi. Vsem se zahvaljujem za njihov prispevek in podporo. Naj na tem mestu izpostavim tiste, ki so pri nastajanju in končni podobi disertacije igrali odločilno vlogo.

V prvi vrsti gre zahvala mentorju red. prof. dr. Predragu Novakoviću in somentorju doc. dr. Dimitriju Mlekužu, ki sta me vzpodbudila k pisanju in me v ključnih trenutkih usmerila na pravo pot. Disertacija prav tako ne bi bila mogoča brez pomoči Borisa Čoka, ki je vsakokrat odgovoril na moja vprašanja o kraških pastirskih hiškah in se z menoj do njih tudi odpravil. Zahvaljujem se Nini Deržek in njeni mami Anici za pomoč pri iskanju pastirskih hišk v okolici Prešnice in prof. dr. Borutu Juvancu s Fakultete za arhitekturo za posredovano dokumentacijo o pastirskih hiškah. Zahvala gre tudi Partnerstvu kraške suhozidne gradnje za organizacijo delavnice, v okviru katere sem se tudi sama lotila in iz prve roke spoznala gradnjo zidu na suho.

Pri iskanju in dokumentiranju pastirskih hišk so mi pomagali in delali družbo Ratko Švraka, Mirta Zajc, Geert Verhoeven in mami. Manca Vinazza mi je s svojim poznavanjem prazgodovinskega Krasa prihranila marsikatero uro iskanja in prebiranja literature, brat Iztok pa je prispeval svoje znanje fizike za izračun napora potrebnega za izgradnjo pastirskih hišk. Doc. dr. Mojca Fras Kosmatin s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo mi je pomagala pri prevodu fotogrametričnih izrazov in pregledala poglavje o izdelavi trirazsežnostnih modelov iz fotografij, Ksenia Zaytseva in Dalibor Pančić iz Avstrijskega centra za digitalno humanistiko pa sta mi nudila tehnično podporo pri shranjevanju metapodatkov. Da je tekst razumljiv, je na koncu preveril oči, ki je sicer že med doktoratom potrpežljivo odgovarjal na moja vprašanja s področja zgodovine.

Posebna zahvala gre prijateljem in moji veliki družini, ki so si mi drznili zastaviti prepovedano vprašanje »kako gre kaj doktorat?« in poskrbeli, da disertacija ni bila edini sestavni del mojega življenja preteklih let. Levji delež zahvale pa pripada Geertu, za vse, predvsem pa za neverjeten elan in pripravljenost priskočiti na pomoč v katerikoli situaciji.

Doktorsko disertacijo je sofinancirala »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija«, ki se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013 Evropskega socialnega sklada.

POVZETEK

V arheologiji se na področju dokumentiranja vse bolj uveljavljajo tehnike trirazsežnostne (3D) digitalizacije, predvsem 3D modeliranje površine iz slik, saj so tekom preteklega desetletja postale bolj prijazne za uporabo in cenovno bolj dostopne. 3D dokumentacija se že uporablja na najrazličnejše načine predvsem v konservatorski stroki, izboljšanju vidljivosti geometrijskih značilnosti in za opravljanje različnih meritev, ki pa bi jih sicer povečini lahko, res da z več napora, opravili s konvencionalnimi metodami. Kljub velikemu porastu 3D dokumentiranja, pa še vedno ni popolnoma jasno, kakšen je potencial novo pridobljenih 3D podatkov za arheološko analizo in interpretacijo. Disertacija pa se tako ukvarja z vprašanjem, ali je posnete 3D modele mogoče uporabiti tudi za arheološko analizo, ki sicer ne bi bila mogoča oz., kakšen je dodaten prispevek 3D dokumentacije k arheološki interpretaciji.

Ker so si arheološki viri različni in kot takšni zahtevajo vsak svoj metodološki pristop, je disertacija usmerjena na analizo vernakularne arhitekture, kot študijski primer pa so bila obravnavana novoveška kamnita zatočišča za pastirje, ki še danes stojijo na slovenskem Krasu. S pomočjo 22 3D modelov t. i. pastirskih hišk, ki so bili izdelani s pomočjo 3D modeliranja iz slik, smo skušali poiskati odgovore na vprašanja o njihovi funkcionalnosti in biografiji (gradnji in uporabi), da bi lahko pokazali uporabnost 3D dokumentacije kot izhodišča za tovrstno arheološko analizo.

Da bi ugotovili, katere izmed lastnosti hišk so najboljše opravljale svojo funkcijo zaščite pred zunanjimi dejavniki in kako je to vplivalo na njihovo uporabo – ali so bile bolj »funkcionalne« hiške tudi bolj rabljene – smo pridobljene 3D podatke analizirali na različne načine. Tako so bili izpeljani različni geometrijski izračuni, kot so merjenje velikosti struktur, izračun prostornine gradbenega materiala in notranjega prostora, izdelani so bili preseki in pregledana površina za mogoče sledi obrabe. Poleg tega so bili virtualno simulirani okolijski dejavniki in sicer vpliv sonca in dežja, v 3D modele hišk pa so bile vstavljene 3D figure pastirjev. Kot se je izkazalo, so vse hiške relativno enako dobro opravljale svojo funkcijo.

Intenzivnost rabe hišk, ki je dovoljevala omenjeno interpretacijo, je bilo mogoče določiti le s pomočjo 3D modelov. Ne le, da smo lahko natančno opazovali sledove obrabe na površini 3D modelov, temveč smo na ta način lahko opazili in nato izračunali obrabo tal, ki je nastala kot posledica teptanja tal v notranjosti hiške med njeno uporabo.

Povezavo z večjo rabo je bilo zaznati le v primeru usmerjenosti vhoda hiške in sicer so bile najbolj rabljene tiste, ki so usmerjene proti jugozahodu, saj ta usmerjenost omogoča najboljšo zaščito pred burjo in sončnimi žarki.

3D modeli so se pokazali kot zelo uporabni tudi za izračun količine gradbenega materiala in težišča hiške. Ta dva izračuna sta ponudila izhodišče za določanje napora potrebnega za gradnjo. Na podlagi podatkov o kalorični porabi in času trajanja gradnje, lahko sklepamo, da gradnja hiške ni bila zelo zahtevna (kalorična poraba na dan je znašala v povprečju 664 kcal), zato večjih telesnih posledic ne bi smela pustiti, četudi graditelj ne bi zaužil dodatne hrane. Izjema so nekatere večje hiške, katerih gradnja je trajala dlje časa. V tem primeru zato lahko sklepamo, da je gradnja potekala dalj časa, ali pa jo je gradilo več oseb, če graditelj ni imel na voljo dodatnih virov hrane.

Potencial uporabe 3D modelov hišk se je pokazal tudi v primeru postavitve 3D modelov odraslih pastirjev in otrok v stoječem in sedečem položaju. Na ta način je bilo mogoče določiti največje možno število uporabnikov in način, kako so se med seboj sporazumevali (npr. komunikacija, ki je potekala iz oči v oči).

Analiza je poleg novih podatkov izpostavila tudi mnoge pomanjkljivosti in pomisleke glede metode, ki jih lahko do določene mere omejimo z natančnim in doslednim dokumentiranjem postopka izdelave in obdelave 3D modelov. Tako npr. ni mogoče preveriti ali so med dežjem pastirji v hiški ostali na suhem, saj s tehniko ne moremo zajeti vseh podatkov (predvsem odprtin, ki se pojavljajo med kamenjem pri gradnji na suho), zato se raje kot z vodotesnostjo ukvarjamo s tem, kje je zastajala voda oz. kako dobro so hiške odvajale dež.

Poleg pomanjkljivosti tehnike pa se moramo med analizo in interpretacijo zavedati, da kljub računalniško generiranim podatkom in korektno posneti geometriji površine, podatki niso bolj objektivni. Prav nasprotno, odvisni so od številnih tehničnih in interpretativnih odločitev. Te odločitve pa vplivajo na končni rezultat in na nov pogled na problematiko, s katero se ukvarjamo. Tako se je treba npr. pri računanju prostornine gradbenega materiala pogosto odločati, kje potekajo meje hiške, kadar te zaradi okolice niso vidne (npr. hiške v škarpah in v zidu).

3D dokumentacija, kot orodje arheološke analize in interpretacije vernakularne arhitekture, se je tako izkazala za sicer zahtevno, a tudi obetavno. Ali se bo iz tega vidika tudi uveljavila, pa bo pokazal čas. Izziv, s katerim se soočamo uporabniki 3D digitalizacije na področju arheologije, je namreč pomanjkanje sodelovanja s tehnično stroko. Slednje bi omogočilo boljše razumevanje analitičnih možnosti, ki jih 3D tehnologije ponujajo, in v naslednji fazi tudi njihovo izpeljavo s pomočjo novo razvite programske opreme. Hkrati tehnična stroka jemlje kulturno dediščino kot zgled na katerem lahko prikažejo in izvajajo tehnološke novosti na področju 3D digitalizacije površin fizičnih objektov. Kulturna dediščina je na ta način sicer tehnično neoporečno posneta, vendar pa takšni posnetki sami

po sebi nimajo nobene dodane vrednosti in ne pomagajo razrešiti drugih tehničnih izzivov, kot so dostopnost podatkov, standardizacija metapodatkov in postopka fotografiranja.

Problem, ki se pri tem pojavlja, je dvojen. Na eni strani arheologi in drugi raziskovalci kulturne dediščine zaradi pomanjkanja tehničnega znanja pogosto uporabljajo digitalne 3D podatke na nekreativen in včasih tudi neprimeren način, medtem ko na drugi strani tehnična stroka med podajanjem smernic o 3D digitalizaciji zanemarja, oz. ne upošteva arheoloških oz. kulturno-dediščinskih raziskovalnih vprašanj.

Pot iz začaranega kroga bomo tako našli le z veliko potrpežljivosti, ki jo raziskovanje novih tehnik v vsakem primeru zahteva, predvsem pa z vzajemnim sodelovanjem (in ne le komunikacijo!) med obema strokama.

KLJUČNE BESEDE: 3D dokumentacija, 3D digitalizacija, virtualna arheologija, vernakularna arhitektura, Kras, pastirska hiška, suhozidna gradnja

ABSTRACT

Dissertation title: The Use of Three-Dimensional Documentation for Archaeological Analysis of Standing Vernacular Architecture.

3D digitisation techniques, especially Image-based three-dimensional (3D) surface recording is a cost-efficient and intuitive technique that quickly gained ground in archaeological documentation during the 21st century, mainly because its execution became much more straightforward during the past decade. As a result, many archaeological 3D documentation projects suddenly saw daylight. The majority of the resulting 3D models serves heritage conservation and restoration purposes or is used to extract metrical information or morphological characteristics of the object under study. Since one could also obtain most of these outcomes using more traditional approaches, the value of 3D surface documentation in terms of archaeological analysis and interpretation is still not entirely clear. This dissertation questions, therefore, the added value of digital 3D models for archaeological knowledge gaining. It explores if these 3D surfaces can open up new analytical pathways that would otherwise stay closed.

Since various archaeological sources usually require specific research methodologies, this dissertation solely focuses on vernacular dry-stone architecture found in the Slovene Kras region. Using twenty-two image-based 3D surface models of shepherd shelters dating to the Early Modern Era, the author tries to answer questions about the functionality and biography (i.e. construction and use) of these shelters, thereby demonstrating the (in)effectiveness of 3D documentation as a starting point for this type of archaeological analysis.

To unravel which properties best served the shelters' function of protection against environmental factors and research how their use was affected by this suitability to protect, several analytical approaches were taken. All possible inner and outer dimensions of the 3D shelter models were measured, their volume of construction material and interior space calculated, various cross sections extracted and their surfaces checked for possible traces of usage wear. Besides, the influence of the environment (i.e. sunshine and rain) on these dry-stone constructions was virtually simulated, and 3D shepherd figures were digitally placed inside them. The newly obtained data made it clear that all shelters were performing their function virtually equally-well.

The level of usage of the shelters could only be inferred from the detailed digitised 3D surfaces. Not only was it possible to observe traces of wear on the surface of the digital shelters, but the latter also enabled the quantification of the erosion and compaction of the soil inside every shelter due to the repeated walking on its floor.

The orientation of the entrance was the only characteristic related to the shelters' usage. Frequently used shelters feature a southwest entrance, which provides the best protection against the north-eastern burja wind, while additionally appearing favourable in the case of the incoming sunlight.

The 3D models also proved essential to estimate each shelter's stone mass and compute their centre of gravity. Both pieces of derived data served as the foundation for determining the shelters' temporal and metabolic building costs. With an estimated caloric expenditure of 660 kcal per building day, the construction of most shelters was not very demanding nor did it necessarily involve a change in the dietary intake of the shepherds. The exception to this are larger shelters, for which the construction took many person-days. In these cases, one can assume a slight increase in food intake or less working hours per day. However, the construction could also be carried out over a more extended period (i.e. during many non-consecutive days) or just by multiple builders.

Finally, the analytical potential of these digital shelter models has also been exhibited by populating them with 3D models of sitting or standing adult and child shepherds. In this way, the maximum number of shepherds that fit per shelter while not positioned with their back to each other was determined, thereby also simulating possible ways of communication.

Besides the potential to extract new data and deduce original insights from archaeological 3D surface models, their analytical usage also brings a whole set of specific problems and considerations along. Some of those can be tackled if one knows how the 3D surface model was generated (which means that the photo acquisition, model generation and processing stages should be carefully documented). It is, for instance, impossible to directly compute if these dry-stone shelters could keep their inhabitants dry, simply because image-based modelling is unable to digitise all the cavities between the stones. However, simulating surface water run-off to detect concave regions that would collect water – and thus make it more likely for the structure not to be waterproof – is still possible.

Moreover, data generated by a computer does not give these data an explicitly or inherently greater importance than their analogue counterparts, nor does the (potential for) high geometrical accuracy of 3D surface models render them 'more objective'. Creating and analysing digital 3D surface models is still subject to many technical and interpretive decisions, which influence both the end-result and the newly derived insights. For example, calculating the volume of stone material is impossible without estimating the shelter's boundaries. However, delineating shelters from their natural environment or shared dry-stone constructions (such as a wall) is highly interpretative.

3D documentation as a data generation tool for archaeological analysis and interpretation of vernacular architecture thus proved to be challenging and promising at the same time. Only time will

tell if the analytical potential of such 3D surface data will be embraced and exploited by archaeologists to yield insights that are not obtainable using other means. The primary challenge still faced by many field archaeologists that deal with digital 3D surface data lies in intensive collaboration with geomatics professionals. Such collaborations would enable a better understanding of the data recording particularities and analytical possibilities offered by the latest 3D technologies. Moreover, the geomatics industry could develop the software tools that enable the analyses envisioned by the heritage professionals. At the same time, the geomatics professionals often resort to cultural heritage examples to merely showcase their innovations in 3D surface recording. Although this yields an enormous quantity of digitised geometry, such 3D surface records do not inherently possess any added value for archaeological research, nor do they help to solve other significant issues like data accessibility, metadata standardisation and photo acquisition protocols.

The problem that arises here is thus twofold. Archaeologists and other cultural heritage specialists often use digital 3D data in unimaginative or even inappropriate ways due to lack of technical understanding and interdisciplinary separation, while pertinent archaeological questions and heritage-specific problems usually get excluded from the 3D digitisation wave preached and practised by the geomatics industry. Breaking this vicious circle will take much patience and can only become a reality upon intensified cooperation (and not just communication!) between the two professions.

KEYWORDS: 3D documentation, 3D digitisation, virtual archaeology, vernacular architecture, Karst, shepherd shelter, dry stone

KAZALO VSEBINE

Uvod	1
1 3D dokumentiranje v arheologiji.....	6
1.1 Opredelitev in izrazoslovje	6
1.2 Kritični pregled uporabe 3D modeliranja v arheologiji.....	13
1.2.1 Uporaba 3D modelov v arheologiji.....	16
1.2.2 Vloga in pomen 3D modelov v arheologiji.....	27
1.2.3 Arheološka teorija in 3D tehnologije.....	33
2 Arheologija vernakularne arhitekture	37
2.1 Opredelitev vernakularne arhitekture	37
2.2 Teoretski model in metodologija proučevanja vernakularne arhitekture	41
2.3 Vernakularna arhitektura Krasa	44
2.3.1 Kras kot bivalno okolje	44
2.3.2 Poselitev in arhitektura Krasa.....	47
2.4 Pastirske hiške na Krasu	51
2.4.1 Način gradnje in tipologija.....	51
2.4.2 Razprostranjenost, namembnost in analogije.....	56
2.4.3 Datacija in razvoj	63
3 Dokumentiranje vernakularne arhitekture	71
3.1 Neposredne tehnike dokumentiranja (risba, fotografija).....	73
3.2 Posredne tehnike dokumentiranja (3D dokumentiranje).....	76
3.2.1 Aktivne metode in 3D skeniranje	76
3.2.2 3D modeliranje iz slik	80
3.3 Primerjava in ovrednotenje načinov dokumentiranja vernakularne arhitekture	85
4 Izdelava 3D modelov pastirskih hišk	88
4.1 Priprava.....	88
4.1.1 Iskanje in izbira hišk za 3D digitalizacijo	88

4.1.2	Priprave na terensko delo	91
4.1.3	Čiščenje hišk in priprava na dokumentiranje.....	92
4.2	Zajem podatkov	93
4.2.1	Postavitev markerjev in vodne tehtnice	93
4.2.2	Fotografiranje.....	94
4.3	Obdelava podatkov	101
4.3.1	Obdelava fotografij	101
4.3.2	Izdelava 3D modelov	101
4.3.3	Obdelava 3D modelov	106
4.3.4	Barva in tekstura 3D modela	107
4.4	Hranjenje in posredovanje podatkov	108
4.4.1	Datotečni format.....	109
4.4.2	Para- in metapodatki.....	110
4.4.3	Možnosti objave 3D modelov.....	121
5	Analiza 3D podatkov	125
5.1	Pregled površinskih znakov	128
5.1.1	Računanje in prikaz obrabe kamena	128
5.1.2	Vrezi	133
5.2	Geometrijski izračuni	135
5.2.1	Presek in tloris.....	135
5.2.2	Prostornina gradbenega materiala in zahtevnost gradnje hišk	140
5.2.3	Prostornina notranjega prostora.....	153
5.2.4	Obraba tal v notranjosti hiške	154
5.3	Umestitev v navidezno okolje	167
5.3.1	Simulacija dežja	168
5.3.2	Simulacija sonca	173
5.3.3	Akterji.....	178
5.4	Statistična asociacija lastnosti objektov	182

6	Interpretacija	187
6.1	Funkcionalna analiza struktur	188
6.2	Biografija struktur	193
7	Prispevek 3D dokumentiranja za arheološko analizo stoječe vernakularne arhitekture	197
	Sklep	204
	Literatura	206
	Priloge.....	236

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Primerjava medijev arheološke dokumentacije.	17
Preglednica 2: Seznam storitev in programov za izdelavo 3D modelov iz slik.....	83
Preglednica 3: PhotoScan postopek izdelave 3D modelov.....	104
Preglednica 4: Metapodatki osnovnih 3D modelov.	105
Preglednica 5: Opis polj opisne podatkovne baze pastirskih hišk.	117
Preglednica 6: Nastavitve funkcij za izboljšanje vidljivosti površinskih znakov na 3D modelu.	134
Preglednica 7: Meritve opravljene na 3D modelih.....	138
Preglednica 8: Tip, tloris in tip strehe pastirskih hišk.	139
Preglednica 9: Količina kamenja za gradnjo pastirskih hišk.....	143
Preglednica 10: Izračun gostote apnenca iz 3D modelov kamnov.	144
Preglednica 11: Čas gradnje pastirske hiške.	146
Preglednica 12: Poraba energije za gradnjo pastirske hiške.	152
Preglednica 13: Postopek izračuna prostornine notranjosti pastirske hiške.	154
Preglednica 14: Prostornina notranjosti pastirskih hišk.....	154
Preglednica 15: Izračun obrabe tal v pastirskih hiškah.	159
Preglednica 16: Kategorizaciji obrabe (1) tal pastirskih hišk.	160
Preglednica 17: Nastavitve "Eve Rain" vtičnika za simulacijo dežja.	171
Preglednica 18: Stopnja odvodnjavanja pastirskih hišk.	172
Preglednica 19: Osvetljenost notranjosti pastirskih hišk tekom letnih časov.....	177
Preglednica 20: Število in način namestitve v hiški.	179

KAZALO GRAFOV

Graf 1 Linearna regresija med obrabo (1) tal in velikostjo notranjosti hišk.	161
Graf 2: Usmeritev vhoda pastirskih hišk.	173
Graf 3: Osvetlitev in število hišk glede na letni čas in usmeritev vhoda.....	178
Graf 4: Število hišk glede na mogoč položaj (sede, stoje) in število otrok ter odraslih.	180
Graf 5: Število hišk glede na način sedenja otrok in tloris hiške.....	181
Graf 6: Število hišk glede na količino gradbenega materiala in obrabo tal (1 jug) – levo.....	186
Graf 7: Število hišk glede na usmeritev vhoda in obrabo tal (1 jug) – desno.	186
Graf 8 Usmeritev hišk glede na skupino (S/J).	190
Graf 9: Število hišk glede na obrabo tal (1) in tloris.	192
Graf 10: Tipi hišk glede na skupino (S/J).	194
Graf 11: Obraba tal (1) glede na skupino (S/J).	195

KAZALO SLIK

Slika 1: Sestava 3D modela. Slika A – 3D oblak točk, slika B – 3D mnogokotniška mreža (robovi in ploskve), slika C – 3D mnogokotniška mreža (osenčena), slika D - teksturiran 3D model.	8
Slika 2: Vrste 3D modeliranja in 3D modelov.	10
Slika 3: Prikaz izračuna 3D telesa iz dveh obstoječih 3D teles.	11
Slika 4: Hiški HIS 012 (levo) in HIS 032 (desno).	51
Slika 5: Elementi hiške - naslonjena Ukova hiška pri Podobzidju v okolici Lokve (Čok, 2014c, 4).	54
Slika 6: Hiška HIS 034, ki je utrjena z malto.	55
Slika 7: Karta območja prisotnosti pastirskih hišk v Sloveniji in na Tržaškem Krasu.	58
Slika 8: Karta razprostranjenosti novoveških suhozidnih struktur z nepravo kupolo.	59
Slika 9: Hiškam podobne strukture (Löbbecke 2012).	62
Slika 10: Karta lokacije hišk v okolici Kosovelja (podlaga: Franciscejski kataster in lasersko skeniranje iz zraka - <i>hillshade</i>).	65
Slika 11: Primer dokumentacije hiške v Kosovelju (HIS 039) po Juvanec, 2016.	74
Slika 12: Način konstrukcije hiške po Juvanec, 2016.	75
Slika 13: Način izmere hiške za izdelavo risbe.	75
Slika 14: Prikaz ujemanja značilik na paru fotografij (SfM korak izdelave 3D modela iz fotografij).	81
Slika 15: Orientacija fotoaparatorov in redek oblak točk (rezultat SfM izračuna) ter pogled skozi enega izmed orientiranih fotoaparatorov.	82
Slika 16: Hiška HIS 033 zaraščena z nizkim drevjem.	88
Slika 17: Karta inventariziranih hišk na Krasu (deloma po Juvanec 2016).	90
Slika 18: Primer dveh markerjev programa PhotoScan (oz. Metashape).	93
Slika 19: Levo – neobdelane fotografije, desno – obdelane fotografije.	96
Slika 20: Prikaz spremenljivk za izračun zelenega odstotka prekrivanja na posameznih fotografijah.	97
Slika 21: Razmerje med objektnim in slikovnim prostorom.	98
Slika 22: Postopek fotografiranja za izdelavo 3D modela pastirskih hišk.	100
Slika 23: Orientacija fotografij hiške HIS 002 izvedena v programu PhotoScan različica 1.2.6. (A) in novejši različici Metashape 1.5.1. (B).	104
Slika 24: Primer CIDOC CMR relacije.	114
Slika 25: Kartiranje opisnih metapodatkov v CIDOC CMR ontologijo s pomočjo KARME.	118
Slika 26: Konceptno kartiranje opisnih metapodatkov v ontologijo CIDOC CMR in CIDOC CMRsci.	119
Slika 27: 3D model hiške HIS 004.	123
Slika 28: AR aplikacija, ki prikazuje 3D model hiške HIS 016.	123
Slika 29: Struktura digitalne priloge.	124

Slika 30: A – prvotni 3D model, B – zglajeni 3D model.....	129
Slika 31: Primerjava zglajenega in prvotnega 3D modela hiške HIS 012. A – tloris, B – presek spredaj, C – presek levo, D – presek desno.	130
Slika 32: Primerjava zglajenega in prvotnega 3D modela hiške HIS 043. A – tloris, B – presek spredaj, C – presek levo, D – presek desno.	130
Slika 33: Obraba površine hišk HIS 010 in HIS 019.	131
Slika 34: Obraba površine klopce v hiškah HIS 053 in HIS 006.	132
Slika 35: Prikaz algoritmov okluzija v okolici in skalarnega sevanja (izvedeno v programu MeshLab 2016).....	133
Slika 36: Okluzija v okolici – notranjost hiške HIS 003.	134
Slika 37: Prikaz letnice vrezane v hiško HIS 050 na 3D modelu.	135
Slika 38: Preseki 3D modelov hišk v programu Rhinoceros 5.	137
Slika 39: Primer konstruiranja manjkajočega dela 3D modela hiške za izračun prostornine.....	140
Slika 40: Primer zapiranja odprtih 3D modela za izračun prostornine.	141
Slika 41: Prikaz spremenljivk za izračun dela opravljenega pri gradnji hiške.....	151
Slika 42: Prikaz preseka obrabe tal v notranjosti hiške.	155
Slika 43: Trije načini modeliranja površine tal v notranjosti hiške.	157
Slika 44: Lokacija in obraba hišk v okolici Lokve (podlaga: Franciscejski kataster in <i>hillshade</i>).	164
Slika 45: Lokacija in obraba hišk v okolici Kosovelj (podlaga: Franciscejski kataster in <i>hillshade</i>).	165
Slika 46: Prikaz 3D modelov z različnimi nastavitvami interpolacije med izdelavo 3D modela.	169
Slika 47: Prikaz virtualne simulacije dežja v programu Rhinoceros 5.	171
Slika 48: Prikaz simuliranih dežnih krivulj na 3D modelu.	172
Slika 49: Virtualna simulacija sonca ob 9:00 zjutraj marca, junija, septembra in decembra.	175
Slika 50: Prikaz umestitve 3D figur otrok in odraslih v 3D model pastirske hiške.	179

UVOD

Arheologija kot interdisciplinarna veda uspešno vključuje znanja in veščine drugih ved in znanosti, kot so humanistične in družboslovne vede npr. zgodovina, umetnostna zgodovina, sociologija, kulturna antropologija, geografija ter naravoslovne in tehnične vede npr. geodezija, geologija, biologija, kemija, statistika in računalništvo. Slednje, tehnično usmerjene vede, ki jih arheologija prilagaja in izkorišča predvsem na področju dokumentacije in analiz. Tako je tudi razvoj digitalnih tehnologij močno posegel v arheološko metodologijo. V zadnjih dvajsetih letih svojo vlogo v arheologiji vztrajno utrjujejo trirazsežnostne (tridimenzionalne, 3D) tehnike zajemanja podatkov in z njimi povezane aplikacije. Zaradi enostavnejše uporabe, hitrosti izvedbe in vedno večje cenovne dostopnosti potrebnih naprav in programske opreme ni trajalo dolgo, da so se tovrstne 3D tehnologije razširile na različna arheološka področja. Še več, njihova priljubljenost je narasla do te mere, da so nekateri avtorji začeli govoriti o 3D revoluciji, ki naj bi ponujala nove način zaznavanja arheoloških podatkov (Guery, Hautefort 2014). Ali gre res za 3D revolucijo in za kako uporabne se bodo izkazale 3D tehnologije oz. predvsem 3D dokumentiranje na področju arheologije, bo pokazal čas. M. D. Howland (2018) navaja tri možne scenarije. Po prvem 3D dokumentacija ne bo igrala pomembnejše vloge, saj se glede na pridobljene prednosti zaradi dodatnega dela, vloženega časa in finančnih sredstev ne bo izplačala. Drugi scenarij predvideva, da bi 3D dokumentacija lahko postala del standardiziranega postopka, saj pospeši in olajša arheološko dokumentacijo. Tretja možnost pa je, da bi pridobljeno 3D dokumentacijo lahko uporabili tudi za iskanje odgovorov na obstoječa, pa tudi nova arheološka vprašanja.

Kateri izmed scenarijev se prikazuje, če pogledamo v literaturo in izobraževalne programe? 3D tehnologijam lahko sledimo na področju muzejskih dejavnosti, izobraževanja in predstavitev, arheološke dokumentacije, varovanja kulturne dediščine in konservatorstva ter tudi na področju raziskovalnih dejavnosti. Tako je postalo očitno, da je vsaj v nekaterih primerih, če ne že večinoma, 3D dokumentacija uporabna tako iz časovnega in zato tudi finančnega vidika. Poleg tega vse več profesionalnih organizacij uporablja tehnike 3D digitalizacije za vsakodnevno dokumentiranje arheološkega zapisa na terenu. Kljub razmahu uporabe pa smo še vedno priča pomanjkanju standardiziranih postopkov in standardov v splošnem pomenu. Prav tako se zdi, da potencial 3D tehnologij predvsem na področju arheološke analize in interpretacije še ni zadostno izkoriščen, saj se večina publikacij zadnjih let nanaša na postopke 3D dokumentiranja in njihov potencial v konservatorski stroki ter na 3D vizualizacije kot posrednice znanja, precej manj pa na uporabo pridobljenih rezultatov za potrebe arheoloških raziskav na interpretativnem nivoju.

Skrb in kritike, da področje 3D tehnologij ne dosega svojega potenciala, se pojavljajo že odkar so bile v 90. letih prejšnjega stoletja prvič pogosteje uporabljene v arheologiji, čeprav so bile takrat omejene

zlasti na interpretativne 3D vizualizacije (Miller, Richards 1995; Barcelò 2000, 31). Kljub razvoju tehnologij ali pa prav zaradi njega, je občutek o nezadostni izkoriščenosti tehnike danes še vedno prisoten. Nekatere študije sicer uporabljajo 3D tehnologije za iskanje odgovorov, a pri tem prednjačijo predvsem enostavna in neposredna vprašanja. Ta vprašanja se pogosto nanašajo le na en vidik širšega konteksta, kot so na primer različne strukturne analize, analize erozije in stopnje propadanja. Te analize so sicer zelo uporabne v konservatorski stroki, vendar redko omogočajo razvoj interpretativnih zmožnosti 3D tehnologij. Razlog pogosto tiči v tem, da tovrstna vprašanja povečini ne prihajajo iz arheoloških vrst, temveč si jih navadno zastavljajo raziskovalci tehničnih smeri, ki jih bolj kot sam arheološki odgovor zanima tehnična izvedba postopka. Večina omenjenih postopkov je namreč tehnično zahtevnih in so zato sami zase znanstvena raziskava. Dodatni problem je tudi raznolikost arheoloških ostalin, od katerih bi vsaka potrebovala svojevrstna orodja glede na specifična raziskovalna vprašanja. Enotni, analitsko izčrpen in uporabniku prijazen programski paket za analizo arheoloških 3D modelov se tako zdi bolj kot ne utopična želja. Ta dejstva zato utemeljujejo potrebo po tesnem sodelovanju med arheološko znanostjo in strokovnjaki s tehničnega področja, predvsem sedaj, ko se standardi in smernice za analizo na tem področju šele zares oblikujejo. Zdi se namreč tudi, da je za pomanjkanje uporabe 3D dokumentacije za arheološko analizo krivo tudi pomanjkanje poznavanja področja in tehničnih možnosti, ki jih 3D tehnologija nudi. Tako pravzaprav ni jasno, kakšne so tehnične zmožnosti 3D modelov in kaj nam na znanstvenem nivoju ponujajo.

Osrednji namen disertacije je zato preučitev 3D dokumentacije kot orodja za arheološko analizo in interpretacijo v okviru standardiziranega delovnega postopka z uporabo dostopne strojne in programske opreme, kot si jo lahko privošči samostojni raziskovalec na področju arheologije, tj. raziskave z arheološkega vidika brez uporabe poglobljenega tehničnega znanja. Ker se tovrstna tehnologija zelo hitro spreminja in razvija, je treba poudariti tudi, da omenjena metodologija temelji na tehničnih zmožnostih, ki so bile na voljo do leta 2018, ko je bil zaključen analitični del naloge. Na praktičnem primeru poskušam pokazati, kakšne analitske in interpretativne zmožnosti lahko doseže posneti 3D model kot samostojna enota arheološke metodologije: katere informacije nosi takšen 3D model in odgovore na katera vprašanja nam lahko ponudi.

Ker arheologija zajema mnogo tematik in se ukvarja z različnimi vrstami podatkov (stratigrafska izkopavanja, tipologija predmetov, arhitektura), je potrebna omejitev na en vidik, saj se različni viri obnašajo in pričajo o preteklosti na različne načine. V nalogi je obravnavana vernakularna arhitektura slovenskega Krasa. Povsem konkretno: v središču naloge so t. i. hiške, kamnite zgradbe, ki so v 19. In v začetku 20. stoletja služile kot zatočišča za pastirje, poljedelce in tudi kamnoseke. Odločitev o uporabi pastirskih hišk na slovenskem Krasu kot študijskega primera disertacije temelji na več razlogih.

Kljub temu da vsaka obsežnejša objava o Krasu in kraški arhitekturi omenja pastirske hiške (npr. Culiberg, Bijuklič 1999; Fister 1999; Lah 1999; Renčelj, Lah 2008; Belingar 2011; Fakin Bajec 2014; Lah 2014), jim samostojne raziskave dalj časa niso bile namenjene. Poglobljeno sta se s pastirskimi hiškami na Krasu doslej ukvarjala predvsem arhitekt Borut Juvanec in amaterski preučevalec Boris Čok. Medtem ko se je Juvanec proučevanja lotil iz dosledno arhitekturnega oz. gradbenega vidika in je hiške umestil v kontekst tehnično podobnih struktur v Evropi in Bližnjem Vzhodu, se Čok kot domačin z lastnimi izkušnjami gradnje hišk tudi v okviru projekta »Living Landscape: Živa krajina Krasa« in »Partnerstva kraške suhozidne gradnje« ukvarja predvsem z ohranjanjem, varovanjem in promocijo tovrstne kulturne dediščine. Z arheološkega vidika pastirske hiške tako pri nas še niso bile raziskane. Pomanjkanju tovrstnih raziskav navkljub pastirske hiške s svojo vpetostjo v pokrajino in zgodovino predstavljajo pomembno kulturno dediščino kraške kulturne krajine, ki pa jo je z opuščanjem pašništva začel preraščati gozd. Ker je treba tovrstne suhozidne konstrukcije redno vzdrževati in obnavljati, se pogosto zgodi, da hiške niso obsojene le na pozabo, temveč tudi na propad. Z inventarizacijo in natančno 3D dokumentacijo vsaj nekaterih izmed njih disertacija prispeva tudi k ohranjanju znanja in določenih lastnosti hišk v digitalni obliki, saj vseh fizično ni mogoče ohraniti. Poleg kulturno-zgodovinskega pomena hišk, obstajajo tudi tehnični razlogi za njihov izbor za študijski primer disertacije. Ker so grajene iz kamna v suhozidni tehniki gradnje, je njihova površina primerna za zajem podatkov z vsemi tehnikami 3D digitalizacije, hkrati pa se ponuja možnost prepoznavanja sledi obdelovanja gradbenega materiala in njegove obrabe. Poleg tega so hiške zaradi manjše velikosti obvladljive za samostojno 3D dokumentacijo.

V nalogi poskušam raziskati potencial 3D tehnologij za izboljšanje dokumentarnih, analitičnih in interpretativnih postopkov arheološke obdelave stoječe arhitekture in rezultate primerjati s klasičnimi oblikami dokumentacije. Moja hipoteza je, da tehnologija 3D dokumentiranja prinaša daljnosežne posledice za razumevanje vernakularne arhitekture. Ta tehnologija omogoča hitrejše odvijanje konvencionalnih postopkov in odpira nekatere povsem nove vidike, ki jih konvencionalno dokumentiranje ne upošteva. V okviru disertacije izdelani 3D modeli niso namenjeni le čim natančnejši dokumentaciji geometrije objektov in poenotenju postopka, temveč tudi proučevanju njihove površine, kvantificiranju in izpeljavi različnih geometrijskih lastnosti ter njihovi uporabi za arheološko interpretacijo.

Kljub temu, da je disertacija zastavljena metodološko, je njen interpretativni del ključnega pomena, saj hkrati predstavlja tudi sklepno ugotovitev in odgovor na bistveno metodološko vprašanje o uporabnosti 3D tehnologij za arheološke raziskave pastirskih hišk in podobnih konstrukcij. V nalogi

sem se zato usmerila predvsem na naslednja vprašanja, ki so služila kot izhodišče za poskus ovrednotenja 3D dokumentacije za arheološko analizo vernakularne arhitekture:

- .: V kolikšni meri je oblika objektov posledica funkcionalnih odločitev oz. kulturnih norm? Zanimalo me je, kakšne so razlike med objekti in vzrok zanje.
- .: Kakšna je »biografija« posameznih struktur (od izgradnje, uporabe, preuporabe, opustitve) in kako so življenja različnih struktur med seboj povezana? Zakaj pride do opustitve in katere strukture jih nadomestijo? Kako in zakaj se spreminja oblika in namembnost struktur?

Disertacija je sestavljena iz več delov. Ker je 3D dokumentacija še neustaljeno področje, oz. je v začetni fazi svojega razvoja, potrebujemo za uspešno raziskavo njenih zmožnosti natančnejšo teoretsko opredelitev področja. Prvo poglavje je zato namenjeno opredelitvi 3D dokumentiranja in uporabljenega izrazoslovja, ki se v literaturi pojavlja precej nedosledno. V drugem delu poglavja sledi pregled obstoječe uporabe 3D modelov v arheologiji. Izpostavili smo več problemov, s katerimi se soočamo pri uporabi 3D tehnologij na področju arheologije. Tretji in četrti del prvega poglavja opisujeta in umeščata 3D tehnologije v širši okvir arheološke teorije in prakse.

Prvi del drugega poglavja je namenjen opredelitvi vernakularne arhitekture, njeni teoretični podlagi in metodologiji proučevanja na splošno in se zaključuje z obravnavo teoretskih nastavkov o smotnosti raziskovanja dotične arhitekture s pomočjo 3D dokumentacije. V drugem delu je natančneje opisan Kras in njegove arhitekturne značilnosti, zlasti značilnosti pastirskih hišk. Opis in umestitev slednjih služi kot teoretični nastavek iz katerega izhajajo zgoraj omenjena raziskovalna vprašanja in s tem povezavo z metodološkim pristopom 3D digitalizacije.

V tretjem poglavju sledi predstavitev tehnik in postopkov, tako klasičnih kot trirazsežnostnih, ki se uporabljajo za dokumentacijo vernakularne arhitekture. Poglavje sklene primerjava obeh glavnih načinov dokumentiranja.

S četrtem poglavjem se začne empirični del disertacije. Na začetku opišemo postopek zajemanja, izdelave in obdelave podatkov za izdelavo končnih 3D modelov. S tem smo želeli postaviti priporočen delovni postopek za 3D dokumentiranje obravnavane arheološke dediščine z uporabo določene strojne in programske opreme. Poglavje zaključuje razmislek o možnostih dolgoročnega shranjevanja, interoperabilnosti in širjenja oz. objavljanja 3D podatkov, zato je na tem mestu opisana tudi struktura priloženega DVD-ja.

Ključni del naloge tvorita peto in šesto poglavje. V njiju najdemo analizo 3D modelov in celovito interpretacijo rezultatov v kontekstu raziskav kraške vernakularne arhitekture. Analitični del je

zastavljen tako, da upošteva možnosti samostojnega arheološkega raziskovalca. Zato vključuje le običajno dostopno programsko opremo in pušča ob strani takšne izračune, ki bi zahtevali poglobljeno programersko ali drugo tehnično znanje.

V sedmem poglavju so zbrane ugotovitve, povezane z glavnim vprašanjem naloge, torej z vprašanjem, koliko 3D dokumentacija prispeva k analizi vernakularne arhitekture kraških pastirskih hišk, in kakšne so njene pomankljivosti. Rdeča nit disertacije se zaključuje v sklepnem delu, ki povzema ugotovitve in opažanja pridobljena pridobljena med delom na disertaciji ter pogled v prihodnost.

1 3D DOKUMENTIRANJE V ARHEOLOGIJI

1.1 OPREDELITEV IN IZRAZOSLOVJE

3D dokumentiranje v arheologiji ni novost, saj so prvi poskusi sicer analognega trirazsežnostnega dokumentiranja arheološke dediščine znani že vsaj iz 60. let 20. stoletja (Whittlesely 1966), vendar pa je področje največji razmah doživelo šele v zadnjih petnajstih letih z razvojem novih tehnologij. Te so sorazmerno enostavne za uporabo, saj omogočajo izdelavo 3D modelov brez poglobljenega tehničnega znanja, hkrati pa so postale tudi cenovno dostopne. Ker je področje 3D tehnologij v takšnem pomenu in obsegu novost, standardi še niso vzpostavljeni oz. uveljavljeni, izrazoslovje pa je nedosledno in zato povzroča nejasnosti. Prav tako velja omeniti, da zaradi relativno enostavne uporabe tehnik 3D dokumentiranja, njeni uporabniki in pisci člankov in drugih publikacij pogosto izhajajo iz različnih znanstvenih smeri in s tehničnega vidika niso nujno podkovani oz. slednjemu ne naklonijo dovolj pozornosti, kar povzroča dodatno nedoslednost v literaturi. Da bi se izognili takšnim dvomnostim, je treba jasno opredeliti izraze in jih dosledno uporabljati. Kljub temu da se uporabljeni pojmi morda na prvi pogled zdijo razumljivi, pogosto prihaja do komunikacijskih šumov, ko je npr. izraz 3D rekonstrukcija uporabljen za opis postopka tako interpretativne vizualizacije v 3D navideznem okolju kot digitaliziranja obstoječih objektov v treh razsežnostih. Kaj torej mislimo, kadar govorimo o 3D tehnologijah v arheologiji, kakšna je razlika med 3D rekonstrukcijami (angl. *3D reconstruction*) oz. interpretativno 3D vizualizacijo, 3D modeliranjem (angl. *3D modelling*) in 3D digitalizacijo (angl. *3D digitisation*) ter končno, kaj pravzaprav je 3D model (ang. *3D model*)?

3D tehnologije v najširšem pomenu zajemajo zbir vseh metod, tehnik in postopkov, ki jih uporabimo za izdelavo in manipulacijo vizualizacij v več kot dveh razsežnostih. Z nastopom t. i. digitalne revolucije so se zmožnosti 3D tehnologij razširile s papirja in drugih analognih nosilcev na digitalno okolje in digitalne medije. Osnovni gradnik digitalnih 3D tehnologij je 3D model, ki ga definiramo kot digitalni matematični prikaz objekta (dejanskega ali izmišljenega) v treh geometričnih razsežnostih. Takšne 3D modele je moč opazovati in jih upravljati v različnih digitalnih okoljih. Najpreprostejši način je uporaba v programskem okolju, v katerem lahko komuniciramo in upravljamo s 3D modelom preko uporabniškega vmesnika. Takšna grafična programska oprema omogoča izdelavo, upravljanje in manipulacijo 3D modelov ter hkrati tudi simuliranje okolja (npr. topografije, sončne svetlobe ipd.), v katerega je 3D model umeščen (npr. arhitekturno načrtovanje). Če pa lahko 3D model doživljamo, oz. se v njegovo okolje lahko poglobimo (angl. *immersion*), takšno okolje imenujemo navidezna resničnost (angl. *virtual reality*), kot npr. v video igrah. Še bolj očitno je takšno doživljanje, ko okolja ne zaznavamo le preko računalniškega zaslona, temveč s pomočjo posebnih elektronskih naprav, kot so npr. očala za virtualno resničnost (angl. *VR goggles*). Pogosto se uporablja tudi okolje razširjene resničnosti, ki kot

podvrsta navidezne resničnosti omogoča hkratno dojetje dodatnih, virtualnih podatkov o fizičnem svetu, v katerem se v trenutku upravljanja s takšnimi aplikacijami tudi nahajamo (Pucer 2011). V okolju razširjene resničnosti nam naprava (računalnik, pametni telefon ipd.) prikaže dodatne (navidezne) informacije, ki »razširijo« realni svet in ga ne zamenjajo popolnoma, kot se to zgodi pri popolnem prehodu v navidezno resničnost (Stanco, Tanasi 2012).¹

3D modeli so bili v tej nalogi izdelani in analizirani v digitalnem okolju grafične programske opreme, v katerega lahko posegamo in ga opazujemo preko računalniškega zaslona, ki ne omogoča poglobitve v navidezno resničnost. V tem primeru lahko 3D modele in njihovo okolje s pomočjo programske opreme prikažemo na več načinov:

- ∴ dvorazsežni (dvodimenzionalni, 2D) prikaz,
- ∴ dvoipolrazsežni (dvoipoldimenzionalni, 2,5D) prikaz,
- ∴ »pravi« 3D (angl. *true 3D*, *real 3D*) prikaz.

2D prikaz predstavlja 2D sliko ali 2D video posnetek 3D modela. 2,5D prikaz se navadno nanaša na prikaz v obliki 2D slike, ki vsebuje dodaten podatek (v primeru geometričnih razsežnosti gre navadno za podatek o višini), ki je navadno prikazan z barvo. Takšen način prikaza v osnovi trirazsežnostnih podatkov se uporablja predvsem za prikaz 3D podatkov večjih površin posnetih iz zraka s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (GIS)². 2,5D vizualizacija se lahko nanaša tudi na drugačne prikaze, ki sicer temeljijo na 2D prikazu, a nosijo tudi kodirane podatke o tretji razsežnosti. Primer takšne vizualizacije je slikovna pretvorba odseva (angl. *reflectance transformation imaging*, RTI) oz. eden izmed algoritmov imenovan polinomska preslikava teksture (angl. *polynomial texture mapping*, PTM), ki s pomočjo osvetljevanja objekta pod različnimi koti iz različnih smeri pridobita podatke o tretji razsežnosti in jih interaktivno prikažeta v obliki teksture na 2D sliki (Malzbender, Gelb, Wolters 2001; Earl, Martinez, Malzbender 2010). Pravi 3D model pa je matematični prikaz vseh treh geometrijskih razsežnosti v digitalnem okolju, kar pomeni, da nosi podatke o treh neodvisnih koordinatah (Slocum et al. 2014). Takšen 3D prikaz je zato najprimernejši oz. edini izmed naštetih, ki omogoča najbolj celovito analizo 3D modelov (Wu 2004) in bo kot tak uporabljen tudi za potrebe pričujoče naloge.

Prave 3D modele lahko prikažemo v grafičnih programih v različnih oblikah. Najpogosteje uporabljena oblika prikaza so 3D mreže oz. poligonalni/mnogokotniški 3D modeli (angl. *3D mesh*, *polygonal 3D*

¹ Za več informacij o tehničnih vidikih navidezne in razširjene resničnosti glej (Mihelj, Novak, Beguš 2014).

² Za več informacij o možnih tehnikah 2,5D prikazov v GIS glej Kinder, Smith 1997..

model), pogosto pa so v uporabi tudi načini NURBS (*Non-Uniform Rational Basis Spline*), SubD (*SubDivision surfaces*), T-splines idr.

Poligonalni 3D modeli so sestavljeni iz množice mnogokotnikov oz. poligonov, ki so med seboj povezani tako, da tvorijo 3D površino določenega objekta oz. njegovo obliko. Posamezen poligon se imenuje ploskev (angl. *face, facet*). Linije, kjer se poligoni stikajo med seboj, so robovi (angl. *edges*), ki se stikajo v t. i. stičnih točkah (angl. *vertex*) (Tobler, Maierhofer 2006). Ploskve, ki sestavljajo 3D mreže so lahko različnih oblik, najpogosteje uporabljeni so trikotniki (angl. *tris*) in štirikotniki (angl. *quad*). Trikotne poligone tako sestavljajo tri točke, trije robovi ter ena ploskev, medtem ko za štirikotnike potrebujemo po eno točko in en rob več. Poligone z več kot štirimi točkami imenujemo n-kotniki (angl. *n-gons*), kjer *n* predstavlja število točk, ki definirajo obliko (Vaughan 2012). Tovrstni pravi 3D prikazi lahko predstavijo najrazličnejše geometrične objekte (Kobbelt, Botsch 2003) na relativno enostaven način, kar omogoča učinkovito in fleksibilno obdelavo 3D modela. Ker so primerni za obdelavo podatkov s šumi (Ilic 2005; Guidi 2014), se jih pogosto uporablja za prikaz 3D digitaliziranih objektov.

SLIKA 1: Sestava 3D modela. Slika A – 3D oblak točk, slika B – 3D mnogokotniška mreža (robovi in ploskve), slika C – 3D mnogokotniška mreža (osenčena), slika D - teksturiran 3D model.

Pojem 3D digitalizacija označuje postopke in tehnike, ki jih uporabljamo za dokumentiranje oz. izdelavo geometričnega posnetka površine obstoječih objektov in/ali celotnih pokrajin v treh geometričnih razsežnostih. Tehnik, s katerimi lahko zajamemo površino objektov v treh razsežnostih je več in jih lahko razdelimo glede na različne značilnosti. Glede na osnovni način zajema podatkov jih lahko v grobem razdelimo na dve skupini; pasivne in aktivne tehnike. Aktivne tehnike zajamejo 3D podatke s pomočjo oddanih žarkov (npr. različnih laserskih žarkov ali strukturirane svetlobe), pasivne tehnike pa jih zajemajo v naravnem okolju brez dodatnega sevanja ali drugih emisij (izdelava 3D modelov iz fotografij) (Pezzati, Fontana 2008). Različne tehnike imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato niso vedno primerne za 3D digitalizacijo vseh vrst arheoloških ostalin³. Katero izmed tehnik bomo uporabili, je navadno odvisno tudi od namena uporabe 3D modela. Glede na to, ali je 3D model namenjen predstavitvi, dokumentaciji, spletni souporabi, meritvam in drugim analizam, je odvisno ali potrebujemo kvalitetno teksturo, kakšno ločljivost mora doseči 3D model, kako

³ Tehnike zajemanja 3D podatkov, njihove prednosti in pomanjkljivost, so natančneje opisane v poglavju 3.2 Posredne tehnike dokumentiranja (3D dokumentiranje).

hitro lahko izvedemo postopek 3D digitalizacije itd. Poleg tega moramo upoštevati tudi velikost, dostopnost in občutljivost obravnavanega predmeta ter nenazadnje tudi finančne zmožnosti projekta.

Prvoten rezultat teh tehnik je množica izmerjenih ali izračunanih prostorskih točk z X, Y in Z koordinatami, imenovana oblak točk (angl. *point cloud*), ki so nato povezane v poligonalno 3D mrežo. Gostota posameznih točk narekuje ločljivost 3D modela. 3D model prav tako lahko nosi podatke o barvi; vsaka 3D točka ima podatek o barvni vrednosti (angl. *colour intensity*), ki je skozi interpolacijo treh točk prikazana na vsaki posamezni ploskvi 3D modela. Kvaliteta barvnega prikaza je torej odvisna od ločljivosti oz. gostote posameznih ploskev 3D modela. Poleg barve pa je pomemben sestavni del 3D modela tudi njegova tekstura. Ta je izdelana s preslikavo slik na 3D geometrijo. Vsaki točki poligona je s pomočjo določenega postopka dosledno pripisana teksturna koordinata (navadno označena s črkama U in V). Vzorčna mesta slike so nato interpolirana na vse ploskve poligona (Slika 1).

Poleg tehnik 3D digitalizacije je takšne 3D modele mogoče ustvariti tudi neposredno s pomočjo 3D grafične programske opreme. Poleg poligonalnih 3D modelov se v ta namen pogosto uporabljajo NURBS (*Non-uniform Rational B-Spline*), SubD (*SubDivision surfaces*), T-splines idr. Slednji predstavljajo 3D model kot matematični izračun, ki zapolni prazen prostor, ki smo ga s krivuljami ali linijami začrtali v programskem 3D okolju (Danaher 2005, 156). Omenjeni 3D modeli so lahko v programskem okolju zgrajeni »iz nič« ali pa na podlagi predhodnih meritev pridobljenih s 3D digitalizacijo ali drugimi tehnikami (npr. 3D posnetek črepinje, ki ga dopolnimo v celotno posodo ali tlorisni načrt objekta, pridobljen z geofizikalnimi raziskavami, ki predstavlja izhodišče za nadaljnjo vizualizacijo stavbe, npr. Sánchez, Vizcaíno, Espinosa 2015). V arheologiji se takšne tehnike pogosto uporabljajo za interpretativno 3D vizualizacijo arheoloških predmetov, stavb in pokrajin, ki v takšni obliki danes ne obstajajo več. V literaturi se za to navadno uporablja izraz 3D rekonstrukcija, ki je problematičen iz vsaj dveh razlogov:

- .∴ Sam izraz rekonstrukcija predpostavlja obnovitev preteklosti, kot je bila »v resnici«, čeprav gre pravzaprav za prikaz ene izmed možnih interpretacij (Papadoupolos, Kefalaki 2010, 46). Interpretativne negotovosti, nastale pri odločanju o nekdanji podobi obravnavanega objekta, morajo biti zato jasno prikazane s pomočjo drugačnih tekstur oz. barv, nastavitvami prosojnosti ipd. (Zuk, Carpendale, Glanzman 2005).
- .∴ V literaturi se izraz 3D rekonstrukcija pogosto uporablja za opis 3D digitalizacije (npr. De Reu et al. 2014; Gallo, Muzzupappa, Bruno 2014), kar povzroča nejasnosti. Pri 3D digitalizaciji gre namreč za posnetek stanja oz. prenos stanja v digitalno obliko, medtem ko 3D rekonstrukcija oz. rekonstrukcija pomeni obnovo nekdanjega stanja. Uporaba izraza 3D rekonstrukcija za opis 3D digitalizacije je verjetno tehničnega izvora, saj jo v tem primeru lahko razumemo kot

ponovno izdelavo fizičnega objekta v neki drugi obliki, v tem primeru, kot digitalno konstrukcijo fizičnega objekta v digitalnem okolju. Kljub temu pri prenosu geometričnih lastnosti površine fizičnega objekta v digitalno obliko ne gre za popolno kopijo, saj je treba upoštevati tehnične pomanjkljivosti, tako glede ločljivosti kot same sposobnosti zajema (nekatero površin tehnično gledano težje zajamemo), zato je izraz rekonstrukcija tudi iz tega vidika neustrezen.

Kljub temu da je izraz »3D rekonstrukcija« splošno sprejet, predlagamo, da zaradi zgoraj opisanih pomislekov, namesto tega uporabljamo izraz interpretativna 3D vizualizacija. »Interpretativna« se v tem primeru nanaša oz. označuje subjektivno naravo 3D vizualizacije, ki jo vanjo vnese njen izdelovalec in nakazuje, da gre le za eno izmed več možnosti vizualizacije preteklosti, kot si jo na podlagi virov zamišljamo danes. Tako se razlikuje od 3D digitalizacije, ki posnema trenutno stanje fizičnega objekta.

SLIKA 2: Vrste 3D modeliranja in 3D modelov.

Oba procesa, 3D digitalizacijo in interpretativno 3D vizualizacijo, v tehničnem smislu zaobjema izraz 3D modeliranje (angl. *3D modelling*), saj le ta nakazuje proces izdelave 3D modelov brez omembe njihovega izvora. 3D modeliranje je torej proces izdelave matematičnega prikaza oblike objekta v treh razsežnostih (Vaughan 2012, 4). Nastali 3D model zato prikazuje geometrične značilnosti obravnavanega objekta, z nekaj dodatnega vložka pa lahko prikazuje in vsebuje tudi informacije o teksturi oz. barvi. 3D mreže so poleg 3D digitalizacije lahko rezultat t. i. neposrednega modeliranja (angl. *direct modelling*), ki se ga uporablja pri izdelavi interpretativnih 3D vizualizacij. Izraz se navadno uporablja za postopek izdelovanja 3D modelov v programskem okolju pri katerem 3D model oz. njegovo površino lahko prosto oblikujemo, saj takšen način prikaza omogoča podrobno, zaokroženo in gladko oblikovanje površine. Poleg neposrednega modeliranja se uporablja tudi t. i. parametrično modeliranje (angl. *parametric modelling*), v katero spadajo NURBS in ostale zgoraj omenjene krivulje.

Slednje lahko označimo kot CAD modele (angl. *Computer-Aided design models*), saj gre za vektorski prikaz geometričnih lastnosti – parametrov, ki jih lahko poljubno nastavljamo in s tem spreminjamo obliko 3D modela. Posamezni elementi, ki sestavljajo tak model so tako natančno geometrijsko in hierarhično definirani. Poleg parametričnih 3D površin (angl. *3D surfaces*) lahko izdelamo tudi parametrična 3D telesa (angl. *3D solids*). Takšna telesa so lahko votla ali zapolnjena, v vsakem primeru pa so vodotesna (angl. *watertight*), kar pomeni, da je tak model zaključen in brez vmesnih odprtih (Slika 2). Zapolnjena 3D telesa lahko z različnimi operacijami, kot je npr. Boolova algebra, nadalje oblikujemo tako, da iz dveh 3D teles izdelamo novo telo (Slika 3).⁴ Prednost takšnih zapolnjenih 3D teles se med drugim kaže v vrednostih, ki jih lahko pripišemo polnilu, kot so gostota, prevodnost, prepustnost uporabljenega materiala ipd. Sicer pa lahko s pomočjo programske opreme pridobimo podatke o katerikoli geometrični značilnosti ali posebnosti 3D modela, spreminjamo določene parametre in delamo najrazličnejše izračune oz. s pomočjo simulacije okolja preizkušamo in napovedujemo različne pojave. Takšne virtualne simulacije okolja prispevajo k boljšemu razumevanju strukture in delovanja obravnavanega objekta (Barcelò 2000, 9).

SLIKA 3: Prikaz izračuna 3D telesa iz dveh obstoječih 3D teles.

Izraz »računalniška simulacija« je v arheologiji sicer definiran kot izdelava modelov, ki zaznamujejo spremembe nastale tekom časa (za pregled zgodovine uporabe računalniške simulacije v arheologiji gl. Costopoulos, Lake 2010; Lake 2014). Na ta način se izognemo modeliranju, ki ponuja numerične rešitve za analitično neobvladljive matematične modele, ki se izrecno ne ukvarjajo s časovnim potekom (Lake 2014, 259). V arheologiji se danes najpogosteje uporabljajo agentni sistemi (npr.

⁴ Za več informacij o 3D modelih in možnostih obdelave glej (Botsch et al. 2010).

Wurzer, Kowarik, Reschreiter 2015), ki se raje kot s samo preteklostjo ukvarjajo z idejami o preteklosti (Premo 2010, 35). V tem oziru se arheološke računalniške simulacije izvajajo z namenom

- ∴ uveljavljanja izdelanih konceptov;
- ∴ boljšega razumevanja načinov spreminjanja stvari;
- ∴ boljšega sklepanja o preteklem vedenju na podlagi statičnih analiz arheološkega zapisa;
- ∴ preizkušanja drugih kvantitativnih metod.

Namen simulacij zato ni preizkušati, kaj se je v preteklosti zgodilo, temveč poskusiti razumeti, na kakšen način delujejo določeni procesi in do kakšnih vrst sprememb je lahko prihajalo (Lake 2015, 23). Simulacija poustvarja proces, ki je na nek način primerljiv s procesom v stvarnem svetu in je pripeljal do omenjenih sprememb (Doran, Hodson 1975, 286; Lake 2014, 260).

2D, 2,5D, 3D vizualizacije in digitalizacije krajin in površij, arheoloških izkopavanj, stavb in predmetov so z vidika simulacije same po sebi statične, čeprav nekatere možnosti vizualizacije, kot so poglobitev oz. doživljanje skozi virtualna očala, omogočajo neke vrste dinamično raziskovanje in opazovanje, ki ga lahko imenujemo simulacija. Druga možnost dodajanja dinamičnosti je že omenjena animacija oz. simulacija zunanjih dejavnikov, ki delujejo na obravnavani objekt. Spremembe oz. vpliv, ki so jih v teku časa povzročili okolijski dejavniki (pa tudi človek), lahko simuliramo v digitalnem okolju in jih tudi opišemo, bodisi numerično ali neformalno, zaradi česar jih imenujemo virtualna simulacija. Tretja možnost za izvajanje simulacije s pomočjo 3D modelov pa je integracija zgoraj opisane računalniške simulacije in 3D modelov. Takšni so primeri, ki npr. skušajo integrirati agentne modele in igralno okolje (Ch'ng, Stone 2006; Ch'ng 2007; Ch'ng et al. 2011). Ker je večina omenjenih simulacij zelo odvisna od posameznega študijskega primera, se v tem primeru spopademo z več tehničnimi omejitvami. V okviru disertacije se bomo tako v analitičnem delu omejili le na virtualno simulacijo dežja in sonca ter enostavno umestitev posameznih akterjev (tj. 3D modelov pastirjev, ki so uporabljali pastirske hiške).

Očitno je, da so možnosti uporabe 3D tehnologij v arheologiji zelo široke in zajemajo več dejavnosti, kot so npr. arheološko dokumentiranje različnih objektov oz. njihovo predstavljanje, ogled in posredovanje strokovnjakom ali pa laični javnosti v muzejih ali pa na spletu. Poleg tega se 3D tehnologije razvijajo tudi za izvajanje analiz v raziskovalnih dejavnostih. Na področju arheološke dokumentacije je 3D tehnologija hitro našla svoje mesto, saj z njeno pomočjo lahko kar najbolj celostno zajamemo, zabeležimo in predstavimo geometrične lastnosti arheološke ostaline. S tem pa predstavlja 3D dokumentacija tudi izhodišče za nadaljnje arheološke analize. 3D tehnologije tako lahko olajšajo in izboljšajo vsakodnevno arheološko delo, hkrati pa omogočajo razvoj novih postopkov in analiz, ki posredujejo nove izsledke o preteklosti.

To delo se osredotoča na podatke, pridobljene s 3D dokumentiranjem arheoloških ostalin. Podatki zato izvirajo iz postopkov 3D digitalizacije in 3D tehnik, uporabljenih za zajemanje in izdelavo 3D modelov iz slik. To pomeni, da interpretativne 3D vizualizacije in s tem povezana diskusija (npr. o negotovosti interpretacije), niso osrednja tema te disertacije. Kot nakazuje že izraz v naslovu »stoječa« arhitektura, ki poudarja fizično navzočnost zgradbe, v zvezi s podobo zgradbe ni večjih negotovosti, zato tudi ni potrebna obsežnejša vizualizacija manjkajočih delov.

1.2 KRITIČNI PREGLED UPORABE 3D MODELIRANJA V ARHEOLOGII

Začetki fotogrametrije, ki služi kot osnova za 3D modeliranje iz slik, segajo v sredino 19. stoletja, ko so za izdelavo zemljevida Pariza uporabili geometrične meritve, pridobljene iz fotografij, posnetih z vrhov mestnih stavb. Fotogrametrija je torej veda o pridobivanju informacij o legi, velikosti in obliki objektov na podlagi meritev in analiz fotografij (Cooper, Robson 2001, 9). V arheologiji so jo prvi začeli uporabljati za kartiranje posnetkov iz zraka že v 20. letih 20. stoletja (Fryer 2001, 3). Kasneje, v 60. in 70. letih 20. stoletja, se je uporaba stereo-fotogrametrije razširila tudi na dokumentiranje arheoloških izkopavanj in arhitekturnih elementov (npr. Schwarz 1964; Whittlesely 1966; Cooke 1967; Cooke, Wachter 1970; McFadgen 1971; Klausner 1980). Tudi pri nas je Oddelek za arheologijo Filozofske Fakultete v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za geodezijo FAGG in Inštitutom za geodezijo in fotogrametrijo že leta 1976 preizkušal uporabo stereo-posnetkov za dokumentacijo izkopavanj, najprej na Ptuj, nekaj let kasneje pa na Ajdovščini nad Rodikom (Slapšak, Šivic, Mravlje 1983). Leta 1988 je bil predstavljen tudi prvi magisterij o fotogrametrični dokumentaciji na arheoloških izkopavanjih (Stančič 1988). Namen izvajanja takšnih postopkov je bil podoben ciljem, h katerim stremimo tudi danes: zagotoviti dovolj pogosto dokumentiranje zaradi ruševinskih posutij, doseganje racionalne natančnosti končnega dokumenta, ekonomska smotrnost postopka v primerjavi s tehničnim arheološkim risanjem, pospešitev dokumentacijskega dela arheoloških izkopavanj, enostavnost manipuliranja ter splošna uporaba stereo-fotogrametrične dokumentacije (Slapšak, Šivic, Mravlje 1983, 26).

Obdobje analogne fotogrametrije je omogočalo vpogled v tretjo razsežnost z opazovanjem dveh prekrivajočih se slik skozi stereoskop. Digitalna revolucija pa je v 70. in 80. letih vpeljala računalniške analize tudi v arheologijo (več o tej temi gl. Stančič 1989) in tako je že leta 1973 J. D. Wilcock na prvi konferenci *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology* (CAA) napovedal, da bodo tudi »računalniške rekonstrukcije« dobile svoje mesto v arheologiji (Wilcock 1973). Na konferencah CAA je v naslednjih letih L. Biek objavljal prispevke, v katerih je poročal o razvoju t. i. integracijskega, interaktivnega in vizualnega sistema, ki bi bil uporabljen za snemanje in analizo arheoloških podatkov. V svojih prispevkih je zajel več različnih tehnik, kot so fotogrametrija, animacija,

»video« digitalizacija in podobno (Biek 1974., 1976., 1978; Biek et al. 1981; Biek 1985., 1986). Razvoj digitalnih naprav je prav tako omogočil, da so se tudi v arheologiji kmalu začele uporabljati aktivne tehnike zajemanja 3D podatkov (Lanjouw 2014, 1). 3D merilne naprave so bile sicer znane že v 60. letih, vendar so se prve naprave, ki so oddajale laserske žarke ali strukturirano svetlobo na tržišču pojavile šele dvajset let pozneje (Štular, Štuhec 2015, 10). Eden zgodnejših primerov uporabe tahimetra za 3D digitalizacijo arheoloških ostalin je bilo dokumentiranje srednjeveške mote Mathrafal v Welschpoolu v Welsu (Arnold et al. 1989). Večjo pozornost so 3D tehnike v arheologiji prvič požele šele v začetku 90. let, ko je P. Reilly na konferenci CAA predstavil digitalizacijo rimskega templja v Bathu v Angliji s pomočjo panoramske fotografije in postavil teoretske temelje virtualne arheologije (Reilly 1991). V naslednjih letih je sledilo več projektov, ki so se ukvarjali z različnimi vidiki 3D modeliranja v arheologiji. V preglednem delu *Virtual archeology* sta jih leta 1997 zbrala M. Forte in A. Siliotti. Avtorja sta poleg projektov, namenjenih 3D digitalizaciji, namenila veliko pozornost predvsem interpretativnim 3D vizualizacijam, ki so jih v tem obdobju prvič začeli uporabljati kot ilustracije preteklosti v muzejskih in izobraževalnih dejavnostih (Forte, Siliotti 1997).

Tehnike 3D modeliranja so sicer potrebovale precej časa, da so doživele večji razmah, saj so zahtevale veliko tehničnega znanja, bile okorne za uporabo in neprijazne do uporabnika ter so bile pogosto predrage. Zaradi tovrstnih omejitev so jih v 90. letih največkrat izvajala specializirana (ne-arheološka) podjetja (Koller, Fischer, Humphreys 2009, 7). Sami arheologi so se s 3D modeliranjem spopadli konec 90. let, ko sta strojna in programska oprema postala cenovno bolj dostopni in enostavni za uporabo. Takrat se je spremenil tudi pogled na 3D modele, ki so bili sprva namenjeni predvsem ilustraciji predmetov in zgradb, poslej pa so arheologi začeli prepoznavati njihov pomen tudi za znanstveno dokumentiranje in raziskovanje (Frischer 2008, VII).

Izmed tehnik 3D digitalizacije je prvi večji preboj doseglo 3D skeniranje. Konec 90. let so 3D skenerje začeli uporabljati v različnih projektih, kot sta npr. skeniranje Michelangelovega Davida v *The digital Michelangelo Project* (Levoy 1999; Levoy et al. 2000) ter skeniranje glinenih vojščakov iz Kitajske (Zheng, Zhang 1999). Odtlej lahko sledimo porastu uporabe različnih vrst 3D skenerjev, medtem ko je fotogrametrija v arheologiji postala uporabnejša šele okoli l. 2010 z razvojem računalniškega vida in njegovih algoritmov, ki so omogočili nastanek programske opreme, ki na sorazmerno enostaven način omogoča izdelavo pravega 3D modela iz množice prekrivajočih se fotografij. Kljub temu pa so že od 90. let znani projekti, ki so za dokumentiranje uporabljali fotogrametrične postopke, kot so npr. izkopavanja v Sagalassosu v Turčiji (Pollefeys et al. 1998; Pollefeys et al. 2000). Uporaba fotogrametričnih postopkov v 90. letih pri nas pa se kaže v izdaji Vestnika št. 15 z naslovom

»Fotogrametrija kot metoda dokumentiranja kulturne dediščine. Sodobne tehnologije« (Grobvšek, Ribnikar 1996).

Po l. 2000 so se pojavili prvi večji arheološki projekti, posvečeni 3D digitalizaciji in razvoju programske opreme, ki bi arheologom olajšala 3D digitalizacijo ter omogočila analizo 3D podatkov. Eden prvih tovrstnih projektov je bil 3D MURALE, čigar namen je bila izdelava orodij za zajemanje podatkov, kodiranje, vizualizacijo in izgradnjo osrednje baze podatkov zgradb in njihovih delov, kipov, keramike, stratigrafije ter geometrije in teksture reliefa (Cosmas et al. 2001). Naslednji poskus izdelave programske opreme za delo z objekti kulturne dediščine, je bila programska oprema, izdelana v okviru projekta EPOCH (EPOCH 2004-2008). Partnerji z univerze v Brightonu (Anglija), Leuvnu (Belgija) in univerze Polo v Pratu (PIN, Italija) so l. 2005 izdelali brezplačen program MeshLab (Splet 1), ki omogoča obdelavo 3D podatkov in vsebuje tudi nekatera analitična orodja. Leto kasneje so izdelali še spletno storitev ARC 3D (Tingdahl, Vergauwen, van Gool 2012), ki je omogočila velik razmah 3D modeliranja iz zbira prekrivajočih se slik (angl. *image-based 3D modelling*). Kmalu zatem so se pojavili drugi programi in spletne storitve, tako brezplačne kot plačljive, kot so npr. Photosynth, Bundler (Splet 2), 123D Catch⁵, Agisoft Photoscan⁶, Visual SfM (Splet 5), APERO MicMac (Splet 6), PhotoModeler (Splet 7), Reality Capture (Splet 8), če naštejemo le nekaj najbolj priljubljenih. Relativno nizke cene in enostavna uporaba programske opreme ter vedno zmogljivejši računalniki in fotografska oprema so povzročili pravi razcvet tovrstne 3D digitalizacije. Razvoj programske opreme je omogočilo združevanje fotogrametričnih postopkov z algoritmi in koncepti računalniškega vida, predvsem s serijo algoritmov, imenovanih struktura iz gibanja (angl. *structure from motion*, SfM). Računalniški vid se je sicer začel razvijati že v 70. letih 20. stoletja na področju robotike in umetne inteligence. Njegova naloga je bila dati stroju t. i. »človeški vid«. Ko se je izkazalo, da kamere ni mogoče enostavno povezati z računalnikom, saj ta prejema 2D sliko in zatorej nima podatkov o globini, je postalo jasno, da bo naloga vse prej kot preprosta (Szeliski 2011). Naloge računalniškega vida zavzemajo širše področje, kot je pridobivanje 3D podatkov, vendar je slednje vedno predstavljalo pomemben del raziskav. S pomočjo tako nastalih algoritmov in njihovim združevanjem s fotogrametričnimi koncepti je izračun 3D podatkov iz množice prekrivajočih se slik končno postal primeren tudi za vsakdanjo arheološko uporabo (Cooper, Robson 2001).

Tako skeniranje kot 3D modeliranje iz slik imata svoje prednosti in pomanjkljivosti. Kljub temu lahko v objavljenih člankih in projektih v zadnjih letih zaznamo izrazito prevlado 3D modeliranja iz slik. Hkrati

⁵ Od leta 2017 Autodesk 123D Catch ni več na voljo. Pri podjetju so ustvarili nov program imenovan ReCap (Pro) dostopen na Splet 3.

⁶ Leta 2019 preimenovan v Agisoft Metashape (Splet 4).

ne gre le za prevlado ene izmed tehnik, temveč tudi za vsesplošno rast področja, kar dokazujeta tudi skoraj nepregledno število publikacij zadnjih let in vedno večje število znanstvenih konferenc in združenj povezanih s to tematiko. Tako je poleg že omenjenih konferenc CAA sodijo med pomembnejše še *International Meeting on Archaeology and Graphic Informatics, Heritage and Innovation – ARQUEOLÓGICA 2.0, International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage – VAST, Digital Heritage International Congress – DH, Virtual Retrospect, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS, International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage – CIPA* in druge.

1.2.1 UPORABA 3D MODELOV V ARHEOLOGIJI

Najbolj očitna prednost 3D modelov je zajemanje oz. prikazovanje vseh treh geometričnih razsežnosti, ki omogoča stvarnejše dojetje objekta kot pa 2D prikaz. Pri tem ne gre zanemariti dinamičnih značilnosti 3D modela in možnosti ponastavljanja (navideznih) okoljskih in drugih lastnosti (npr. ponastavljanje mesta osvetlitve in spreminjanje ali odstranjevanje teksture za boljšo vidljivost tako, da v trenutku zajema podatkov izbor osvetlitve za potrebe dokumentiranja geometričnih lastnosti ni pomemben). Medtem ko sta fotografija in risba kot 2D prikaza prisiljeni k omejenemu izboru položajev obravnavanega objekta, dinamičnost 3D modela omogoča ogled objekta iz vseh možnih zornih kotov v vsakem trenutku. Tudi zato je mogoče opravljati različne natančne meritve, ki jih na fizičnem objektu ni mogoče opraviti, oz. za njih ni bilo časa (npr. med arheološkimi izkopavanji). Prav zaradi omenjenih in tudi mnogih drugih specifičnih lastnosti se 3D modeli že od začetka pojava 3D modeliranja na področju arheologije in kulturne dediščine uporabljajo na vrsto različnih načinov.

Arheološka dokumentacija je osnova za vsako nadaljne arheološko delo, ki pa se je lahko lotimo na več načinov. Izbor pristopa pogojujejo različni dejavniki, kot so namen uporabe dokumentacije, tehnična in finančna sredstva ter časovne omejitve. Verjetno najbolj tradicionalen in najpogostejši vidik dokumentiranja arheoloških objektov je popis geometričnih (oblika), spektralnih (barva) in materialnih lastnosti (snovi, iz katerih je objekt izdelan). Poleg tega arheološka dokumentacija obsega tudi rezultate drugih analiz, ki so navadno predmet specializiranih raziskav in so zato bolj redko navzoče. Z razvojem tehnik 3D digitalizacije lahko natančno posnamemo geometrične lastnosti obravnavanega objekta, veliko tehnik pa omogoča tudi delni zapis barve oz. teksture. Če so takšni 3D modeli izdelani korektno in transparentno, lahko predstavljajo digitalno geometrično kopijo omejene ločljivosti. V tem kontekstu lahko služijo kot bolj celosten način dokumentiranja geometričnih lastnosti kot so konvencionalne tehnike risanja in fotografiranja. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da 3D model ne more nadomesti pravega objekta, niti ne gre za »popolno dokumentacijo«, saj je tak 3D model le

približek pravega objekta, medtem ko pravi objekt poleg geometričnih lastnosti vsebuje še mnoge druge značilnosti, ki jih s 3D digitalizacijo ne moremo posneti.

Zaradi zgoraj omenjenih lastnosti je 3D digitalizacija pogosto označena tudi kot objektivna tehnika arheološkega dokumentiranja. Vendar tako kot pri risbi, ki je očitno subjektivne narave in jo določajo sposobnosti risarja ter njegovo poznavanje in poudarjanje določenih vidikov oz. lastnosti risanega objekta, tudi pri fotografiji in 3D digitalizaciji ne moremo enostavno zanemarjati učinka avtorja digitalizacije. Izdelovalec 3D modelov izbira tehniko 3D digitalizacije in določa parametre za izdelavo in obdelavo 3D podatkov, njegove izkušnje in spretnost pa vplivajo tako na kakovost zajema kot obdelavo podatkov. Poleg tega na kakovost končnega rezultata vpliva tudi uporabljena strojna in programska oprema ter zunanji vplivi v času dokumentiranja (v prostoru, vremenske razmere ipd.).

Risba	Fotografija	3D model
2D projekcija statična subjektivna interpretativna	2D projekcija statična deloma subjektivna ne-interpretativna	3D posnetek dinamičen deloma subjektiven ne-interpretativen

PREGLEDNICA 1: Primerjava medijev arheološke dokumentacije.

Čeprav je postopek 3D digitalizacije očitno vsaj deloma subjektivne narave, je danes v kombinaciji z risbo in fotografijo najnatančnejši način dokumentiranja geometričnih lastnosti arheoloških objektov. Zato ne preseneča, da med deli s področja arheološke 3D digitalizacije, prednjačijo projekti namenjeni tovrstni dokumentaciji (npr. AL-Ruzouq 2012; Hassani et al. 2015) in z njo povezanemu varovanju in ohranjanju arheoloških ostalin (npr. Shih et al. 2007; Wei et al. 2010; Giaretta 2011; Shih et al. 2011; Ioannides et al. 2012; Stanco, Battiato, Gallo 2012; Zhou, Geng, Wu 2012; Zaccarini et al. 2013; Wiemann et al. 2014). 3D dokumentacija arheoloških objektov sega od dokumentiranja manjših predmetov (npr. Böhler et al. 2003; Ippolito et al. 2014) in keramike (npr. Mara, Portl 2012) do večjih objektov oz. površin, kot je dokumentiranje jamske umetnosti (npr. González-Aguilera et al. 2009; Turpin et al. 2013) in arheoloških izkopavanj (npr. Doneus et al. 2011; Dellepiane et al. 2013; Barbaro et al. 2014; De Reu et al. 2014; Zachar, Štuhec 2014), zgradb (npr. Bianchini, Tacchi 2014; Kersten et al. 2014) in večjih območij (npr. Neubauer, Doneus, Trinks 2012). 3D digitalizacija je tako primerna tudi za dokumentiranje ostalin *in situ* (npr. McPherron, Gernat, Hublin 2009), vedno bolj pa se razvija tudi 3D digitalizacija in dokumentiranje arheoloških ostalin pod vodo (npr. Wojtanowski, Mierczyk, Zygmunt 2008; Beall et al. 2010; Drap 2012; Bryson et al. 2013; McCarthy, Benjamin 2014; Erič 2014; Beltrame 2015; McAllister 2015; Tanner 2015). Kljub razvoju tehnik 3D digitalizacije pa ta za nekatere vrste arheoloških objektov še vedno ni mogoča. Slednje velja predvsem za prosojne objekte, kot so predmeti iz stekla. Poleg stekla so težavne tudi druge delno prosojne snovi npr. dragi kamni in tudi svetleči objekti npr. zlato. V industriji se tovrstnih izzivov povečini lotevajo s posegom v obravnavan

objekt, npr. z barvanjem ali prekrivanjem s posebnimi razpršili, kar pa za arheološke objekte navadno ne pride v poštev. Za takšne objekte je tako potreben drugačen način dokumentiranja. Primer nezadovoljive 3D dokumentacije je tudi izdelava 3D modelov retuširanega kamenega orodja. Takšni artefakti imajo ostre robove in so navadno izdelani iz odsevnega kamnitega materiala npr. kremena ali obsidiana. Običajni 3D skenerji, predvsem laserski, težko posnamejo ostre robove, saj se žarek ob stiku lomi, kar povzroča šum na 3D modelu, pomanjkanje veznih točk (angl. *tie points*) pa otežuje izdelavo natančnih 3D modelov iz slik. 3D model takšnega kamnitega orodja je sicer mogoče narediti tako, da je osnovna vizualizacija zadovoljiva, vendar raziskovalce pogosto zanima prav način retuširanja, ki pa na takšnem 3D modelu ni dovolj natančno dokumentiran in se ne more primerjati s podatki, pridobljenimi z elektronskim ali optičnim mikroskopom. Če želimo pridobiti potrebne detajle (npr. Clarkson, Vinicius, Lahr 2006), moramo poseči po visoko specializirani opremi, kot so 3D koordinatne merilne naprave (CMM, angl. *coordinate measuring machine*), ki pa pogosto niso na voljo.

3D digitalizacija sama po sebi ne more opravljati naloge hranjenja in varovanja kulturne dediščine, kot sicer pogosto zasledimo v literaturi (npr. Fotakis et al. 2007; Moussa, Abdel-Wahab, Fritsch 2012). Geometrična površina 3D digitaliziranih objektov je sicer glede na trenutne zmožnosti kar najbolje dokumentirana, upoštevati pa moramo, da na kvaliteto vplivajo tako tehnične lastnosti kot sposobnosti izdelovalca. Poleg geometrične površine ima objekt še veliko drugih lastnosti, kot so podatki o barvi, vonju, materialu itd. Čeprav je na 3D modele sicer mogoče preslikati tudi teksturo, pa ostale lastnosti niso zajete (za primer poskusa zajema omenjenih lastnosti in hranjenje skupaj s 3D modeli gl. Eve 2018). S prenosom podatkov v digitalni svet (čeprav nepopolnim!) pa sam fizični objekt ni nič bolj zavarovan. Poleg tega se digitalno okolje samo sooča s problemom dolgoročnega hranjenja podatkov, nenehnega spreminjanja zapisa podatkov (datotečnih formatov) in različnih dejavnikov, ki preprečujejo medobratovanje. Ker pa je fizične objekte zaradi različnih tako naravnih kot človeških dejavnikov pogosto težko varovati, lahko 3D digitalizacija prispeva k ohranjanju spomina in znanja o obravnavanih objektih (npr. Abate et al. 2017).

Poleg zgoraj omenjenega »hranjenja« igrajo 3D modeli pomembno vlogo predvsem v načrtovanju konservatorskih in restavratorskih posegov (npr. Abate, Hermon, Eliades 2016; Apollonio et al. 2018) in zaščiti ostalin pred uničenjem in drugimi posegi (npr. Grosman et al. 2013; Columbu, Verdiani 2014; Versaci et al. 2014; Toniolo, Boriani, Guidi 2015). Tako lahko restavratorji najprej s pomočjo digitalne 3D vizualizacije preverijo različne možnosti končnega izgleda, preden se lotijo fizičnih posegov večjih razsežnosti na fizičnem objektu. Poleg tega lahko občutljive ostaline konserviramo in jih zaščitimo, medtem ko raziskujemo in si ogledujemo njihovo digitalno različico ali pa njihovo fizično kopijo, natisnjeno po digitalnem 3D modelu. Namesto, da bi opravljali meritve na predmetih občutljivih na

zunanje vplive, lahko postopek opravimo na 3D modelu. Enako velja za zelo velike in težke ali zelo majhne objekte, ki jih želimo postaviti v prvotno lego oz. sestaviti fragmente v celoto. Na ta način so se npr. lotili sestavljanja delov glinenih vojščakov s kitajskega najdišča Xian (Zheng, Zhang 1999) in fragmentov rimskega marmornatega zemljevida iz začetka 3. stoletja v okviru projekta *Digital Forma Urbis Romae* (Koller et al. 2006). Za potrebe razvijanja tovrstnih algoritmov so izdelali tudi repliko amfore, jo razbili in nato poskušali avtomatsko sestaviti nazaj (Stamatopoulos, Anagnostopoulos 2018). Algoritme za polavtomatsko virtualno sestavljanje fragmentov so uporabili tudi pri restavriranju templja Khmer, ki se pogosto ruši, posamezne dele pa je potem potrebno ponovno pritrditi nazaj (Schäfer, Leitte, Bock 2013). Korak naprej je bil narejen v projektu GRAVITATE, kjer so ustvarili program *Dashboard*, ki je namenjen avtomatskemu prepoznavanju posameznih delov artefaktov, ki sodijo skupaj, njihovi sestavi in iskanju analogij, na podlagi podobnosti v geometriji (Catalano, Rapetto, Spagnuolo 2017).

Za nadzorovanje in proučevanje propadanja arheoloških objektov, je mogoče večkrat 3D digitalizirati isti arheološki objekt ali območje v določenem časovnem razmiku. V različnih projektih so takšne posamezne 3D modele primerjali med seboj in ugotavljali vpliv zunanjih dejavnikov, kot sta vreme (npr. D'Ayala et al. 2015) in erozija (npr. Lòpez-Romero et al. 2014; Barros-Barbosa et al. 2015; Guillem, Veranič, Žarnić 2015). Spremembe, ki jih povzročajo zunanji dejavniki pogosto opazimo v spreminjanju barve. Na primeru poslikanih figur in zidov s Kitajske, Afganistana in Bližnjega Vzhoda so izdelane 3D modele prekrili s teksturami posnetimi tekom daljšega časovnega obdobja in na ta način prikazali spreminjanje barv na določenih mestih posameznih struktur (MingYao et al. 2015). Z izračunom razlike v prostornini in z analizo presekov 3D modelov gomil v Newarku so lahko določili obseg in lokacijo erozijskih procesov in drugih deformacij (Magnani, Schroder 2015). Vpliv zunanjih dejavnikov so na podoben način proučevali tudi na Villamayor kamnu v Salamanci v Španiji (García-Talegón et al. 2015), prav tako so morfološke spremembe na zgradbah opazovali na Brunelleschijevi renesančni stavbi v okviru projekta MUDI (Di Giulio et al. 2014) in beneški srednjeveški cerkvi Santa Fosca (Manzo 2018). Spremembe stanja ohranjenosti templja Barbar v Bahreinu so bile ugotovljene s primerjavo starih in današnjih fotografij, s katerimi so izdelali 3D modele (Mori et al. 2018). S pomočjo razlike v prostornini 3D digitaliziranega modela gradu Coatfrec v Franciji in interpretativnega 3D vizualiziranega modela so izračunali količino izgubljenega gradbenega materiala (Barreau et al. 2014). Razlike med idealiziranim in dejanskim 3D modelom so služile tudi v primeru rimskega Panteona (Aliberti, Canciani, Alonso Rodríguez, M. A. 2015) in rimskega dolija (Ippolito et al. 2014) ter za izračun stabilnosti palače Raimondi v Cremoni (Cardaci, Roberti, Versaci 2015). Postdepozicijske procese so npr. proučevali tudi na korejski tradicionalni arhitekturi, kjer so računali nagib lesenih nosilnih stebrov, da bi preprečili njihovo porušitev (An, Yang 2015).

V zadnjih letih je pogosta uporaba 3D digitalizacije in drugih 3D tehnologij za vrednotenje seizmične ali drugih nevarnosti za porušitev objektov v obliki strukturne analize (Vetrivel et al. 2015; Aguilar et al. 2016; Briceño et al. 2019). Najpogostejša metoda za vsestransko numerično simulacijo statike in dinamičnega odziva večjih struktur je t. i. metoda končnih elementov (angl. *finite element analysis/method*, FEA/FEM) (npr. Zvietcovich et al. 2015, 12–13). Na ta način so tako npr. ugotavljali trdnost in prožnost frigidarija Dioklecijanovega kopališča v Rimu (Sadholz, Muir, Perucchio 2015), grškega kipa iz Delosa (Kalisperakis et al. 2015), trdnjave Senigallia v Italiji (Meschini et al. 2015), cerkve v Belgiji (Bassier et al. 2019), še nekaterih drugih stavb (Uglešić, Uglešić 2014) ali pa njihovih delov (Soto-Zamora et al. 2019; Valero et al. 2019).

Pogosto se zgodi, da arheološke dediščine ne moremo zavarovati, najsi jih porušijo naravni dejavniki ali človek sam. Projekt Rekrei, sprva znan pod imenom Projekt Monsul (Splet 9), se zato ukvarja z digitalno rekonstrukcijo uničene kulturne dediščine v treh razsežnostih s pomočjo fotografij, ki jih na njihovo platformo lahko naložijo uporabniki iz celega sveta, ki so v preteklosti te spomenike obiskali in shranili svoje fotografije. Na ta način jim je uspelo izdelati 3D model nekdanjega trga v Katmanduju v Nepal, ki ga je leta 2015 podrl potres, v prihodnosti pa načrtujejo 3D digitalno rekonstrukcijo celega mesta, ki jo bodo prav tako izdelali s pomočjo poslanih fotografij. Ideja se je razvila kot odgovor na uničevanje kulturne dediščine v vojnah na Bližnjem Vzhodu, kjer jim je na ta način uspelo naknadno digitalno rekonstruirati več danes uničenih spomenikov.

Izziv, s katerim se sooča 3D dokumentacija kot metoda za dolgoročno hranjenje digitalnih arheoloških objektov, je ironično prav dolgoročno hranjenje pridobljenih podatkov. Slednje pa ni problem le na področju varovanja kulturne dediščine, temveč se z njim sooča celoten digitalni svet. Tako se postavljajo vprašanja kot so:

- ∴ Kateri datotečni format izbrati za dolgoročno uporabnost in celostni zapis podatkov?
- ∴ Kako zagotoviti zadovoljivo medobratovanje in kompatibilnost programske opreme potrebne za izdelavo, obdelavo in analizo 3D podatkov?
- ∴ Kako se soočiti s prostorskimi omejitvami, saj so datoteke vedno večje, in v kakšni obliki jih lahko hranimo?

Deloma bomo poskušali na ta vprašanja glede 3D podatkov odgovoriti v nadaljevanju naloge v poglavju Hranjenje in posredovanje podatkov.

Poleg hranjenja geometričnih lastnosti površine v digitalni obliki, digitalni 3D modeli ponujajo različne možnosti tako obstoječim kot virtualnim muzejem in drugim izobraževalnim in raziskovalnim institucijam za posredovanje informacij o digitaliziranih 3D objektih. Verjetno eden izmed najbolj

neposrednih načinov je vzpostavitev internetne baze 3D modelov. Na ta način so lahko skupaj predstavljeni objekti, ki so sicer hranjeni v različnih muzejih, ali pa objekti hranjeni v fizično težje dostopnih muzejih in inštitucijah. Z namenom, da bi bili predmeti dostopni kar najširši javnosti, je nastala npr. t. i. *Kulturdatenbank Carnuntum* (Splet 10), ki vsebuje že več tisoč primerov artefaktov iz rimskega najdišča Carnuntum v Avstriji (Humer et al. 2010). Podobno velja za neolitsko keramiko iz Tesalije iz zbirke Schachermeyr, ki je na spletu našla svoje mesto s projektom *Digitising Early Farming Cultures – DEFC* (Splet 11) in *Orion Pottery Repository*, ki vsebuje grško antično keramiko (Stergioulas et al. 2018). Zoološko zbirka projekta *The Virtual Zooarchaeology of the Arctic Project – VZAP* (Betts et al. 2011; Maschner et al. 2015; Splet 12) pa združuje 3D modele osteoloških ostankov. Podobno velja za bazo OpenContext (Splet 13), na katero je mogoče naložiti in objaviti lastne podatke. Med temi so tudi 3D modeli kosti živali. Poleg premične dediščine so na voljo tudi baze s 3D modeli nepremične dediščine, kot je 3D baza za arhitekturo jugovzhodnega Sredozemlja (Abate et al. 2017). Pri nas manjšo zbirko 3D modelov rimskih najdb iz razstave Virtualna Emona hrani digitalna knjižnica Slovenije (Splet 14), ki sodeluje z evropsko digitalno knjižnico Europeana (Splet 15). Slednja se ukvarja z digitalizacijo kulturne dediščine in sicer tekstov, slik, zvokov, filmov itd., v okviru projekta CARARE (Splet 16) pa so digitalnemu arhivu dodali tudi 3D podatke (D'Andrea, Fernie 2013).

Poleg enostavnih baz s 3D podatki najdemo na spletu vsaj dve različni vrsti virtualnih muzejev. Prvi, kot je npr. Iraški virtualni muzej (Splet 17), obstajajo le na spletnem navideznem svetu in vsebujejo interaktivno predstavitev neke teme (kot je na primer zbirka keramičnih čajnikov iz kitajskega mesta Yixing v Chow, Chan 2009). Druga vrsta so interaktivne predstavitve obstoječih muzejev, npr. Smithsonian (Splet 18). Slednji omogočajo interaktivni sprehod skozi muzej preko spleta. Tudi sicer se obstoječi muzeji in druge izobraževalne ustanove uporabljajo 3D tehnologije za predstavitev preteklosti širši javnosti (npr. Ozden et al. 2014). S pomočjo 3D tehnologij je npr. v okviru v celoti vizualiziranega antičnega Rima prikazan Forum Romanum, ki s klikom nudi dodatne informacije o izbrani stavbi ali kompleksu (Fleury, Madeleine, Lefevre 2014). 3D modeli so lahko predstavljeni tako, da si obiskovalci lahko predmete ali večje objekte natančneje ogledajo, ne da bi se dotikali pravih in hkrati dobijo dodatne informacije o njihovem izvoru, lastnostih in uporabi. Takšen primer je npr. prikaz teksturiranega 3D modela srednjeveške hiše iz mesta Segeberg v Nemčiji, ki je namenjen tako analizi spreminjanja stavbe kot tudi izobraževanju študentov in vseh zainteresiranih (Kersten et al. 2014). Poleg interaktivnih aplikacij in predstavitev so spoznavanju preteklosti namenjene tudi poučne animacije (npr. animirani film o mestu Antiohija; Kaplan et al. 2014). Omenjene 3D vsebine so lahko predstavljene s pomočjo navidezne resničnosti prikazane na monitorju ali s pomočjo posebnih 3D virtualnih očal, ki popelje obiskovalca v preteklost. Druga možnost predstavitve omenjenih 3D vsebin

je razširjena resničnost. Na ta način so npr. predstavljeni petroglifi v Ermitažu v Sankt Peterburgu (Pikov et al. 2015) in stoa antične agore v Atenah (Verykokou, Ioannidis, Kontogianni 2014).

V zadnjih letih se kot izobraževalni pripomoček na področju kulturne dediščine vse pogosteje uporabljajo tudi t. i. resne igre (angl. *serious game*), ki so namenjene izobraževanju (npr. Mortara et al. 2014; Cirulis, Paolis, Lucio Tommaso De, Tutberidze 2015). Tako so na voljo igre, ki izobražujejo o antični agori v Atenah (Kontogianni, Georgopoulos 2015), igra *Roma Nova*, ki govori o antičnem Rimu (Splet 19), *Discover Babylon* za odkrivanje starega Babilona (Splet 20), igra o zgodovinskih dogodkih sveta (Splet 21), igra o antični Trakiji (Paneva-Marinova et al. 2018) in druge (za pregled resnih iger do vključno leta 2014 gl. Mortara et al. 2014).

3D vsebine namenjene ilustraciji, predstavitvi in izobraževanju o preteklosti so pogosto rezultat 3D digitalizacije, še pogosteje pa so rezultat interpretativnih 3D vizualizacij. Te lahko kot temelj uporabijo podatke 3D digitalizacije ali pa so zgrajene na podlagi drugih informacij »iz nič«. V vsakem primeru gre za interpretacijo arheoloških objektov v nekem časovnem trenutku, ki je nastala na podlagi arheoloških in drugih inter/multidisciplinarnih podatkov. Preden takšna 3D vizualizacija postane prikaz ene izmed možnih različic preteklosti, je potrebnih več inter/multidisciplinarnih raziskav (npr. Guidi, Russo, Angheluddu 2013). To pomeni, da 3D vizualizacija ni le enostavna ilustracija oz. predstavitev objekta, temveč je že ob nastanku interpretativna. Še več, kadar gre npr. za vizualizacijo večjih struktur in objektov, sam postopek pripomore k razumevanju gradnje (npr. Quattrini, Baleani 2015), poteka faz dograjevanja (npr. Bianchini, Tacchi 2014) in namiguje o načinu življenja v stavbi (npr. Barratt 2018). Nadalje je na podlagi ovrednotenja različnih možnih vizualizacij mogoče ponovno interpretirati arheološki zapis (npr. Goren et al. 2015). Med vizualizacijo friza Zeusovega templja na Olimpu so preverjali pereče vprašanja glede postavitve figur v frizu. S pomočjo 3D vizualizacij je bilo mogoče preveriti tehnične zmožnosti in estetski vpliv različnih postavitvev, na podlagi česar so ovrgli eno izmed do tedaj veljavnih interpretacij (Patay-Horváth 2014, 17).

Interpretativne 3D vizualizacije torej niso le ilustrativni prikazi, temveč rezultat raziskovalnega dela. S pomočjo drugih raziskovalno-tehnoloških področij kot so geografski informacijski sistemi (npr. Opgenhaffen, Sepers 2015) in orodja za virtualne simulacije, pa imajo potencial za nadaljnje raziskave. Ne le interpretativne 3D vizualizacije tudi ostali prej omenjeni vidiki uporabe 3D modelov, predvsem 3D dokumentacija in baze podatkov, skozi umestitev v prostorsko-časovni okvir GIS in drugih sistemov ter preko virtualnih simulacij, izračunov in statistike, predstavljajo orodje in nastavke za nadaljnje arheološke raziskave in interpretacijo.

Namen omenjenih 3D baz podatkov je zbiranje 3D modelov na enem mestu, poleg tega pa nudijo tudi nekatere dodatne informacije o objektih, ki jih 3D modeli predstavljajo. Da bi bile takšne baze uporabne tudi za nadaljnje analize in raziskave s pomočjo 3D modelov, morajo ustrezati vrsti zahtev, kot so semantični opisi podatkov in prostorska umestitev. Trenutno se pogosto pojavlja vprašanje, kako upravljati 3D modele v okviru podatkovnih baz tako, da bi lahko iz njih iztisnili nove informacije. Prvi poskusi vključujejo geografski informacijski sistem in prostorske baze podatkov. Eden takšnih primerov je npr. MayaArch 3D (Schwerin et al. 2013; Splet 22). Programi GIS trenutno omogočajo vizualizacijo 3D modelov kot posameznih plasti, vendar (še) ne podpirajo tretje ali celo četrte (časovne) razsežnosti v analitičnem okviru (Roo, Bourgeois, Maeyer 2013; Roo et al. 2016a). Kljub temu GIS omogoča pripenjanje informacij na 3D model preko prostorske baze podatkov. Več projektov se na ta način ukvarja z upravljanjem 3D podatkov arheoloških najdišč (npr. Apollonio et al. 2011; Parker, Eldridge 2014; Roo et al. 2016b), 3D digitaliziranih posameznih stavb (npr. Adamopoulos et al. 2017) in v 3D vizualiziranih mest (npr. Baratin, Bertozzi, Moretti 2015; Tamborrino, Rinaudo 2015). V zadnjem času pa se pojavljajo tudi projekti, ki GIS programov ne uporabljajo le za upravljanje 3D podatkov, temveč predvsem zaradi umestitve najdb v 3D model izkopavanj (npr. Barbaro et al. 2014; Columbu, Verdiani 2014), ki omogočajo izvedbo ponovnega ovrednotenja arheološkega izkopavalnega procesa in s tem vplivajo na ponovno interpretacijo najdišča in/ali najdb (npr. Klinkenberg 2014; De Padova, Maria Dorigiana 2015). Na tem mestu velja omeniti tudi t. i. 4D GIS, kjer četrto razsežnost načeloma predstavlja čas. Ideja za kombinacijo prostora in časa v GIS se je v arheologiji pojavila že pred dvema desetletjema, vendar je trenutna programska oprema še vedno ne podpira (Roo, Bourgeois, Maeyer 2013, 617). Poskus vzpostavitve sistema, ki bi združeval prostorske in časovne podatke na arheologom prilagojen način sta na primer t. i. 4D ArcheoGIS, ki temelji na prilagoditvi programskega okolja virtualni globus (angl. *virtual globe*) (Roo et al. 2016a, 677) in arheološki informacijski sistem (angl. *Archaeological Information System*, AIS), ki temelji na integraciji GIS programske opreme (ESRI ArcGIS) in programa za dokumentiranje stratigrafije Harris Matrix Composer+ (Kucera et al. forthcoming). Zaradi omejenih zmožnosti GIS programskega okolja se večina projektov omejuje na geometrično modeliranje znotraj sistema, ali pa rešujejo tehnične pomanjkljivosti z dodeljevanjem lastnosti znotraj baze podatkov. Na ta način je časovna komponenta lahko opisana kot atribut (npr. Lopez-Gonzalez et al. 2016), čeprav gre v tehničnem smislu pravzaprav še vedno za 2,5D prikaz. Kljub tovrstnim omejitvam se pojavljajo tudi nekateri projekti, ki poskušajo izkoristiti analitične sposobnosti GIS programske opreme. Tako so npr. poskušali oceniti škodo, ki jo je arheološkemu stratigrafskemu zapisu povzročilo vozilo, ki se je peljalo preko njega (Landeschi 2016). V kombinaciji z vizualnimi komponentami programa za prikaz vidnega polja glede na določeno točko, so tako v enem izmed primerov pregledovali katera mesta obravnavanega zidu so vidna s katerega

položaja in kaj jim stoji na poti. Na podlagi teh analiz so oblikovali hipotezo o prvotnem položaju stenskih napisov, izračunali najprimernejša mesta za njihov ogled ter primerjali različne vrste napisov glede na njihov vizualno moč (Landeschi et al. 2014).

Za upravljanje 3D modelov arhitekture in posameznih gradbenih elementov pa pridobiva na pomenu informacijsko modeliranje gradenj (BIM, angl. *building information modelling*). BIM je definiran kot proces izdelave in upravljanja gradbenih 3D modelov, ki ga podpira več različnih programov (npr. Autodesk Revit in BIM 360, Graphisoft Archicad idr.). BIM programi služijo kot orodje za integracijo, oblikovanje, predstavitev in dolgoročno upravljanje digitalnega grajenega okolja (Fai et al. 2011; Historic England 2017a), saj omogočajo semantično obogatitev posameznih delov stavb ali celotnih poslopij in vzpostavitev hierarhičnih povezav med njimi s pomočjo vnaprej definiranih t. i. temeljnih industrijskih razredov (IFC, angl. *Industry Foundation Classes*) »pametnih objektov« zbranih v BIM knjižnicah. Ker so geometrične lastnosti 3D modela povezane tudi s semantičnimi podatki o npr. namembnosti, gradbenem materialu, stanju zgradbe, zgodovini ipd., je mogoče v množici 3D modelov izvajati različne operacije polavtomatskih analiz in poizvedb znotraj podatkovne baze na podlagi ontoloških shem (Scianna, Gristina, Palagia 2014, 491). Tehnično gledano je možno takšne analize in poizvedbe izvajati predvsem s 3D modeli, ki so bili v BIM okolju tudi zgrajeni. Vpeljava takšnega sistema za potrebe zgodovinskih stavb se imenuje informacijsko modeliranje zgodovinskih gradenj (angl. *historic building information modelling*, HBIM), počasi pa se uveljavlja tudi kot orodje za upravljanje in (strukturno) analizo zgodovinskih stavb (npr. Murphy, McGovern, Pavia 2009; Murphy, McGovern, Pavia 2011; Dore, Murphy 2013; Volk, Stengel, Schultmann 2014; Jacquot, Messaoudi, De Luca 2015; Borrmann et al. 2018). V ta namen je bila vzpostavljena digitalna knjižnica parametričnih objektov, ki temeljijo na značilnostih evropske arhitekture od Vitruvija do 18. stol. Knjižnica se uporablja kot podatkovna baza namenjena anotiranju 3D modelov obravnavane arhitekture in s tem prepoznavanju posameznih elementov stavbe in njenih gradbenih faz (Murphy, McGovern, Pavia 2013). Vzpostavitev takšne knjižnice je zahtevna naloga, saj mora predvideti hierarhična razmerja med posameznimi gradbenimi elementi in na ta način že vključuje strukturno analizo oz. način gradnje. Prav zato lahko tovrstne knjižnice načeloma vsebujejo le določene tipe zgodovinskih stavb (npr. grški tempelj), medtem ko je netipična arhitektura, kot je vernakularna, za upravljanje v HBIM manj primerna (Scianna, Gaglio, La Guardia 2018, 348).

V zadnjem času se pojavljajo tudi poizkusi navezovanja (H)BIM z drugimi sistemi. Projekt INCEPTION (Splet 23) tako združuje (H)BIM z možnostmi vizualizacije s pomočjo navidezne in razširjene resničnosti (Bonsma et al. 2016; Di Giulio et al. 2017). Za prostorsko umestitev in analizo se (H)BIM vedno pogosteje povezuje tudi s sistemi kot je GIS (Osello, Rinaudo 2016). Nadalje je bil za upravljanje

celotnih 3D vizualiziranih mest ustvarjen informacijski model CityGML, ki definira razmerja med posameznimi mestnimi elementi glede na njihove lastnosti (Roo et al. 2014). Z načinom upravljanja 3D mest oz. 3D modelov večjih kompleksov v navezavi z zgodovinskimi, arheološkimi, arhitekturnimi in materialnimi podatki, pa se sicer ukvarjajo tudi posamezni projekti. Eden izmed takih je tudi SIUR 3D, ki kot primer navaja upravljanje 3D modela gradu Pietrabuona v Italiji (Troiano et al. 2014).

V primeru uporabe (H)BIM gre za parametrične 3D modele, ki so bili kot takšni že ustvarjeni, ali pa gre za pretvorjene poligonalne 3D mreže, kar je vse prej kot lahka naloga. Parametrični 3D modeli imajo točno določeno obliko in je zato njihovo geometrijo v nasprotju s poligonalnimi mrežami lažje semantično opisati. Problem semantične obogatitve poligonalnih mrež, ki nastanejo z digitalizacijo, predstavlja med drugim opis oblike, ki bi omogočala (pol)avtomatske primerjave med objekti in iskanje podobnosti na podlagi njihovih geometričnih podrobnosti (Schinko et al. 2015, 474). Tako se opisu geometrične oblike že nekaj časa posveča več projektov, ki poskušajo formalno opisati geometrične lastnosti 3D modelov (npr. Rodriguez-Echavarria, Morris, Arnold 2009; Arnold, Bell, Ommer 2013; Nadel et al. 2015; Quantin et al. 2015; Rodriguez-Echavarria, Song 2015; Roman-Rangel, Jimenez-Badillo 2015; van Eckeren et al. 2015). Takšne opise lahko nato poskušamo uporabiti za vzpostavitev kvantitativne tipologije in klasifikacije arheoloških predmetov kot je bilo to narejeno na primeru lončenine (npr. Karasik, Smilansky 2008; Mara, Portl 2012; Piccoli et al. 2015; Teddy et al. 2015; Banterle et al. 2017), kamnitega orodja (npr. Grosman, Smikt, Smilansky 2008; Grosman 2013), antičnih novcev (npr. Burrer 2013) in kalupov (npr. Gherardelli et al. 2014) ter tudi arhitekturnih elementov (npr. Arnold, Bell, Ommer 2013; Pamart, Lo Buglio, De Luca 2015). Poleg vzpostavljanja tipologij, ki temelji na prepoznavanju geometrije celotnega objekta, je pogosto tudi (pol)avtomatsko prepoznavanje le posameznih delov oz. površinskih znakov, kot so to npr. naredili v primeru prepoznavanja prstnih odtisov na antičnih oljenkah, da bi ugotovili, katere je izdelal isti izdelovalec (Lapp, Nicoli 2014). Nadalje so površinske znake s pomočjo algoritmov prepoznavanja vzorcev iskali tudi na glinenih vojščakah iz kitajskega mesta Xian (Li 2015) in na klinopisnih tablicah (Fisseler et al. 2013; Richardson, Smilansky 2013).

Da bi s pomočjo 3D modelov prepoznali doslej nepoznane, ali povečali vidljivost že znanih geometrijskih značilnosti na objektih, pa načeloma ne potrebujemo posebnih algoritmov prepoznavanja vzorcev, saj dinamičnost virtualnega okolja omogoča več rešitev za izboljšanje vidljivosti, ki so že implementirane v več grafičnih 3D programih. Sem prištevamo odstranjevanje teksture oz. pripis barvne sheme, ki kar najbolj prikazuje geometrične lastnosti, spreminjanje mesta osvetlitve idr. (gl. (pod)poglavje

Vrezi). Tako so na primer s pomočjo 3D tehnologij v jamskem najdišču Olmeta-di-Capocorso na Korziki v Franciji odkrili nekaj do tedaj še nepoznanih poslikav (Grussenmeyer et al. 2015). Poleg tega je 3D modeliranje omogočilo »odkritje« predmetov na podlagi najdenih antičnih kalupov, ne da bi bilo potrebno kalupe ponovno uporabiti in jih s tem poškodovati (Gherardelli et al. 2014). V arheoloških raziskavah uporabljeno 3D modeliranje je zatorej najpogosteje vezano na prepoznavanje in proučevanje različnih geometričnih značilnosti in reliefnih sledov kot so sledovi orodja in uporabe ter vrezani in izdolbeni napisi tako na predmetih kot na večjih objektih. Tako so poskusili kar najbolje prikazati sledi orodij v rudnikih iz območij Haut-Rhin, Ariège in Vienne v Franciji, da bi lahko razbrali kvaliteto uporabljenega orodja, izbrano smer dela in informacije o geoloških lastnostih. Poleg tega predvidevajo, da bodo s pomočjo informacij lahko razbrali kaj več o ljudeh, ki so kopali v rudnikih, npr. ali je šlo za desničarje ali levičarje, kako spretni so bili delavci ter ali so v rudniku delali tudi otroci (Arles et al. 2013, 64). Podobno so s pomočjo 3D digitalizacije in različnimi algoritmi za izboljšave vidljivosti poskusili prepoznati petroglife (npr. Trinks et al. 2005; Sanz et al. 2010; Boochs et al. 2015; Zeppelzauer et al. 2015), vrezane napise v jami pa so poskusili prepoznati tudi v jami Larchant v gozdu Fontainebleau v Franciji (Lureau et al. 2014). Podobne analize vrezov so opravili na spomenikih na Velikonočnih otokih (Miles et al. 2015), v Stonehengeu (Abbott, Anderson-Whymark 2012) in na drugih neolitskih megalitih (Lescop, Cassen 2013; Johnson, Solis 2016), pa tudi na npr. zgodnj srednjeveških kamnitih spomenikih v Veliki Britaniji (Spring, Peters 2014). Primer analize reliefnih sledov na manjših artefaktih pa je npr. analiza srednjeveških artefaktov in kosti (De Padova, Maria Doriana 2015). Poleg 3D tehnik digitalizacije obstajajo tudi drugi načini za izboljšanje vidljivosti površinskih znakov na arheoloških objektih kot je PTM in drugi RTI algoritmi (več o tehnikah v Pires, Martínez Rubio, Elorza Arana 2015).

Avtomatsko prepoznavanje površinskih znakov, izračun volumna in drugih geometričnih lastnosti artefaktov ter statistične analize so pripomogle k nekaterim specifičnim arheološkim raziskavam. Pri tem prednjačijo analize kamnitega orodja (npr. Clarkson, Vinicius, Lahr 2006; Clarkson, Hiscock 2011; Muller, Clarkson 2014; Magnani, Douglass, Porter 2016; Porter, Roussel, Soressi 2016). Med drugim so med analizo 3D modelov prišli do zaključka, da so bila jedra orodij narejenih v Levallois tehniki namenski izdelki v pleistocenskih kontekstih. To bi utegnulo nakazovati relativno sofisticiran način družbenega prenosa znanja (učenja), da bi lahko takšna produkcija kljubovala času in prostoru (Lycett, Cramon-Taubadel 2013, 1508). Izračune na 3D modelih večjih struktur in območij so opravili tudi med proučevanjem t. i. puščavskih zmajev. Gre za konstrukcije, ki so jih na Bližnjem Vzhodu v mezolitiku in neolitiku gradili za lovljenje divjadi. S pomočjo 3D modelov in izračunom prostornine, simetrij ter primerjav so lahko določili koliko časa in napora je bilo potrebnega za gradnjo ter katere izmed

obravnanih konstrukcij so bile najustreznejše za opravljanje svoje naloge lovske opazovalnice (Arav et al. 2015).

Parametrične 3D modele se vedno bolj uporablja tudi za različne (virtualne) simulacije, med katerimi pogosto naletimo na akustične analize (npr. Álvarez-Morales et al. 2014; Cooper 2015). Med drugim so v digitalnem 3D mestu s pomočjo sistema OpenSimulator simulirali premikanje množic virtualnih ljudi (Sequeira, Morgado, Pires 2014) in eksperimentalno simulirali delovanje ognja v jamskih najdiščih (Lacanette et al. 2014). Spet v drugem projektu so simulirali delovanje vodnega mlina iz 10. stoletja v Španiji. S pomočjo FEM in računalniške dinamike tekočin (angl. *computational fluid dynamics*, CFD), so izračunali koliko dni na leto je mlin lahko obratoval glede na naravni nivo reke in z uporabo zaježitvenih sistemov ter kako je pritisk na različne dele mlina vplival na prenovo mlina iz hrastovega lesa na kovinske dele. Menjava materiala je tako podaljšala življenjsko dobo mlina in zmanjšala stroške in čas vzdrževanja (Castro-García, Rojas-Sola, de la Morena-de la Fuente, Eduardo 2015). Podobno so se lotili tudi simulacije delovanja predindustrijskega mlina za mletje moke, kjer pa ga želijo umestiti tudi v navidezno resničnost in simulirati akterje, ki bi odigrali različne vloge in s tem simulirali interakcije med ljudmi, kot je to v navadi med virtualnimi igralci v videoigrah (Fernández et al. 2015).

Kljub razvidno raznoliki in široki uporabi 3D modeliranja v arheologiji se vedno znova pojavlja vprašanje smiselnosti izdelave 3D modelov in kljub temu, da so 3D tehnike v arheologiji prisotne že dalj časa, še vedno obstaja občutek, da moramo zagovarjati razloge, zakaj bi bilo vredno investirati čas in denar za izdelavo 3D modelov.

1.2.2 VLOGA IN POMEN 3D MODELOV V ARHEOLOGIJI

Z nastopom 3D tehnologij v arheologiji so se hkrati pojavile tudi prve kritike, pomisleki in s tem potreba po boljšem premisleku teoretskih konceptov. Miller in Richards sta na nevarnost uporabe 3D modelov kot izključno lepe predstavitve brez raziskovalnega pomena opozorila že sredi 90. let prejšnjega stoletja (Miller, Richards 1995, 19). Tako kot večina zgodnejših kritik se tudi Miller in Richards navezujeta predvsem na interpretativne 3D vizualizacije. Ker so 3D modele takrat videli predvsem kot prikaz preteklosti z znanstveno vsebino (Forte, Siliotti 1997, 10), so se takrat ukvarjali predvsem z:

- ∴ metodami in tehnologijo za izdelavo 2D in 3D modelov (npr. Barcelò 2000),
- ∴ kako prikazati nezanesljive (dele) 3D vizualizacij (npr. Zuk, Carpendale, Glanzman 2005) in
- ∴ kako izboljšati muzejsko izkušnjo s pomočjo novih tehnologij.

Poleg tega se je v 90. letih začelo veliko govoriti o uporabnosti 3D modelov tudi na nivoju raziskav (Forte, Siliotti 1997; Sims 1997; Gillings 1999; Barcelò 2000; Goodrick, Gillings 2000). S tem se je pojavila potreba po konceptualizaciji področja, ki ga je tako zajel izraz virtualna arheologija (angl.

virtual archaeology, VAR). Izraz je leta 1990 prvič uporabil P. Reilly in ga definiral z naslednjimi besedami (Reilly 1991, 133):

“What does the term virtual archaeology mean here? The key concept is virtual, an allusion to a model, a replica, the notion that something can act as a surrogate or replacement for an original. In other words, it refers to a description of an archaeological formation or to simulated archaeological formation. (A simulated data set will normally be shaped by the criteria used for recording an actual formation.)”

Beseda »virtualen« v tem kontekstu predstavlja zamišljen oz. navidezni posnetek, ki lahko deluje kot nadomestek za original, bodisi da gre za opis obstoječih ali pa za simulacijo neobstoječih arheoloških objektov. Sprva je torej izraz pomenil več-razsežnostno modeliranje fizičnih struktur in procesov terenske arheologije (Beale, Reilly 2014). V tem primeru lahko prvo izmed skupin, ki smo jih definirali v prvem delu poglavja, tj. 3D digitalizacijo, uvrstimo v virtualni opis obstoječih arheoloških formacij, interpretativno 3D vizualizacijo pa v virtualni opis neobstoječih formacij. Od prve objave definicije do danes se je izoblikovalo več skupin in forumov, kot so International Forum of Virtual Archaeology 2016; Spanish Society of Virtual Archaeology 2016., Virtual Archaeology Special Interest Group (VASIG), Cultural Virtual Reality Organisation (CVRO), Virtual Archaeology International Network, projektov (Virtual Archaeology project 2016) in konferenc (*International Meeting on Archaeology and Graphic Informatics, Heritage and Innovation, ARQUEOLÓGICA 2.0*), ki definicijo posodablja glede na nove zmožnosti tehnologije in nove potrebe arheologije. Splošna navodila in smernice za nove projekte, ki bi uporabljali orodja virtualne arheologije, so zapisana pod ključno besedo »vizualizacija« v londonski listini - *The London Charter for the Computer-based Visualisation of Cultural Heritage* iz l. 2006 in nato v posodobljeni različici iz l. 2009 (The London Charter 2009). Leto kasneje so bile smernice dodatno razširjene v Mednarodni listini o virtualni arheologiji – *International Charter of Virtual Archaeology* t. i. *Sevilla Charter* (Grande, Lopez-Menchero 2011). Slednja definira virtualno arheologijo kot znanstveno disciplino, ki za potrebe izčrpnega upravljanja z arheološko dediščino raziskuje in razvija načine uporabe računalniških vizualizacij (Lopez-Menchero, Grande 2011). Zdi se, da se tako londonska kot sevilska listina nanašata predvsem na interpretativne 3D vizualizacije, vendar sta zaradi hitre nadgradnje tehnologij zapisani dovolj široko, da zajemata tudi 3D digitalizacijo.

V praksi virtualna arheologija danes zajema najnovejše tehnike računalniških tehnologij, ki jih lahko uporabimo v arheoloških raziskavah, obdelavi podatkov, modeliranju, vizualiziranju in predstavitvi rezultatov. Hookk (2014) pod pojmom virtualna arheologija razume rezultate vseh novodobnih, interdisciplinarnih metod, ki so bile uporabljene za obdelavo arheološkega materiala, kot so 3D tehnologije, geografski informacijski sistem, geofizikalne raziskave idr. Definicija virtualne arheologije

je tako danes precej ohlapna, kljub temu pa velja, da 3D modelov arheoloških ostalin samih po sebi ne moremo uvrstiti v virtualno arheologijo, saj so le digitalni približek stvarnega sveta v treh geometričnih razsežnostih (Lanjouw 2014, 2). Barceló (2001) zato pravi, da lahko 3D modele pojmujeemo kot del virtualne arheologije le, če presežejo raven gole izdelave in vsaj nakažejo namen dinamične simulacije preteklosti. Tako opiše virtualno arheologijo kot eksperimentalno platformo, ki namesto besed uporablja geometrijo in vizualni jezik za opis in pojasnitev arheološkega zapisa (Barceló 2001), saj je eden izmed najočitnejših in zato najpogosteje navedenih argumentov v prid uporabe 3D tehnologije dejstvo, da človek zaradi vizualnega zaznavanja v treh razsežnostih lažje in bolj natančno raziskuje podatke, če jih tudi vidi v treh razsežnostih (Daniels 1997).

Problem omenjenih in drugih podobnih objav, ki so že od začetka vzpodbujale uporabo 3D tehnologij ne le kot orodja za ilustracijo (npr. Gillings 1999), je v pomanjkanju praktičnih primerov, ki bi pokazali, kakšen je dejanski pomen 3D modelov na raziskovalnem področju. Reilly je sicer že leta 1992 optimistično pričakoval, da je s pomočjo orodij virtualne arheologije mogoče razumeti politične in družbene odnose, ki odsevajo v uporabi prostora (Reilly 1992). Morda se je tudi zaradi velikih pričakovanj, ki so jih sprožile skorajda čez noč dostopne 3D tehnologije, pojavil občutek, da 3D orodja niso obrodila pričakovanih sadov na področju arheoloških raziskav (Forte 2008b., 2014, 115). Za razočaranje, zakaj se virtualna arheologija na ta način ni uveljavila, je mogoče najti več vzrokov. Lanjouw (2014, 5) kot enega izmed krivcev išče v osredotočanju na vprašanja glede avtentičnosti prikazov 3D vizualizacij, namesto bolj vsebinskih vprašanj. Sanders (2012) obtožuje konzervativno naravnane arheološke prakse, ki jih primerja z začetki uporabe fotografije konec 19. stoletja. Golvin (2012) trdi, da raziskovalci ne zaupajo v vizualni način znanstvene komunikacije, ker naj bi dajali prednost pisnim opisom. Zadnji dve pojasnili se zdita maj verjetni, saj je bila arheološka praksa vedno med prvimi humanističnimi vedami, ki so v svojo metodologijo sprejele in za svoje potrebe izkoristile tehnične novosti, kljub temu da je med arheologi navzoče določeno nezaupanje do novih tehnologij. Prav tako se zdi, da so kritike iz 90. let in let iz začetka tega stoletja nekoliko pretirane. Tehnologija je sicer res skokovito napredovala, vendar je bila še daleč od tega, da bi bila tako cenovno kot tehnološko pripravna oz. operativna v vsakdanji arheološki praksi. 3D modele so večinoma izdelovala zasebna, specializirana podjetja (Koller, Fischer, Humphreys 2009) oz. ne-arheologi. Nesodelovanje med humanistično in tehnično smerjo in s tem pomanjkanje interdisciplinarnosti na tem področju je prav tako zaviralo razvoj virtualne arheologije (Forte 2000). Verjetno je bila prav zato skupina raziskovalcev s področja virtualne arheologije v tistem času relativno majhna in zaprta skupnost, ki se je bolj kot s postavljanjem novih teorij in praks v arheologiji ukvarjala predvsem s tehnološkim napredkom, kot ji to očita Bateman (2000). Brez vsesplošne uporabe 3D tehnologij je tako nemogoče pričakovati hiter

razvoj. Tako se danes, ko so 3D tehnologije dosegle novo stopnico v množični uporabi, zdijo kritike veliko bolj na mestu.

Prav s 3D tehnološkim navalom zadnjega desetletja se zdi, da se je teoretična misel nekoliko izgubila v množici 3D modelov in svoj glas (ponovno) okrepila šele pred kratkim. Tisti, ki so se z virtualno arheologijo ukvarjali vse od njenega začetka, so bili razočarani, saj se jim po njihovem mnenju ni posrečilo izkoristiti potenciala, ki so ga ponudile nove tehnologije. Tako so poskusili postaviti nove koncepte, ki bi temeljili predvsem na uporabi 3D modelov oz. na podatkih pridobljenih s 3D tehnologijami. Najvidnejši tak primer je t. i. mrežna arheologija (angl. *cyber-archaeology*) (Forte 2008a., 2010; Levy et al. 2013; Forte 2014), ki jo M. Forte (Forte 2008a, 93) definira kot:

»... research path of simulation and communication, whose ecological-cybernetic relations organism environment and informative-communicative feedback constitute the core, but they have to be still fully investigated.«

Mrežna arheologija se tako ne nanaša le na podatke pridobljene s pomočjo 3D tehnologij, temveč na vse arheološke podatke, ki jih želi uporabiti kot orodja za simulacijo in komunikacijo. Arheološka kibernetika (angl. *cybernetics of archaeology*), kot jo imenuje, se nanaša na medsebojne povezave med podatki in njihov prenos. Gre torej za ontološki zapis arheoloških podatkov v virtualnem svetu v katerega spadajo tudi podatki pridobljeni s 3D tehnologijami.

Poleg mrežne arheologije se v literaturi pojavljajo tudi drugi izrazi, ki bolj ali manj zavzemajo tudi področje 3D tehnologij v arheologiji kot so npr. digitalna arheologija (angl. *digital archaeology*) (npr. Evans, Daly 2006), digitalna dediščina (angl. *digital heritage*) (npr. MacDonald 2006) in virtualna dediščina (angl. *virtual heritage*) (npr. Tan, Rahaman 2009). Kakorkoli že želimo imenovati to področje, še vedno prevladuje občutek, da 3D tehnologij ne uporabljamo na način, kot smo pričakovali in upali. Zato se je treba vprašati, zakaj je stanje takšno in poiskati rešitve, saj virtualna arheologija potencial očitno ima, vendar traja proces prilagoditve tehnologij za potrebe arheoloških raziskav dlje, kot smo pričakovali.

Za takšno situacijo lahko najdemo več razlogov. Eden izmed njih je gotovo že omenjena izrazito tehnična in raznolika narava 3D tehnologij, ki se ves čas spreminja in nadgrajuje, hkrati pa se zdi, da je kljub skokovitemu naraščanju njene uporabe še vedno daleč od standardiziranih postopkov. 3D tehnologija je nestanovitno področje, saj vsak dan znova prinaša rešitve na probleme, s katerimi se sooča npr. 3D modeliranje iz slik na področjih v senci (npr. Rodriguez-Gonzalvez et al. 2014), 3D modeliranje iz slik posnetih z objektivom ribje oko (npr. Barazzetti, Previtali, Roncoroni 2017; Perfetti, Polari, Fassi 2017), podvodno 3D modeliranje iz slik, ki je problematično zaradi spreminjajočih se

svetlobnih pogojev, motnosti vode, ki zmanjša kontrast, izgube barvne vidljivosti z naraščajočo globino itd. (npr. Balletti et al. 2015), 3D skeniranja (npr. Moussa, Fritsch 2014; Ogino et al. 2014) ter 3D digitalizacije kompleksnih struktur (npr. Guidi et al. 2009; Lluís i Ginovart et al. 2016).

Tako kot mnoga druga orodja, ki jih danes uporabljamo v arheoloških raziskavah, tudi 3D programska oprema ni bila namensko razvita za področje arheologije. Zato jo je treba prilagoditi postopkom arheološke analize, kar pa navadno zahteva veliko tehničnega znanja. Orodja, ki bi torej na enem mestu omogočal celostne analize arheoloških 3D modelov (kot to omogočajo programi GIS za prostorske analize), trenutno še vedno ni. Tako so različne analize možne le s pomočjo množice različnih programov in dodatnih vtičnikov, nekatere so objavljene le kot algoritmi in jih je šele potrebno sprogramirati, ali pa še niti ne obstajajo. Predvsem računalniška semantika in različne virtualne simulacije tudi v tehničnem smislu niso ustaljeni postopki, zato se med objavljeno literaturo v arheologiji tovrstne teme pojavljajo le redko. Razvoj analitskih in interpretativnih orodij poleg splošnih tehničnih zmožnosti še vedno omejuje predvsem nesodelovanja med tehnično in arheološko stroko. Strokovnjaki s tehničnih področij (navadno gre za geoinformatiko, geodezijo, fotogrametrijo in računalništvo) tako objavljajo smernice za 3D dokumentiranje arheološke dediščine izključno s tehničnega vidika natančnosti in točnosti brez prilagoditve specifičnim arheološkim potrebam (npr. Chiabrande et al. 2009). Zaradi neupoštevanja oz. pomanjkanja vključevanja arheološke stroke v tovrstne projekte se lahko zgodi, da pridobljeni 3D modeli ne služijo svojemu namenu. Tak primer opiše Landes et al. (2015). Tekom projekta so digitalizirali in nato vizualizirali manjkajoče dele gotske cerkve. Kljub temu da je bil 3D model geometrično natančen in estetski, ni bil uporaben za nadaljnje arheološke analize, saj ni dovoljeval natančnejše manipulacije, ki bi olajšala proučevanje posameznih gradbenih faz in razvoja zgradbe, kot je to uspelo v primeru baročne palače Bieliński v Otwock Wielki na Poljskem (Kaliszewska et al. 2018). Na ta način je bilo izgubljenega precej časa, ki bi ga lahko ob sodelovanju z arheologi preprosto prihranili. Ker v tehničnih strokah pogosto primanjkuje »vprašanj in problemov«, na katere bi lahko iskali rešitve, jih pogosto najdejo na področju kulturne dediščine. Ker pa gre za poudarek na tehničnih rešitvah, se takšne samostojne analize navadno zaključijo na prvem, funkcionalnem nivoju. Rezultate takšnih raziskav bi morali arheologi prevzeti in jih uporabiti za nadaljnjo interpretacijo na t. i. drugem nivoju (več o nivojih interpretacije v Eco 1990). Naloga arheologov je torej, da začnejo aktivno sodelovati s tehnično smerjo in uporabljati 3D tehnologije ne le za potrebe dokumentacije, prezentacije in izobraževanja, katerim so doslej posvečali največ pozornosti, temveč tudi kot orodje arheološke interpretacije. Ta trend je mogoče lahko prepoznati v številnih prispevkih, ki so navadno usmerjeni k vzpostavitvi čim hitrejšega, natančnejšega in cenejšega dokumentiranja arheološke dediščine ter s tem težijo k tehničnemu vidiku, za katerega pa avtorji pogosto niso usposobljeni.

Z razvojem enostavnejše izdelave 3D modelov iz slik se je močno namnožilo število publikacij, ki opisujejo postopke 3D digitaliziranja arheološke in arhitekturne dediščine za potrebe dokumentacije in/ali t. i. ohranjanja (npr. Cosido et al. 2014; De Reu et al. 2014; Stal et al. 2014; Bosco et al. 2015; Kaneda, Nawabi, Yamaguchi 2015; Macheridis 2015; López et al. 2016). 3D tehnologije so tako po eni strani prinesle navdušenje nad estetsko vrednostjo 3D modelov ter na še bolj osnovnem nivoju navdušenje nad možnostmi same izdelave 3D modelov. Na ta način je bilo veliko 3D modelov izdelanih predvsem po zaslugi tehničnega napredka. Z relativno enostavnim osnovnim postopkom 3D digitaliziranja se je tako odprlo področje, ki je še do nedavna arheologom omogočalo dokaj enostavno kopičenje objav o dokumentacijskih postopkih. Poleg tega se pogosto dogaja, da je raziskovalni projekt finančno podprt le za izdelavo 3D modela, medtem ko za nadaljnje raziskave finančna sredstva niso več na voljo, saj slednje zahtevajo precej več časa. Tako dobimo le publikacije o izdelavi 3D modela, medtem ko je njihova aplikacija zapostavljena.

Glavni razlog za pomanjkanje interpretativnih projektov in objav, ki bi temeljili na 3D modelih, pa je verjetno preprosto težavnost tovrstne naloge. Ne le, da v tehničnem smislu orodja na tem področju še niso prilagojena in razvita, interpretacija, ki bi presegala prvi, funkcionalni nivo in se ne bi omejevala le na enega izmed možnih prikazov preteklosti in razumevanje izgradnje in izdelave ter na ta način poskusila povedati kaj o življenju v obravnavanih stavbah in uporabi obravnavanih predmetov, je vse prej kot lahka naloga. Tehnični postopki so pogosto sami po sebi znanstveno raziskovalno delo, ki so zastavljeni neposredno glede na v naprej zastavljeno vprašanje. Prav tako je problem v tem, da zato v arheološki (pa tudi tehnični) stroki ni jasno, kaj vse je v tehničnem smislu sploh mogoče. Če ne vemo kakšen je domet 3D modelov s tehničnega vidika, kako lahko potem vemo, za kaj jih bomo uporabljali?

V zadnjem času je mogoče ponovno zaznati porast kritik in zavedanja, da je potrebno ustvariti še kaj več kot le lepo in natančno 3D sliko in, da dokumentiranje in ohranjanje digitalnih nadomestkov nista dovolj (Lanjouw 2014; Pamart, Lo Buglio, De Luca 2015). Tako se zdi, da smo v diskusiji o vlogi in uporabi 3D digitaliziranih 3D modelov ponovno v 90. letih. Takrat se je majhna VAR skupina s tehnološko še precej nerazvitimi orodji trudila iskati višji smisel izdelave 3D vizualizacij, danes pa podoben razvoj in kritike doživlja predvsem 3D digitalizacija. Po velikem razmahu 3D digitalizacije predvsem z nastopom 3D modeliranja iz slik okoli l. 2010 se tako ponovno srečujemo s podobnimi problemi, s katerimi so se ukvarjali že v 90. letih na področju osmišljanja 3D vizualizacij. Tako se po prvem navdušenju nad estetsko, ilustrativno in izobraževalno vrednostjo 3D modelov ter preizkušanju in izboljševanju 3D tehnologij ponovno pomikamo k spoznanju, da bi lahko iz 3D tehnologij iztisnili kaj več. V tem času, kritike niso nikoli prenehale, vendar pa so zgoraj omenjeni razlogi vsaj v začetnem razmahu od okoli l. 2010 dalje zameglili misel o namenski in analitski uporabi pridobljenih 3D modelov.

Slednje je tako kot vizualizacije v 90. letih vodil tehnološki razvoj, namesto da bi izhajali iz določenih arheoloških raziskovalnih vprašanj. Naša naloga je torej, da končno poskusimo pokukati preko opisnega pojmovanja 3D modelov arheološke dediščine.

1.2.3 ARHEOLOŠKA TEORIJA IN 3D TEHNOLOGIJE

Arheološka teorija je osnovni gradnik arheološke interpretacije, ki pa za svojo praktično izpeljavo potrebuje določeno metodologijo. Razvoj novih tehnologij vpliva na spreminjanje metodoloških praks, vprašanje pa je, kakšen (povratni) učinek imajo nove prakse na razvoj arheološke teorije. Kot odgovor na to vprašanje se ponujata dve možnosti (Zubrow 2006). Prva možnost je uporaba novih tehnoloških napredkov s povsem metodološkega vidika, kot orodij za izpeljavo in reševanje problemov, ki jih je ustvarilo teoretično utemeljeno znanstveno vprašanje. V to skupino lahko pogojno uvrstimo vrsto metod za datiranje in okolijske analize kot sta npr. radiokarbonsko datiranje ali palinološka analizacija, saj so v svojem izvajanju univerzalne in jih lahko uporabimo kot orodje ne glede na teoretične koncepte, iz katerih izhajamo, rezultati pa so ponovljivi in bi morali biti vedno enaki, ne glede na to, kdo opravlja analizo. V tem primeru moramo zanemariti pristranskost strokovne usposobljenosti in razloge, zakaj smo se takih analiz sploh lotili in kaj od njih pričakujemo. Enako velja za 3D tehnologije, ki jih lahko uporabimo kot orodje za izvajanje natančnih meritev ali za npr. izboljšanje vidljivosti reliefnih značilnosti objekta. Čim pa želimo s pomočjo teh tehnologij povedati kaj več, nove tehnike, kot je digitalna tehnologija (in s tem tudi 3D tehnologije), lahko vplivajo na oblikovanje teoretskih konceptov. Digitalne novosti lahko tako določajo obseg teorije na več načinov (Zubrow 2006, 11). Prvič, t. i. digitalna revolucija je spremenila način, kako arheologi shranjujejo in upravljajo z arheološkimi podatki. Drugič, novi načini pridobivanja podatkov ustvarjajo nove vrste vsebin in tretjič, nova programska orodja omogočajo manipulacijo in analize novih (in starih) arheoloških podatkov. Zubrow zato vidi vpliv tovrstnih tehnologij na arheološko paradigmo iz različnih vidikov, saj omogočajo (2006, 12):

- ∴ predstavitev dejanskega sveta (fizični svet, zvok, slika) na strnjen in učinkovit način;
- ∴ štetje, statistične analize in meritve, ki jih lahko obravnavamo kot pregledno celoto, ali pa se ukvarjamo z natančnejšimi analizami posameznih lastnosti oz. vidikov;
- ∴ modeliranje in simuliranje procesov dejanskega oz. stvarnega sveta, da bi lahko razumeli zapletene procese medsebojnih vplivov med človekom in okoljem;
- ∴ vzpostavitev navideznih svetov, neodvisnih od dejanskega oz. trenutnega stanja;
- ∴ kar najhitrejši možni prenos ustvarjenih analiz, predstavitev in besed po celem svetu.

Ali bo raziskovalec torej uporabil, oz. kako bo uporabil katero izmed zgoraj omenjenih metod (npr. 3D tehnologije, statistiko, umetno inteligenco itd), je torej odvisno tudi od tega, h katerim konceptom

arheološke teorije se nagiba. Tako bo uporaba teh tehnologij odvisna ne le od vprašanj, na katere iščemo odgovore, temveč od vprašanja, katere katere metode bo raziskovalec pojmoval kot sprejemljive (Zubrow 2006, 19). Seveda je včasih težko prepoznati, kdaj je uporaba neke tehnologije vplivala na arheološko-antropološke procese in kdaj obratno. Vsekakor so vsaj od digitalne revolucije naprej nove tehnologije in določeni vidiki arheološke teorije medsebojno povezani, čeprav se predvsem na področju 3D tehnologij pogosto dogaja, da jih uporabljamo zato, ker so na voljo, brez posebnih namenov. Takšno rabo Zubrow (2006, 26) imenuje problem digitalne igrače (»digital toys issue«).

Kako so torej digitalne tehnologije vplivale na razvoj arheološke teorije in obratno? Pojdimo po vrsti. Razvoj računalnikov v 60. in 70. letih 20. stoletja je uspešno sovpadel s teoretskimi koncepti tistega časa (Dallas 2009, 205). Ne le računalniki, tudi razvoj drugih naravoslovnih ved po 2. svetovni vojni (paleobotanika, radiokarbonsko datiranje, dendrokronologija...) so vplivali na vsebino teoretskih konceptov. Z novimi tehnološkimi zmožnostmi so tako tisti, ki so bili naveličani subjektivnosti kulturne zgodovine v 60. letih 20. stoletja, začeli zagovarjali bolj »znanstveni« način proučevanja, deduktivno sklepanje in raziskovanje po principu preverjanja hipotez. Tako se je izoblikoval koncept t. i. nove arheologije (Binford 1964), ki je sčasoma prerasel v procesno arheologijo. Njena metodologija je v veliki meri zahtevala kvantifikacijo, statistiko in s tem neizogibno tudi računalnike. Do konca 70. in v 80. letih 20. stoletja so se na pozitivistično naravnano procesno arheologijo zgrnile kritike, ki so ji v prvi vrsti očitale ekološki determinizem. Tako se je razvila vrsta pristopov, ki jih pod skupnim imenom označujemo poprocesna arheologija, ki se je posvečala predvsem kulturnim, simbolnim in družbenim vidikom preteklosti posameznikov oz. posameznih skupin ter družbenim in kulturnim kontekstom arheologije v sedanjosti. Poprocesna arheologija skuša biti interpretativna in na spoznavni ravni temelji na hermenevitični spirali, ki ustvarja mrežo analitičnih povezav brez nekega končnega izida in deluje kot pripoved (Lock 2009, 77). Na ta način se nekaterim poprocesna teorija in digitalna arheologija zdita nekompatibilni (Whitley 1998), prva naj bi bila interpretativna, druga pa analitična. Poprocesna teorija je dekonstruktivna in narativna, digitalna konstruktivna in merjena. Na ta način lahko poprocesna arheologija uporablja digitalne tehnologije le kot pomožno orodje. Omilitev pozitivističnega pristopa in spoznanje, da lahko obstaja več možnih in tehtnih interpretacij v arheologiji, ki jih je prinesla poprocesna misel, je na področju 3D tehnologij odsevala predvsem v problematiziranju prikaza avtentičnosti, možnih interpretacij in nezanesljivih podatkov na narejenih 3D vizualizacijah.

Kot odgovor na poprocesno arheologijo se je v 90. letih 20. stol. izoblikovala t. i. kognitivna arheologija, ki sicer ravno tako poudarja simbolne, ideološke in kognitivne prakse preteklih kultur, vendar se

poskuša oddaljiti od relativizma in subjektivizma poprocesnih, zlasti postmodernih teorij. Kot takšna je kognitivna arheologija utrdila status nekaterih digitalnih orodij, kot so GIS, umetna inteligenca, vizualizacija itn. kot možnih instrumentov arheoloških raziskav (Dallas 2009, 205). Kognitivna arheologija si namreč zastavlja visoke cilje, saj predvideva, da je človekovo delovanje in misel vsaj do neke mere mogoče modelirati, simulirati ali posnemati. Takšno mišljenje pa postavlja na pomembno mesto med raziskovalnimi metodologijami tudi različne vrste digitalnih tehnologij.

Glede na različne smernice arheološke teorije je imela virtualna arheologija (deloma znotraj digitalne arheologije) različne vloge in pomen za arheološke raziskave. Pujol-Tost (2008, 106) tako loči štiri različne pristope uporabe virtualne arheologije s poudarkom na navidezni resničnosti:

1. tradicionalni pristop, ki uporablja 3D tehnologije kot opisni postopek za potrebe ilustracije;
2. pristop, ki izvira iz kombinacije romantičnega dojetja arheologije in ekonomskih interesov, kar vodi do visoko razvitih uporabniških vmesnikov, ki omogočajo spoznavanje veličastnih spomenikov, zgradb in najdišč;
3. pristop, ki uporablja 3D tehnologije kot eksperimentalno orodje za vizualizacijo in analizo podatkov ter za potrjevanje hipotez;
4. postmoderna pristop, ki 3D tehnologije razume kot semantično oz. simbolno sredstvo za razvijanje večglasne pripovedi.

Čeprav je namen pričujočega dela, raziskati široko paleto možnih uporab 3D modelov za analizo in interpretacijo arhitekturne arheološke dediščine, pa so ideje, iz katerih izhajam podvržene določenim teoretskim smernicam. 3D modeli in njihovo okolje bodo tako predstavljeni kot samostojen metodološki pristop, ki s pomočjo vizualnih, analitičnih in virtualnih simulacijskih orodij v sedanosti vsaj deloma omogoča opazovanje dinamike preteklosti. Navidezno okolje, v katerem se nahajajo 3D modeli sem zato poskusila izkoristiti kot poligon za eksperimentiranje s pričakovanjem, da bo navidezno okolje prineslo druga vprašanja oz. druge možnosti proučevanja kot fizična eksperimentalna arheologija.

Delo ne bo temeljilo na kopičenju podatkov oz. njihovi čim natančnejši in podrobnejši predstavitvi, saj takšen način ne vodi nujno k boljšemu razumevanju preteklosti (Clarke 1968). Namesto tega bodo 3D tehnologije predstavljene kot instrument, ki povezuje arheološko teorijo s terenskimi podatki. Na ta način lahko delujejo kot posrednik in vizualizacija konceptov, ki se sicer zdijo zelo teoretični (teorija vernakularne arheologije) in konceptov, ki se zdijo povsem neteoretski (terensko delo) znotraj istega navideznega okolja.

Če torej želimo povezati metodološki pristop, ki ga ponujajo 3D tehnologije, s teoretsko podlago na kateri temelji arheološka analiza, se bomo v naslednjem poglavju najprej posvetili pristopom proučevanja vernakularne arhitekture, ki je bila izbrana kot študijski primer.

2 ARHEOLOGIJA VERNAKULARNE ARHITEKTURE

Ker je raziskovanje vernakularne arhitekture interdisciplinarno, se je z njo ukvarjajo raziskovalci različnih strok, ki imajo različne poglede in izhajajo iz različnih perspektiv opazovanja – zgodovinarji, arhitekti, etnologi, antropologi, arheologi, geografi ter umetnostni zgodovinarji. Zato se definicije o naravi vernakularne arhitekture in načinih, primernih za njihovo raziskavo med seboj razlikujejo (Johnson 2010, 11). V grobem lahko prepoznamo dva teoretska pristopa, vendar pa se tudi znotraj njiju pojavljajo odstopanja v izrazoslovju. Prav zato je to poglavje namenjeno pregledu in opredelitvi ter metodologiji in namenom preučevanja vernakularne arhitekture. V drugem delu poglavja je predstavljena vernakularna arhitektura Krasa, ki je s pastirskimi hiškami tudi študijski primer disertacije.

2.1 OPREDELITEV VERNAKULARNE ARHITEKTURE

Izraz »vernakularno« se je najprej udomačil na področju jezikoslovja, kjer označuje lokalni jezik oz. lokalno narečje, žargon (Toš 2010, 18), sicer pa pojem izhaja iz latinske besede *verna*, ki pomeni suženj. V italijanščini npr. še vedno nosi takšno konotacijo, zato v tem kontekstu označuje arhitekturo najrevnejših, čeprav latinska izpeljanka *vernaculus* pravzaprav pomeni domače oz. domorodno. Vernakularna arhitektura tako načeloma pomeni arhitekturo, grajeno z lokalnim materialom, ki ni plod dela šolanih arhitektov, ampak jih gradi sam lastnik oz. skupnost tako, da ustrezajo njegovim potrebam. V Združenih državah Amerike, Kanadi in Avstraliji ima izraz širši pomen, saj vključuje tudi moderne vrstne hiše, ki jih gradijo in oblikujejo gradbena podjetja, ter poslopja, ki jih najdemo na glavnih vaških ulicah, kot so trgovine, gostilne in celo bencinske črpalke. Slednje v Britaniji označujejo kot t. i. »popularno arhitekturo«, torej arhitekturo, ki je zgrajena za ljudi, vendar ne po njihovi tradiciji (Oliver 2006, 28–29).

V slovenščini se za opis vernakularne arhitekture pogosto pojavlja izraz »ljudska« ali pa tudi »tradicionalna« arhitektura, ki predstavlja ustreznico nemškemu izrazu *Volksarchitektur* oz. *traditionelle Architektur*. Ljudska arhitektura po Enciklopediji Slovenije je »arhitektura neprivilegiranih, socialno in izobrazbeno nižjih družbenih plasti – ker zajema predvsem stavbarstvo kmečkega oz. podeželskega prebivalstva, je razširjen tudi izraz kmečka arhitektura.« Ljudska arhitektura pa vendarle ne vključuje le stavbarstva kmečkega prebivalstva, temveč se je izraz sčasoma prilagajal razširjenim raziskavam tako, da danes vključuje tudi npr. stavbarstvo rudarjev. Potreba po koreniti razširitvi izraza se je pokazala v 90. letih prejšnjega stoletja in sicer iz dveh razlogov.

Prvi razlog se nanaša na opredelitev oz. definicijo arhitekture, ki jo želimo proučevati ter na vprašanje, ali ljudska arhitektura kot arhitektura domačinov, ki gradijo z lokalnim materialom na tradicionalen

način, sploh še obstaja, oz. kako poimenovati to novo »podeželsko« arhitekturo iz industrijskega obdobja? Gradnjo le te namreč usmerjajo globalne smernice, z ne nujno lokalnim, temveč raje z uvoženim materialom, pogosto pa jih oblikujejo šolani arhitekti. Fister (1994) zato npr. kot razširjen izraz predlaga »anonimna arhitektura«. Poleg težav z novejšimi zgradbami problem prav tako ni razrešen za starejše, t. i. tradicionalne zgradbe. Katere zgradbe naj bi zajemala vernakularna arhitektura pogosto opisujemo z izločanjem – tiste, ki niso visoka oz. akademska arhitektura, ki jih niso projektirali arhitekti, ki niso monumentalne itd. Tisti, ki jih opisujejo z bolj pozitivnimi pridevniki, pa uporabljajo izraze, kot so navadna, običajna in vsakdanja (Upton, Vlach 1986, xv). Primer takšne definicije podaja I. Toš (2010, 18), ki pravi, da se

»... pojem nanaša le na »navadne« zgradbe, ki jih niso projektirali strokovnjaki, ampak »preprosti«, anonimni ljudje, brez strokovnega znanja, »neznanstveno«, po ljudskem izročilu, tradiciji. Tu ne štejejo zgradbe za posebne ljudi ali institucije, posebni tehnični objekti itd. Zato je treba pojem vernakularne arhitekture oprezno distingvirati od pojma »tradicionalno«, kajti tudi vsa posebna, »velika« arhitektura ima svojo tradicijo. Pri vernakularni arhitekturi gre torej za tradicijo preprostega, navadnega (ne glede na vzporedne tradicije »velike arhitekture«). Tudi pojem regionalnega, ni vedno odločilen in dovolj natančen, kajti isti tip zgradbe najdemo v časih v velikem geografskem razponu in v različnih kulturah, pri čemer je osnovno načelo isto, le posamezni detajli so lokalno-specifični. Lokalno ali regionalno specifično je namreč vedno sinteza tako naravnih pogojev kot kulturnih vplivov.«

V svoji definiciji tako ovrže imenovanje takšne arhitekture »tradicionalna arhitektura«, ker ima tako kot vernakularna arhitektura tudi visoka oz. akademska arhitektura svojo tradicijo. Podobno kot Toš definira vernakularno arhitekturo tudi B. Juvanec (2004b, 16), ki pravi, da je vernakularna arhitektura

»... arhitektura namenjena človeku in njegovim vsakdanjim dejavnostim. Vernakularna arhitektura je arhitektura, plod neukih, nešolanih, a ne nespretnih mojstrov, ki so svoje znanje gradili na tradiciji, na dediščini prednikov in na svojih izkušnjah. Izraz »ljudska« je preozek izraz.«

Izraz ljudska arhitektura nosi konotacijo narodnosti in je zato preozek, da bi z njim poimenovali stavbe, ki niso del visoke oz. akademske arhitekture. Da bi se izognili tovrstnim nejasnostim, je bilo v okviru ICOMOS odločeno, da zgoraj opisano arhitekturo imenujemo vernakularna arhitektura.

Tuja literatura izraza »vernakularna arhitektura« ne povezuje le s tipom arhitekture, temveč ga opredeljuje tudi glede na način proučevanja oz. kot pravi H. Glassie se izraz »vernakularno« nanaša na orodja, ki jih uporabljamo, ko želimo proučevati arhitekturne objekte in spoznati njihove pomene (Glassie 2000, 21). Prav sprememba v teoretskem pristopu, načinu proučevanja oz. zastavljenih raziskovalnih vprašanjih je tako drugi razlog za razširitev terminologije. Pogosto je namreč rečeno, da

vsaka stavba še ni arhitektura, saj je pri pravi arhitekturi očitno, da je bila zavestno oblikovana za doseg estetskega učinka. To bi pomenilo, da navadna kmečka, predvsem gospodarska poslopja in zatočišča kot sta npr. hlev ali pastirska hiška, niso prava arhitektura. Pogosto se zato arhitektura deli na ljudsko in visoko oz. akademsko arhitekturo, ki zajema estetske stavbe, ki so jih oblikovali arhitekti, navadno v ne-lokalnem slogu. Takšna delitev je povzročila dojetje ljudske arhitekture kot izrecno funkcionalne, medtem ko naj bi visoka arhitektura izražala kulturo in pomen. Po drugi strani pa mnogi raziskovalci vidijo arhitekturo kot celoto: ne (le) kot stavbo estetske vrednosti, temveč kot posledico človekovega delovanja na okolico (in obratno) ter kot udeležitev izbire načina življenja v njej (Johnson 2010, 12). Norberg-Schulz (1971) tako pravi, da ima arhitektura štiri razsežnosti:

1. Osnovna naloga arhitekture je fizični nadzor narave, da štiti pred vremenskimi pojavi, kot sta dež in vročina, ter uravnava količino svetlobe, jakost in pot zvoka in vonja.
2. Arhitektura predstavlja funkcionalni okvir za človekove dejavnosti, ki se bodo odvijale za zidovi. Predvidene dejavnosti zato določajo velikost, obliko in pomen prostorov.
3. Družbeni *milieu* arhitekture v navezi s funkcionalnim okvirjem materialno odraža značilnosti, kot je ekonomski status, vključevanje oz. izključitev iz skupine ter morebitno posebno vlogo stanovalcev znotraj družbe.
4. Arhitektura posebej in manifestira globlje norme in prepričanja, ki zagotavljajo strukturo in pomen vsakdanjega življenja, kar Norberg-Schulz imenuje kulturni simbolizem.

Tradicionalni srednjeevropski teoretski model proučevanja arhitekture temelji predvsem na umetnostnozgodovinskih vidikih. Iz njih izvirajo predvsem tipološka oziroma stilistična merila, ki kakšno zgradbo uvrščajo med npr. značilno primorsko ali gorenjsko arhitekturo. Po drugi strani pa anglo-ameriški teoretski koncepti poudarjajo intimno povezavo med vsakodnevnimi objekti in kulturo ter med navadnimi stavbami in ljudmi (Carter, Collins Cromley 2005, 7) ter dojemajo arhitekturo kot človeški izum, medij in posledico rekurzivnega delovanja okolja in človeka in jo kot takšno tudi imenujejo vernakularna arhitektura.

V tem kontekstu je tako npr. v Enciklopediji vernakularne arhitekture zapisano, da vernakularna arhitektura vključuje stanovanjske in druge ljudske zgradbe, ki jih z ozirom na njihov okoljski kontekst in dostopne vire gradijo sami lastniki ali skupnosti in pri tem uporabljajo tradicionalno tehnologijo. Vse oblike vernakularne arhitekture so tako grajene, da bi zadovoljile specifične potrebe, prilagajoč se vrednotam, ekonomijam in načinu življenja kulture, ki jih ustvarja (Oliver 1997). Nadalje pravi Fister (1994), da

»... merilo za določevanje ali oceno »ljudske arhitekture« ne more izhajati iz apriorističnih estetskih ali očiščenih historičnih definicij, ampak iz človeka, ki jo je ustvaril, jo uporabljal in mu je postala prostorski okvir za njegov obstoj.«

Če povzamemo, je tako vernakularno arhitekturo kar najširše mogoče definirati kot »običajne zgradbe v danem prostoru in času« (Mercer 1997, 1). Izraz »običajno« se na tem mestu ne nanaša na vrednost ali kakovost zgradbe, temveč na količino. V tem primeru gre za številčno najprodornejšo obliko arhitekture, ki je tako razširjena zato, ker ji je uspelo kar najbolje zadovoljiti potrebe ljudi. Takšna arhitektura tako naslavlja problem zatočišča, dela, družbene identitete, kulturne pripadnosti in estetskega okusa. Popolne stavbe, ki bi ustrezala vsem potrebam, ni, vendar nekatere izpolnjujejo ključne funkcije bolje kot druge, zato se takšne stavbe pojavljajo v večjem številu. Takšna definicija se omejuje tudi na določeno skupnost, ki poseljuje izbrano območje in je skozi skupno zgodovino dosegla stopnjo deljene zavesti oz. identitete in vedenjskih vzorcev, ki med drugim vključujejo tudi arhitekturo (Carter, Collins Cromley 2005, 9). Na ta način lahko arhitekturo proučujemo lokalno ali globalno, družbena vprašanja (npr. splošni vedenjski vzorci) pa so tako lahko ozko usmerjeni ali pa zastavljeni širše. Naloga raziskovalcev vernakularne arhitekture je, da ugotovijo, zakaj je določena struktura postala najboljša rešitev, da se ukvarjajo z družbeno uporabo prostora, utemeljeno sklepajo o pomenu grajenega okolja nekoč in danes ter, da v svojih raziskavah zavzamejo najrazličnejše skupnosti in se tako spopadejo z etničnimi vprašanji, razlikah med spoloma in rasami ter razzslojenostjo.

Prve objave, ki so razvoj oblik hiš povezovali z razvojem družbe in njenih skupin poznamo že iz konca 19. in začetka 20. stoletja v Angliji (Addy 1898; Innocent 1916), medtem ko v preostali Evropi v istem času potrebe po raziskovanju vernakularne arhitekture še ni bilo, saj so takšno arhitekturo videli kot »še živečo« in ne kot dediščino, ki se je počasi izgubljala zaradi industrijske (oz. kmetijske) revolucije in bi jo bilo treba proučevati. Vernakularna arhitektura se je zato tudi v Angliji razširila predvsem po 2. svetovni vojni vzporedno z vzponom socialističnih oz. marksističnih idej, ki so tudi v raziskovanju vzpodbujale tematiko življenja običajnih ljudi (Johnson 2010, 6). Tako je bila leta 1952 ustanovljena skupina za vernakularno arhitekturo (Vernacular Architecture Group), temelje historičnega modela je postavil G. W. Hoskins (Hoskins 1953., 1955), C. Fox in F. R. S. Raglan pa sta v zbirki štirih del prikazala metodološki pristop za proučevanje vernakularne arhitekture (Fox, Raglan 1951-54). Nekaj podobnega se je v 70. in začetku 80. let prejšnjega stoletja zgodilo v ZDA, kjer razvoj na področju tako zgodovine kot arhitekture povezujejo s kulturno revolucijo iz obdobja vietnamske vojne, ko so mladi revolucionarji začeli izpostavljati problematiko do tedaj zapostavljenega večinskega dela prebivalstva,

tj. delavcev, revnih, ljudi različnih ras, žensk itd.⁷ Nova tematika, ki jo v arheološki teoriji lahko zasledimo v poprocesnem gibanju, je bila bolj demokratična in se je usmerila na povprečje in vsakdanjik. To obdobje je zahtevalo družbeno odgovornost in pravice za nižje in zapostavljene sloje, zato je to tudi čas začetka obravnavanja ljudi, ki so v teh stavbah živeli in ne le analiziranja stavbne tipologije. Pri nas se je podoben pristop začel uveljavljati v okviru arhitekturne antropologije na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za arhitekturo (Lah 1999; Zupančič 2003; Renčelj, Lah 2008; Toš 2010; Lah 2014), ter na področju kulturne antropologije in etnologije (Sedej 1988/90; Ledinek Lozej 2006).

2.2 TEORETSKI MODEL IN METODOLOGIJA PROUČEVANJA VERNAKULARNE ARHITEKTURE

Družba in njena kultura skozi čas oblikujeta in spreminjata naše dojemanje okolja, ki deluje rekurzivno. Hkrati z oblikovanjem svojega materialnega sveta slednji oblikuje tudi nas (Pinney 2005). Takšno ciklično soodvisnost družbene kulture in vplivov okolja lahko dovolj očitno prepoznamo v arhitekturi, ki jo Norberg-Schulz opiše tudi kot karkoli, kar človek dobi iz narave in uporabi sebi v prid (Norberg-Schulz 1971, 37).

V primarnem smislu soodvisnosti grajenega okolja in narave gre za vernakularno arhitekturo, ki je zgrajena iz okoliškega materiala na podlagi domače folklore in s pomočjo tehnik, ki se prenašajo iz roda v rod (Freeman 1990, p. 41) in zato neposredno odražajo prepletanje kulture in okolja. Takšne hiše so najštevilčnejše, saj so zgrajene tako, da ustrezajo potrebam najpomembnejših vsakodnevnih aktivnosti in tako nudijo zatočišče, prostor za delo, udejanjajo družbeno identiteto, kulturno pripadnost in estetski okus. Na tej osnovi lahko predvidevamo, da se bo spremenila arhitekturna oblika, če se te potrebe spremenijo. Takšne spremembe se praviloma dogajajo počasi, saj bi nenadno večjo spremembo preostala skupnost razumela kot »napačno«, poznamo pa tudi izjeme, ko z določenimi odloki, tehnološkimi napredki ipd. pride do hitrih sprememb. Tako kot arhitekturo določa njen graditelj, pa oblika zgradbe vpliva tudi povratno na družbeno življenje (Gilman 1987, 538). Arhitektura je na ta način reflektivna, saj je produkt družbenih odnosov, hkrati pa družbene odnose tudi ustvarja (Gottdiener 1994). Kot človekov izdelek, zgradbe odražajo njegove vrednote. Ko so enkrat zgrajene tako niso le simbolične predstave teh vrednot, temveč jih na svoj način tudi aktivno vsiljujejo in skrbijo za to, da se jih držimo in jim sledimo (Carter, Collins Cromley 2005, xxii).

V uvodu dela *English Houses 1300-1800 M.* Johnson (Johnson 2010, 15) za razumevanje vernakularne arhitekture opredeli tri ideje, ki so sicer že bile predmet podrobnejših diskurzov raziskovalcev

⁷ Poleg proučevanja na »Zahodnih« tleh, se je raziskovanje vernakularne arhitekture razvilo tudi v državah v razvoju in nekdanjih kolonijah ((Asquith, Vellinga 2006, 6), kjer delujejo tako tuji kot domači raziskovalci, ki so z osamosvojitvijo postali ponosni na svojo dediščino in jo pričeli raziskovati ((Oliver 2006, 8).

materialnega in družbenega življenja (npr. Bourdieu 1977; Giddens 1985; Horning A., Hicks 2006). Prvi del je t. i. izvedba (angl. *performance*), ki predstavlja vse družbene aktivnosti. Gre za »predstavo« kulture, o npr. gradnji in življenju v hiši, ki se odvija pred občinstvom, četudi je to le izvajalec sam. Ljudje torej določa način izvedbe aktivnosti. Vsakodnevne aktivnosti, kot je npr. prehranjevanje, so še posebno pomembne, saj s ponavljanjem ustvarjajo in množijo identiteto posameznikov. Izvedba je implicitna, neizrečena in splošno znana, naučimo pa se je v procesu socializacije. Izvedba se lahko nanaša na družbeni status, spol, verske poglede itd. Ritem vsakdanjega življenja je bil v predindustrijskem času zelo pomemben. Ljudje so se sporazumevali iz oči v oči in ker je bilo veliko nepismenih, sta bili predstavitev in izvedba toliko bolj pomembni. Gradnja in bivanje v tradicionalni hiši je in je bila skupina ponavljajočih se predstav, hkrati pa hiša materializira družbeno življenje. Hiša je fizični odraz gospodinjstva. Ljudje so gradili tako, kot so živeli in se sporazumevali. Zunanja podoba hiše, organizacija prostorov, okras... so odraz družbenega življenja skozi čas. Sama hiša namreč ni izvedba, temveč je njen produkt skozi čas, njen kulturni pomen pa je definiran v času njene uporabe (Garfinkel 2006/2007, 107). Materialnost (angl. *materiality*) se ne kaže le v odsevu družbenih idej, temveč jih na nek način uteleša in celo vsiljuje. Ljudje niso imeli abstraktnih idej, po katerih naj bi živeli in jih vgradili v svoje domove, temveč so hiše, postavljene pred več generacijami in nato spremenjene z vsako naslednjo generacijo, nanje vplivale in zanje predstavljale način življenja. Hiša in življenje sta prav tako kot življenje in okolje delovala rekurzivno. Aktivno uporabo izvedbe in materialnosti imenujemo delovanje (angl. *agency*). Ljudje niso le pasivno vsrkali kulturnih vrednot in jih nekritično ponavljali. Delovali so na nekoliko različne načine tako, da so sčasoma spreminjali svet družbe, kar se je kazalo tudi v obnovi ali spreminjanju hiš, kjer so živeli. Skozi čas se tako pomen prostorov, predmetov, dekoracije spreminja, zato jih težko razumemo zgolj v neki točki njihovega obstoja, temveč jih prepoznavamo kot razvijajočo se celoto. Ta pridobivajo kulturni pomen skozi čas preko preteklih interakcij z ljudmi in dogodki.

Vernakularna arhitektura je tako v prvi vrsti namenjena človekovemu domovanju in njegovi oskrbi. Pomen bivališča si lahko ogledamo iz več perspektiv. P. Bourdieu (1977, 90) pravi, da je hiša *opus operatum*, na podlagi katerega se mora vsak otrok naučiti in se soočiti z utelešenim kulturnim habitatom (povzeto po Buchli 2013, 145). Nadalje P. Sergaty-Garzon (Serfaty-Garzon 1985, 8) razume dom kot »zaključeno celoto nepremičnosti, stabilnosti in kontinuitete, ki jo potrebuje vsako živo bitje, da lahko stke povezave med identiteto in esenco konstante«. Dom tako definira s pomočjo naslednjih dveh točk (povzeto po ibid., p. 9):

∴ Definiranje kaj je »notri« in kaj »zunaj«.

- .: Vidljivost – pogled, ki ga s svojimi dejanji vzpostavlja in mu je izpostavljen prebivalec sam. Vsak dom je namreč odprt in zaprt; hkrati prikrija in prikazuje prebivalca ter ga na ta način hkrati določa kot posameznika in kot člana družbe.

Coolen in Ozaki (2004, 3–6) definirata domovanje (bivanje v domu) kot sistem določenih postavitev, v katerih se odvijajo določene aktivnosti. Razlikujeta med nepremičnimi (fizičnimi) značilnostmi, polpremičnimi (pohištvu) in premičnimi značilnostmi (aktivnosti in vedenje). Polpremične značilnosti po njuni teoriji zaznamuje koncept višjega pomena (pogled na svet), srednjega pomena (vrednote) in nižjega pomena (manifestacija funkcije). Pomen namreč ni le del funkcije, temveč je pogosto najbolj pomembna funkcija grajenega okolja. Ali kot pravi U. Eco (1997, 174) zaznavamo arhitekturo kot komunikacijo, čeprav istočasno prepoznamo njeno funkcionalnost.

Razmerje med ljudmi in oblikovanim prostorom (arhitekturo) je torej rekurzivno: ljudje oblikujejo prostor, ki deluje povratno in omogoča ali omejuje človeške aktivnosti. Arheološka analiza vernakularne arhitekture se tako ne osredotoča zgolj na materialne ostanke in strukture, temveč jih razumem predvsem kot materialno sled in medij preteklega družbenega življenja ljudi. Ker so bile stavbe vsaj deloma izdelane z mislijo na določeno (upo)rabo, se razlikujejo glede na obliko, velikost, kompozicijo, teksture, lokacijo, gradbene tehnike, uporabo idr. Na podlagi teh materialnih lastnosti, lahko poskušamo razumeti družbene vzroke, ki so pripeljali do situacije, ki jo vidimo danes. Pri tem si lahko pomagamo s primerjavo podobnih struktur tako v sinhroni, kot diahroni dimenziji (Barcelò 2010, 437ss).

Že na samem začetku proučevanja vernakularne arhitekture (npr. Rapoport 1969) je postalo jasno, da je za doseg zgoraj omenjenih ciljev, potrebna sistematična dokumentacija in obsežno zbiranje informacij. T. Carter in E. Collins Cromley (2005, 20) tako definirata sosledje štirih osnovnih korakov:

1. Predhodne raziskave, ki zajemajo poznavanje proučevanega okolja, tj. zgodovina področja, ljudi in kulture, ter priprava na terensko delo.
2. Spoznavanje terena in zbiranje objavljene literature.
3. Terensko delo in izdelava dokumentacije.
4. Zbiranje informacij iz arhivov in s pomočjo etnografskih virov.

V primeru vernakularne arhitekture prav veliko pisnih virov ni na voljo, še posebej pa ne takšnih, ki bi opisovali življenje ljudi, ki so v njih živeli. Dogodki in dogajanja v stavbah vernakularne arhitekture se namreč niso zdeli dovolj pomembni, da bi jih zapisali (če bi že znali pisati), družbene zapovedi in prepovedi pa so bile splošno znane in se o njih verjetno enostavno ni govorilo. Iz tega vidika so raziskave vernakularne arhitekture arheološko delo, saj gre za iskanje informacij na podlagi fizičnih

ostankov preteklosti, zgradbo pa obravnavamo kot arheološko najdišče oz. objekt, potreben izkopavanj in razlage namesto, da bi ga obravnavali kot enostaven produkt estetike (Upton 1991). Prav zato je terensko delo (dokumentiranje zgradb *in situ*) ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti raziskav vernakularne arhitekture (Lanier, Herman 1997). Za dobro dokumentacijo stavb, ki so bile pogosto pregrajevane, so zato potrebne natančno izmerjene skice, načrti, okvirni sistemi in zaključki stavbe. S pomočjo zbranih podatkov poskušamo izdelati tipologijo in karte razprostranjenosti ter izvedemo različne teste, da bi razbrali podatke o

- ∴ času: datiranje nastanka, pregraditve, opustitve, spremembe namembnosti;
- ∴ prostoru: iskanje vzorcev in ponavljanj v določenem geografskem obsegu;
- ∴ obliki in funkciji: primarna razdelitev stavb glede na njihovo funkcijo;
- ∴ tehnologiji: sekundarna razdelitev stavb glede na gradbene tehnike in materiale ter okrasne elemente.

Razlike, ki jih lahko opazimo med posameznimi stavbami, se ne nanašajo le na uporabljen material, strukturo stavbe, odziva na podnebne in druge okolijske značilnosti, temveč tudi na organizacijo prostora, status, starost in spol graditeljev/lastnikov, saj arhitekturo razumemo znotraj okolijskega kot tudi kulturnega konteksta. Nadaljnje analize vernakularne arhitekture v okviru arheologije, kulturne geografije in sociologije oz. antropologije zato pogosto zahtevajo (poleg zgoraj omenjenih osnov) tudi uporabo specializiranih matematičnih in računalniških tehnik. Razvoj le-teh pa tako pomaga navdihniti nove vrste vizualizacije in kompleksnosti vernakularne arhitekture (Oliver 2006, 22–34).

2.3 VERNAKULARNA ARHITEKTURA KRASA

2.3.1 KRAS KOT BIVALNO OKOLJE

Preden se lotimo obravnave kraške vernakularne arhitekture, velja najprej omeniti glavne značilnosti kraškega okolja in njegove preteklosti, ki s svojimi posebnostmi močno zaznamuje vsakdanje življenje prebivalcev te krajine.

Kras je apnenčasta planota nad Tržaškim zalivom. Kljub temu, da sodi k skrajnemu koncu Sredozemlja, so sredozemski vplivi prav zaradi severne lege in nadmorske višine oslavljeni. Vročemu in suhemu poletju sledi mrzla zima s padavinami in severovzhodnim vetrom burjo (Kranjc 2005, 142). Zaradi prepustne apnenčaste podlage na Krasu površinskih voda skorajda ni, zaradi česar ga pogosto poleti pesti suša. Pred izgradnjo vodovodnega sistema so ljudje v zbiralnikih, lokvah in kalih zbirali deževnico, vodo pa so od 17. stoletja dalje zajemali tudi v vodnjakih (Belingar 2011, 74).

Kras zaznamuje kamnita pokrajina, na katerih najdemo debelejšje plasti prsti primerne za poljedelstvo predvsem v vrtačah in dolih. Preden pa so te primerne za obdelavo, jih je navadno treba očistiti

kamenja, ki so ga ljudje kopičili na kupe – t.i. grublje oz. groblje in griže, gradili zidove za zamejevanje obdelovalne in pašniške površine ter usmerjanje drobnice (Belingar 2011, 71). Prvotne obdelovalne površine so na Krasu že v prazgodovini pridobivali s krčenjem gozdov hrasta in gabra. Skozi stoletja je krčenje gozda postalo tako skrajno, da je bil do sredine 19. stoletja Kras skoraj popolnoma ogolel, ko je potreba po novih pašnih in poljedelskih površinah dosegla svoj vrh (Anko 1984). Les so v antiki uporabili predvsem kot gradbeni material in za kurjavo, kasneje pa so ga večinoma izvažali v Trst in Benetke, kjer so ga uporabili za gradnjo pilotov in drugih konstrukcij ter v ladjedelništvu, nekaj pa so ga porabili tudi za kurjavo. Zaradi pomanjkanja lesa so nato od konca 19. stoletja sledili poskusi pogozdovanja s črnim borom, ki danes prerašča skoraj celotno planoto (Kranjc 2005, 141–144). V takšnih razmerah je bila zato pomembna kmetijska dejavnost tudi pašništvo, predvsem ovčjereja in kozjereja, ki je bila na Krasu prisotna že v neolitiku. Poleg ovc in koz, ki so bile vseskozi prisotne, pa se začne od bronaste dobe dalje s pojavom gradišč po vsej verjetnosti povečevati delež goveda in prašičev (Fabec 2018, 113–114). Ovčjereja in kozjereja sta ostali pomembna kmetijska panoga vse do konca 19. stoletja, ko jo je končno izpodrinila govedoreja. Odtlej so imeli ovce navadno kar na domačiji, saj so tako imeli mleko, meso, volno in kožo vedno pri roki, pasli pa so jih iz vasi. V 20. stoletju je imela tako vsaka hiša nekaj ovc, večji tropi pa so bili le v Dolenji vasi in v Lokvi (Volčič et al. 2013, 13–14). Paša na Krasu ni potekala v obliki klasične transhumance, ko bi čredo od maja do septembra gnali v planine, temveč so pasli v bližini domov (Juvanec 2016, 14). Kot vemo iz ustih virov, so vsaj v 20. stoletju na Krasu obstajali trije načini paše, ki so navadno potekali od pomladnih mesecev do pozne jeseni: paša na lastni površini, paša na vaški površini s skupnim pastirjem in kombinacija obeh sistemov. Večina kmetij je pasla na lastnih površinah v dveh obhodih – jutranjem in večernem. Pogosto so črede zgodaj zjutraj še pred šolo gnali otroci, potem pa jih je nekdo zamenjal, ki je čredo prignal nazaj med deseto in enajsto uro. Preden so po šoli okoli četrte ure popoldan pa do večera otroci čredo gnali nazaj na pašo, so govedo še pomolzli, njihove iztrebke pa uporabili kot naravno gnojilo. Prav zaradi slednjega pa so občasno pasli tudi na poljih. Ponekod so premožnejši kmetje po drugi svetovni vojni svoje pašnike ograjevali zato, da živine ni bilo treba nadzorovati, temveč so jo le prišli iskat. Na skupnih površinah je navadno en sam pastir, črednik oz. govedar, pasel živino vseh tistih kmetij, ki niso imele svojega pastirja tako, da je zjutraj oznanjal odhod na pašo, ljudje pa so živino prignali do zbirališča. Črednik iz Križa pri Sežani, ki se je na pašo zadnjič podal leta 1955, je dopoldne pasel na bolj oddaljenih pašnikih, popoldne pa bližje vasi. Nekatere kmetije so imele poleg lastne zemlje na voljo tudi komunsko zemljo, ki je lahko obsegala tudi do 200 ha in je nastala po ukinitvi fevdalnih privilegijev. Na t. i. gmajni (pogosto pa se rabi tudi beseda jus) je imela vsaka kmetija (v npr. Dolenji vasi, Povirju, Štorjah, Dobravljah itd.) svoj del, ki je bil vezan na hišno številko in ne na gospodarja kmetije (Volčič et al. 2013, 12–21). Prav verjetno je, da je način pašništva goveda (in ponekod, npr. v Lokvi, tudi ovc) 20.

stoletja izhajal iz oz. bil podoben prejšnjim sistemom, ko so večinsko še pasli drobnico. Vsekakor pa velja, da na Krasu klasična transhumanca ni bila poznana, temveč so ovce vsakodnevno gnali na pašo in se zvečer vračali domov.

Kljub pregovornemu sodelovanju na Krasu (kot je t. i. žernada, skupna kmetijska dela, kot so košnja, spravilo, sena, žetev in mlatev žita, trgatev, klanje prašičev, pobiranje krompirja...), so se vendarle tudi tu občasno vneli spori med sosednjimi vasmi, ki jim je botrovalo pomanjkanje pašnih površin (Čok 2014a, 151). Te so bile pred letom 1880, ko so začeli z intenzivnim pogozdovanjem, močno okrnjene zaradi ogromnih čred ovc in koz. Med drugim so pašniške spore reševali tudi z gradnjo razmejitvenih kamnitih suhih zidov, ki so še vedno značilni za to pokrajino (ibid., 151–155). Omenjene zidove so gradili tudi iz drugih razlogov, npr. proti burji in za usmerjanje drobnice ter tudi za zaščito pridelkov pred živalmi, zelo pogosto pa so predstavljali zbiranje odvečnega kamnja s kmetijskih površin.

Ena izmed pomembnih dejavnosti je bilo tudi kamnoseštvo, ki ga je omogočal razmeroma čist zgodnjekredni apnenec. Kamen so porabili za gradnjo hiš na Krasu in sosednjih pokrajinah, z nastankom večjih kamnolomov pa so ga po zaslugi dobrih prometnih povezav začeli izvažati (Kladnik, Rejec Brancelj 1999, 205). Poleg tega so apnenec uporabljali tudi za žganje apna, ki so ga uporabili bodisi kot žgano bodisi kot gašeno apno za malto in omete. Kamnoseštvo je postalo tradicionalna družinska obrt.

Zaradi prehodne lege je bilo cestno omrežje na Krasu razmeroma dobro razvito že v prazgodovini in antiki. V srednjem veku pa je bila povezava med Trstom oz. Italijo in notranjostjo Avstrije t. i. ljubljanska (kraška) cesta najpomembnejša cesta na Slovenskem in ena izmed regionalno pomembnejših trgovskih magistral v tem delu Evrope. Furmanstvo, ki se je razvilo v prvi polovici 19. stoletja je tako odprlo nove možnosti za zaslužek, kot so vzreja težkih tovornih konj, prevoznitvo in gostilničarstvo. S svojo lego je Kras predstavljal zaledje Trsta, katerega razvoj je podpirala avstrijska merkantilistična politika in je tako že od druge polovice 18. stoletja vplival na življenje na Krasu (Panjek 2015, 26). Prehodno lego območja so skozi zgodovino zaznamovali tudi vojaški pohodi. Krasu tako ni bilo prizaneseno v času Turških vpadov, ki so v 15. in začetku 16. stoletja pustošili tudi po teh krajih (Horvat et al. 2005, 171). Od začetka 16. stoletja pa vse do konca 18. stoletja je bil Kras prizorišče vojn med Habsburžani in Beneško republiko. V 16. stoletju je Kras postal mejna dežela z Beneško republiko, nove državne meje pa so povzročile iskanje novih tržišč. Slabe letine, epidemije, bolezni živine in naravne ujme so pospešile zapuščanje podeželja in ustvarjanje pustot, ki jih še danes lahko zaznamo v pokrajini. Z gradnjo železnice konec 19. stoletja in industrijskim razvojem Trsta, predvsem pa po 2. svetovni vojni se je vedno več ljudi odseljevalo v mesta, ki so nastajala na samem Krasu (npr. Sežana, Kozina-Hrpelje, Divača), opuščale so se tradicionalne panoge kot je npr. pašništvo. Danes sta glavni

panogi na Krasu vinogradništvo in prašičjereja, uporablja pa se mehanizirano orodje, ki vpliva na preoblikovanje krajine (npr. podiranje suhih zidov ob delovnih poteh, ki jih je bilo treba povečati). Po drugi strani prihajajo na Kras novinci in počitnikarji, ki z gradnjo novih hiš deloma preoblikujejo tradicionalno arhitekturo Krasa.

2.3.2 POSELITEV IN ARHITEKTURA KRASA

Poselitev Krasa je verjetno bolj kot kod drugod odvisna od naravnih razmer, ki so dovoljevale redko, čeprav dokaj enakomerno poseljenost, zgoščeno v tesno pozidanih vaseh. Danes so vasi za slovenske razmere precej velike, a le osrednje so si sčasoma pridobile položaj središčnih naselij (Kladnik, Rejec Brancelj 1999, 221). Značilnost bivalnega okolja, ki ga danes lahko opazujemo na Krasu, je njegova vraščenosť v prostor, ki je posledica soustvarjanja klimatskih, geomorfoloških, družbeno-kulturnih in zgodovinskih posebnosti tega območja. Temelji za izrabo kraškega prostora so bili postavljeni že v prazgodovini (Slapšak 1999, 145), poselitvi bolj ali manj istih mikro-regionalnih enot, oz. naselbinskih niš pa sledimo preko antike in srednjega veka vse do danes. Medtem ko se naselbinski vzorec bronastodobnih gradišč razlikuje od antičnega, pa je slednji v večini primerov služil kot podlaga za srednjeveško poselitev. Lokacijo za gradnjo naselij so izbrali premišljeno ne le glede na rodovitno zemljo in strateški položaj, temveč tudi glede na vrsto drugih okolijskih vidikov, npr. na moč in smer vetra. Slednji je poleg vzorcev zemljiške lastnine, razprostranjenosti kmetijskih zemljišč, potrebe po skupnih komunalnih dobrinah in sorodstvenih povezav, na svoj način prispeval na potek vaških ulic in tlorisno kompozicijo vasi, ki je tudi danes zbita, strnjena in brez večjih čistin. Značilne ozke vaške ulice in klanci oz. gase, so sicer dediščina časa pred-motoriziranega prevoza, saj so vozovi potrebovali manj prostora. Gase so na vogalih opremljali s kamni imenovanimi odrsavniki, s katerih je kolo voza oddrsnilo nazaj na klanec (Lah 2014, 177). Fasade, ki so ponekod zaradi ozkih gas odrgnjene, so sklenjene, stavbe pa so odprte v zavetrju proti jugu in zahodu kjer so bili tudi vhod, stopnišče in ganki. Nekoliko drugačno kompozicijo so si lahko privoščile stavbe postavljene v zavetrju drugih hiš. Členjen in pravilno orientiran dimnik, kratek strešni venec, visok zid okoli borjača (notranjega dvorišča) so le še nekateri znaki zaščite pred vplivi vetra (Renčelj, Lah 2008, 61). Zaradi lege ima borjač svojo lastno mikroklimo, saj ga le redkokdaj zmoči jugozahodni dež in ga lahko uporabljajo kot dnevno sobo na prostem (Renčelj, Lah 2008, 181). Borjač se je razvil na dovolj ravnem delu, da je bil primeren za vsakodnevne aktivnosti, domačije pa so se navadno prilagajale plastnicam naravnega terena (Lah 1999, 266).

Kraškimi stavbam lahko sledimo daleč v zgodovino Krasa, ki ne le odsevajo njegovo preteklost, temveč so njene neposredne priče. V Dutovljah tako npr. še danes stoji hiša z letnico 1587 (Križnar 1999, 218), cerkev sv. Antona, ki stoji na severovzhodnem delu Divače, pa je bila postavljena leta 1603 (Kladnik,

Rejec Brancelj 1999, 213). Takšne zgradbe, ki so preživele do sedanjosti, posredujejo stik s preteklostjo in hkrati omogočajo raziskovanje družbenih sprememb skozi čas.

Pogosto naletimo na izraz, da so naselja mehanizmi za vzpostavljanje družbenih stikov (Hillier et al. 1987, 248). Kot pravi Hillier et al., so naselja natančnejše mehanizmi za vzpostavljanje potencialnih območij za verjetno sonavzočnost in srečanja. Vse kar sledi, naj ne bi bila neposredna posledica samega naselja, temveč vpliv kulture. Sama kultura je navadno neposreden evolucijski produkt mesta, vendar brez kulturne dimenzije ne bi bilo mogoče uporabiti prostorskega oblikovanja za doseganje družbenega ali kulturnega rezultata.

Kraška arhitektura ima še posebej prilagodljivo in prožno kompozicijo, ki z dozidavo in prezidavo vedno omogoča iskanje novih razvojnih rešitev. Kraške domačije namreč niso dokončno zaključene celote, temveč njihova struktura omogoča enostavno spreminjanje znotraj mej stavbnih parcel (Lah 1999, 265). Stranske fasade so namreč grajene brez odprtin, kar omogoča postopno dograjevanje brez velikega rušenja obstoječih zidov. Hiše so dopolnjevali skozi dolga stoletja, nove stavbe pa vedno navezovali na obstoječi stavbni niz. Morda se na prvi pogled zdi, da so domačijo širili naključno in po potrebi, vendar je bilo v dograjevanje vloženo veliko truda, znanja in samosvoje domiselnosti. Čeprav se zdijo hiše in posamezni elementi med seboj podobni, ne najdemo niti dveh popolnoma enako zasnovanih domačij, dvoriščnih portalov, vodnjakov ali katerega koli drugega arhitekturnega člena (Lah 2014, 176).

Materialnih ostankov za obdobje pred 16. stoletjem nimamo, a glede na podatke iz urbarjev (Kos 1954), je večina kraških vasi obstajala že v 15., nekatere pa tudi že v 14. stoletju. Na podlagi (večinsko naturalnih) dajatev, ki se na Krasu od druge polovice 14. stoletja približno 100 let niso spreminjale (tako po količini kot vsebini), lahko sklepamo, da se gospodarstvo odtlej pa vsaj do 16. stoletja ni močno spremenilo. Spremembe v tlorisu in izrabi prostorov bi sicer v tem obdobju lahko povzročilo opuščanje kmetij, saj medtem ko je bila za 14. stol. značilna velika obljudenost, je 15. stoletje zaznamovala visoka opustelost, ko je bilo mogoče vsakemu obdelovalcu zagotoviti svojo kmetijo. Pred tem poznamo namreč primere, ko sta na kmetiji lahko bivala tudi dva ali več posestnikov, ki sta bila bodisi v sorodstveni zvezi, bodisi je bila zemlja dejansko že razdrobljena, a je bila kmetija v urbarjih še zapisana kot ena sama gospodarska enota. Poleg tega je bilo na Krasu v 15. stoletju dokumentirano tudi prestavljanje podložnih kmetov iz ene kmetije na drugo (Kos 1954, 91). Prav v tem bi lahko iskali enega od začetnih vzrokov za pregovorno prožnost in prilagodljivost kraške arhitekture.

Večjo spremembo v tlorisu domačij lahko umestimo v 17. stoletje, ko so jim začeli dodajati izzidek, z močno poudarjenim visokim zidanim dimnikom, t. i. spahnjenco, ki je predstavljala nov kuhinjski

prostor. Sčasoma so se tu iz kurišča razvila dvignjena grajena ognjišča. S spahnjenca kot posebnim prostorom se je izboljšalo življenje v domačiji, saj je bilo manj dima, toplote ob ognjišču pa več. Tu so se prebivalci hiše lahko greli, zbirali in družili (Lah 1999, 266). Ogenj je bil že od nekdaj združevalni prostor, kjer so se ljudje družili, kjer so se tkale vezi med njimi. Lahko rečemo, da je spahnjenca, vplivala na družbeno življenje tudi rekurzivno. Podobno velja za notranje dvorišče, t. i. borjač okrog katerega so nanizane stavbe, ki jih zaključuje visok zid. Ta je bil sicer res zgrajen kot zaščita pred vetrom, a je s svojo višino tudi zapiral pogled s klanca in omogočal zasebnost. Tu so se odvijale vsakodnevne dejavnosti, semkaj so prihajali tudi obiski. Borjač je tako imel sicer intimni značaj, vendar je bil za razliko od notranjih prostorov, predvsem druge etaže, dostopen tudi prišlekom. Primeri iz 16. in 17. stoletja nakazujejo, da je vlogo borjača najprej opravljala sama ulica oz. obširnejši prostor za poslopjem. Medtem ko T. Cevc išče odgovor na tovrstno postavitev zidu predvsem v funkcionalnosti – zaščiti pred burjo (Cevc 1978, 161), N. Križnar meni, da so se tovrstna obzidja izkazovala tudi željo po intimnosti, ki jo povezuje z izoliranostjo pokrajine od začetka gradnje železnice (Križnar 1978, 151). Gotovo je, da so v 18. stoletju počasi začeli spajati stavbe med seboj in s tem začeli oblikovati borjač, kot ga poznamo danes. To lahko povežemo tudi s splošnim trendom iskanja zasebnosti tistega časa, ki se je začel razvijati kot posledica zatona fevdalizma in s katerim je povezano tudi pridobivanje zasebne lastnine. Kmetje so tako raje vlagali v svoje domove, kot v zemljo, ki še ni bila v njihovi lasti (Panter 1998, 15). Svoj dom so tako počasi začeli preoblikovati v zaokrožen gospodarski obrat. Čas 18. stoletja je bil tudi obdobje novih možnosti in zaslужka, ki so ga omogočile nove kmetijske kulture in vzori ter večja razgledanost, s čimer se je oblikovala potreba po novem oblikovanju bivalnega prostora. Kljub temu lahko še vedno prepoznamo pregovorno kraško gostoljubnost tudi v strukturi borjača. Pot do njega (in tudi do sprednjega dela domačije) je vodila skozi poudarjen, stilsko izklesan polkrožni ali okvirni vhod – kalono oz. porton, ki daje vtis odprtih vrat tudi za prišleke in relativno širok pogled s ceste.

Tako kot okna, portale, klesane konzole, vogalnike, stopnice idr. so tudi kalone oz. portone klesali izurjeni kamnarji in kamnoseki kot kvalitetne izdelke iz domačega kamna. Ker so si bogatejši kmetje lahko privoščili boljše kamnoseke, naj bi ti arhitekturni detajli odražali predvsem družbene razlike in ne le stilnih in oblikovnih (Križnar 1999, 233). Tako naj bi že vhod označeval družbeni status in ugled posestnika. Prav tako so bili ornamentirani in skrbno izklesani kamniti vodnjaki na borjaču. Vodnjaki so imeli tudi sicer dodatno simbolno vrednost, saj so neposredno povezani z vodo, ki je na Krasu primanjkuje. Lasten vodnjak so si pred drugo svetovno vojno lahko privoščili le zemljiški gospodarji in bogatejše domačije, ostali pa so vodo dobili iz skupnih vaških ali včasih občinskih vodnjakov. Te so čistili v okviru obveznega skupinskega dela, ki so mu rekli rabuta (Belingar 2014, 145–148).

Prav zaradi vedno znova pojavljajoče se kolektivne zavesti, ki ji lahko sledimo na Krasu, lahko omenimo teorijo J. Duncana (Duncan 1985), ki pravi, da so zasebni domovi v kolektivističnih družbah bolj kot prikaz družbenega statusa, zbir funkcionalnih stavb, ki s pomočjo podobnosti in simbolizma utrjujejo skupno identiteto. Na Krasu lahko združimo obe možnosti. Na površini ornamentiranost in arhitekturni detajli poudarjajo družbeni status, medtem ko na globljem, verjetno nezavednem nivoju, utrjujejo skupno identiteto pokrajine. Ornamenti in detajli so namenjeni obiskovalcu, saj so postavljeni na mesta, kjer so vsem na očem, zato predstavljajo komunikacijo in odnos med lastnikom in zunanjim svetom (Serfaty-Garzon 1985, 9), najsi je to pripadnost določenemu družbenemu statusu ali pa kulturni skupnosti določene pokrajine.

Kraška hiša je s svojo prilagodljivostjo lahko postala dom tudi desetim generacijam (Lah 1999, 265), istočasno pa je nudila dom družini treh generacij skupaj z neporočenimi strici in tetami, na čelu katere je bil eden od zakoncev, vendar ni nujno, da je bil to moški. Poleg vodenja gospodinjskih del in vzgoje otrok, so Kraševke pogosto nezavedno odločale o strateških odločitvah družine, kot so nakup zemlje ali zidava hiše (Fakin Bajec 2014, 136). Sorodstvo na splošno je na Krasu zelo pomembno še danes, saj so po družinskih imenih poimenovane tako hiše kot posesti, ki segajo daleč v preteklost. Po drugi strani so bile številke parcel pogosto vezane na hišne številke in ne na samega gospodarja, kar nakazuje kontinuirano naselitev hiš več generacij. Takšna kontinuiteta hiš in posesti, ki je na Krasu tako očitna, omogoča vzpostavitev družbenega spomina in krepi identiteto posameznikov in skupnosti. Morda lahko družbenemu spominu pripišemo tudi omejen vpliv na arhitekturo iz sosednjih pokrajin. Kot na mejno pokrajino so arhitekturni vplivi prihajali na eni strani z zahoda iz Benetk in Ogleja ter na drugi strani iz srednjeevropskega prostora. Kljub prepletanju vplivov, pa so Kraševci ohranjali in se prilagajali novim razmeram na sebi edinstven način. Umetniška obdobja so sicer prinesla arhitekturne novosti, a je kraška arhitektura ostajala zvesta svoji vlogi sožitja s pokrajino in se hkrati prilagajala novostim (Fister 1999, 255). Kraški kamnoseki, ki so delali tudi izven meja svoje pokrajine, so s seboj prinesli novosti in zglede z najbolj imenitnih stavb, vendar pa ti nikoli niso bile vpeti v domačo arhitekturo kot navadna kopija. Kamnoseško obdelana okna, portali, venci, vodnjaki idr. dajejo stavbam sodoben pečat, a jih ne oropajo značajске navezanosti na okolje (Fister 1999, 257).

Kraška arhitektura je lep primer povezanosti in sožitja med okolijskimi oz. naravnimi, družbeno-kulturnimi in družbeno-političnimi vplivi skozi čas. Vsak izmed njih ima svojski pomen za arhitekturo, a so med seboj neločljivo povezani in tvorijo edinstvene značilnosti.

2.4 PASTIRSKE HIŠKE NA KRASU

Poseben primer kraške vernakularne arhitekture so t. i. hiške (Slika 4), ki jih v okolici Lokve in v Preložah imenujejo šiške, na območju od Kozine proti Podgradu šišce, v Gornjih Ležečah jute (Čok 2014c, 2), na Podgorskem krasu v okolici Slavnika kutje, ponekod na Tržaškem Krasu hišce pa tudi kočje (Guacci 1982), v italijanščini pa zanje poznajo ime *hiska* oz. *casita* (Polli, Gasparo 2009).

SLIKA 4: Hiški HIS 012 (levo) in HIS 032 (desno).

Hiške so majhna, enoprostorna kamnita zatočišča, grajena v suhozidu z zlaganjem okoliškega kamna, brez uporabe malte ali kateregakoli drugega veziva. Gradili in uporabljali so jih predvsem pastirji, poljedelci, včasih pa tudi kamnoseki, saj so jih med delom varovale pred vremenskimi vplivi, kot je močno deževje, burja, mraz in pripeka. Namen hišk je bil v prvi vrsti funkcionalne narave, zato je npr. zaradi zaščite pred burjo, večina hišk z vhom obrnjenih proti jugozahodu, v nekaterih primerih pa vhod ščiti tudi protivetrni zid. Graditelji hišk so izkoriščali naravne danosti okolja in tako pogosto prislonili hiško na večjo skalo ali pa za konstrukcijo izkoristili teraso ali vrtačo. Poleg tega so jih pogosto gradili tudi kot del zidu, ki je obkrožal vrtačo oz. posest ali pa izkoristili konstrukcijo in ob in na njo nalagali odvečno kamenje.

2.4.1 NAČIN GRADNJE IN TIPOLOGIJA

Hiške so zgrajene iz okoliškega kamenja, ki ga niso posebej obdelovali. Za predele hiške, ki so bili vidni, so poiskali kamenje, ki je bilo že po naključju pravilnejših oblik tako, da je imelo ravno ploskev – lice in vogale. Za gradnjo ostalih predelov hiške pa so uporabili katerekoli najdeno kamenje. Gradnja je navadno potekala tako, da so otroci nabirali kamenje, starejši pastir, oče, ded oz. lastnik zemlje, pa je iz njih zgradil hiško (Zupančič 2010), lahko pa sta gradila pastirja, ki sta pasla na sosednjih pašnikih, da je bila gradnja hitrejša. Glede na to koliko kamenja je bilo prisotnega, so ga lahko nabirali sproti med gradnjo, lahko pa so gradili v več fazah tako, da so z vnaprej nabranim kamenjem dokončali le del hiške in nato ponovili postopek, dokler hiška ni bila končana. Hiško je zidala ena oseba, lahko pa tudi več, da je gradnja potekala hitreje (Čok 2014c, 3). Z gradnjo pastirskih hišk iz okoliškega kamenja pastirji niso dobili le zatočišča, temveč so okoliško zemljo očistili kamenja, ki bi sicer preprečevalo rast pašniške trave in kultiviranih rastlin ter lomilo orodje med obdelovanjem. Zbiranje oz. trebljenje odvečnega

kamenja je bila precej razširjena dejavnost, najenostavneje in zato najpogosteje so ga zlagali v zidove ter groblje, grublje oz. griže tako, da so najprej zgradili zidec sklenjen v krog ter v sredino nametali kamenje. Sklenjen zid je tako preprečeval, da bi se kamenje ponovno razlezlo na polja in njive. Pogosto so izkoristili tudi že stoječo hiško in okoli in nanjo zlagali odvečno kamenje iz okolice (hiška HIS 032 na Sliki 4).

Hiške so gradili tako, da so kamne zlagali enega na drugega, ne da bi uporabili malto ali druga vezivna sredstva. Na Krasu so enostavni zidovi sicer najpogostejša oblika suhogradnje, v tej tehniki pa niso gradili le zidov in pastirskih zatočišč, temveč so še v 18. stoletju v suhozidni tehniki gradili tudi kmečke domove in deloma tudi hleve (Panjek 2006, 21).⁸ Za gradnjo na suho, ki bi kljuboval zobu časa ter naravnim in antropogenim vplivom, so potrebni znanje, izkušnje, spretnost, natančnost in potrpežljivost, saj kamnita gradnja zahteva svoj čas (Štuhec 2014, 50). Slabo zgrajene hiške, pa tudi druge suhozidne gradnje, kot so groblje in zidovi, se v primeru slabe gradnje kaj hitro porušijo, kamenje pa razleze nazaj na poljedelsko in pašniško površino. Glede na namembnost, kulturne značilnosti in dostopnost gradbenega materiala in znanja, obstaja več možnosti zlaganja kamenja, ki vse temeljijo na upoštevanju gravitacije in težišč. Osnova zlaganja kamnov v suhozid je prekrivanje, ko zgornji element s svojo maso in trenjem veže spodnja dva (Juvanec 2011, 6). Najbolj prepoznavna značilnost hišk je način gradnje strehe, ki je oblikovana v t.i. nepravo oz. psevdokupolo grajeno v tehniki previsevanja, s tujko imenovane korbelling, v narečju pa poznane kot *velbanje*. Osnova takšne gradnje je zlaganje kamnov drug na drugega tako, da vrhnji kamen zamaknemo proti notranjosti, vendar le toliko, da se ne prevrne. Z zunanje smeri postavljen kamen še dodatno obtežimo, da zagotovimo trdnost konstrukcije. Postopek ponavljamo v plasteh po celotni konstrukciji tako dolgo, dokler se vse stranice ne srečajo in prekrijejo notranjosti. Notranja oblika strehe je tako načeloma stožčaste oblike oz. spominja na vranji kljun, od koder tudi prihaja izraz korbelling (*corbeau* francosko pomeni vrana). V Veliki Britaniji in na Irskem pa jim zaradi njihove oblike pravijo panj (irsko *clochane*, angleško *beehive*). Medtem ko so si hiške po obliki notranjosti precej podobne, pa lahko zunanji del strehe dodatno obtežimo in oblikujemo na različne načine. Konstrukcije, ki so bile zgrajene le iz ene plasti so redke, saj zaradi odprtih med postavljenimi kamni, takšna hiška ne bi služila namenu zatočišča. Kraške

⁸ Na Krasu je bilo kamna vedno v izobilju, zato so ga tudi že od nekdaj uporabljali kot gradbeni material, medtem ko je lesa zaradi krčenja gozdov začelo primanjkovati. Večina hiš je bila (in je tudi danes) grajena iz kamna, ki je postal zaščitni znak regije. V primerjavi z lesenimi konstrukcijami, so kamnite zgradbe bolj odporne na vodo, mrčes in ogenj. Trdnost in trpežnost sta tako dve izmed pomembnih značilnosti kamna kot gradbenega materiala, zato kamnite stavbe dajejo občutek varnosti in predstavljajo zavetje Flynn 2011, 15.

hiške so navado večplastne, med strešne skrle pa so včasih natrosili tudi zemljo, da bi preprečili prepuščanje strehe.

Hiške so navadno zgrajene tako, da spodnji del sestavlja zid, v zgornjem delu pa so kamni postavljeni v tehniki previsevanja. Izjemoma poznamo tudi hiške, ki imajo streho zgrajeno drugače, npr. iz večjih preklad, pa tudi hiške, ki so v celoti zgrajene v tehniki previsevanja. V tem primeru je vsak vrhnji kamen le za malenkost zamaknjen proti notranjosti, saj bi bila sicer hiška prenizka. Tehnika previsevanje namreč ustvarja lok (v narečju *velb*), ki se počasi, a vztrajno nagiba proti notranjosti. Kako strm bo lok, je odvisno tudi od kamenja, ki je na voljo: z večjimi oz. bolj podolgovatimi kamni lahko zgradimo bolj zravnano streho, medtem ko potrebujemo manjših kamnov veliko več, lok pa se le zelo počasi nagiba proti notranjosti.

Poleg previsevanja, hiško zaznamujejo tudi drugi elementi. Tako je navadno nad vhodom postavljena večja, skrbno izbrana preklada (v narečju *gurenc*), ki prekriva vhodno odprtino in navadno označuje začetek strehe. Za navpično stranico vhoda so lahko uporabili skalo in hiško naslonili nanjo, lahko pa so na to mesto postavili en sam večji kamen (v narečju *jrtā*). Nekatere hiške imajo ob vhodu postavljen večji ploščati kamen kot prag, lahko pa je zamaknjen v notranjost in služi kot pod oz. klopca. Za klopco namenjeno sedenju v notranjosti, so sicer pogosto uporabili tudi večje kamne z ravnimi lici in jih postavili ob steno hiške, ki je bila lahko enakomerno grajena, lahko pa je imela manjšo vdolbino, ki je služila kot poličke za shranjevanje. Na vrh hiške so pogosto postavili poseben kamen (v narečju *stažič* oz. *stražič*), ki je bil povezan z obredom ob končani gradnji. Ob koncu dela so skrbno izbrali kamen zanimive oz. posebne oblike in ga v veri za obstojnost hiške postavili na njen vrh. Če bi si kdorkoli drznil *stažič* ukrasti, bi mu ta prinesel nesrečo (B. Čok, osebna komunikacija, jesen 2013) (Slika 5).

Glede na obliko hiške Čok (Belingar, Čok 2014; Čok 2014c) razlikuje med dvema glavnima tipoma hišk: samostojne hiške in nesamostojne hiške. Medtem ko so samostojne hiške samostoječe, se nesamostojne hiške navezujejo na že obstoječe strukture bodisi naravne (skala, pobočje) ali zidane (spremljajoč zid). Med nesamostojnimi deli naprej na naslednje podvrste:

- ∴ Vezano hiško so sezidali v okviru zidu in sicer tako, da so med gradnjo zidu pustili odprtino za vhod in na to zgradili še streho. Zaradi velike nosilnosti zidu je notranji prostor pogosto višji, kot pri drugih hiškah.
- ∴ Zloženo hiško so zgradili v okviru grublje oz. griže pri trebljenju odvečnega kamenja.
- ∴ Hiško v škarpi so zgradili pri gradnji terase ali škarpe tako, da so izpustili del zasipa terase in v podpornem zidu vzdali hiško. Zunanja streha je navadno zasuta in zravnana z nasipom vodoravno z robom terase.

∴ Prislone hiške so gradili ob koncu zidov ali grubelj.

SLIKA 5: Elementi hiške - naslonjena Ukova hiška pri Podobzidju v okolici Lokve (Čok, 2014c, 4).

Nadalje Čok razlikuje še druge hiške, kot so hiška prislone ob breg, v tresi, v vrzeli, na skali, ob previsu in v zemlji. Glede na vrsto strehe pa na streho iz čez položenih skrl, polovično ali delno obokana streha hiške pravokotnega tlorisa, nizko obokana streha hiške okroglega tlorisa z obokanim vhodom, streha hiške podkvastega tlorisa, ki je v celoti sestavljena iz obokanega zidu in visoko obokana streha hiške kvadratnega tlorisa z dvojno preklado nad vhodom z eno jrto. Tip strehe je bil odvisen predvsem od tipa kamenja oz. števila primernih skrl oz. gurenca, ki so bili na voljo.

B. Juvanec (Juvanec 2016, 36) kot najbolj običajne tipe konstrukcij označi naslednje tipe hišk:

- ∴ Zunanja oblika sledi konstrukciji in ima izrazito sleme.
- ∴ Oblika sledi konstrukciji in teme blago prekriva, včasih z zaključnim kamnom.
- ∴ Ravni zidovi, navadno do višine ramen, nosijo streho.
- ∴ Stopničasta konstrukcija je rezultat dodajanja pasu, ko imamo preveč materiala.
- ∴ Stopničasta konstrukcija je grajena od samega začetka, pasovi so vključeni vanjo.
- ∴ Prekrita konstrukcija s travno rušo je lahko bolj ali manj izrazita.
- ∴ Prislone konstrukcija izrablja naravne danosti: skalo za steno, ploščo za streho.

Glede na obiskane in dokumentirane hiške (skupno 56 iz okolice Lokve, Sežane, Kobjeglave, Gorjanskega, Kosovelja itd.) je bila za potrebe pričujočega dela uporabljena tipološka razdelitev, ki temelji na Čokovem delu. Tako razlikujemo med samostojnimi in nesamostojnimi hiškami ter med

nesamostojnimi lahko opazimo štiri podvrste. Čokovim definicijam podvrst pa dodamo le naslednje poudarke:

- ∴ Vezana hiška je del zidu ter je od njega neposredno odvisna. Hiške, na katere se prislanja zid, oz. je speljan do nje, ne prištevamo v to kategorijo.
- ∴ Prislonjene hiške za eno ali več stranic v celoti izkoriščajo naravno ali zidano strukturo tako, da se nanjo naslanja hiškina streha. Hiške, ki npr. manjše skalovje le izkoriščajo kot enega izmed gradbenih kamnov, se ne prištevajo v to kategorijo.

Ker se oblika večine hišk navadno prilagaja okolici ter količini in obliki dostopnega kamenja, lahko ena hiška vsebuje več zgoraj naštetih elementov, zato je težko določiti strogo tipološko delitev glede na obliko gradnje hiške. Tako je poleg oblike mogoče hiške razdeliti tudi glede na način gradnje in sicer na:

Popolno previsevanje od tal do vrha:

- ∴ S preklado (navadno okroglega tlorisa)
- ∴ Brez preklade (navadno podkvastega tlorisa)

Suhozid in streha v previsevanju:

- ∴ S preklado
- ∴ Brez preklade

Med drugim se pojavljajo tudi hiške, ki niso grajene v tehniki previsevanja. V tem primeru je streha grajena z večjimi prečnimi prekladami in ne le z enim gurencem. Takšna je npr. hiška HIS 034, ki pa je utrjena z malto in se zato ne uvršča med prave pastirske hiške (Slika 6).

SLIKA 6: Hiška HIS 034, ki je utrjena z malto.

Če torej želimo zgraditi strukturo z odprtino in pokritim notranjim prostorom iz okoliškega, neobdelanega kamenja brez uporabe veziva, veliko tehnoloških možnosti ni na voljo, temveč skorajda

moramo graditi v tehniki previsevanja. Slednja zapoveduje nekatere lastnosti, ki jih bo končna struktura imela, kot je npr. splošna oblika notranjega prostora. Oblika kamenja, ki je na voljo, prav tako določa naklon zidov in stropa ter možno skrajno velikost hiške. Kljub temu ima graditelj sam nekaj manevrskega prostora za odločanje o končni podobi in v končni fazi tudi uporabi hiške. Tako ni nujno, da je zgradil največjo možno hiško. Postavil jo je na najustreznejše mesto in jo zavestno usmeril tako, da je čim bolj služila svojemu namenu. Zunanjo podobo strehe je lahko oblikoval, kot se mu je zdelo najprimerneje, prav tako je lahko odločal o dodatkih, kot so *stažič*, klopca, line ipd. ter nenazadnje odločal, na kakšen način jo bo v nekem trenutku uporabljal. Gradnja takšne hiške je zato odličen primer vzajemnega delovanja fizičnega sveta oz. tehničnih zapovedi in družbeno-kulturnega sveta. Fizični svet oz. tehnologija je omejena z naravnimi zakoni in je zato do neke mere fiksna, medtem ko znotraj le te obstaja prožni prostor, ki omogoča izbiro dejanj (Schlanger 1994, 144). Fleksibilnost teh izbir izhaja iz družbenih kontekstov; tradicije, znanja ter spretnosti graditelja (Mlekuž, Horvat 2011, 8). Kot je jasno razvidno že v naslednjem poglavju, različni družbeni konteksti oz. možnost izbire ob uporabi enake tehnologije vplivajo ne le na različno podobo, temveč tudi na različno uporabo takšnih struktur. Po drugi strani pa so si med seboj najbolj podobne prav tiste hiške, ki izhajajo iz podobnih družbenih kontekstov oz. so služile podobnemu namenu. Prav te izbire in njihov širši pomen so predmet raziskav pričujoče disertacije. Glede na to, da se v nalogi omejujemo na pastirske hiške slovenskega Krasa, omenjene izbire niso tako očitne, kot če jih primerjamo s podobnimi strukturami, ki jih najdemo drugod po Evropi, kljub temu pa jih je mogoče zaznati in zato tudi proučevati.

2.4.2 RAZPROSTRANJENOST, NAMEMBOST IN ANALOGIJE

Opuščanje pašništva, poljedelstva, industrializacija in izseljevanje ljudi je močno vplivalo na kraško krajino in življenje v njej. Predvsem po letu 1945, ko je Kras in Trst razdelila državna meja, ki je približno za kakšnih 20 let ostala relativno zaprta, se je na Krasu začelo investirati v urbanizacijo in industrializacijo področja, saj tradicionalna ekonomija, katere proizvode so prej izvažali v Trst, ni bila več možna. V luči teh sprememb se je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja končala tudi uporaba pastirskih hišk, nanje pa so večinoma tudi pozabili. V zadnjem desetletju se je v okviru različnih projektov in iniciativ za ohranjanje suhozidnih stavb (npr. Living Landscape: Živa krajina Krasa, KRAS 2011, Partnerstvo kraške suhozidne gradnje) začelo osveščati in širiti znanje o tovrstni kulturni dediščini, konec leta 2018 pa je bila veččina suhozidne gradnje vpisana na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Tako je bilo organiziranih več predavanj in delavnic v okviru katerih so nekaj pastirskih hišk ponovno zgradili ali popravili (npr. v Lipici in pri Koprivi). Slednje imajo danes seveda povsem drugačen namen, saj pomagajo ohranjati znanje suhozidne gradnje in učijo o življenju nekoč. Na ta način se zavest in skrb za kulturno dediščino pastirskih hišk na Krasu danes počasi povečuje, s tem pa prihaja tudi do novih odkritij posameznih hišk.

Danes ocenjujemo, da na slovenskem Krasu stoji okoli 400 pastirskih hišk (Alič 2009) različnih velikosti in tipov, z nekaterimi izjemami (hiške v bližini Volčjega Gradu, Pliskovice, Kosovelja) pa se navadno pozabljene skrivajo v gozdovih, zato je številka verjetno še večja. Odkrivanje novih hišk ovira težje prehodni teren ter slaba vidljivost zaradi rastja, pa tudi obilica kamenja, ki zloženo v grublje od daleč še posebej spominja na pastirske hiške. Med znanimi hiškami, ki jih je kartiral in dokumentiral B. Juvanec s Fakultete za Arhitekturo v Ljubljani (Juvanec 2016) ter s pomočjo vodenja domačina Borisa Čoka, sem v okviru pričujoče disertacije uspela obiskati, potrditi in v nekaterih primerih popraviti kartiranje skupno 56 hišk, sicer pa Juvanec navaja inventarizacijo 141 hišk, izmed katerih pa so nekatere tudi novejšje in/ali ležijo izven slovenskega matičnega Krasa (Tržaški Kras, Podgorski kras). Ker vse hiške verjetno niso znane, niti ne kartirane, da bi jih brez vodstva lahko ponovno našli, je težko govoriti o razprostranjenosti. Kljub temu naj vse vasi ne bi na Krasu ne bi poznale tradicije gradnje hišk (npr. Divača, Dolnje Ležeče, Brežec, Gradišče, Goriče, Dane pri Divači, Naklo, Senožeče in nato še Tomaj, Godnje, Klanec pri Komnu in Lukovec), čeprav so bili naravni pogoji in danosti ter človekove dejavnosti in kulturne značilnosti po celotnem območju zelo podobne (Čok, osebna komunikacija, februar 2019). Seveda je prav tako mogoče, da se hiške skrivajo tudi tam, a so pozabljene oz. nam ni uspelo najti osebe, ki zanje še ve. Hiške se nahajajo v bližini vasi, nekatere pa so od njih tudi nekoliko bolj oddaljene. Večinoma je posestvu pripadala ena sama hiška, lahko pa so jih zgradili tudi več (npr. v bližini Lokve). V grobem na podlagi trenutnih podatkov prepoznamo dve večji skupini na slovenskem Krasu: severni Kras s hiškami okoli, vendar ne v neposredni bližini Komna ter južno na območju med Lokvo in Sežano.

Pojav pastirskih hišk pa ni omejen le na slovenski Kras, temveč jih najdemo tudi preko meje na Tržaškem Krasu. Tu so intenzivnejši pregledi potekali predvsem v okolici krajev Fernetiči (Ferneti), Bani (Banne), Trebče (Trebiciano) in Gropada (Gropada), kjer ocenjujejo, da inventarizacija 191 hišk oz. *casitas* predstavlja 90% vseh hišk na tem območju (Polli, Gasparo 2009). Poleg tega pastirske hiške na Tržaškem Krasu najdemo še v okolici Basovice (Basovizza), Padrič (Padriciano), Nabrežine Križ (Santa Croce) in Brišča (Bristie), pojavljajo pa se tudi na severozahodnem delu spodnjega Tržaškega Krasa npr. v okolici Slivnega (Slivia), Prečnika (Precenico), Mavhanije (Malchina) in Cerovlja (Ceroglie dell'Ermada). Medtem ko so omenjene hiške vse zidane iz okoliškega apnenca, pa so tiste, ki jih najdemo v okolici Trsta grajene iz fliša, ki na tem predelu prevladuje (npr. Contovello/Kontovel, Prosecco/Prosek, Roiano-Pischianzi/Pisčanci, Rio Storto, Log/Log, Lacotisce/Lakotišče, Monte Usello/Čelo in Monte d'Oro/Zlati Vrh (Miosi 2012)). Suhozidnih struktur iz kamenja s streho zgrajeno v tehniki previsevanja iz preteklih dveh ali morda treh stoletij, ne najdemo le na matičnem Krasu, temveč jih v Sloveniji poznamo tudi v Čičariji, pod Slavnikom, v Matarskem podolju, Vremski dolini in na stiku kraškega roba z Vipavsko dolino (Volčič et al. 2013, 29). Na podlagi omenjene literature in

ustnih virov je bila tako izdelana okvirna karta razprostranjenosti pastirskih hišk pri nas in na Tržaškem Krasu (Slika 7), ki z barvami prikazuje skupine območij (severno in južna skupina na Krasu ter skupina v Podgorskega krasa s Čičarijo), kjer se nahajajo (oz. naj bi se nahajale) pastirske hiške.

SLIKA 7: Karta območja prisotnosti pastirskih hišk v Sloveniji in na Tržaškem Krasu.

Izven Slovenije novoveške suhozidne strukture z nepravo kupolo srečamo po celotnem severnem in deloma južnem Sredozemlju, na Islandiji, v Veliki Britaniji, na Irskem, v Skandinaviji, Nemčiji, Švici ter izven Evrope v Mali Aziji, Azerbajdžanu, Maroku, Turčiji, Omanu, Egiptu, Jemnu in še kod (Mecca, Dispasquale 2009; Löbbecke 2012; Juvanec 2013). V vsaki izmed omenjenih pokrajin nosijo številna različna imena, prav tako pa jih niso uporabljali le kot zatočišča, temveč tudi za sezonsko poselitev, zaščito živali, nadzor obdelovalnega območja (npr. vinogradov) in shrambo različnih poljščin in orodja. Spodnja karta (Slika 8) prikazuje okvirno razprostranjenost poznanih tovrstnih struktur glede na zbrano literaturo (Juvanec 2009; Vegas, Mileto, Cristini 2009; Löbbecke 2012; Miosi 2012; Löbbecke 2013). Medtem ko so s črno označeni predeli, kjer so bile strukture dokumentirane, siva barva (Skandinavija) označuje le zelo približno lokacijo, saj v literaturi točnejše umestitve nismo našli.

SLIKA 8: Karta razprostranjenosti novoveških suhozidnih struktur z nepravo kupolo.

Podobne strukture v Istri imenujejo *kažun*, na hrvaški obali pa so sicer glede na geografsko lego in deloma obliko in funkcijo, znane še pod imeni *komarda* (otok Krk), *kučica* (otok Cres), *bunja* (Šibenik z okolico), *vrtujak* (otok Korčula), *trim*, *toreta*, *kučerica* in *ćemer* (Dalmacija) (Horvatić 2000; Juvanec 2009). Največji del omenjenih zgradb je bil namenjen zatočišču ljudi in živali. V Samogradu na otoku Žirje pa najdemo npr. tudi večprostorno *bunjo* namenjeno ločevanju ovčje črede (ločevanje ovnov, ovc za zakol in ovc za molžnjo). Podobne konstrukcije v istem sklopu so namenjene še zbiranju deževnice in tekoče vode (v Dalmaciji pogosto imenovane trim), kurniku in ribarski dejavnosti (Kale 1994). Na Korčuli se poleg omenjenih pojavlja tudi *vrtujak* z dodanim stolpom, ki je služil kot opazovalnica v vinogradih.

Podobno namembnost so imele tovrstne strukture tudi drugod v Sredozemlju, vendar so bile te zvečine namenjene drugačnemu tipu kmetijstva kot pri nas, tj. transhumanci. Strukture so bile zato namenjene poletni sezonski poselitvi, ki je glede na regijo trajala od pomladi do jeseni, zato so bile pogosto bolj oddaljene od poseljenih območij. Takšne konstrukcije so bile zato tudi večje (pogosto večprostorne, povezane s celičastim hodnikom) in bile opremljene z ognjišči, sistemom za odvod dima,

nišami za kuhinjske pripomočke, klopmi, prostorom za spanje ipd. Pogosto so enega izmed prostorov namenili tudi drobnici, ki je pomagala ogrevati prostor, ali pa so zanje posebej zgradili hlev. V Španiji najdemo več različnih oblik takšnih bivalnih struktur, ki jih imenujejo *ponts*, *barracas*, *chozos*, *bombos* idr. (Juvanec 2004a; Vegas, Mileto, Cristini 2009; Abril Revuelta, Lasheras Merino 2014). Možne so bile tudi konstrukcije v dveh nadstropjih. Spodnje nadstropje je bilo namenjeno živalim, medtem ko so ljudje bivali v zgornjem nadstropju do katerega so dostopali po zunanjih stopnicah. Takšen primer lahko najdemo na Portugalskem v Vale del Poldros, kjer jih imenujejo *cardenha*. Včasih so več posameznih struktur, ki so si lahko delile zidove povezali med seboj tako, da so tvorile dvorišče (Martynenko 2017, 17). Princip povezovanja kamnitih struktur so poznali tudi v Grčiji. Na Kreti posamezne strukture imenujejo *mitata*, povezane skupaj pa *coumos*. Ker so bile namenjene predvsem pastirjem med poletno sezono, so jih uporabljali tudi za pridelavo sira (*tyrokelli* oz. *kleidospio*) in hranjenje mlečnih izdelkov. Odprt osrednji prostor (*mandra*) je služil kot jedilnica in prostor za molžnjo (Arakadaki 2009). *Mitatam* oz. *coumos* podobne strukture poznamo tudi na Sardiniji (*pinetta*) (Onnis 2009). Naselitvene objekte med poletno sezono pašnje poznamo tudi v Švici (*crot* oz. *scele*). Podobne, a manjše strukture, ki so se nahajale bližje naselja, pa so uporabljali za hlajenje mleka tako, da so mimo speljali potok, ki je nižal temperaturo (Speich 1988). Zanimiv primer so tudi strukture, ki stojijo na Hebridih (Velika Britanija). R. Löbbecke, (2013) poroča o strukturah na otokih Lewis in Harris za katera ugotavlja, da so glede na pisne vire F. W. L. Thomasa iz 19. stoletja ljudje v tistem času še živeli v njih, večinoma pa so bile opuščene, domačini pa niso imeli več spomina kdo in kdaj naj bi jih zgradil. Zdi se, da so bile prav tako namenjene sezonskim pastirjem oz. ljudem, ki so se ukvarjali z živinorejo ter pridelavo sira in masla. Pogosto so bile večsobne in imele dva vhoda, da so lahko uravnavali preprih, zgrajene brez oken le z odprtino na vrhu.

Če se vrnemo nazaj proti jugu, najdemo podobna začasna zatočišča za ljudi in živali ter dejavnosti povezane z živinorejo tudi v Franciji in Italiji. V južni Italiji v Apuliji so bila začasna zatočišča (imenovana *capanna*, *casedda*, *parju*, *furniedoi*, *chipuro*, *specchia*, *caciara*), ki so jih poleg pastirjev uporabljali tudi sezonski delavci na plantažah oljk, večinoma uničena zaradi preusmeritve dejavnosti na gojenje breskev in v vinogradništvo. V tej regiji pa so zato bolj kot omenjene strukture znani predvsem *trulli*, ki so bili v dolini Itrije, za razliko od ostalih, stalno poseljeni, prav tako pa jih gradijo še danes. Karte in pisni viri nakazujejo, da so tako gradili vsaj v 16. in 17. stoletju, ob krajši prepovedi uporabe malte v 18. stoletju, pa je bila takšna gradnja na tem območju ena izmed edinih možnosti. Po odpravi prepovedi se je zaradi svoje priljubljenosti gradnja *trullo* obdržala, poseben status pa uživa še danes. Pravo bivalno zgradbo sestavlja več *trullo*, izraz *masseria trullaia* pa označuje že pravi kmetijski obrat. *Trulli* so lahko večcelični, osrednja celica pa predstavlja glavni prostor. Dodatne strukture so navadno

uporabljali za kmetijske dejavnosti, shrambo poljščin in kot stiskalnico grozdja (*palmento*). Zaradi živali so bili pogosto ograjeni (Dipasquale, Jorquera Silva 2009).

Poleg omenjenih dejavnosti so suhozidne strukture z nepravo kupolo uporabljali tudi za svinjerejo. Primer najdemo v Walesu, kjer jih imenujejo *twlc mochyn crwn* (Nash 2010), pa tudi na Malti imenovane *girna*. Slednje so bile primarno sicer namenjene zatočišču za ljudi, nekatere tudi za shranjevanje vinogradniškega orodja. Na zunanji strani *girne* so lahko zgradili tudi stopnice, da so na strehi lahko sušili sadje. Takšen primer najdemo tudi v Palestini, medtem ko so na severu Portugalske tako sušili koruzo (*espiguerios*). Konstrukcije za shranjevanje orodja, poljščin in drugih kmetijskih pridelkov najdemo sicer povsod v Španiji, Franciji, Italiji, na Hrvaškem, Veliki Britaniji, Skandinaviji in še kje, kjer so se v bližini ukvarjali predvsem s poljedelstvom, vinogradništvom, živinorejo pa tudi z ribolovom in sadjarstvom. Zanimive so npr. konstrukcije na Islandiji, ki so grajene iz ene plasti strjene lave tako, da imajo veliko lukenj skozi katere piha veter in suši ulovljene ribe. Konstrukcije, ki so jih uporabljali za shranjevanje slame, imajo navadno na vrhu luknjo, skozi katero so metali slamo. Takšen primer najdemo v Maroku, kjer jih imenujejo *tazota* (Juvanec 2009). Poleg slame so na Lefkadi v Grčiji v podobnih konstrukcijah imenovanih *voltoi* oz. *voroi* shranjevali tudi lečo in druge poljedelske pridelke, na otočju Dodekanez pa tudi olje in vino (*kreftes*) (Arakadaki 2009). V Španiji (Galicija) in na Portugalskem so jih uporabljali tudi za spravilo žita (*horreos*). Nadalje so konstrukcijam dodajali tudi stolpe s pomočjo katerih so nadzorovali vinograde, včasih pa tudi pašniške površine. Takšne primere poznamo npr. iz Hrvaške (Korčula), Španije (Lanzarote, Kastilja, La Mancha) (Vegas, Mileto, Cristini 2009), Francije (Lassure 1985; Morot-Sir 2009; Lassure 2010) pa tudi iz Nemčije (Juvanec 2009). Očitno je, da suhozidne strukture z nepravo kupolo niso bile vezane le na pašništvo in zaščito ljudi in živali, temveč so jih povsod, kjer se pojavljajo, uporabljali tudi za najrazličnejša kmetijska dela in hranjenje pridelkov.

Skoraj vse omenjene strukture so bile zgrajene iz kamna, saj je bilo tega v obilici, medtem ko je lesa v 18. in 19. stoletju v omenjenih predelih večinoma primanjkovalo, zemlja pa je bila zaradi širjenja poljedelskih površin dobrodošla dobrina, ki jo je bilo treba očistiti kamenja. Kljub temu poznamo nekatere izjeme, ko so gradili tudi iz drugih materialov. Npr. v Španiji v regiji Kastilja León še stojijo zemljeni in opečnati *chozos* (Vegas, Mileto, Cristini 2009, 85). Kjer so bile razmere drugačne, so uporabljali temu primeren gradbeni material. Tako najdemo opečnate strukture v Jemnu in Maroku (Juvanec 2009), v daljni Siriji pa podobne strukture še vedno gradijo iz glinenih opek, ki jih uporabljajo npr. tudi v Azerbajdžanu (Mecca 2009), kjer pa so kot gradbeni material uporabljali tudi s peskom zmešano ilovico (Hajiyeva, Mecca 2009). Zaradi načina suhozidne gradnje v previsevanju so notranjosti večinoma podobnih oblik, a različnih velikosti, glede na spretnost in potrebe graditeljev in

uporabnikov. Po zunanosti se strukture precej razlikujejo druga od druge, zato jih R. Löbbecke (2012, 26) deli v šest glavnih tipoloških skupin:

1. tip: strukture, katerih zunanost se ujema oz. prilagaja obliki notranje plasti konstrukcije.
2. tip: strukture, katerih zunanji pokrov je usmerjen navpično in pri katerem lahko opazimo le zravnan naklon strehe.
3. tip: strukture, pri katerih je kupolasta oblika popolnoma zakrita tako, da struktura spominja na stolp.
4. tip: strukture, pri katerih je streha zelo jasno postavljena nad spodnji, navpični del strukture.
5. tip: strukture, ki jih obkrožajo podzidki.
6. tip: strukture, pri katerih je zunanji pokrov oblikovan v stopničaste vrste.

SLIKA 9: Hiškam podobne strukture (Löbbecke 2012).

Med vsemi naštetimi strukturami na pastirske hiške na Krasu najbolj spominjajo tiste, ki so bile uporabljene na podobne načine – manjša zatočišča v bližini naselij, ki so jih vsakodnevno uporabljali za zaščito ljudi, drugod po Evropi pa pogosto tudi za shranjevanje orodja za vsakodnevno rabo bodisi na polju, kamnolomu ali vinogradu. Takšne strukture, ki so različnih oblik in različno dodelane, najdemo na skoraj vseh zgoraj omenjenih področjih (navadno tip 1 po Löbbecke 2012). Konkretno jih lahko primerjamo s hiškami na Hrvaškem (otoka Cres – *kučica*, in Krk – *komarda*) na Siciliji z imenom *cùbburo* oz. tudi *casotto*, *cobo*, *cuba*, ki prihaja iz arabščine in nekaterimi hiškami na Sardiniji, imenovanimi *capanna* oz. *allungata*, ki so grajene brez strešnega roba (gl. Onnis 2009). Podobne so tudi shrambam na Švedskem in Norveškem (gl. Petterson 1954) in pozabljenim hiškam z otočja Sv.

Kilda (Velika Britanija), ki je bilo glede na arheološke najdbe poseljeno vsaj od 3. stoletja n. š. do leta 1930. Danes na te čase v pokrajini spominjajo le kamnite zgradbe in zidovi ter ovce, ki se sprehajajo med njimi in iščejo zatočišče (Löbbecke 2013). Kdaj so bile zgrajene in v uporabi, ni znano, saj so bile po zapisih iz 19. stol. opuščene že v tistem obdobju, spomin tamkajšnjih prebivalcev pa ni več segel v čas njihove gradnje in uporabe (Muir 1860). Sicer pa majhnim hiškam podobne enostavne strukture najdemo tudi v Španiji (La Rioja, Katalonija, Valencija), Italiji (Elba, Ligurija, Abruzija), Grčiji (Kreta), Švici (Bernina), Franciji (Aveyron, Dordogne, Lot, Ardèche) in verjetno še kje (gl. Löbbecke 2012) (Slika 9).

2.4.3 DATACIJA IN RAZVOJ

Kako daleč v preteklosti so bile tovrstne strukture postavljene, v večini primerov ni znano oz. potrjeno, saj so možnosti datacije omejene. Med najpogostejše načine okvirnega datiranja spadajo ustni viri oz. spomin domačinov, letnice vrezane v hiške, ki verjetno (ne pa nujno) zaznamujejo datum gradnje ter proučevanje katastrof in pisnih virov. Pri nas ni bila z arheološkimi izkopavanji raziskana še nobena izmed hišk in tudi drugod po Evropi so zaradi svojega mlajšega nastanka za arheologe manj zanimive. Čeprav bi arheološka izkopavanja glede datacije struktur lahko prinesla nova spoznanja, bi bila kljub temu omejena. Potencialne najdbe bi bilo verjetno težko z gotovostjo povezati s strukturami, saj so bile te zgrajene brez pravih temeljev, zemljenih plasti okoli in v hiški, ki so močno izpostavljene zunanjim vplivom (npr. burja), pa je tekom časa nanoslo morda le za nekaj centimetrov. Ker so bile kraške hiške v uporabi le občasno, ljudje pa se v njih verjetno niso zadrževali dalj časa, lahko predvidevamo, da bi bila izkopavanja precej skopa z najdbami. Boljši izkupiček bi tako lahko pričakovali v strukturah, namenjenim sezonski ali celo stalni poselitvi, kot jih poznamo drugod po Evropi, kjer ljudje niso le bivali, ampak tudi opravljali različne dejavnosti. V kolikor gre za več povezanih stavb, lahko morda prepoznamo tudi posamezne faze gradnje celotnega kompleksa. V primeru kraških hišk in njim podobnim strukturam, posameznih faz namreč načeloma ne moremo razločiti, saj so bile pogosto zidane v daljšem časovnem obdobju brez jasnih oz. vidnih mejnikov. Razlog za spreminjanje hiškine podobe je bil predvsem nalaganje odvečnega kamnja s polja kot zidec okoli hiške, ki bi ga lahko opredelili kot drugo fazo (v kolikor je prva faza gradnja same hiške). Zaradi suhozidnega načina gradnje hiškine notranjosti ne moremo spreminjati (npr. povečati), zato bi morali hiško po potrebi enostavno zgraditi na novo.

Za ugotavljanje absolutne starosti stavb je sicer mogoče opraviti različne kemične analize, a se te zanašajo predvsem na analizo veziva, kot je malta (različne tehnike glede na sestavo malte; radiokarbonsko datiranje, luminiscenca, arheomagnetizem) in gradbenega materiala, kot sta opeka (termoluminiscenca in optična luminiscenca) in les (dendrokronologija in radiokarbonsko datiranje)

(Sanjurjo-Sánchez 2016). Absolutno datiranje kamna kot gradbenega materiala je težja naloga, a ne povsem nemogoča. Pri dataciji kamna kot gradbenega materiala nas zanima trenutek, ko je bil kamen vgrajen v stavbo in ne čas samega nastanka kamna. Takšno datacijo omogoča luminiscenca, s pomočjo katere lahko izračunamo trenutek v času, ko je bil kamen zadnjič osvetljen. S tem predvidevamo, da je bil to trenutek, ko so kamen uporabili za gradnjo stavbe. Ker je kamenje, ki so ga uporabili za gradnjo hiške praviloma ležalo na tleh v okolici, lahko predvidevamo, da je večina uporabljenega materiala bila dovolj dolgo izpostavljena sončnemu sevanju, da je bil luminiscenčni signal do določene globine kamna izničen. Ko kamen ponovno izpostavimo sevanju, lahko izmerimo energijo, ki se pri tem sprosti in na ta način izračunamo, koliko časa je preteklo od zadnje izpostavljenosti sevanju. Da je postopek uspešen, mora biti kamen, ki ga datiramo, pred gradnjo izpostavljen soncu, nato pa vgrajen v stavbo tako, da ga svetloba ne doseže več. Metoda se je izkazala za uspešno pri datiranju vseh treh glavnih skupin kamnin (Greulich, Glasmacher, Wagner 2005; Liritzis et al. 2007; Vafiadou, Murray, Liritzis 2007), na apnencu pa jo je prvi uspešno uporabil in z njo datiral megalitsko kamnito strukturo I. Liritzis (1994). Odtlej je več objav potrdilo, da je takšna metodologija lahko uspešna pri absolutnem datiranju struktur grajenih iz apnenca (Galloway 2002; Liritzis et al. 2010; Liritzis et al. 2018). Metoda se tako kaže kot obetajoča tudi za absolutno datiranje pastirskih hišk na Krasu. Da pa bi bila tudi uspešna, bi morali vzorčne kamne previdno izbrati. Problem, ki se pri tem pojavlja, je, da bi odvzem kamna iz notranjosti hiške, kamor sonce ni seglo, lahko podrl oz. destabiliziral hiško.

Če bi okolico hiške raziskali z arheološkimi izkopavanji in pridobili najdbe, ki bi jih lahko navezali na hiško, bi tudi te lahko omogočile absolutno datacijo. Kemične analize danes ponujajo široko paleto možnosti za absolutno datiranje arheoloških najdb, kljub temu pa za to vse niso primerne. V primeru analiz kot je radiokarbonsko datiranje organskih najdb ni primerno, če upoštevamo, da naj bi bile danes stoječe strukture stare največ 200 ali manj verjetno 300 let⁹. Absolutno datacijo bi lahko omogočila najdba keramike za katero bi lahko uporabili termoluminiscentno analizo, katere rezultat nam pove čas izdelave (oz. žganja).

Ker analize za absolutno datiranje doslej niso bile izvedene, se pri datiranju kraških pastirskih hišk lahko zanašamo predvsem na vrezane letnice (npr. HIS 046 z letnico 1887 in HIS 050 z letnico 1886) in spomin domačinov, ki jih umeščajo v 19. stoletje in prvo polovico 20. stoletja. Mogoče je, da so hiške gradili že pred tem, najmlajše, ki so bile grajene z namenom uporabe, pa so gradili in uporabljali do 70. let 20. stoletja, ko so kmetje pašo večinoma opustili in prešli na hlevsko rejo (Volčič et al. 2013, 10).

⁹ Radiokarbonsko datiranje je zanesljivo za obdobje od pred približno 300 leti do med okoli 40000 in 60000 leti ((Taylor 2001, 25).

Med letoma 1811 in 1869 je bil za Primorsko izdelan Franciscejski kataster, ki ne vsebuje le popisov, temveč tudi karte z zemljiško razdelitvijo. Z umestitvijo pastirskih hišk obiskanih na terenu v okviru te disertacije in koordinat, ki jih je zbral B. Juvanec (Juvanec 2016), na dostopne in georeferencirane karte katastra opazimo, da hiške na katastru niso zabeležene. Prav tako omenjene katastrske karte ne pokrivajo celotnega območja, kjer se nahajajo doslej znane hiške. Kljub temu opazimo, da se lokacija več hišk ujema s parcelno razdelitvijo zabeleženo na katastru, saj se kar nekaj hišk nahaja na obrobjih parcele (Slika 10). Slednje so pogosto omejene na vrtače, ki so jih praviloma uporabljali za poljedelske in pašniške dejavnosti, saj je prav v vrtačah zemlje primerne za obdelavo največ. Ko so zemljo otrebili kamenja in ga prinesli na obrobje, so iz njega lahko zgradili suhozid okoli parcele in hkrati ali pa samostojno postavili hiško. Čeprav se hiške tako deloma ujemajo s poljsko razdelitvijo 19. stoletja, jih le na podlagi omenjenih kart ne moremo umestiti v to obdobje, saj na njih fizično niso zabeležene. Njihova lokacija glede na parcele lahko pomeni, da so bile zgrajene pred ali po izdelavi katastra, saj so vezane na območja z najboljšimi kmetijskimi pogoji, tj. vrtače. Takšen sistem obdelovanja je bil zaradi značilnosti kraške pokrajine v uporabi že dolgo pred 19. stoletjem, poleg tega pa najdemo obdelane vrtače še danes. Tak primer je npr. hiška HIS 021, ki se nahaja na robu vrtače, ki je na katastru označena kot skupna pašna površina. Tako ni mogoče sklepati, ali so omenjene hiške dejansko vezane na katastrsko razdelitev, ki bi jih umestilo v 19. stoletje, ali pa so vezane izključno na za obdelovanje najugodnejšo površino, ki je bila v uporabi že dolgo pred in tudi po izdelavi katastra. Poleg hišk na robu vrtač, najdemo tudi hiške v ravninah, ki se prav tako nahajajo na mejah parcel kot tudi povsem naključno na skupnih pašnikih.

SLIKA 10: Karta lokacije hišk v okolici Kosovelja (podlaga: Franciscejski kataster in lasersko skeniranje iz zraka - *hillshade*).

V pisnih virih, bolj natančno v nekaj deset cenitvah kmetij in premoženja na Krasu v 17. in 18. stoletju (Panjek 2004), v katerih so ocenjene tudi vrednosti zidov, pastirske hiške niso omenjene. Glede na to, da so bili ocenjeni sami zidovi, se zdi verjetno, da bi v primeru njihovega obstoja, popisali tudi hiške. Čeprav se hiške ne pojavljajo v omenjenih cenitvah, ni nujno, da v tem obdobju niso stale kje drugje, morda na že privatizirani zemlji ali pa v drugih predelih, saj tradicije gradnje hišk verjetni niso poznali v vseh kraških vaseh.

Ali hiške pri nas segajo v obdobja pred 19. stoletjem tako ni popolnoma jasno, najdemo pa npr. na Krku *komardo* z vrezano letnico 1577 (Horvatić 2000), v Franciji pa *cabani* z letnicama 1653 in 1620 (Lassure 1985), ki so glede na obravnavano literaturo med najstarejšimi doslej poznanimi tovrstnimi zatočišči. Kljub tem relativno zgodnjim letnicam, naj bi večji razmah tovrstnih struktur vsaj v Franciji sledil v 18. oz. 19. stoletjem s širitvijo obdelovalnih (predvsem vinogradniških) površin. Na tem območju naj bi obravnavane strukture gradili nekje med časom vladavine Ludvika XIV (1643-1715) in tretje francoske republike (1870-1940) (Lassure, Repérant 2004; Lassure 2010). Podobno naj bi veljalo za Španijo (Löbbecke 2012) in Irsko (Buchanan 1956, 98), medtem ko *trulle* iz Apulije na podlagi kart in pisnih virov datirajo že tudi od 16. stoletja dalje (Dipasquale, Jorquera Silva 2009).

Kot razlog za razmah, če že ne začetek, gradnje tovrstnih struktur v Evropi v 18. in 19. stoletju, se pogosto omenjata zaton fevdalizma in okrepitev posestne pravice/privatizacije zemlje, ki sta vplivala na razvoj podeželja, saj so ljudje v svoje posestvo začeli vlagati več truda. Poleg tega so družbeno-gospodarske spremembe tega obdobja npr. v Franciji, povzročile potrebo po večjih kmetijskih površinah, pogosto bolj oddaljenih od naselij, na katerih so začeli postavljati podobna zatočišča (Lassure, Repérant 2004). Obdobje od sredine 18. do sredine 19. stoletja tudi na Krasu zaznamujejo prelomni dogodki, kot je odprava osebne odvisnosti podložnikov z nevoljniškim patentom izdanim leta 1782 za vsako deželo posebej, ki je sčasoma vodila do dokončne odprave fevdalizma leta 1848, po drugi strani pa tudi počasno prilagajanje posameznih kulturnih elementov na nov način življenja. Kras je s svojo lego spadal na prehodno območje med srednjeevropskim in sredozemskim fevdalizmom, razmeroma skromne pristave kraških gospošteev pa govorijo bolj v prid slednjega. Kljub temu naj bi se osebna odvisnost kmečkega prebivalstva in dajatve med 16. in 18. stoletjem ostrile oz. povečevale (Panjek 2004, 59). V drugi polovici 18. stoletja so se s prevlado fiziokratizma in neprestanih pritožb kmečkega prebivalstva problematike lotili na državni ravni tako, da so npr. leta 1772 na Goriškem prepovedali tlako v času največjega poljskega dela (ob setvi, žetvi, košnji itd.). Nadalje je zakon iz leta 1798 kmetu ob soglasju zemljiškega gospoda omogočil odkup zemlje (Gestrin 1969, 65–66). Naslednja sprememba, ki je sledila v tem obdobju, je bila povezana z dedovanjem. Medtem ko so v Notranji Avstriji dedovali na podlagi kupnega prava, ki je dednost posesti zagotavljalo tudi na formalni pravni

ravni, so bile posesti v severni in srednji Italiji, vključno s Furlanijo, Tržaško pokrajino in Goriškimi Brdi, bolj raztresene in razdrobljene ter zakupljene v obliki kratkoročnega kolonata s fiksnimi in deležnimi dajatvami (Panjek 2004, 3), čas Ilirskih provinc pa je na to območje prinesel zakon o delitvi kmetij ob dedovanju (Gestrin 1969, 68). Vse te spremembe so sicer povečale kmetove pravice, dvignile njegov gospodarski položaj in življenjske pogoje, vendar so kljub temu povzročile hudo socialno stisko. Odkup zemlje je bil drag, prav tako pa je kmečko prebivalstvo močno prizadel nov davčni sistem. Nekatere kmetije so zaradi dolgov propadle, ljudje pa so se s podeželja odseljevali v mesta. Takšna situacija ni prizanesla niti obrtnikom, ki so zadolženim kmetom večino izdelkov dajali na up. Podobno je napredek, v tem primeru gradnja južne železnice (dokončana 1857), zagodel tudi ljudem, ki so se ukvarjali s prevozništvom in s tem povezanimi dejavnostmi, kot so vozarji, gostilničarji ob cestah, nakladalci, podkovski kovači in še kdo (Sedej 1988/1990, 15). Socialna stiska je povzročila razslojevanje prebivalstva. Kljub temu se je fond vsakoletnih obdelanih površin v večini slovenskih dežel povečeval, zato je kljub naraščanju števila prebivalcev na podeželju občasno primanjkovalo delovne sile. Na Kras je tako vplival predvsem gospodarski razvoj in rast prebivalstva v Trstu, ki je že v drugi polovici 18. stoletja povečalo povpraševanje po kmetijskih izdelkih (Panjek 2015, 26). Kmetijske površine v tržaškem zaledju, kamor je spadal tudi Kras, so se tako začele povečevati, k čemer je pripomoglo tudi uveljavljanja novih kulturnih rastlin (na Goriškem predvsem koruze), še posebej po slabih letinah med 1815 in 1817 (Gestrin 1969, 65–68).

Omenjene spremembe so vplivale na preoblikovanje kraških vasi in domačij, ki so tako svojo končno podobo dobivale od druge polovice 18. stoletja do druge polovice 19. stoletja. Hiše so postale večje, dobile več dodatnih prostorov in gospodarskih poslopij ter s kamnoseškim okrasjem pričale o pomembnosti in pripadnosti njenih prebivalcev. V luči takratnih sprememb lahko tako vidimo tudi pojav pastirskih hišk. Tehnološko preprosta gradnja, ki vključuje le material, ki je že na voljo in ne zahteva dodatne obdelave, orodja ali priprav, priča o najpreprostejši rešitvi, ki kmetu ni prinašala nobenih nobenih dodatnih stroškov, temveč je bila zaradi svoje praktičnosti in splošne koristi (odstranjevanje kamenja z obdelovalne površine) še toliko bolj vpeta v obdelovalni proces, da so jo lahko bili videli, kot neke vrste prihranek (deloma po Sedej 1988/1990, 19). Prav zaradi prvinskosti takšne gradnje tako glede na način gradnje kot videz, se pogosto pojavljajo teorije o kontinuiteti same gradnje ali pa vsaj znanja o gradnji tovrstnih struktur že vse od začetkov gradnje suhozidnih nepravih kupol, ki sega daleč v prazgodovino.

Najstarejše zgradbe z nepravo kupolo naj bi gradili iz na soncu posušene gline na Bližnjem Vzhodu že v neolitiku (6. tisočletje pr. n. št.), čeprav teza arheološko ni potrjena (Tunca, Rutten 2009). V Evropi se na otoku Orkney na Škotskem pojavljajo neolitske (približno 3. tisočletje pr. n. št.) suhozidne stavbe,

ki so imele streho večinoma izdelano iz drugih materialov, kljub temu pa zasledimo tudi nekatere manjše prostore z nepravo kupolo (Löbbecke 2013). V bronasti dobi se neprava kupola pojavlja npr. na Portugalskem in Španiji, kjer nekateri pisci zato iščejo kontinuiteto tovrstne gradnje iz časa megalitske kulture (Vegas-López Manzanares, Mileto, Cristini 2010; Teixeira 2019). Podobna predvidevanja lahko zasledimo po vsej Evropi, kjer se neprava suhozidna kupola pojavlja v prazgodovini in novem veku. V bronasti dobi so v suhozidu grajene neprave kupole poznane še v Grčiji tako v Minojski kot v Mikenski kulturi, kjer so imele večinoma pogrebne funkcije in so se po svoji obliki in načinu gradnje strogo ločile od arhitekture živečih. Poleg grobnic so sicer v tej tehniki Mikenci zgradili tudi Levja vrata, galerijo Tiryns in mnoge mostove. Zaradi podobnih elementov med obema kulturama se pojavlja vprašanje, ali oz. na kakšen način lahko kljub časovni razliki povežemo obe kulturni skupini. Nekateri pisci namreč predvidevajo, da so Mikenci združili način celinskega pokopavanja pod zemljo (tumulus) prav z Minojskimi nadzemnimi suhozidnimi strukturami z nepravo kupolo (Palyvou 2009). Vprašanje o prenosu znanja se pojavlja tudi v primeru nuragov, ki se na Sardiniji pojavijo v srednji bronasti dobi (2. tisočletje pr. n. št.), razcvet doživijo v zgodnji železni dobi (1000-500 pr. n. št.), njihov zaton pa datirajo v pozno železno dobo med leto 600 in $\frac{2}{4}$ 3. stoletja pr. n. št., ko so se prebivalci v njih nazadnje skrivali pred Rimljani, ki so otok osvojili 231 pr. n. št. (Mackenzie 1910). Zaradi podobnosti z grškimi strukturami, se pojavlja vprašanje, ali so znanje sem prinesli Grki, ali so jih Sardinci izdelali sami (Lilliu 1959, 37). Nuragi so bili s svojim okroglim stolpom primarno prilagojeni na obrambo manjših skupin oz. plemenskih skupnosti, nekateri manjši pa so bili morda namenjeni bivanju premožnejših pastirjev ali poljedelcev. Tako ena izmed teorij govori o razvoju novoveških *pinnet* iz nuragov, druga pa, da gre za vpliv iz vzhoda, ko so na Sardinijo prišli Bizantinski menihi (Onnis 2009). Več teorij o razvoju novoveških struktur poznajo npr. tudi v Švici. Po prvi, naj bi jih v Švico iz Istre in Dalmacije prinesli Iliri. Po drugi teoriji, so tovrstni tip gradnje po Evropi razširili Saraceni v 9. in 10. stoletju, kar se morda ujema z razširjenostjo struktur v Španiji, Italiji in Sardiniji, ne pa tudi v Dalmaciji in Sloveniji, kjer Saracenov ni bilo. Tretja teorija govori, da so znanje v Švico prinesli Irski menihi, medtem ko jih četrta in najverjetnejša (arheoloških dokazov za ostale omenjene teorije namreč ni) v okviru širjenja pašništva umešča v 19. stoletje (Speich 1988).

Če poskusimo raziskati vprašanje kontinuitete tovrstne gradnje na Krasu, najprej opazimo, da je bila kamnita gradnja brez veziva na Krasu prisotna že veliko prej kot v 19. stoletju, kar pričajo številne prazgodovinske ostaline (pregled v Vinazza 2014; Zupančič, Vinazza 2015). Ljudje so izkoriščali s kamenjem bogato pokrajino in na tem območju od bronaste dobe gradili gradišča z značilnimi kamnitimi obzidji in zidovi. T. i. kaštelirska kultura je bila razširjena na Krasu in v Istri ter je svoj zaton doživela v pozni železni dobi (Teržan 1999, 136), ko so nova naselja začela nastajati v ravninah pod gradišči v bližini rodovitne zemlje (Slapšak 1999, 147). Za to obdobje so značilna s suhozidnim obzidjem

utrjene naselbine na vrhovih gričev in hribov imenovana tudi kaštelirji, ki so svojo velikost in obliko pogosto, ne pa izključno, prilagajala oblikovanosti površja (npr. Monkodonja v Istri) (Dular 1999, 82). Bivalni prostori so imeli verjetno večinoma iz kamna zidane le temelje oz. spodnji del hiše, ki je podpiral sicer leseno konstrukcijo. Zapisi antičnih piscev, kot sta Vitruvij in Strabon, razen o kombinirani gradnji poročajo tudi o lesenih hišah, ki so imele stene iz prepleta premazanega z blatom ter tudi o hišah v celoti grajenih iz kamna (Buršič-Matijašič 2008, 526). Tako je bil npr. hišni lep odkrit na najdišču Vrabče (Josipovič, Vinazza 2014) ter na gradišču San Polo (Monrupino, Italija), kjer so vidni tudi vtisnjeni sledovi vej (Lonza 1977, 44–46), v Monkodonji pa najdemo primer, kjer se dve izmed kamnitih hiš stisnjenih v nizu naslanjata na obrambni zid (Hänsel, Mihovilić, Teržan 1997, 83).

Marchesetti je zapisal (1903), da so bivalne stavbe gradili tako, da so jih dodatno varovale pred nevarnostjo in vremenskimi nevšečnostmi, kot je burja. Kot je znano doslej, med istrskimi prazgodovinskimi hišami prevladujejo pravokotni tlorisi, pojavljajo pa se tudi krožni in polkrožni (npr. Mažin pri Balu in Sv. Peter – Tondolon pri Čabruniču). Leta 1906 je A. Gnirs (1906) pod tumulom v Paraviji (Istra) našel manjši zid krožne oblike, ki ga je razlagal kot ostanek stanovanjskega objekta, podobnemu današnjemu kažunu južne Istre. Prvi, ki je poskušal poiskati povezavo med prazgodovinskimi hišami in kažuni, je bil Battaglia (Battaglia 1926, 42). Nadalje je okrogle zidove, ki so obdajali bronastodobne grobove, razložil kot simbolno postavljeno hišo za posmrtno življenje. Med arheologi in etnologi že dalj časa obstaja dvom o tem, ali so kažuni nasledniki prazgodovinskih hiš, vendar do danes arheološke raziskave, na podlagi katerih bi lahko potrdili to tezo, še niso bile izvedene (Buršič-Matijašič 2008, 529 ss). Četudi bi takšne raziskave želeli opraviti, ni jasno, kako bi bilo mogoče takšno povezavo sploh potrditi, prav tako pa se moramo vprašati, kakšen je namen in bistvo iskanja takšne povezave.

Stavbe niso le gradbena tehnika, temveč odsevajo ljudi, ki so jih gradili in v njih živeli, zato raziskave, ki temeljijo na primerjavi posameznih stavb le na podlagi gradbene tehnike niso celovite. Še več, zanemarjajo človekov vidik in so v tem smislu brezpredmetne. Povedano z besedami iz prejšnjih poglavij, tehnika zlaganja kamenja brez veziva je pogojena z naravnimi zakoni, vseeno pa dovoljuje stopnjo fleksibilnosti, ki se kaže v izbiri posameznih elementov. Slednja je pogojena z družbenim kontekstom, iz katerega izhaja graditelj. Če so imele npr. podobno grajene strukture v prazgodovini v primerjavi z novoveškimi popolnoma drugačno funkcijo in simbolno vrednost, kot v primeru starogrških grobnic ali obrambnih nuragov, se zdi iskanje kontinuitete gradnje nesmiselno, saj imajo novoveške strukture popolnoma drugačen pomen. Četudi bi se znanje o sami tehniki ohranilo, je bilo v novem veku uporabljeno v popolnoma drugačnem družbenem kontekstu tako na funkcionalni kot na simbolni ravni. Drugi argument, zakaj je navezava na prazgodovino manj verjetna v okviru prenosa

oz. ohranitve znanja, pa je morda paradoksalno prav sama tehnika gradnje. Že res, da so za gradnjo tovrstnih struktur potrebni znanje, izkušnje in določene spretnosti, vendar gre kljub temu za najpreprostejšo, neposredno domisljico, če želimo graditi iz obilice kamena, ki je na voljo, brez dodatnega orodja in veziva. Zaradi kulturnih razlik gradnjo lahko spremljajo različni običaji in jim botrujejo različne izbire, ki lahko odsevajo tudi v arhitekturi (npr. postavitve stazič na vrh pastirske hiške), vendar gre primarno za izrabo naravnih danosti in zaščito pred naravnimi pojavi v najbolj neposredni možni obliki. To pomeni, da je povsem verjetno, da so se takšnega načina gradnje domislili neodvisno tako na različnih krajih, kot tudi v različnih časovnih obdobjih. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da lahko takšno tehniko gradnje zasledimo tudi daleč v Aziji (npr. kompleks templjev Angkor Wat v Kambodži) ter Srednji in Južni Ameriki (Sotelo Rico 2018). Tako vsaj na Krasu, če že ne tudi širše v Evropi, navezava na prazgodovino ni bistvena. Bolj kot slednja je zanimiva prvinskost gradnje pastirskih hišk, ki prav zato spominja na prazgodovinske, saj odraža funkcionalno enostavnost, ki je bila v 19. stoletju kljub drugim znanim tehnikam najbolj priležna in predvsem v času socialne stiske tudi najbolj ugodna.

3 DOKUMENTIRANJE VERNAKULARNE ARHITEKTURE

Dokumentiranje vernakularne arhitekture oz. katerekoli starejše stavbe ni enostavna naloga. Način, izbira tehnike, natančnost in s tem končni rezultat dokumentiranja je odvisen od različnih dejavnikov. Nanj vpliva predvsem namen uporabe dokumentacije, fizične značilnosti zgradbe oz. kompleksa, ki ga želimo dokumentirati, pa tudi časovne in finančne zmožnosti.

Najpogostejši razlog dokumentiranja vernakularne arhitekture je konzervatorski oz. restavratorski in izvira iz potrebe po obnovi propadajoče stavbe oz. preučevanja možnosti prenove v skladu s tradicionalno arhitekturo območja, v skrajnem primeru pa takšna dokumentacija služi tudi kot podlaga za načrt rušitve objekta¹⁰. V kolikor gre za konzervatorski poseg, je tako poleg same arhitekture in prostorske ureditve pri dokumentiranju pomembno tudi stanje zgradbe oz. njena ohranjenost. Takšnemu načinu dokumentiranja je zato namenjenih več konvencij, ki tako kot npr. ICOMOS predpisujejo ustrezne smernice (pregled konvencij v Letellier, Schmid, LeBlanc 2007. in smernic v Thornes, Bold 1998).

Ker je dokumentacija vernakularne arhitekture namenjena tudi raziskavam, se pogosto zgodi, da se zato pri dokumentiranju arhitekture posvečamo predvsem tistim podrobnostim, ki nas zanimajo v okviru našega raziskovalnega vprašanja. Ne glede na to katere tehnike in pristope uporabljamo, dokumentacija ni le izdelava posnetka nekega stanja (angl. *recording*), temveč nanjo vplivajo vnaprej zastavljeni vidiki proučevanja.

Arhitekt in geodet npr. prispevata natančne meritve in načrte in se osredotočata na samo konstrukcijo. Arheolog in antropolog pa se bosta poleg načina gradnje zanimala tudi za tiste vidike stavbe, ki so povezani z družbeno dinamiko v njej. Vsak izmed njih bo zato v svoji dokumentaciji namenil več pozornosti tistim lastnostim, ki ga najbolj zanimajo. Nekatere dokumentacijske tehnike so zato pogojene oz. uporabne za proučevanje samo določenega vidika arhitekture (Oliver 2006, 21), zato je pomembno, da kljub temu poskušamo zajeti kar največ informacij. Dokumentiranje starih stavb tako zajema terensko delo, kjer poleg meritev pridobimo še opisne in slikovne podatke, poleg tega pa so nam včasih lahko na voljo tudi pisni viri npr. oporoke, zapisi davkov, dajatev in računov, cenitve, urbarji, dnevniki, pisma ipd., slikovni viri kot so stare fotografije oz. slike, zemljevidi, načrti, kataster ipd. ter ustno izročilo.

¹⁰ Že leta 1964 je bila sprejeta mednarodna t. i. Beneška listina, ki pomembne zgradbe oz. zgradbe posebnega kulturnega pomena opredeljuje kot priče preteklosti, ki jih moramo kot takšne raziskovati in varovati (Schuller 2005, 21).

Med stavbno analizo tako raziskovalec navadno poskuša pridobiti podatke o starosti stavbe, načinu gradnje, dograditvah in spremembah, pa tudi o dogodkih ter ljudeh povezanih z obravnavano stavbo (Reed 1982). Za doseg tega cilja, je med drugim ključna točna izmera in vizualizacija dokumentiranega objekta, zato se bomo na tem mestu posvetili predvsem terenskemu delu dokumentiranja s poudarkom na mersko-grafičnem beleženju geometrijskih značilnosti vernakularne arhitekture.

Tehnik za izmero merskih prostorskih podatkov in njihov grafični prikaz je precej. Med seboj se pogosto dopolnjujejo, zato je priporočljivo uporabiti več kot le eno. V grobem ločimo dva tipa tovrstnih tehnik in sicer posredne in neposredne. Posredne tehnike (stereo-fotogrametrija, 3D modeliranje iz slik in 3D lasersko skeniranje) so v uporabi za pridobitev čim večjega števila metričnih točk oz. za pridobitev čim bolj celostnega geometričnega posnetka dokumentiranega objekta. Sam zajem takšnih podatkov sicer pogojuje več dejavnikov, vendar je kvaliteta odvisna predvsem od strojne in programske opreme. Neposredne tehnike (uporaba optičnega tahimetra, GPS sistem, merska risba) po drugi strani temeljijo na neposrednem zajemu podatkov, saj je gre pri izmeri za neposredno odločitev merilca, kje in katere razdalje bo izmeril, zato so te tehnike na ta način bolj odvisne od merilčeve spretnosti in izkušenj (Andrews et al. 2009). Merilec se tako sam odloča katerim vidikom in značilnostim stavbe bo namenil več pozornosti, medtem ko posredne tehnike načeloma zajemajo vse značilnosti enako. Neposredne tehnike dokumentiranja stavbe so tako istočasno del stavbne analize, medtem ko stavbna analiza pri posrednih tehnikah v večini poteka v pisarni za računalnikom.

Da bi zagotovili čim točnejšo in celostno dokumentacijo, se moramo ne glede na izbrano tehniko držati določenih smernic (delno po Andrews et al. 2009., podrobnejši pregled tehnik v Andrews, Bedford, Bryan 2015):

- ∴ Izmera mora potekati po standardiziranem, ustaljenem postopku prilagojenem na dane razmere.
- ∴ Izmera mora potekati z ozirom na končni rezultat. To pomeni, da moramo upoštevati način, kako bomo posamezne izmere povezali v celoto.
- ∴ Najprej je potrebno zajeti geometrijo celote, šele nato se posvečamo manjšim podrobnostim.
- ∴ Uporabljene tehnike je treba prilagoditi namenu uporabe končne izmere, času, ki nam je na voljo ter finančnim zmožnostim.

∴ Potek izmere, pogoje in druge podatke o izvoru meritve moramo dobro dokumentirati, da lahko meritve opravimo ponovno, jih preverimo in ocenimo njihovo kvaliteto in značilnosti.¹¹

3.1 NEPOSREDNE TEHNIKE DOKUMENTIRANJA (RISBA, FOTOGRAFIJA)

Različne stroke dokumentirajo stavbe na različne načine, predvsem pa je pristop oz. zajem detajlov in natančnost izvedbe odvisen od namena uporabe dokumentacije.

Kadar merimo z neposrednimi, konvencionalnimi tehnikami, se v večini primerov opremo na že znane podatke, oz. starejše načrte, slikovno gradivo ali kakršnokoli podlago, ki bi olajšala merjenje. Za takšno dokumentiranje potrebujemo navadno vsaj dve osebi, ki meritve opravljata bodisi z metrom (laserskim in navadnim), ali z elektronskim tahimetrom. Slednjega lahko uporabimo tudi le za izmero referenčnih oz. oslonilnih točk, za točno geografsko umestitev izdelane risbe¹².

Ko izrišemo približen načrt celotnega objekta, se lotimo opravljanja meritev. Te potekajo vzdolž zidov navadno najprej v vodoravni ter nato v navpični liniji v smeri urinega kazalca. Pomembno je, da se držimo ustaljenih vzorcev, po katerih opravljamo izmero, da ne bi kakšne pozabili. Širino zidu je včasih težko izmeriti, saj se sploh pri vernakularni arhitekturi vzdolž stavbe lahko spreminja. Načeloma jo merimo pri vratih, lahko pa jo tudi izračunamo iz drugih podatkov (velikosti posameznih sob in zunanjih stranic stavbe). Posamezne detajle zabeležimo posebej na dodatni risbi (Douglas, Noy 2011). Poleg zapisa vseh izmer, je pomembno, da hkrati z risbo pisno in s pomočjo sistematično posnetih fotografij zabeležimo tudi vsa opažanja glede gradnje, pregraditev in drugih elementov, pomembnih za stavbno analizo.

Načrti, ki jih izrišemo na terenu vključujejo celotno prizorišče in prikazujejo stavbo z njeno neposredno okolico. Tlorisni načrti prikazujejo prostorsko razdelitev in mere, stranski ris uporabljamo za dokumentiranje stavbe od spredaj ali iz strani, lahko pa tudi znotraj zidov za dokumentacijo stopnišč in podobno. Risbe tako prečnih kot podolgovatih prerezov služijo razumevanju gradbenih tehnik (npr. risbe podbojev in stiki med elementi). Risba tako lahko nosi več informacij kot množica fotografij, saj predstavlja delno analizo na terenu, zato se posebej posvetimo predvsem tistim predelom, ki jih s fotografijo oz. drugimi orodji ne moremo zajeti (Carter, Collins Cromley 2005). Poleg gradbenih tehnik moramo biti zato pozorni tudi na gradbeni material in material notranje opreme, morebiten način

¹¹ Več o dokumentiranju stavb, predvsem z vidika konservatorstva, restavratorstva in splošnih arhitekturnih in umetnostno zgodovinskih raziskav v (Wangerin 1992); (Wiedemann 2004) (Bruschke 2005) in (Grossmann 2010).

¹² Več o arhitekturnem tehničnem risanju v (Ching 2015) in (Adams 2016).

okraševanja in spremembe ter druge sledi gradnje, pregradnje in uporabe, kot so sledovi orodja in obrabe.

Po delu na terenu sledi obdelava podatkov, ki navadno zajema povezovanje podatkov v merilu v enem izmed temu namenjenih programov. Takšni podatki lahko sicer zajemajo vse tri geometrijske razsežnosti, vendar so navadno predstavljeni kot 2D risbe oz. načrti. Tudi iz samih načrtov je mogoče izdelati parametrične 3D modele (npr. Gimenez et al. 2016) in jih modelirati v okolju BIM. Problem na katerega naletimo v primeru vernakularne arhitekture je, da je ta pogosto nepravilnih oblik in jih zato težje zarišemo tako, kot to predvideva programska oprema. Poleg tega nepravilni in pogosto različni, čeprav podobni, elementi vernakularne arhitekture niso del obstoječih stilskih BIM »knjižnic«, ki bi omogočale semantično obogatitev, zato jih je treba šele vzpostaviti.

SLIKA 11: Primer dokumentacije hiške v Kosovelju (HIS 039) po Juvanec, 2016.

Pastirske hiške so zaradi svojega načina gradnje, lokacije in velikosti svojevrsten izziv za dokumentiranje. Za potrebe proučevanja hišk z arhitekturno-gradbenega vidika jih je pri nas dokumentiral B. Juvanec (Juvanec 2016), ki je poleg geografske lege, usmeritve in fotografskih posnetkov za več hišk izdelal tudi risbe, ki vključujejo tloris, prerez in pogled na hiško (Slika 11). Za izdelavo arhitekturne risbe hiške je izhajal iz poznavanja suhozidne konstrukcije previsevanja, ki načeloma zapoveduje okroglo-ovalni tloris, ter naklon v obliki enakostraničnega trikotnika. Premer tlorisa predstavlja eno merilno enoto in se meri od začetka vhoda do konca notranjosti hiške. Na ta način zagotovimo, da izmerjena razdalja obsega premer približno od sredine zidu konstrukcije. Tak premer predstavlja dolžino enakostraničnega trikotnika, čigar višina ($\sqrt{3}/2$) predstavlja stičišče obeh stranic, kot zapoveduje konstrukcija previsevanja (Slika 12).

SLIKA 12: Način konstrukcije hiške po Juvanec, 2016.

V kolikor je potrebno, osnovni skici sledi izmera naklona vhoda in zunanje stranice, ki poteka s pomočjo merjenja razdalje od tal vsakih 10 centimetrov (Slika 13). Poleg tega se dodatno dokumentira in doriše še morebitne line, ki so služile kot police v hiški, kamen položen na tla, ki je služil kot klop ali mizica in druge podrobnosti, kot je npr. *stažič*. Izkušeni risar in merilec z izdelanim delovnim postopkom lahko osnovno risbo z ustreznimi merami na terenu po Juvančevi oceni pridobi v okoli pol ure. Nadaljnji izris potem poteka v pisarni za računalnikom, kjer pogosto ugotovijo, da katera od meritev manjka, zato se je v povprečju na teren v tem primeru navadno treba podati trikrat – prvič za osnovno izmero in skico, drugič za izmero manjkajočih podatkov in tretjič za preverbo izdelane risbe (Juvanec, osebna komunikacija, marec 2017).

SLIKA 13: Način izmere hiške za izdelavo risbe.

3.2 POSREDNE TEHNIKE DOKUMENTIRANJA (3D DOKUMENTIRANJE)

Danes je na voljo več tehnik, ki omogočajo digitalno 3D prikaz obstoječih objektov. Za opazovanje notranjosti objektov in njihovo analizo se v arheologiji uporabljajo tudi tehnike iz medicine, kot so računalniška tomografija, magnetna resonanca (MR) ter deloma tudi rentgen (Weber 2014, 6). Za 3D dokumentiranje geometričnih značilnosti površine fizičnih objektov pa uporabljamo druge tehnike zajema, katerih značilnost je izdelava merskega 3D modela z X, Y in Z koordinatami. Danes je na voljo veliko različnih tehnologij, ki omogočajo takšen zajem podatkov. Pregleda vseh tehnik glede na njihove zmožnosti uporabe sta že leta 1999 pripravila Boehler in Heinz (1999), odtlej pa je bilo njun seznam treba že večkrat posodobiti (npr. Georgopoulos, Stathopoulou 2017). Merilne naprave pogosto uporabljajo različne tehnike in jih za implementacijo specifičnih funkcij tudi združujejo. Tako npr. nekateri skenerji uporabljajo fotogrametrične postopke, s pomočjo katerih se orientirajo v prostoru in s tem omogočijo avtomatsko poravnavo skenogramov že med zajemanjem podatkov. Kljub temu lahko v grobem posamezne tehnike razdelimo na aktivne in pasivne. Med aktivne prištevamo tiste, ki za svoje delovanje oddajajo sevanje, s pomočjo katerega opravljajo meritve. Ker se zanašajo na svoj vir sevanja, jih načeloma lahko uporabimo v vsakršnih koli pogojih, tudi v popolni temi. Med aktivnimi tehnikami je največkrat v uporabi 3D skeniranje. Pasivne tehnike se zanašajo na obstoječe sevanje oz. so odvisne od zunanjih virov svetlobe ali sevanja. Najpogosteje uporabljena pasivna tehnika zajemanja 3D podatkov je 3D modeliranje iz zbira prekrivajočih se slik. Kateri izmed načinov je boljši, je odvisno od dane situacije: objekta, ki ga želimo digitalizirati, njegove lokacije in fizičnih lastnosti, časovnih omejitev, finančnih sredstev in namena izdelave 3D modela oz. zahtev (ločljivost, tekstura ipd.). Kljub temu pa je v večini primerov, v kolikor je le mogoče, najboljša možna rešitev kombinacija obeh metod (npr. Amico et al. 2010).

3.2.1 AKTIVNE METODE IN 3D SKENIRANJE

3D skeniranje je aktivna tehnika zajema geometričnih podatkov, saj za opravljanje meritev naprava oddaja elektromagnetno valovanje. 3D skenerji uporabljajo elektromagnetno valovanje v spektru infrardeče (IR), vidne in ultravijolične (UV) svetlobe. Elektromagnetno valovanje v tem spektru imenujemo tudi optično valovanje, zato tovrstne naprave pogosto imenujemo tudi optični 3D skenerji. Osnovni predpogoj za delovanje takšnega mehanizma je predpostavka, da površine, ki jih želimo skenirati, odbijajo svetlobo omenjenih valovnih dolžin, saj programska oprema 3D skenrja s pomočjo podatkov o odboju oddanega valovanja izračuna prostorske točke skenirane površine. Danes poznamo več tipov 3D skenerjev, ki se med seboj razlikujejo glede na vrsto značilnosti (princip delovanja, dolžina oddanega elektromagnetnega valovanja, ločljivost itd.). Za potrebe arheološkega 3D skeniranja jih v grobem lahko razdelimo glede na velikost zajete površine oz. oddaljenosti od skeniranega objekta.

Za opravljanje lokalnih prostorskih meritev in za potrebe dokumentacije na arheoloških izkopavanjih, se že vsaj od 80. let 20. stoletja uporablja elektronski tahimeter (npr. Arnold et al. 1989), ki tako kot 3D skenerji deluje po principu oddajanja elektromagnetnega valovanja. Ker pa tahimeter izmeri le eno prostorsko točko naenkrat, tj. po principu točkovne projekcije (Bedford, Pearson, Thomason 2011), ni primeren za natančno dokumentacijo večjih površin, saj bi le ta predolgo trajala. Prednost 3D skenerjev se zato kaže predvsem v hitrem in učinkovitem zajemu množice prostorskih točk naenkrat. Srednje velike površine, kot so npr. zgradbe ali arheološka izkopavanja lahko 3D digitaliziramo s pomočjo terestričnih 3D skenerjev (angl. *terrestrial laser scanner*, TLS), ki delujejo na podlagi izmere časa, ki ga laserski žarek potrebuje za pot od trenutka, ko je bil oddan, do trenutka, ko je njegov odboj prispel nazaj do senzorja (Crutchley, Crow 2010). Princip delovanja, ki ga imenujemo *time-of-flight* (TOF), je lahko uporabljen v dveh različicah. Impulzni TOF skenerji, kot pove ime, oddajajo sevanje v posameznih impulzih, medtem ko fazni TOF skenerji (angl. *phase shift*) oddajajo neprekinjeno valovanje. V tem primeru je oddani žarek moduliran s harmoničnim delovanjem tako, da takšni skenerji oddajajo in zaznavajo sinusoidne vzorce valovanja (Mozetič 2004, 353). Fazni skenerji poleg časa uravnavajo tudi jakost laserskega žarka ob oddajanju in jakost odbojnega žarka ob sprejemu na senzor in so zato natančnejši kot impulzni, vendar imajo lahko zaradi zahtevanih informacij zmanjšanj doseg delovanja (njihov domet je okoli 300 metrov). TOF skenerji se navadno uporabljajo tudi za lasersko skeniranje večjih površin iz zraka (npr. Doneus, Brieše 2011). Rezultat takšnega skeniranja je sicer prav tako množica prostorskih točk z X, Y in Z koordinatami, a so te navadno prikazane v 2,5 razsežnosti. Tj. 2D slika, ki nosi podatke o vrednostih Z koordinat (višina). Tovrstna tehnologija je v arheološki metodologiji že dobro uveljavljena tudi na interpretativnem nivoju (npr. Doneus, Brieše, Kührtreiber 2008; Masini, Coluzzi, Lasaponara 2011; Banaszek 2015; Mlekuž 2015).

Poleg terestričnih skenerjev se za merjenje struktur v zadnjem času pojavljajo tudi t. i. mobilni laserski skenerji (angl. *Mobile Laser Scanner*, MLS), ki so nameščeni na različna prevozna sredstva, kot so avtomobili in brezpilotni letalniki. Poleg njih poznamo tudi laserske skenerje, ki se lahko uporabljajo za merjenje pod vodno gladino. Tako mobilni skenerji kot skenerji za zajemanje 3D podatkov pod vodo so šele v začetku razvoja in zato še niso zelo natančni. Vendarle pa se zdi njihova prihodnost obetavna (Georgopoulos, Stathopoulou 2017, 5).

Za 3D digitalizacijo manjših površin, kot so arheološki predmeti, detajli zgradb ipd., se uporabljajo visoko ločljivi 3D skenerji, s katerimi objekt skeniramo iz neposredne bližine. Tovrstni skenerji so poleg visoke ločljivosti v primerjavi z drugimi skenerji tudi bolj natančni. Med napravami poznamo statične oz. namizne skenerje ter ročne skenerje. Statični skenerji delujejo tako, da je za skeniranje vseh strani artefakta potrebno premakniti sam artefakt, medtem ko med skeniranjem z ročnim skenerjem

premikamo napravo. Glede na princip delovanja visoko ločljivih skenerjev ločimo dva tipa in sicer triangulacijski 3D skenerje in skenerje, ki oddajajo strukturirano svetlobo. Triangulacijski laserski 3D skenerji oddajajo laser v obliki linijske ali točkovne projekcije, s katerim posnamejo objekt. Laserski žarek se od površine skeniranega objekta odbije na senzor. Ker je s kalibracijo naprave sistemu znana razdalja med senzorjem, ki je oddal žarek in senzorjem, ki ga je sprejel ter kot pod katerim je žarek potoval, lahko s pomočjo trigonometričnih zakonitosti programska oprema skenerja natančno izračuna razdaljo med napravo in skeniranim objektom ter s tem tudi pridobi geometrične podatke o površini skeniranega objekta. 3D skenerji, ki oddajajo strukturirano svetlobo prav tako temeljijo na trigonometričnih izračunih, le da te naprave namesto laserskega žarka, oddajajo serijo linearnih vzorcev bele ali modre svetlobe. Sistem prepozna deformacije na svetlobnem vzorcu, ki nastanejo zaradi reliefnih značilnosti skeniranega predmeta in na podlagi sprememb na vzorcu izračuna 3D koordinate površine skeniranega objekta. Ker so takšni skenerji odvisni od projicirane svetlobe, je pomembno, da se svetloba okolice ne spreminja oz. da ni premočna, zato s takšnimi napravami navadno skeniramo v okolju, ki ga lahko nadzorujemo (tj. znotraj stavbe).

Poleg triangulacijskih skenerjev in skenerjev, ki oddajajo strukturirano svetlobo, se v zadnjem času pojavljajo (v prostem prevodu) t. i. razširjene kamere (angl. *range camera*, *RGB-D camera*), ki poleg slike zajamejo tudi podatke o globini po principu TOF ali s pomočjo stereo algoritmov (ki je sicer pasivna tehnika). Od zgoraj omenjenih skenerjev se takšne TOF naprave, ki oddajajo bližnjo infrardečo svetlobo, razlikujejo v tem, da lahko zajete podatke spremljamo sproti med samim snemanjem. Primer takšne naprave je Kinect (Microsoft Xbox). Pasivne razširjene kamere pa delujejo po principu stereo parov posnetih s kalibriranima kamera s pomočjo triangulacijskih izračunov. Omenjene naprave je sicer mogoče uporabiti za skeniranje manjših površin (npr. notranjost sobe), vendar pa so uporabne samo za potrebe vizualizacije, saj so zelo občutljive na šum, njihova ločljivost in natančnost pa je precej omejena.¹³

Rezultat 3D skeniranja je navadno oblak točk, ki je pogosto avtomatsko obdelan v 3D poligonalno mrežo, v njegovi okolici pa se pogosto pojavijo tudi odvečne točke (ali ploskve), ki jih imenujemo šum in jih lahko odstranimo s pomočjo temu namenjene programske opreme. Preden pa lahko dobimo končni 3D model, moramo pridobljene podatke poleg odstranjevanja šuma še dodatno obdelati. Samo 3D skeniranje je tako šele začetek procesa izdelave 3D modela. Prvi korak obdelave podatkov je

¹³ Še ena možnost aktivnega zajema podatkov o globini je uporaba fotometričnih stereo tehnik t. i. oblike iz senčenja (angl. *shape from shading*). S pomočjo projekcije svetlobe iz različnih smeri in senc, ki ob tem nastanejo lahko s slikovna pretvorba odseva (RTI) prikažemo globinske podatke (Malzbender, Gelb, Wolters 2001; Mudge et al. 2006). Takšni podatki so predstavljeni kot 2,5D slika, medtem ko je rezultat pridobljen s 3D skenerjem navadno oblak točk.

združevanje posameznih skenogramov, ki so nastali zaradi različnih položajev naprave ali skeniranega objekta. Skenograme je najprej treba pravilno poravnati tako, da dobimo enoten 3D model. Z razvojem postaja poravnava posameznih skenogramov vedno bolj avtomatizirana. Tako npr. se uporabljajo posebne točke in geoinformacije, ki programski opremi TLS omogočajo deloma avtomatično poravnavo. Prav tako lahko takšne točke uporabimo pri skeniranju z visoko ločljivimi skenerji, vse pogosteje pa se za določanje položaja ročnih skenerjev uporabljajo fotogrametrični postopki, ki ne zahtevajo posebnih referenčnih točk. Slednje namreč motijo postopek skeniranja, saj deloma zakrivajo površino, ki jo želimo posneti, poleg tega pa jih na arheološke predmete iz konservatorskih razlogov ne smemo namestiti.

Poleg poravnave posameznih oblakov točk, ki smo jih posneli iz različnih položajev, jih je v nadaljevanju treba spojiti v en 3D model ter podatke dodatno obdelati (dodatno odstranjevanje šuma, izdelava poligonalne mreže, decimiranje ipd.). Postopek izdelave 3D modela tako ni preprost, hitrost in kakovost končnega izdelka, pa je poleg uporabljene opreme odvisna tudi od izkušenosti izvajalca.

Kljub temu da je kabinetna obdelava podatkov lahko dolgotrajna, pa se je postopek na terenu z razvojem tehnologije pospešil. Poleg tega je mogoče pridobiti natančne 3D modele tudi v manj ugodnih pogojih npr. v temi oz. temnejšem okolju (Mozetič 2004, 354), 3D skenerji z razvojem skorajda nimajo več težav s svetlečimi površinami, kot je npr. zlato. Kljub temu zaradi načina delovanja nekateri materiali, kot je steklo ter mokri in materiali črne barve, niso primerni za tovrstno obdelavo, saj ne odbijajo optičnega valovanja. Za optično 3D skeniranje je nekoliko problematičen tudi marmor, ki zaradi svoji specifičnih lastnosti žarek nekoliko »vpije«. To pomeni, da so koordinate točke odboja bolj oddaljene, kot pa dejanska površina objekta, kar lahko povzroči napako pri končnem 3D modelu (Georgopoulos, Stathopoulou 2017, 7).

3D skenerji imajo lahko vgrajene tudi fotoaparate, ki so namenjeni zajemu teksture, vendar pa so takšne fotografije navadno slabše kvalitete, ker so vgrajeni fotoaparati navadno slabše kvalitete, poleg tega pa se zaradi dolgotrajnosti postopka spreminjajo pogoji osvetlitve. Za prikaz 3D modela s kvalitetno teksturo je zato potrebno dodatno fotografiranje s primerno fotografsko opremo v (v kolikor je le mogoče) nadzorovano osvetlitvijo. Poleg dolgega časa aktivne pisarniške obdelave podatkov in slabše kakovosti teksture se pomanjkljivost 3D skenerjev kaže tudi v njihovi okornosti. Čeprav s tehnoloških razvojem postajajo vse manjši in kompaktnjši, počasi pa tudi nekoliko cenejši, lahko skupaj z vso dodatno opremo (npr. bencinski agregat, ki služi kot vir energije) in potrebno zaščito tehtajo še vedno tudi 20 kg, kar je neugodno za skeniranje na težje dostopnih legah.

Kljub izpostavljenim pomanjkljivostim, je 3D skeniranje dobro uveljavljena metoda za natančno izmero prostorskih točk in pogosto tudi edina možna izbira (npr. skeniranje površine prerasle z gozdom).

3.2.2 3D MODELIRANJE IZ SLIK

Programska orodja in storitve, ki danes omogočajo izdelavo digitalnega 3D posnetka fizičnega objekta iz množice prekrivajočih se slik, temeljijo na dognanjih fotogrametrije in algoritmih računalniškega vida. Tako fotogrametrija kot računalniški vid nista novi vedi, je pa z razvojem digitalnega zapisa postalo mogoče združevanje in prenos algoritmov in konceptov med obema vedama, na katerih danes temelji večina programov in storitev za 3D modeliranje iz slik.¹⁴

Fotogrametrija je veda, ki se v osnovi ukvarja s pridobivanjem merskih podatkov o legi, velikosti in obliki objektov iz fotografij (Cooper, Robson 2001, 9). Njeni začetki segajo v 50. leta 19. stoletja, ko je Aimé Laussedat na podlagi meritev, pridobljenih iz fotografij, posnetih z vrhov mestnih stavb, izdelal zemljevid Pariza, od 20. let 20. stoletja dalje pa so s pomočjo areo-fotogrametrije začeli kartirati tudi večja območja. Uporaba fotogrametričnih postopkov za merjenje stavb prav tako sega v drugo polovico 19. stoletja, ko je Albrecht Meydenbauer ugotovil, da lahko na ta način izdela naris cerkve sv. Marije v Freyburgu. Fotogrametrijo so tako hitro prevzeli tudi gradbeni inženirji in arhitekti, za razvoj pa sta v veliki meri poskrbela profesorja H. Foramitti in E. H. Thompson. Slednji je na primeru gradu Howard leta 1962 z analitičnim pristopom poskušal rešiti problem uporabe fotografij, ki niso bile posnete z namenom opravljanja meritev (Stevens 2003, 32). Prav z analitično mislijo, ki se je razvijala predvsem v 70. letih 20. stoletja, je fotogrametrija doživela prvi večji preskok. Naslednji je nato sledil v 90. letih, ko je nanjo vplival digitalni zapis podatkov (Fryer 2001, 3). V arheologiji se je klasična stereo-fotogrametrija še do pred kratkim ukvarjala predvsem s posnetki iz zraka, dokumentiranja arheoloških izkopavanj (npr. Grobovšek, Ribnikar 1996) pa tudi z dokumentiranjem stavbne dediščine s pomočjo zajema stereo-parov fotografij in stereo-ovrednotenjem (npr. Andrews et al. 2009).

Na drugi strani se je računalniški vid začel razvijati v začetku 70. let 20. stoletja kot del robotike in umetne inteligence. Njegov cilj je bil dati računalniku »človeški« vid, kar pa se je izkazalo za veliko zahtevnejšo nalogo, kot so sprva mislili (Szeliski 2011, 10). Tako se je začelo razvijati novo področje računalništva, ki na podlagi prekrivajočih se dvorazsežnih fotografij, poskuša izračunati tretjo razsežnost – globino (Quan 2010, 1).

¹⁴ Poleg omenjenega, fotogrametrija pozna več načinov pridobivanja merskih podatkov oz. podatkov o tretji razsežnosti. Na tem mestu se posvečamo tistim, ki so del sodobne programske opreme, za uporabo katere poglobljeno tehnično znanje ni potrebno. Za pregled fotogrametričnih (in drugih pasivnih) tehnik za zajem 3D podatkov gl. (Georgopoulos, Stathopoulou 2017).

Prednost, ki so jo na področje 3D modeliranja iz slik prinesli algoritmi računalniškega vida (deloma združeni s fotogrametrijo), se kažejo predvsem v poenostavljenem in hitrejšemu postopku tako zajema kot obdelave fotografij, saj takšna programska oprema za izpeljavo operacij zahteva manj podatkov in je zato primerna za različne vrste digitalnega slikovnega gradiva, kot so stereo fotografije, video sekvence in množica slik posnetih iz različnih položajev (Verhoeven et al. 2013, 42). Ker je bil računalniški vid sprva osredotočen na robotiko, ni bilo veliko poudarka na točnosti pridobljenih podatkov, temveč je bilo bolj pomembno avtomatiziranje postopka, zato je veljalo, da je bil takšen način izdelave 3D modelov manj točen, kot uporaba izključno fotogrametričnih tehnik (Remondino 2011, 1111; Remondino et al. 2012). V zadnjem desetletju pa se je področje osredotočilo na natančnejše in bolj točno izračunavanje 3D podatkov. S tem je bila dosežena visoka raven izdelave 3D modelov tudi za dokumentacijske in raziskovalne potrebe arheologov (Verhoeven et al. 2013, 42).

Prvi pogoj za izračun 3D modela iz množice prekrivajočih se fotografij je pridobitev podatkov o zunanji (položaj in orientacija fotoaparata) in notranji orientaciji fotoaparata (notranja geometrija fotoaparata v času osvetlitve, tj. goriščna razdalja, parametri optične distorzije objektiva itd.). Načeloma bi bilo treba za pridobitev parametrov notranje orientacije fotoaparata kalibrirati, s pomočjo pristopa računalniškega vida, imenovanega struktura iz gibanja (tudi struktura in gibanje, angl. *Structure from Motion, Structure and Motion, SfM, SaM*), pa je mogoče tako notranje kot zunanje parametre izračunati samodejno (Hartley, Zisserman 2008, xiii).

SLIKA 14: Prikaz ujemanja značilk na paru fotografij (SfM korak izdelave 3D modela iz fotografij).

SfM algoritmi delujejo tako, da najprej zaznajo in lokalno opišejo značilne točke oz. značilke (angl. *feature points*), kar imenujemo odkrivanje oz. izločanje značilk (angl. *feature extraction*). V naslednjem koraku SfM algoritmi v postopku ujemanja značilk (angl. *feature matching*) med seboj primerjajo zbrane opise značilk tako, da algoritem poišče vsebinsko iste (homologne) točke na celotni zbirki fotografij (Slika 14). Na podlagi najdenih povezav SfM nato izračuna 3D-položaje posameznih ujemajočih se točk, ki jih imenujemo vezne točke (angl. *tie points*). Množica veznih točk sestavlja redki oblak točk (angl. *sparse point cloud*), ki je umeščen v lokalni koordinatni sistem (angl. *model space*) (Slika 15). Takšen oblak točk je mogoče georeferencirati s pomočjo oslonilnih točk (angl. *ground control points*, GCP), ki smo jih izmerili na terenu, njihovo natančnost pa lahko preverimo s pomočjo kontrolnih točk (angl. *check point*). V kolikor ti podatki niso na voljo, lahko merske podatke o objektu vnesemo ročno kot posamezne razdalje med markerji (angl. *marker, target*; tudi *foto-točka*), ki smo jih označili in izmerili na terenu. Na ta način je 3D model geometrično pravilen (prave velikosti in oblike), vendar pa ni umeščen v prostorski koordinatni sistem. Vnos metričnih podatkov s pomočjo oslonilnih točk ali ročni vnos pravih razdalj med markerji v fazi izravnave podatkov (angl. *bundle adjustment*), ki poteka med SfM postopkom, lahko vpliva tudi na izboljšanje izračuna notranjih in zunanjih parametrov fotoaparata (Verhoeven et al. 2012). Zaradi specifičnosti opisanega postopka, vse vrste fizičnih objektov niso primerne za tovrstno digitalizacijo. Tako so npr. objekti, ki imajo preveč enolično oz. enobarvno teksturo kot tudi svetleči (kovinski, stekleni) objekti, na katerih se odsev svetlobe venomer spreminja, manj primerni za takšno obdelavo, ki temelji na primerjavi značilnosti prikazanih na fotografiji. Najboljši rezultat lahko tako pričakujemo pri objektih z jasnimi barvnimi mejami (Fellner et al. 2011, 98), na katerih lahko SfM algoritem nedvomno prepozna značilke.

SLIKA 15: Orientacija fotoaparata in redki oblak točk (rezultat SfM izračuna) ter pogled skozi enega izmed orientiranih fotoaparata.

Naslednji korak izdelave 3D modela iz slik je izračun gostega oblaka točk (angl. *dense point cloud*), ki navadno poteka s pomočjo stereo-večslikovnih algoritmov (angl. *multi-view stereo*, MVS). V tem koraku program išče ujemanje vsebine slik na nivoju vsakega piksla posebej (in ne le na nivoju značilk) in nato izračuna gost oblak točk. V naslednjem koraku je pridobljeni gost oblak točk povezan v

mnogokotniško mrežo oz. 3D model (Robertson, Cipolla 2009) in nazadnje je mogoče izračunati še teksturo, ki jo program preslika na 3D model.

Za izdelavo 3D modelov iz prekrivajočih se fotografij je na voljo več brezplačnih in komercialnih programskih sistemov in internetnih storitev. Njihova uporaba ne zahteva poglobljenega tehničnega znanja, vendar pa poznavanje delovanja postopkov zagotavlja večjo kakovost končnega izdelka. Med najpreprostejšimi rešitvami, a hkrati tudi najmanj prilagodljivimi, so internetne storitve, ki od uporabnika zahtevajo le, da svoje slike naloži na njihov strežnik, vsi ostali postopki pa več ali manj potekajo samodejno. Ena prvih takšnih storitev je bila ARC3D (Tingdahl, Vergauwen, van Gool 2012) univerze Leuven v Belgiji. ARC3D tako kot druge brezplačne storitve in programi omogoča precej preprosto izdelavo 3D modelov, vendar pa ne dovoljuje manevrskega prostora za izboljšanje izdelave s prilagajanjem večjega števila posameznih parametrov. Rezultat omenjenih storitev ni teksturirana 3D mnogokotniška mreža, temveč le redki oblaki točk, kar pomeni, da je za dokončanje postopka potrebna dodatna programska oprema (npr. MicMac in PMVS2).

Podjetje/Inštitut/Oseba	Programska oprema	Brezplačno	SfM	MVS	Storitev
3D SOM	3DSOM		x	x	
3Dflow SRL	3DF Zephyr		x	x	
Acute3D	Smart3DCapture		x	x	
Agisoft LLC	Metashape (prej PhotoScan)		x	x	
ArcTron 3D	Aspekt 3D		x	x	
AutoDesk	ReCap (Pro)		x	x	
Capturing Reality s.r.o.	Reality Capture		x	x	
CTU Prague	CMPMVS	x	x	x	x
Eos Systems Inc.	PhotoModeler Scanner		x	x	
iWitness	iWitnessPRO		x	x	
KU Leuven	Arc3D	x	x	x	x
nFrames	SURE		x	x	
Mach, Lukas	Insight3D	x	x	x	
Matis laboratory I. G. N.	Aspero	x	x		
Matis laboratory I. G. N.	MicMac	x		x	
University of Illinois, University of Washington	PMVS2	x		x	
University of Washington	Visual SfM	x	x		x
University of Washington and Microsoft Corporation	Bundler	x	x		

PREGLEDNICA 2: Seznam storitev in programov za izdelavo 3D modelov iz slik.

Poleg internetnih storitev so na voljo programski paketi, ki združujejo tako SfM kot tudi MVS postopke in so lahko brezplačno dostopni na internetu in odprtokodni ali pa komercialni. Slednji so navadno

uspešnejši, uporabniku bolj prijazni in vsebujejo dodatne funkcije, kot je georeferenciranje. V arheologiji, pa tudi na splošno je med najpogosteje uporabljenimi programi v zadnjih letih gotovo PhotoScan (Professional) podjetja Agisoft¹⁵ (npr. Verhoeven 2011; AL-Ruzouq 2012; Plets et al. 2012; Štuhec 2012a; Verhoeven 2012; De Reu et al. 2013; Dell'Unto 2014; Zachar, Štuhec 2014), vse pogosteje pa se uporablja tudi Reality Capture podjetja Capturing Reality.

3D modeliranju iz slik, ki temelji na dognanjih računalniškega vida, pogosto očitajo, da je postopek nepregleden in manj zanesljiv, saj nimamo natančnega vpogleda v ozadje delovanja programske opreme. Natančnost sicer ni bila prvotni namen algoritmov računalniškega vida, vendar je v zadnjem desetletju postala pomemben del izboljšav omenjenih algoritmov, zato lahko s pravilnim in korektnih zajemom fotografij ter dobrim poznavanjem programske opreme izdelamo zanesljiv in natančen teksturiran 3D model (Lerma, Muir 2014). Poleg uspešnosti takšne 3D digitalizacije je njena prednost tudi v finančni ugodnosti in relativno enostavni uporabi. Poleg ustreznega programa za osnovno 3D modeliranje iz slik potrebujemo še fotografsko opremo ter računalnik, ki pa sta navadno že sicer del standardne arheološke opreme. Ker v arheologiji pogosto primanjkuje finančnih sredstev, ki bi omogočala najem tehničnih strokovnjakov, sam postopek pa se z razvojem zdi enostaven, se takšne digitalizacije (kot tudi 3D skeniranja) arheologi pogosto lotijo sami. Vsak pa lahko kaj hitro ugotovi, da tovrstno delo ni preprosto, sploh če ga želimo opraviti korektno in čim bolj natančno. Zato se v literaturi pojavlja več smernic in navodil za uspešno digitalizacijo. Te smernice in navodila tudi opozarjajo na vidike, ki jih morajo arheologi upoštevati, kadar uporabljajo te tehnike (npr. Anderson 2010; Historic England 2017b., 2018).

Kljub temu se je treba zavedati, da so postopki tako zajema predvsem pa obdelave podatkov standardizirani le v primeru digitalizacije enostavnih objektov pod idealnimi pogoji. Pri večini oz. bolj zahtevnih primerih, se tako zajem kot obdelava prilagajata danim razmeram, zato na končni 3D model vplivajo tehnični in zunanji pogoji, fizične lastnosti obravnavanega predmeta ter tudi sam izdelovalec. Enako velja za 3D skeniranje. Kljub temu da je skener merilna naprava, uporablja vrsto algoritmov, meritve pa je treba najprej obdelati, preden dobimo končni rezultat. Doslej je bilo narejenih precej primerjav med obema tehnikama (npr. La Mantia, Lanfranchi 2013; Manferdini, Galassi 2013; Lerma, Muir 2014; Chiabrande, Donadio, Rinaudo 2015; Evgenikou, Georgopoulos 2015; Galeazzi 2016; Kersten, Omelanowsky, Lindstaedt 2016), vendar pa takšne primerjave zaradi zgoraj naštetih razlogov niso enostavne (za več informacij o načinu primerjanja posameznih tehnik gl. Menna et al. 2016). Ker imata obe tehniki svoj način delovanja in s tem svoje prednosti in pomanjkljivosti, v najboljšem

¹⁵ Preimenovan v Metashape.

primeru uporabimo obe. Ker pa to v večini primerov iz različnih razlogov ni mogoče, izberemo tehniko, ki se za dano nalogo zdi primernejša.

3.3 PRIMERJAVA IN OVREDNOTENJE NAČINOV DOKUMENTIRANJA VERNAKULARNE ARHITEKTURE

Za primerjavo različnih načinov dokumentiranja pogosto obravnavamo stopnjo objektivnosti postopka in s tem povezanimi natančnostjo in točnostjo posamezne tehnike¹⁶. Da bi lahko ovrednotili posamezno tehniko, moramo tako razločevati med učinkovitostjo posameznega merilnega sistema in učinkovitostjo celotnega merilnega postopka, kar pomeni, da je za to potrebno osnovno poznavanje delovanja merilnih sistemov oz. izvora pridobljenih podatkov. Natančnost sistema in postopka lahko preverimo tako, da izmero z isto tehniko (oz. isto napravo) na istem objektu opravi več različnih oseb. S primerjavo rezultatov zabeležimo nastala odstopanja. Ko postopek večkrat ponovimo na različnih objektih, lahko s pomočjo zabeleženih odstopanj ovrednotimo učinkovitost merilnega postopka. Točnost merilnega sistema pa lahko ovrednotimo na naslednje načine: relativno, na podlagi primerjave izmerjene vrednosti z notranjo referenčno vrednostjo sistema; absolutno, kadar je referenčna vrednost z gotovostjo znana vnaprej; nominalno, kadar kot referenčno vrednost uporabimo povprečno izmerjeno vrednost; notranjo, kadar je opisan sam merilni sistem; in zunanjo, kadar so vključeni tudi procesni dejavniki (Andrews et al. 2009).

Načeloma velja, da čim bolj je tehnika izmere natančna in točna, bolj objektivna je, kar je tudi lastnost, h kateri naj bi stremela dobra dokumentacija. Kljub temu še tako točne in natančne tehnike zajema prostorskih podatkov niso popolnoma objektivne, saj jih v vsakem primeru izbirajo, z njimi upravljajo ter nato obdelujejo osebe, katerih spretnosti in izkušnje vplivajo na vse naštetu (van Riel 2016). Danes je oprema, ki se jo uporablja za arheološko dokumentacijo, dovolj razvita, da lahko s korektno uporabo in dokumentiranjem postopka izmere in drugih opažanj na terenu vsaka izmed opisanih tehnik služi svojemu namenu. Pogosto se tako poskuša doseči čim večjo natančnost in točnost, katerih vrednosti sta lahko tudi manjši od milimetra, vendar za arheološko interpretacijo takšna natančnost in točnost v večini primerov večjih objektov in arheoloških izkopavanj nista bistvenega pomena. Milimetrska oz. pod-milimetrska natančnost na arheoloških izkopavanjih ne igra pomembne vloge, saj takšni podatki ne prinesejo novih spoznanj. Skrajna natančnost in točnost sta pomembni le, kadar gre za specifična vprašanja, kot je npr. konservatorsko vprašanje o nadzorovanju in popisovanju nastalih sprememb na

¹⁶ Natančnost sistema opisuje stopnjo ponovljivosti rezultata posamezne izmere. Povedano drugače, natančnost nam pove, kako blizu izmerjene vrednosti bo ponovno izmerjena vrednost iste točke, medtem ko točnost pove, kako blizu je izmerjena vrednost dejanski - resnični vrednosti, oz. kako skladna je izmerjena ali izračunana vrednost z dejansko, standardno, nominalno oz. absolutno vrednostjo.

površini zaradi zunanjih dejavnikov, ali pa kadar želimo dokumentirati manjše predmete predvsem z namenom prepoznavanja reliefnih značilnosti, ki jih želimo primerjati med seboj. Sicer pa sta natančnost in točnost domena tehničnih strok, ki so usmerjene k razvijanju tehnik za doseganje čim bolj točnih in natančnih rezultatov v čim hitrejšem času, v čim višji ločljivosti pri izmeri objekta iz katerekakoli materiala in katerekoli velikosti. Gledano z arheološkega raziskovalnega vidika sta tako pomembna predvsem celostni postopek dokumentiranja in cilj, ki ga z njim želimo doseči, saj se moramo zanesti na njuno neoporečnost. Tako je na tem mestu pomembnejše kot vprašanje, katera tehnika je »boljša«, pomembno vprašanje, kateri postopek oz. kombinacija tehnik je za doseg danega cilja najprimernejša, saj različne vrste podatkov ponujajo različne možnosti za arheološko raziskovanje.

Razdalje izmerjene z neposrednimi tehnikami so pogosto predstavljene v obliki 2D načrta, ki skupaj s posnetimi fotografijami prikažejo projekcijo trirazsežnega objekta na dvorazsežno površino. Kot takšne ne morejo prikazati vseh podrobnosti, zato določenih informacij ne zajemajo oz. jih popačijo. Poleg tega na rezultat neposrednih tehnik izmere bolj kot na posredne tehnike vplivajo opazovalne in merilne sposobnosti, izkušnje in spretnosti merilca ter prav tako jasno izoblikovan namen meritve. Na ta način je dokumentalist na objekt pozoren in ga analizira že na samem terenu, zato je takšen način dokumentacije tematsko usmerjen in kot tak primeren še posebej takrat, kadar se osredotočamo na vnaprej jasno zastavljeno problematiko. 2D načrti so tako koristni za razreševanje funkcionalnih vprašanj o stavbi, vendar pa so, v kolikor jih uporabimo kot podlago za izdelavo 3D modela, več ali manj končni izdelek. 2D načrti opremljeni z zapisi o lastnostih stavbe (popravkih, pregraditvah in drugih pričah spreminjanja in življenja stavbe) so tako že sama analiza, ki pa je v pisarniškem delu raziskave težko preverljiva, saj je bila stavba že dokumentirana kot interpretacija. Pomemben del teh analiz je zato tudi dobra dokumentacija samega postopka.

Rezultati neposrednih merilnih tehnik so lahko predstavljeni tudi kot 3D model. Iz tehničnega vidika tak 3D model sicer zajema geometrijsko vizualizacijo, vendar ne zajame vseh vidikov stavbe, saj gre več ali manj le za linije začrtane ob zidovih. Takšne 3D modele lahko uporabljamo za splošno strukturno analizo stavbe, izpeljavo različnih izračunov o npr. stabilnosti stavbe in druge statične analize, dojemanju dogajanja iz sobe v sobo in simulacije mogočih interakcij v prostorih, akustične simulacije ipd. Po drugi strani pa na ta način zanemarimo veliko drugih podatkov, npr. skrite zapise (kot so letnice) na stenah, sledove orodij in obrabe. Poleg tega lahko izgubimo informacije o elementih, ki se nam v danem trenutku niso zdeli pomembni, pa bi se v prihodnosti lahko izkazalo drugače. V tem primeru moramo tako uporabiti posredne merilne tehnike in s pomočjo 3D skenerjev ali modeliranjem iz slik celovito posneti obravnavano stavbo. Takšne 3D modele nato lahko uporabimo za nadaljnjo obdelavo, saj smo z zajemom podatkov z analizo objekta šele začeli. Iz 3D modelov pa je z dodatno

obdelavo moč izvleči tudi podatke, ki bi jih sicer dobili tudi z drugimi tehnikami. Kljub temu da tak način izmere nudi bolj celosten zajem, to ne pomeni, da je tak pristop »najboljši«, zlasti če digitalizacijo opravlja samo tehnik, ki ni usposobljen za arheološko opazovanje.

Način dokumentiranja stavb je odvisen od več dejavnikov, neredko pa nanj vpliva tudi sama tehnika gradnje, okolice stavbe in druge značilnosti, zaradi katerih je izbira določene tehnike primernejša od katere druge. V primeru kraških pastirskih hišk je prav tako na voljo več možnosti. Zaradi prostora, kjer se hiške nahajajo (oddaljenost od cest, gozdnate površine), nepravilnega tlorisa in nepravilne oblike celotne strukture, ki jo zapoveduje suhozidna gradnja, se zdi, da je najugodnejši in najhitrejši način zato 3D digitalizacija, predvsem 3D modeliranje iz slik.

4 IZDELAVA 3D MODELOV PASTIRSKIH HIŠK

4.1 PRIPRAVA

Kot študijski primer za praktično obravnavo uporabe 3D modelov smo izbrali pastirske hiške s slovenskega Krasa. Slednje so v povprečju približno dobre tri metre široke, tri in pol metra dolge in nekaj manj kot dva metra visoke, zato zmore zajem podatkov za 3D digitalizacijo izpeljati ena sama oseba (čeprav je postopek veliko hitrejši in enostavnejši, v kolikor sodelujeta dve osebi) brez posebne dodatne opreme (kot je npr. brezpilotni letalnik za snemanje z višine). Z naštetimi značilnostmi so hiške tako obvladljiv študijski primer, ki je primeren tudi za vzpostavitev standardnega delovnega postopka za 3D dokumentacijo tovrstne kulturne dediščine.

Za 3D dokumentacijo pastirskih hišk na Krasu smo uporabili tehniko 3D modeliranja iz slik. Izbiri tehnike je botrovalo več razlogov. Poleg tega, da oprema za 3D skeniranje oz. aktivni zajem 3D podatkov neposredno ni bila na voljo, se je 3D modeliranje iz slik v vsakem primeru izkazalo za boljše rešitev, kot je opisano tudi v nadaljevanju. Z namenom vzpostavitve standardiziranega postopka 3D dokumentiranja tovrstne arhitekture, so nadaljnji postopki opisani v delovnem sosledju začenši s pripravami na terensko delo in razlogi za sprejete odločitve.

4.1.1 ISKANJE IN IZBIRA HIŠK ZA 3D DIGITALIZACIJO

Hiške se nahajajo v gozdu in so večinoma odmaknjene od vasi in z avtom prevoznih poti. Pokrajina je poleg drevja poraščena z nizkim rastjem polnim trnja ter prekrita z obilico skalovja in kamenja, ki bodisi prosto leži naokoli, ali pa gradi zidove in grublje. Četudi vemo, kje približno se hiška nahaja, jo je težko odkriti. Pogosto se moramo prebiti v njeno neposredno bližino, da se prepričamo, če ima opaženi kup kamenja tudi vhod (Slika 16).

SLIKA 16: Hiška HIS 033 zaraščena z nizkim drevjem.

Opisi lokacij, kjer se hiške nahajajo, pogosto niso na voljo, tisti pa, ki so objavljeni, navadno niso dovolj natančni, da bi hiško lahko našli brez pomoči krajevnih poznavalcev. Izjema sta npr. hiški ob kulturni pohodniški poti »Pliskina pot« v bližini vasi Pliskovica ter hiška pri Volčjem Gradu, ki je označena v sklopu poti okoli prazgodovinskega gradišča Debela Griža. Prvi izziv zato predstavlja iskanje lokacije posameznih hišk. Po nekaj neuspešnih samostojnih podvigih, se je bilo treba obrniti na domačine. Boris Čok mi je ljubeznivo pokazal skupno 16 nekoliko lažje dostopnih hišk, ki se nahajajo v neposredni bližini Lokve pri Divači, jame Vilenice in Sežane. Nato sem se podala na Podgorski kras v Prešnico, kjer prav tako poznajo pastirske hiške. S pomočjo Nine Deržek in njene mame Anice, smo našli tri hiške (Vančonovo, Šprinketovo in Malnarjevo), ki pa so bile že vse podrtе, zato smo jih le popisali.

L. 2016 je nato Borut Juvanec objavil monografski prispevek posvečen pastirskim hiškam (Juvanec 2016), v kateri je objavil tudi prostorske koordinate vseh (njemu) znanih hišk. Ker pa so bile koordinate posnete v daljšem časovnem obdobju, so navedene v različnih koordinatnih sistemih in geodetskih datumih. Koordinate zabeležene v EPSG 3911 - D48 (stari geodetski datum) je bilo tako najprej treba pretvoriti v projekcijski koordinatni sistem EPSG 4326 oz. 4937 in geodetski datum D96 (ki odgovarja evropskemu standardu ETRS89 in se le za nekaj decimetrov razlikuje od WGS84) (priloga A¹⁷). Vse koordinate so bile nato zbrane in vnesene v spletno aplikacijo Google Maps. S pomočjo GPS naprave (angl. kratica za *global positioning system*) in pametnega telefona je bilo mogoče hiške izslediti na terenu. Ker je za pregled po kraških gozdovih primerno le obdobje, ko listje odpade in ko nižje temperature prisilijo kače in klope, da se skrijejo, obisk vseh 141 hišk, ki jih navaja Juvanec, ni bil mogoč, zato na ta način tudi ni bilo mogoče preveriti ali vse pretvorjene koordinate tudi držijo. Kot je označeno v dokumentaciji, smo si s pomočjo novih podatkov skupno ogledali še 37 hišk v okolici Koprive, Kosovelj, Krajne vasi, Kobjeglave in Gorjanskega. Ob tem je bilo na seznamu odkritih nekaj nepravilnosti – koordinate hišk z inventarno številko 43 in 73 označujejo isto hiško, prav tako kot tudi hiške z inventarno številko 15 in 74, 21 in 20 ter 22 in 23. Ob tem velja omeniti, da na lokaciji hiške 20 ni bilo mogoče opaziti hiški podobne strukture, vendar se ostala dokumentacija hiške 20 ujema z lokacijo hiške številka 23. Prav tako je bilo neuspešno iskanje hiške z inventarno številko 13, smo pa med iskanjem drugih hišk uspeli odkriti tudi tri nove. Spodnja karta (Slika 17) prikazuje vse hiške na slovenskem matičnem Krasu, ki jih je inventariziral Juvanec, med katerimi so posebej označene tiste, ki smo jih obiskali oz. tudi 3D dokumentirali ter nove hiške, ki so bile zgrajene pred kratkim v okviru projektov za ohranjanje obravnavane kulturne dediščine.

¹⁷ V prilogi A se nahajajo le prostorske koordinate obiskanih hišk. Pretvorjene koordinate ostalih hišk, kot jih je zbral B. Juvanec so zbrane v digitalni prilogi »Prostorske koordinate pastirskih hišk«.

Vse obiskane hiške so bile inventarizirane s pomočjo novega sistema imenovanja in sicer s predpono *HIS* ter zaporedno trimestno številko začenši z *001*. K dokumentaciji vseh hišk spadajo fotografije, splošni opis s pomočjo vprašalnika, določitev usmeritve vhoda s pomočjo kompasa ter ponovna izmera prostorskih koordinat s pomočjo naprave *Qstarz Bluetooth Data Logger GPS Receiver*.

SLIKA 17: Karta inventariziranih hišk na Krasu (deloma po Juvanec 2016).

Izbiri, katere hiške bodo dokumentirane tudi s pomočjo 3D digitalizacije, sta botrovala dva dejavnika. Ker so bile nove informacije o lokaciji hišk na voljo šele l. 2016, je bila 3D digitalizacija najprej usmerjena na vse dotlej znane hiške – hiške v okolici Lokve pri Divači, jame Vilenice, Sežane, Pliskovice in Volčjega Gradu (HIS 001–HIS 019). Po ogledu dodatnih 37 hišk leta 2017, smo za 3D digitalizacijo določili še tri dodatne hiške (HIS 039, HIS 043 in HIS 053), ki so dopolnile nabor glede na tipološko raznolikost oz. obliko notranjosti in zunanjšega izgleda (prilogi B in C – preglednica in slike vseh obiskanih hišk s poudarjenimi 3D dokumentiranimi hiškami).

Tak izbor hišk se je pri kasnejši analizi izkazal za ugodnega, saj je omogočil tako proučevanje hišk na določenem (mikro)območju, tj. okolica Lokve, kot tudi analizo funkcionalnosti glede na različne tipološke značilnosti hišk. Med digitaliziranimi je tako 11 samostojnih, 4 prislonjene, 5 vezanih in 2 hiški v škrapu, vse pa so grajene kot suhozid z velbano streho in gurencem.

4.1.2 PRIPRAVE NA TERENSKO DELO

Po ogledu terenskih značilnosti, je bilo jasno, da je dostop do hišk mogoč le peš, zato velika in težka oprema (kot je npr. oprema za 3D skeniranje) ne pride v poštev. Drevje in drugo rastje, ki prerašča hiške, povzroča dodaten izziv za 3D digitalizacijo. S 3D skeniranjem je sicer mogoče do določene mere odpraviti tovrstne moteče elemente, vendar takšne naprave zahtevajo tudi več prostora, ki pa okoli (pa tudi znotraj) hišk pogosto ni na voljo. Tudi programska oprema za 3D modeliranje iz slik delno omogoča namensko odpravo odvečnega rastja (glede na izbrano barvo), vendar je kljub temu izdelava 3D modelov otežena, saj v tem primeru potrebujemo veliko več fotografij iz vseh možnih strani in zornih kotov, da zagotovimo zadostno prisotnost obravnavanega območja na fotografijah (npr. Verhoeven et al. 2015).

Delno se lahko problemom, ki ga povzroča gosto rastje, izognemo z izbiro letnega časa, v katerem zajemamo podatke. Tako se kot najugodnejši čas za zajem zdi obdobje od pozne jeseni, ko listje že odpade, do zgodnje pomladi, preden prvo listje spet požene. Najugodnejše vremenske razmere za zajem fotografij so oblačno vreme, ki zagotavlja difuzno svetlobo. To pomeni, da je svetloba enakomerno razporejena, s čimer se izognemo neugodnim močnim sencam, bleščanju in spreminjajočim se svetlobnim pogojem, ki jih prinašata sončno in spremenljivo vreme. Sončno vreme v zimskem času povzroča preglavice za fotografiranje tudi zato, ker je sonce nizko na nebu, zato se kaj hitro zgodi, da sončni žarki posvetijo naravnost v objektiv in je takšna fotografija skoraj neuporabna. Na izdelavo 3D modelov iz množice fotografij lahko vpliva še en vremenski pojav, veter. Ta namreč povzroča premikanje rastja, ki je vidno na posnetih fotografijah, kar lahko oteži izračun notranjih in zunanjih parametrov fotoaparata. Na Krasu sicer rado zapiha, vendar njegovo moč gozd hitro oslabi, zato na takih lokacijah veter večjih preglavic ni povzročal. Poleg tega je s pomočjo programske opreme mogoče zanemariti ozadje oz. dele na fotografiji, ki jih želimo izvzeti iz 3D modela.

Gozd povzroča težave tudi pri določanju točnega položaja hiške s pomočjo GPS naprave, ki bi jo sicer lahko uporabili tudi za georeferenciranje 3D modelov. Da smo lahko hiške ponovno našli ter jih vsaj okvirno umestili na zemljevid, smo uporabili *GPS logger*. 3D modeli so tako le približno umeščeni v prostor in niso georeferencirani. Merske podatke o hiškah so bile pridobljene s posameznimi meritvami med dokumentiranimi referenčnimi točkami oz. markerji.

Poleg okoljskih značilnosti pa na izbiro opreme oz. tehnike vpliva tudi sama oblika oz. velikost hiške. V povprečju je notranjost obravnavanih hišk na najvišji in najširši točki 1,4 metra in 1,1 metra, kar otežuje fotografiranje. Še toliko bolj neugodna pa je takšna velikost za 3D skeniranje, saj večina terestričnih skenerjev deluje le ne določeni razdalji od skeniranega objekta (odvisno od skenerja je minimalna razdalja okoli 5 metrov). V tem primeru bi v poštev prišel lahko le ročni skener namenjen skeniranju

manjših objektov. Nobena izmed obeh metod pa ne zadostuje za dokumentiranje možnih polic, lin oz. ozkih vdolbin v notranjosti. Vdolbine so podolgovate in ozke, zato je nobena izmed omenjenih metod ne more doseči in natančno izmeriti.

Zaradi odročnega položaja hišk je bila dobra priprava na postopek 3D dokumentiranja nujna. Zato smo izdelali seznam stvari (digitalna priloga »Seznam potrebščin in koraki terenskega dela«), ki jih moramo vzeti s seboj, in nalog, ki jih moramo opraviti, preden se odpravimo na teren. Seznam našteva potrebno opremo in dodatne oz. nadomestne dele, opomnik za polnjenje baterij in priprave spominske kartice ipd. Sestavljen je tako, da ga lahko po potrebi prilagoditve uporabimo za katerikoli terenski zajem za 3D modeliranje iz slik, pri katerem ne moremo uporabiti geo-pozicijskih naprav.

Ker se pri terenskem delu hitro zgodi, da na katerega izmed korakov pri zajemu podatkov pozabimo, velika količina podatkov pa se v množici lahko izgubi, je nujno, da sam postopek zajema podatkov vključno z ostalimi opažanji dobro dokumentiramo. Za kar najbolj celovito in standardizirano dokumentacijo hišk je bil zato najprej izdelan obrazec (digitalna priloga »Dokumentacijski obrazec«), na katerem smo zabeležili različne lastnosti in opažanja same hiške, pogojev dokumentiranja ter informacije o postavljenih markerjih in opravljenih meritvah. Obrazec je zasnovan tako, da vsebuje sosledje vseh potrebnih delovnih korakov od čiščenja, izmere razdalj, fotografskih nastavitvev in samega fotografiranja. Ker je obrazec zastavljen zelo splošno, ga lahko (v nekoliko prilagojeni različici) uporabimo za katerokoli podoben zajem podatkov za 3D modeliranje iz slik.

4.1.3 ČIŠČENJE HIŠK IN PRIPRAVA NA DOKUMENTIRANJE

Kljub temu, da za hiške deloma skrbijo nekateri vaščani, jih hitro preraste različno, precej trdovratno rastlinje, poleg tega pa hiške pogosto prekriva listje, odpadlo z bližnjega drevja. Ker so hiške zgrajene v suhozidni tehniki gradnje, se listje skupaj z zemljo in drugimi rastlinami, včasih pa tudi same korenine bližnjih dreves in grmovja, vrinjajo v prazni prostor med zloženimi kamni. Sploh slednjih ni več mogoče odstraniti, ne da bi močno posegli v samo hiško. Prav tako se pogosto zgodi, da so hiške zaradi erozije in drugih naravnih dejavnikov prekrte z zemljo in listjem do te mere, da se jih ne da očistiti, saj deloma že podpirajo del posutja na dnu vrtače. V obdobju med pozno jesenjo in zgodnjo pomladjo sta zemlja in listje precej vlažna, če že ne mokra, kar dodatno otežuje čiščenje. Poleg naravnih materialov, ki prekrivajo hiške, pa najdemo tudi odvržene plahte pločevine, ki prosto ležijo naokoli, ali pa so jih improvizirano uporabili za »popravilo« hiške (npr. hiška HIS 001 ob Pliskini poti). V nekaterih primerih je preko hišk odvržena bodeča žica in drugi odpadki (npr. hiška HIS 019 pri Sežani). Samostojno čiščenje bolj zaraščene hiške je tako trajalo približno eno do dve uri.

4.2 ZAJEM PODATKOV

4.2.1 POSTAVITEV MARKERJEV IN VODNE TEHTNICE

Ker georeferenciranje iz različnih razlogov ni bilo mogoče, takšnemu 3D modelu (poleg umestitve v referenčni koordinatni sistem) manjkajo merski podatki in podatki o orientaciji in naklonu 3D modela. V tem primeru je prvi korak za 3D dokumentiranje hiške postavitve markerjev oz. tarč (ali v arheološkem žargonu imenovanih foto-točk) in izmera razdalj med njimi, ki jih uporabimo za vnos merskih podatkov in izboljšanje natančnosti 3D modela. Kot markerje bi lahko uporabili karkoli lahko z gotovostjo natančno prepoznamo na posnetih fotografijah. Ker pa so bili 3D modeli izdelani v programu Agisoft Photoscan Professional, so bili uporabljeni markerji, ki jih ponuja sam program (Slika 18), saj jih avtomatično prepozna in jih zato v večini primerov ni treba ročno vnašati.

SLIKA 18: Primer dveh markerjev programa PhotoScan (oz. Metashape).

Za pridobitev merskih podatkov je potrebna izmera vsaj ene razdalje, vendar boljšo kakovost dosežemo z vnosom čim več meritev izmerjenih na čim daljši razdalji. V povprečju so bile izmerjene od ene do pet razdalj za manjše hiške, do 25 za večje in v primeru dokumentiranja celotnega območja zamejenega z zidom, katerega del je bila tudi hiška (HIS 053), 59 razdalj. Slednje so bile potrebne predvsem za zagotovitev izdelave natančnega 3D modela, saj so se tekom dokumentacije pogoji spreminjali (veter, sence, ki jih je povzročalo spremenljivo vreme in gibanje sonca tekom časa ter hoja po travi in premikanje kamnov med postopkom dokumentiranja).

Ker je bilo delo v večini primerov samostojno, so bile izmerjene razdalje v povprečju dolge 1 meter, kadar pa sem imela pomoč, pa tudi do 20 metrov. Glede na velikost hišk je to zadostovalo za izdelavo natančnega merskega 3D modela.

Za vsaj približno pravilno orientacijo 3D modela, ki je pomembna predvsem za opravljanje nadaljnjih analiz (npr. virtualna simulacija vpadnih sončnih žarkov in senc, ki pri tem nastajajo), smo najprej s kompasom določili usmeritev 3D modela. S postavitvijo vodne tehtnice oz. libele v popolni vodoravni položaj tako, da je bila vključena na fotografijah, pa je bilo mogoče dobiti referenco za določanje nagiba 3D modela.

4.2.2 FOTOGRAFIRANJE

Če želimo izdelati natančen 3D model, morajo biti fotografije posnete s posebnim ozirom na delovanje uporabljenih algoritmov za določitev zunanjih in notranjih parametrov fotoaparata glede na posamezne posnete fotografije, ki v primeru strukture iz gibanja predstavlja prvi (in najpomembnejši) korak izdelave 3D modela iz fotografij. Za korekten 3D model so tako potrebne fotografije visoke kvalitete posnete po določenih pravilih.

Osnova fotografije temelji na nadzorovanem izpostavljanju filma oz. digitalnega sensorja svetlobi. Osvetlitev in čas osvetlitve (angl. *exposure*) sta tako osnova za kvalitetno fotografijo, saj pravilno nastavljena zajameta večino odtenkov in vrednosti fotografiranega prizora in jih natančno zabeležita (Meadhra, Lowrie 2007, 46). Osvetlitev določajo trije med seboj povezani parametri: zaslonka (angl. *aperture*), hitrost zaklopa (angl. *shutter speed*) in ISO občutljivost (angl. *ISO sensitivity*). Zaslonka je odprtina, skozi katero pronica svetloba, velikost odprtine pa je zaradi različnih velikosti objektivov izražena relativno (koeficient goriščne razdalje in premera dejanske velikosti odprtine) z $f/\text{št.}$ – $f/1$, $f/1.4$, $f/2$, $f/2.8$, $f/4$, $f/5.6$, $f/8$, $f/11$, $f/16$, $f/22$. Kako dolgo je zaslonka odprta, označuje hitrost zaklopa, ki ga merimo v sekundah in njenih deležih. Hitrost zaklopa in zaslonka delujeta vzajemno (ena stopnja manj pri zaslonki pomeni stopnjo več pri času in obratno) ter skupaj določata količino vpadne svetlobe. ISO občutljivost predstavlja občutljivost filma oz. digitalnega sensorja na svetlobo. Njegova osnovna vrednost je 100, ki se nato podvaja – vedno večja je, tem bolj je film oz. senzor občutljiv na svetlobo in tem manj vpadne svetlobe je potrebne za enako osvetlitev. Četudi je skupna osvetlitev enaka, pa vsak parameter posebej vpliva na posneto fotografijo. Manjša odprtina zaslonke tako povzroči večjo globinsko ostrino (angl. *depth of field*, DoF), kar pomeni, da je izostreno večje območje glede na oddaljenost od objektivu. Hitrost zaklopa vpliva na prikaz predmetov v gibanju – tem daljši je čas osvetlitve, tem bolj bo predmet v gibanju zamegljen. Daljši čas osvetlitve lahko povzroči tudi zamegljenost fotografije zaradi tresljajev fotoaparata, v kolikor ta ni pritrjen na stativ. S povečevanjem ISO občutljivosti pa postaja fotografija vse bolj zrnata, zato je višanje ISO občutljivosti primerno le v manjši meri, saj s tem preprečimo nastajanje šuma na fotografiji (Štuhec 2012b, 27; Meadhra, Lowrie 2007, 52). Katere nastavitve bomo izbrali, je zato odvisno od motiva in pogojev fotografiranja ter namena fotografije.

Za fotografiranje z namenom izdelave 3D modela iz slik je pomembno, da je slika ostra, brez šumov ali drugih popačenj. Zato je priporočljivo, da zaslonko nastavimo tako, da zagotovimo ustrezno globinsko ostrino. Manjša odprtina sicer zagotavlja večje izostreno območje, vendar zelo majhne vrednosti niso priporočljive, saj lahko povzročijo difrakcijo, ki zamegli sliko. Na globinsko ostrino poleg velikosti zaslonke vplivajo še drugi dejavniki: velikost sensorja fotoaparata, goriščna razdalja in oddaljenost od

fotografiranega predmeta. Ker sta velikost sensorja in goriščna razdalja odvisna od opreme, ki jo uporabljamo oz. nam je na voljo, lahko najlažje prilagajamo zaslonko objektiv ter predvsem razdaljo, s katere bomo fotografirali. Izračun lahko izvedemo enostavno s pomočjo ene izmed številnih aplikacij, ki jih lahko uporabljamo tudi na pametnem telefonu, kot je npr. DOF Calculator . ISO občutljivost je priporočljivo nastaviti na čim nižjo vrednost, vendar je hkrati treba paziti, da s tem hitrost zaklopa ne pade prenizko za fotografiranje brez uporabe stativa. Hitrost zaklopa mora biti zato hitrejša od $1/\text{goriščna razdalja}$.

V kolikor je možno, med zajemom podatkov ne spreminjamo zoom nastavitve in izostritve (fokusa). V ta namen je najbolje uporabiti objektiv s fiksno goriščno razdaljo, v kolikor pa je na voljo le zoom objektiv, pa izberemo najdaljšo ali najkrajšo goriščno razdaljo, saj ta navadno prinese najboljšo kvaliteto. Da preprečimo nehoteno spreminjanje, lahko zoom in fokus obroč na objektivu ovijemo s celofanom. Fokus najprej nastavimo s pomočjo samodejne izostritve, pri čemer upoštevamo, da je točka izostritve nekje med $1/3$ do $1/2$ za začetkom fotografiranega objekta (slednje lahko izračunamo tudi s pomočjo prej omenjene aplikacije). Nato preklopimo na ročno izostritev, s čimer dosežemo, da bodo nastavitve izostritve vedno enake. To pomeni, da moramo biti od predmeta, ki ga fotografiramo, vedno enako oddaljeni. Sicer ni nujno, a navadno enake zoom in fokus nastavitve prinašajo boljši rezultat. Notranja geometrija fotoaparata tako v tem primeru ostane enaka, kar pomeni, da program lahko fotografije uporabi za enotno kalibracijo fotoaparata. V kolikor pa spremenimo zoom ali fokus, moramo vsako fotografijo obravnavati, kot da prihaja iz drugega fotoaparata. Iz istega razloga je priporočljivo izklopiti tudi funkcijo, ki uravnava vibracije na fotoaparatu ali objektivu. V kolikor smo zato med fotografiranjem spremenili omenjene nastavitve, je priporočljivo spremembe dokumentirati, da jih lahko upoštevamo med postopkom kalibracije. Podobno velja za slike z različno orientacijo (portret ali pokrajina). Večina fotoaparatorov ima samodejno vklopljeno funkcijo, ki fotografijo avtomatsko orientira glede na to ali smo jo posneli pokončno (portret) ali vodoravno (pokrajina). Program bo takšne fotografije obravnaval kot dva različna sklopa fotografij iz dveh različnih fotoaparatorov. Da pa bi program lahko pravilno prepoznal različna popačenja na fotografiji in jih na ta način kalibriral, potrebujemo fotografije z različnimi orientacijami. Popačenja so si namreč podobna in se nahajajo na podobnih mestih, zato je kalibracija fotoaparata iz enako orientiranih fotografij precej otežena. Da bi program za kalibracijo lahko uporabil fotografije z različno orientacijo, pa mora le te obravnavati kot isti kalibracijski sklop oz. isto skupino fotoaparatorov. To dosežemo tako, da pred začetkom fotografiranja izklopimo funkcijo samodejne orientacije, ali pa v času pisarniške obdelave fotografij spremenimo njihove EXIF metapodatke tako, da poenotimo orientacijo vseh fotografij.

Za najboljši možni rezultat je priporočljivo fotografiranje v RAW oz. golem formatu, saj ta vsebuje kar največjo količino originalnih podatkov ustvarjenih na senzorju fotoaparata, zato je tak format najboljša izbira tako za obdelavo in post-obdelavo podatkov (Verhoeven 2010). Fotografijam posnetim v RAW formatu lahko tako me drugim v pisarniški obdelavi podatkov popravimo, oz. določimo vrsto nastavitvev med drugim tudi nastavitvev temperature beline (angl. *white balance*, WB). Fotoaparat tako kot naše oči sliko zajame s pomočjo svetlobe, ki potuje od predmeta do objektiva oz. leče. Nekateri predmeti oddajajo svetlobo sami (npr. ogenj), vendar pa večino objektov vidimo s pomočjo difuzne odbojne svetlobe. Dojemanje predmeta in njegova fotografija je zato odvisna od svetlobe, ki ga osvetljuje (Jacobson 2000, 5). To pomeni, da je moč odbojne svetlobe določene valovne dolžine predmeta pogojena z virom osvetlitve. Tako npr. lahko popolnoma bel zid odseva več modre svetlobe kot rdeče, če ga fotografiramo v oblačnem vremenu (Verhoeven 2016, 224). Da je predmet na fotografiji tako »prave« barve ne glede na vir osvetlitve v času fotografiranja, moramo fotografiji določiti temperaturo beline in/ali barvno temperaturo (ang. *color temperature*). S pomočjo nastavitvev v fotoaparatu lahko že v času fotografiranja določimo vir svetlobe (npr. sončno ali oblačno vreme, uporaba bliskavice), vendar je ročna določitev točnejša. To naredimo tako, da na mestu fotografiramo tudi kartico temperaturne beline, ki jo v pisarniški obdelavi podatkov uporabimo kot referenčno točko s točno znanim nevtralnimi barvnim odsevom. Na ta način lahko program podatke o temperaturi beline oz. barve ekstrapolira na celotno sliko.

SLIKA 19: Levo – neobdelane fotografije, desno – obdelane fotografije.

Ko fotografiramo z namenom izdelave 3D modela iz slik moramo posneti večje število prekrivajočih se slik z različnih mest z različno orientacijo. Čeprav ni nujno, da večje število fotografij prinaša boljši rezultat, jih je bolje posneti čim več, da

- ∴ nehote ne izpustimo mesta, ki ga želimo dokumentirati,
- ∴ zagotovimo zadostno prekrivanje fotografij,

- ∴ imamo dovolj fotografij, tudi če se izkaže, da nekatere izmed njih niso dovolj ostre ali so kako drugače popačene,
- ∴ in ker lahko odvečne fotografije vedno zavržemo, medtem ko bilo vračanje na teren zamudno oz. pogosto tudi nemogoče.

Ker pa veliko število povzroči daljši čas obdelave podatkov, lahko s preizkušanjem uspešnosti izdelave s hitrimi in grobimi nastavitvami naredimo izbor fotografij, ki so ključne za izdelavo končnega 3D modela, ostale pa zanemarimo (Štuhec 2012b, 50).

Da lahko algoritem strukture iz gibanja najlažje izračuna zunanje in notranje parametre fotoaparata, morajo biti fotografije posnete pod kotom 90 stopinj v vodoravni in navpični smeri na predmet iz različnih položajev. Poleg tega je priporočljivo tudi konvergentno fotografiranje, kar pomeni, da s fotografiranjem iz istega položaja dosežemo učinek panoramske fotografije (Wenzel et al. 2013; Nocerino, Menna, Remondino 2014). Nadalje je za uspešno orientacijo fotografij pomembno tudi zadostno prekrivanje, ki mora biti vsaj 60%, vendar čim večje prekrivanje navadno prinese boljše rezultate, zato raje fotografiramo z 80% prekrivanjem. Ker je pogosto težko vedeti, kdaj smo dosegli zadostno prekrivanje, si lahko pomagamo na dva načina.

Fotografirani del se mora pojaviti na vsaj treh fotografijah.

Izračun po enačbi:

$$b = \left(1 - \frac{\text{Prekrivanje \%}}{100}\right) * w$$

pri čemer b pomeni razdaljo za katero se moramo premakniti za naslednjo fotografijo, da dobimo želen odstotek prekrivanja, w pa širino oz. velikost vidnega polja, ki ga zajamemo z enim posnetkom (Slika 20). To pomeni, da v kolikor je dolžina objekta, ki jo naenkrat lahko posnamemo 10 metrov in želimo doseči 80% prekrivanje, moramo za vsako naslednjo fotografijo fotoaparata premakniti za 2 metra vzdolž fotografiranega objekta.

SLIKA 20: Prikaz spremenljivk za izračun želenega odstotka prekrivanja na posameznih fotografijah.

Poleg zagotavljanja zadostnega prekrivanja ima položaj s katerega fotografiramo vpliv tudi na končno doseženo ločljivost 3D modela. Čim bližje smo objektu, ki ga fotografiramo, tem večja bo (mogoča) ločljivost 3D modela. Če želimo doseči določeno ločljivost 3D modela (npr. 1 mm), lahko sledimo enostavni enačbi, ki nam pove, s katere (največje) razdalje moramo obravnavani objekt fotografirati, da bomo dosegli želeni rezultat. Izračun temelji na razmerju med t. i. slikovnim in objektnim prostorom. Slikovni prostor opisuje razmerje med velikostjo piksla na senzorju (angl. *detector pitch*, DP) in goriščno razdaljo (*g*), objektni pa razmerje med velikostjo piksla v naravi, tj. prostorsko ločljivostjo slike (angl. *ground/scene sampling distance*, GSD/SSD), in objektno razdaljo, tj. razdaljo med fotografiranim objektom in objektivom (angl. *object distance*) (Slika 21).

SLIKA 21: Razmerje med objektnim in slikovnim prostorom.

Senzor fotoaparata zabeleži prizor v vidnem polju fotoaparata. Sestavljen je iz posameznih enot, imenovanih fotodiode (angl. *photosite*), ki na fotografiji navadno predstavljajo po en piksel. Razdalja med fotodiodami, ki jo merimo od sredine ene enote do sredine druge enote, definira nominalno velikost piksla na senzorju (Verhoeven 2016, 146). Slednja tudi določa, kakšna je velikost piksla v naravi (GSD) glede na oddaljenost od objekta. Po zakonih optične preslikave velja, da sta velikost piksla v naravi (GSD) in objektna razdalja (*o*) v enakem razmerju kot velikost piksla na senzorju (DP) in goriščna razdalja (*g*), tj. $GSD : o = DP : g$, oz. povedano drugače $GSD : DP = o : g$. Če torej želimo izdelati 3D model z določeno ločljivostjo, lahko izračunamo največjo razdaljo od koder moramo objekt

fotografirati (o) tako, da za GSD vrednost vnesemo želeno ločljivost in nato razdaljo izračunamo po naslednji enačbi:

$$o = g * \frac{GSD}{DP}$$

Podatek o velikosti piksla na sensorju je naveden v specifikacijah fotoaparata, lahko pa ga izračunamo tudi na podlagi podatkov o velikosti sensorja in ločljivosti fotoaparata (število pikslov). Pri izračunu razdalje fotografiranja za pridobitev zelene ločljivosti je za vsak slučaj priporočljivo za želeno ločljivost vzeti vsaj polovično vrednost. V primeru, da želimo doseči ločljivost vsaj 1 mm, za GSD vstavimo 0,5 mm. Velikost piksla na sensorju za fotoaparata Nikon D5200 je 3,9 μ m, goriščna razdalja uporabljenega objektivpa znaša 18 mm. To pomeni, da bi za zagotovitev ločljivosti 1mm med fotografiranjem od objekta smeli biti oddaljeni največ 2,3 m.

Upoštevajoč zgoraj naštetе smernice, je bilo za dokumentacijo hišk v povprečju treba uporabiti dva različna sklopa nastavitvev. Prvi se je nanašal na fotografiranje od zunaj, drugi pa od znotraj. Večinoma vse hiške so bile posnete s fotoaparatom Nikon D5200 in deloma z Nikon D7000 in D7100 ter objektivom AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR za zunanost in širokokotnim objektivom Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X Pro DX za notranost hiške. Tako za fotografiranje zunanosti kot notranosti hiške smo kot prednostno nastavitvev uporabili velikost zaslonke. Ta se je gibala med 7.1 in 5.6 za fotografije notranosti in med 8 in 11 za fotografiranje zunanosti. Hitrost zaklopa je bila nastavljena tako, da se ni spustila pod 1/100, ISO občutljivost pa za fotografiranje notranosti na območje med 400 in največ 1600. ISO občutljivost za fotografiranje zunanosti je bilo nastavljeno na 100 (za natančne fotografske nastavitve za vsako hiško posebej gl. prilogo D in metapodatke v digitalni prilogi).

Kadar sta bila na voljo fotoaparata Nikon D7000 in D7100, so bile nastavitve bolj fleksibilne, saj gre za precej zmogljivejši napravi, zato visoke ISO vrednosti zanju niso bile problematične. To je bilo pomembno predvsem pri fotografiranju notranosti, kjer je bilo zaradi pomanjkanja osvetlitve treba uporabiti zunanji vir svetlobe, tj. LED luč pritrjeno na fotoaparata. Bliskavica je v primeru fotografiranja za izdelavo 3D modela iz slik manj ugodna, saj lahko povzroči močne sence, ki ne vsebujejo dovolj informacij, da bi lahko iz njih rekonstruirali 3D sliko. Da bi zagotovila ostro fotografijo, na katero nizka zaklopna hitrost ne bi vplivala, sem sprva poskusila notranost fotografirati s pomočjo stativa in posnetke sprožala preko daljinskega upravljalca. Takšno delo je bilo zelo zamudno, zato sem se odločila za povišanje ISO vrednosti. Fotoaparata Nikon D7100 ni imel težav niti z ISO vrednostjo 3200, prav tako zaradi višjih ISO vrednosti (1600) ni bilo težav pri fotografijah posnetih z Nikon D5200.

SLIKA 22: Postopek fotografiranja za izdelavo 3D modela pastirskih hišk.

Za dokumentiranje ene hiške je bilo za na zgoraj opisan način potrebnih med okoli 200 in 300 fotografij, odvisno od okolice – dreves in drugega rastja, ki je rastlo na poti in velikosti hiške. Za večje hiške npr. HIS 043 je bilo posnetih 813 fotografij, za hiško HIS 053 in njeno celotno okolico pa 2417 (za natančne podatke za vsako hiško posebej gl. prilogo D in metapodatke v digitalni prologi). Prva serija fotografij je bila posneta s pritrjenimi markerji, za drugo, bolj obsežno serijo, pa so bili le ti odstranjeni. Prva serija je tako namenjena predvsem vnašanju merskih podatkov in optimizaciji orientacije posameznih fotografij, medtem ko je bila druga namenjena izračunu 3D modela in njegove teksture.

Posebna pozornost pri fotografiranju je bila namenjena vhodu oz. prehodu v notranjost hiške, da bi zagotovili zadostno prekrivanje in se izognili morebitnim težavam pri orientaciji fotografij na tem predelu. Izziv pri fotografiranju predstavlja tudi majhna notranjost oz. majhna vhodna odprtina (npr. HIS 053), zaradi katere se odrasla oseba pogosto težko prebije do notranjosti.

Hiške so ravno toliko visoke, da je za fotografiranje strehe potrebna dodatna oprema. Tega smo se zato lotili s pomočjo enokrakega stativa, ki smo ga dvignili nad hiško, slike pa posneli s pomočjo daljinskega upravljalca ali s pomočjo avtomatičnega sprožilca. Druga možnost bi bilo slikanje s pomočjo brezpilotnega letalnika, ki pa zaradi gozda v večini primerov ne bi bil najboljša rešitev. Nekatere hiške so grajene tako, da je bilo treba stopiti oz. se nasloniti na samo hiško, če smo želeli z zadostnim prekrivanjem doseči vse predele. Ker so hiške grajene v suhozidni tehniki brez veziva, so kamni le položeni drug na drugega. To pomeni, da so se ob stiku včasih premaknili, zato lahko ob izdelavi 3D modela prihaja do manjših nepravilnosti. Slednje lahko sicer brez večjih težav odpravimo, vendar je na terenu pomembno beleženje tovrstnih opažanj.

4.3 OBDELAVA PODATKOV

Terenskemu delu je sledila obdelava pridobljenih podatkov, ki je potekala v dveh stopnjah; obdelava fotografij in izdelava 3D modelov.

4.3.1 OBDELAVA FOTOGRAFIJ

Vse fotografije so bile obdelane v programu *Adobe Lightroom 6*, zato potek dela obdelave sledi vnaprej zastavljenemu delovnemu procesu programske opreme.

Prenosu in varnostnem kopiranju vseh izvirnih podatkov je sledil vnos metapodatkov. Poleg podatkov o kraju zajema in avtorju so bile fotografijam dodane še ključne besede, ki omogočajo lažje iskanje določene fotografije in za lažjo identifikacijo fotografije v primeru, da bi se v množici podatkov znašla na napačnem mestu v digitalnem arhivu oz. dobila napačno ime.

Ker so bile fotografije posnete v RAW oz. golem formatu, jim je bilo mogoče ponastaviti vrsto nastavitvev. S pomočjo fotografije s sivo kartico je bila najprej nastavljena pravilno belino. Po potrebi so bile odpravljene tudi sence in svetla območja (angl. *highlights*) ter nekoliko (ne več kot za vrednost 5) povečana razločnost (angl. *clarity*) slike. Nato je bila vsaka fotografija po potrebi nekoliko izostrena (s povprečnimi nastavitvami: količina 60, radij 1, detajl 65 in maskiranje 20).

Pomemben del obdelave fotografij je tudi korekcija objektiva – najprej je bila odpravljena kromatična aberacija in omogočena korekcija objektiva, vendar je bila vrednost popačenja nastavljena na 0, saj je to eden izmed korakov, ki ga obravnava sam program Agisoft Photoscan Professional, ki je bil uporabljen za izdelavo 3D modelov. V kolikor bi bile uporabljene fotografije posnete s fotoaparatom, ki močno popači fotografijo (npr. GoPro kamera), pa bi tovrstno odpravljanje popačenja lahko bilo uspešno.

Vse obdelane fotografije so bile izvožene v 16-bitnem TIFF, ki daje najboljšo kvaliteto za izračun 3D modela. Ker TIFF datoteke zavzamejo veliko digitalnega prostora, so bile nekatere fotografije (hišk pri katerih je bilo posnetih znatno več fotografij) zaradi omejenega prostora pretvorjene v JPG format najvišje kvalitete.

4.3.2 IZDELAVA 3D MODELOV

Kot že omenjeno, je izdelavi 3D modelov namenjenih več storitev in programske opreme. PhotoScan (Professional) je v zadnjih letih postal eden izmed najpogosteje uporabljenih tovrstnih programov zaradi uspešne in relativno enostavne izdelave 3D modelov v primerjavi z drugimi podobnimi programi in storitvami (za primerjavo različnih programov gl. Remondino et al. 2012; Barrile et al. 2015; Niederheiser et al. 2016). Uspešnost izdelave je sicer navadno pogojena tudi z drugimi dejavniki kot

so strojna oprema, zajem podatkov, značilnosti dokumentiranega objekta, naravni pogoji (vreme, svetloba), izkušnje izdelovalca itd. Na podlagi testiranj je PhotoScan ugodna izbira za 3D digitalizacijo arhitekturnih elementov (Remondino et al. 2013), poleg tega pa se dobro spopada tudi s predeli v senci (Gini et al. 2013), ki se pogosto pojavljajo na fotografijah suhozidne gradnje, ki jih povzroča nepravilno štrleče kamenje.

Ker se program hitro nadgrajuje, so bile pri izdelavi 3D modelov uporabljene različice Agisoft Photoscan Professional 1.2.4, 1.2.5 in 1.2.6 deloma pa tudi 1.3 in 1.4. Podrobnejši podatki o izdelavi in nastavljenih parametrih za vsak izdelan 3D model so zabeleženi v priloženi digitalni prilogi, kjer so zbrana avtomatsko generirana poročila programa za vsak 3D model posebej, na tem mestu pa je predstavljen splošni delovni postopek (Preglednica 3).

Korak	Ime funkcije	Postopek
1.	<i>Add photos</i>	Slike naložimo v delovni direktorij programa.
2.	<i>Estimate image quality</i>	Preverimo ostrino in kvaliteto naloženih slik. Prepričamo se, da na fotografijah ni artefaktov, kot so šum vročih pikslov ter pojav barvnih prog in jih v primeru slabše kvalitete onemogočimo oz. odstranimo.
3.	<i>Camera calibration</i>	Prepričamo se, da je program pravilno prepoznal in združil posamezne fotoaparate. Če je potrebno, ročno ponastavimo goriščno razdaljo in velikostjo piksla na senzorju.
4.*	<i>Masking (select + add selection)</i>	Po potrebi zakrijemo ozadje objekta oz. moteče predele, ki bi lahko povzročili napake pri orientaciji fotografij, oz. predele, ki niso del obravnavanega objekta. V nasprotnem primeru je ozadje lahko uporabno za orientacijo fotografij v naslednjem koraku.
5.	<i>Align photos</i>	S pomočjo SfM algoritma dosežemo izračun zunanjih in notranjih parametrov fotoaparata. Rezultat je redek oblak točk, ki predstavlja 3D vezne točke, ki so nastale med SfM izračunom notranjih in zunanjih parametrov fotoaparata.
6.	<i>Show info</i>	Uspešnost orientacije fotografij preverimo v štirih korakih: <ul style="list-style-type: none"> ∴ vizualno preverimo postavitev fotoaparata, ∴ vizualno preverimo redek oblak točk za mogoče nepravilnosti, ∴ v lastnostih modela preverimo odstopanja slikovnih koordinat veznih točk po relativni orientaciji fotografij (angl. <i>global re-projection error</i>),

∴ preverimo povprečno re-projekcijsko napako za vsak fotoaparar posebej.

7.	<i>Add marker Reference Settings/ Create Scale Bar Update</i>	<p>Na fotografijah označimo markerje, ki smo jim na terenu izmerili koordinate, oz. smo izmerili razdaljo med njimi. V kolikor smo uporabili PhotoScanovi markerji, lahko ta postopek izvedemo samodejno, kljub temu pa moramo rezultat ročno preveriti in dopolniti.</p> <p>Če imamo na voljo koordinate, jih vnesemo za vsak marker posebej in nastavimo uporabljeni koordinatni referenčni sistem. Če koordinate niso na voljo, vnesemo posamezne izmerjene razdalje.</p> <p>Ko so podatki vneseni, posodobimo nastavitve, da postanejo veljavne.</p>
8.	<i>Gradual selection</i>	S pomočjo funkcij in ročno odstranimo šum tako, da izbrišemo prosto plavajoče točke.
9.	<i>Optimise</i>	Redek oblak točk nadalje optimiziramo tako, da na podlagi novih podatkov ponovno preračunamo notranje in zunanje parametre ter lego 3D točk.
10.	<i>Show info</i>	Po optimizaciji ponovno preverimo kvaliteto orientacije fotografij. V kolikor se odstopanje slikovnih koordinat veznih točk po relativni orientaciji fotografij ni zmanjšala (na okoli 0,1), lahko ponovno izpeljemo korak 8. in 9. Postopek ponovimo največ trikrat in količino izračunanih točk zmanjšamo za največ 10 %. V kolikor kljub temu nismo uspešni, se moramo vrniti na začetek k izboru in preverbi kvalitete fotografij.
11.	<i>Resize region</i>	Okvir, ki določa obseg obravnavanega prostora prilagodimo tako, da se kar najbolj natančno ujema z redkim oblakom točk. Čim večji bo namreč prostorski obseg, tem dlje časa bo trajala nadaljnja izdelava 3D modela.
12.	<i>Build Dense Cloud</i>	Izračunamo gost oblak točk. V kolikor se želimo prepričati, da je prostorski obseg pravilno nastavljen, lahko najprej izdelamo gost oblak točk z najnižjimi nastavitvami in nato na višjih, potrebnih za končni 3D model. Markerje, ki so vidni na fotografijah, odstranimo (gl. korak 4) ali pa te fotografije zanemarimo (v kolikor je bila druga serija posnetkov brez markerjev veliko večja kot prva z markerji).
13.	<i>Orient</i>	Gost oblak točk pravilno usmerimo glede na s kompasom določeno usmeritev vhoda. Nagib 3D modela določimo s pomočjo vodne tehtnice

		na obrobju 3D modela (vodno tehtnico izbrišemo iz končnega 3D modela).
14.	<i>Build Mesh</i>	Gost oblak točk povežemo v 3D mrežo. Če je treba, lahko klasificiramo posamezne dele in jih posebej povežemo v mreže, ki jih nato združimo v končni 3D model.
15.	<i>Build Texture</i>	V zadnjem koraku izdelamo teksturo 3D modela. Če ne želimo, da se ne teksturi pojavljajo markerji, ki smo jih potrebovali za merske podatke, pri izdelavi teksture upoštevamo le fotografije iz druge serije pri kateri smo markerje odstranili.

PREGLEDNICA 3: PhotoScan postopek izdelave 3D modelov.

Vsi 3D modeli hišk so bili narejeni po opisanem postopku. V večini primerov je bilo treba na fotografijah zakriti vsaj dele ozadja, ki bi lahko povzročilo napake pri orientaciji fotografij, kot so npr. premikanje rastja zaradi vetra, gosto rastlinje in ljudje v bližini. Prav gosto rastlinje, ki je v nekaterih primerih (HIS 002 in 019) močno zakrivalo pogled na vsaj eno stranico hiške, je na tem predelu povzročalo precejšnje težave pri orientaciji fotografij. S spreminjanjem nastavitev in orientacijo posameznih odsekov, ki so bili nato združeni, je bilo v večini primerov vseeno mogoče izpeljati zadovoljivo orientacijo (HIS 019). Kljub različnim poskusom, pa je bila orientacija fotografij, ki so zajemale zadnji in stranski del hiške HIS 002, zaradi pregostega rastja manj uspešna. SfM postopek je bil izpeljan v programu PhotoScan Pro različica 1.2.6. Čez nekaj let smo popolnoma enak postopek ponovno izvedli v istem programu, ki se sedaj imenuje Metashape Pro različica 1.5.1. Orientacija fotografij je bila v tem primeru vidno uspešnejša: v prvem primeru je bila orientirana približno polovica vseh fotografij (Slika 23 A), v drugem pa skoraj vse (Slika 23 B). Ker je bila orientacija uspešna šele v končni fazi pisanja disertacije, je bil za analizo uporabljen prvotni, nepopoln 3D model.

SLIKA 23: Orientacija fotografij hiške HIS 002 izvedena v programu PhotoScan različica 1.2.6. (A) in novejši različici Metashape 1.5.1. (B).

V ostalih primerih je orientacija tako zunanosti kot notranosti potekala brez večjih težav. Nekoliko drugačen je bil postopek 3D modeliranja hiške HIS 053, saj smo posneli celotno območje, ki ga je

zaobjemal zid na katerega je prislonjena hiška. Ker je bilo tako posnetih veliko več fotografij kot sicer (več kot 2000), smo najprej modelirali posamezne dele (po zgoraj opisanem postopku), ki smo jih nato že poenostavljene združili v en 3D model.

Izdelava gostega oblaka točk in 3D mreže je v večini primerov potekala kot paketna obdelava, tj. avtomatična izdelava druge za drugo, saj med obema korakoma poseg v 3D model ni bil potreben. Sam postopek je namreč v povprečju trajal okoli 2 uri na nastavitvah od srednje do visoke kvalitete, odvisno od količine fotografij. Previsoke nastavitve bi v primeru velikega števila fotografij povzročile nenadno prekinitev delovanja računalniškega sistema, saj jim le-ta kljub relativno dobrim specifikacijam, ne bi bil kos. Problem pri 3D modeliranju so votli predeli med posameznimi kamni, ki so ozki in zaradi nastalih senc na fotografiji kodirani kot popolnoma črna barva. Oblike teh predelov zato ni bilo mogoče ustrezno natančno modelirati, temveč so bile luknje zapolnjene že med izdelavo 3D modela ali pa ročno v naslednjih korakih obdelave s pomočjo grafične programske opreme.

Želena ločljivost 3D modelov je bila vsaj 5 mm, medtem ko so končni 3D modeli dosegli ločljivost približno 0,5 mm oz. 0,8 mm v primeru hiške HIS 009. Napaka je v povprečju (vrednost mediane) znašala 2,7 mm pri čemer odstopata 3D modela hišk HIS 004 in HIS 007 z nekoliko višjo napako. Omenjene vrednosti navaja program PhotoScan (gl. Preglednico 4 in digitalno prilogo, kjer so navedeni vsi metapodatki in PhotoScan poročila).

ID SS	Približno št. ploskev/decimirano št. ploskev	Št. orientiranih fotografij	Št. razdalj	Napaka [m]	GSD [mm/pix]
HIS 001	17100000/1800000	335	3	0.00289	0.65
HIS 002	15900000/1000000	167	3	0.00268	0.34
HIS 003	26600000/3100000	279	3	0.00411	0.51
HIS 004	20100000/1500000	204	3	0.01319	0.29
HIS 005	18900000/1200000	206	3	0.00787	0.30
HIS 006	13200000/1000000	202	3	0.00134	0.37
HIS 007	10900000/900000	211	3	0.06096	0.44
HIS 008	15600000/1500000	234	3	0.00311	0.52
HIS 009-010	23000000/3100000	390	6	0.00193	0.78
HIS 011	15500000/1200000	314	2	0.00010	0.46
HIS 012	12700000/800000	263	1	*	0.46
HIS 013	14900000/1400000	280	1	*	0.54
HIS 014	20100000/1700000	371	2	0.00125	0.41
HIS 015	16300000/1100000	279	2	0.00066	0.45
HIS 016	11300000/1000000	274	2	0.00090	0.45
HIS 017	14100000/1300000	238	2	0.00178	0.43
HIS 018	14000000/800000	264	2	0.00053	0.40
HIS 019	37100000/1600000	724	9	0.00144	0.68
HIS 039	30000000/2000000	675	19	0.00353	0.57
HIS 043	33000000/1600000	813	38	0.00277	0.47
HIS 053	*/12500000	2417	55	0.00326	0.62
Povprečje/Mediana				0.0027	0.48

PREGLEDNICA 4: Metapodatki osnovnih 3D modelov.

4.3.3 OBDELAVA 3D MODELOV

Če želimo dobljeni 3D model uporabiti za nadaljnjo obdelavo oz. analizo in vizualizacijo, mora ustrezati določenim geometričnim omejitvam in natančno prikazati najmanjše podrobnosti dejanskega objekta.

Za nadaljnjo analizo, pa tudi za distribucijo in vsakršno koli upravljanje, je 3D model navadno treba najprej poenostaviti oz. decimirati (angl. *decimate*). To pomeni, da zmanjšamo število ploskev na geometrično enostavnih oz. ravnih predelih 3D modela in hkrati ohranimo večje število na geometrično razgibanih predelih (za več informacij o decimiranju gl. Gotsman, Gumhold, Kobbelt 2002). Zaradi poenostavitve geometrije 3D model lahko hitreje naložimo, analiziramo in spreminjamo, datoteka takšnega 3D modela pa je precej manjša in zato veliko lažja za manipulacijo.

Poenostavitev omogočajo različni programi (npr. MeshLab, Geomagic Studio oz. Wrap, Cloud Compare, Balancer nPro), ki 3D mrežo poenostavijo s pomočjo ponavljajočega in nadzorovanega zmanjševanja števila ploskev, robov in točk. Za poenostavitev 3D modelov hišk smo uporabili program Atangeo Balancer nPro, ker omogoča vizualno interaktivno poenostavljanje glede na število ploskev ter metrični nadzor odstopanja poenostavljenega 3D modela v primerjavi s prvotnim 3D modelom. Vsi končni 3D modeli hišk so tako v povprečju zmanjšani za toliko, kolikor je dovoljevalo odstopanje za največ 2 mm od prvotnega 3D modela. Število ploskev zmanjšanih 3D modelov znaša od približno 5 do 15 % ploskev prvotnega 3D modela, odvisno od prvotne velikosti. V povprečju so poenostavljeni 3D modeli sestavljeni iz okoli 1 do 2 milijonov ploskev, ki tako še vedno zagotavljajo visoko ločljivost, hkrati pa z njimi lažje manipuliramo. Izjema je celotni 3D model hiške HIS 053, ki zajema tudi zid, na katerega se naslanja hiška in okolico, ki ga ta zid obkroža. Ta je tako največji izmed vseh in ga je bilo treba poenostaviti že tekom izdelave, število ploskev pa znaša 12,5 milijonov (Preglednica 4).

Da lahko 3D model uporabimo za izvajanje nadaljnjih izračunov, mora poleg velikosti zadovoljiti določene geometrične zahteve. 3D modeli izdelani kot oblak prostorskih točk pogosto vsebujejo odvečne artefakte oz. šum, nepravilnosti ter prazen prostor na predelih, kjer nismo mogli zajeti podatkov, oz. kjer izračun mreže ni bil uspešen. Zato moramo najprej odstraniti šum in zapolniti morebitne odprtine (izdelava t. i. neprepustnega modela, če gre za zaprt model). Končni 3D model mora imeti tudi enotno (angl. *uniform*) ali prilagojeno (angl. *adaptive*) porazdelitev trikotniških ploskev in biti mnogoter (angl. *manifold, two-manifold*), saj izpeljava različnih izračunov in analiz v večini aplikacij sicer ni mogoča. To pomeni, da lahko na vsak rob 3D modela vpadata največ dve ploskvi (Schneider, Eberly 2002). Povedano drugače, mnogotero 3D mrežo je mogoče ločiti vzdolž kateregakoli roba tako, da jo lahko razgrnemo na ravno površino brez, da bi se posamezne ploskve sekale med seboj.

Tovrstni obdelavi oz. popravilu 3D modelov je namenjenih več postopkov in različna programska oprema (več v Attene, Campen, Kobbelt 2013). Za obdelavo 3D modelov hišk smo uporabili program Geomagic Studio 2013 in MeshLab 2016. V Studiu smo s pomočjo funkcije »meshdoc« odpravili sekajoče se ploskve (angl. *intersections*), ter majhne tunele in luknje (angl. *small tunnels, small holes*). Funkcija »hole fill« je omogočila zapolnitev lukenj. Posebna pozornost je bila namenjena tistim odprtinam, za katere ne moremo vedeti, ali so nastale zaradi pomanjkljive digitalizacije (in jih zato moramo zapreti) ali pa so dejansko tam tudi bile. Ob pregledu posnetih fotografij, je bilo v večini primerov mogoče določiti vzrok posameznih odprtin. V programu MeshLab 2016 smo odpravili še ne-mnogotere ploskve in robovi. Odvisno od količine popravkov, je takšno popravilo vzelo od 15 minut do tri četrt ure dela za vsak 3D model posebej.

4.3.4 BARVA IN TEKSTURA 3D MODELA

Pomemben del vizualizacije fizičnih objektov kot digitalnih 3D modelov, ki lahko predstavlja tudi dodatno uporabno vrednost za nadaljnjo analizo in interpretacijo, sta barva in tekstura 3D modela. Barvne podatke, ki so shranjeni za vsako 3D točko posebej (angl. *point intensity*), lahko tako izkoristimo za poudarjanje lokalnih geometričnih lastnosti 3D modela (npr. Botsch et al. 2010), kar je pogosto v uporabi za 3D modeliranje v grafičnih programskih paketih (npr. Mellado 2012). Med izdelavo 3D modela iz slik, program že tekom prvega koraka izračuna zunanje in notranje parametre fotoaparata ter pridobi tudi podatke o barvnih vrednostih, ki jih med izračunom poligonalne mreže interpolira na vsako ploskev posebej. Kakovost barvnega videza 3D modela je tako pogojena z ločljivostjo oz. količino posameznih ploskev.

Popravljenemu in poenostavljenemu 3D modelu lahko v zaključni fazi izdelave dodamo tudi teksturo, ki še natančneje upodobi fizični objekt in služi predvsem vizualni analizi. Teksturiranje 3D modela je, tako kot poenostavitev in popravljanje, zahteven proces, kateremu je namenjenih več usmerjenih raziskav (npr. Chen et al. 2012; Dellepiane et al. 2012; Kersten, Stallmann 2012). Poenostavljeno povedano gre za projiciranje oz. ovijanje fotografij na 3D model s pomočjo 3D teksturnih koordinat, ki so predstavljene s črkama U in V (angl. *UV mapping*).

V primeru 3D modelov hišk je bilo teksturiranje najenostavneje izvesti neposredno v programu PhotoScan Professional. Skupno je bil tako čas izdelave 3D modela od vnosa fotografij do končne 3D teksturirane mreže velikosti 4096 * 4096 pikslov.

Takšen merski (oz. georeferenciran), popravljen, poenostavljen in teksturiran 3D model je končni rezultat dokumentacijskega zajema 3D podatkov in izhodiščna točka za nadaljnje analize in interpretacijo.

4.4 HRANJENJE IN POSREDOVANJE PODATKOV

Način hranjenja in posredovanja digitaliziranih 3D modelov je zelo široko in raznoliko področje. Tematika dolgoročnega hranjenja podatkov in njihovega upravljanja je vsekakor pereča, saj se ne dotika le 3D modelov kulturne dediščine, temveč zajema celotno področje digitalnega sveta. Množica kulturno dediščinskih projektov razvija nova orodja in poskuša vzpostaviti priporočene standarde za zajemanje in hranjenje podatkov. Nizozemski raziskovalci humanističnih ved lahko npr. svoje digitalne podatke shranjujejo v t. i. E-depoju EDNA (E-depot Dutch archaeology; Splet 24), Avstrijski pa v sistemu ARCHE (A Resource Centre for the HumanitiEs; Splet 25). The Digital Archaeological Record (tDAR; Splet 26) in Archaeology Data Service (ADS; Splet 27) sta npr. dva izmed ponudnikov, ki proti plačilu prav tako omogočata in zagotavljata dolgoročno arhiviranje podatkov vključno s 3D modeli, ki se tičejo kulturne dediščine oz. arheologije. Kot navodila za uspešno arhiviranje so pri ADS zapisali smernice za pravilno dokumentiranje vseh vrst digitalnih podatkov pridobljenih med arheološkimi raziskavami (Splet 28). Dokumentarni podatki o podatkih namreč niso potrebni le za zagotavljanje medobratovanja in dolgoročnega hranjenja, temveč z njihovo pomočjo ocenimo kvaliteto 3D modela (ali drugega digitalnega vira). Eden večjih problemov, s katerimi se digitalna doba namreč sooča, je kritično ovrednotenje digitalnih podatkov za potrebe znanstvenega raziskovanja. Da bomo nek 3D model uporabili, moramo biti prepričani, da dosega želeni standard (zlasti, če ga je izdelal nekdo drug), tj., da se videno na 3D modelu ujema s fizičnim predmetom. Poznavanje poteka izdelave in obdelave 3D modela je pri tem ključnega pomena, zato morajo biti tudi ti podatki dobro dokumentirani. Vsebovati morajo več kot le administrativne metapodatke, kot so čas izdelave in ime izvajalca (metapodatki), in sicer morajo biti navedene tudi tehnične podrobnosti izdelave (parapodatki). Na ta način lahko pri proučevanju 3D modela upoštevamo prednosti in pomanjkljivosti, ki jih prinašata strojna in programska oprema, ter na podlagi tega ocenimo njegovo kvaliteto in avtentičnost. Kvalitetna dokumentacija podatkov poveča možnosti ponovne uporabe 3D modelov ter olajša njihovo razširjanje in integracijo z drugimi podatki (Servigne, Lesage, Libourel 2006).

Prav zato zasledimo več poizkusov predpisov o meta- in parapodatkih, ki morajo biti vključeni za doseg minimalnega standarda. Poleg ADS so podobne smernice objavili tudi Forschungsdatenzentrum Archäologie & Altertumswissenschaften (IANUS; Splet 29), projekt 3D-ICONS (3D-ICONS 2014), projekt STARC (Ronzino, Niccolucci, Hermon 2012), projekt CARARE v okviru Europeane (D'Andrea, Fernie 2013) ter komite za dokumentacijo (Committee on Documentation – CIDOC) v okviru mednarodnega muzejskega sveta (International Council of Museum – ICOM). CIDOC smernice predpisujejo, da se podatke o izdelavi in obdelavi 3D modelov shranjuje kot del ontološke sheme CIDOC CRMdig (angl. *Conceptual Reference Model Digital*), ki je del ISO standarda CIDOC CRM (Felicetti, Lorenzini 2011; Splet 30).

Za vsakega posameznega raziskovalca, ki se pri svojem delu srečuje s 3D modeli, so s praktičnega vidika dolgoročnega hranjenja, zagotavljanja medobratovanja in transparentnosti izvora 3D modela za uporabo in ponovno uporabo, najpomembnejše odločitve o izbranem datotečnem formatu, potrebnih meta- in parapodatkih ter načinu njihovega zapisa. Prav zato sta prvi dve podpoglavji namenjeni natančnejši obravnavi teh tem. Ko so podatki zbrani, obdelani in pravilno arhivirani, navadno sledi njihova objava. Narava 3D modelov omogoča različne možnosti objave, hkrati pa ima tudi določene omejitve. Zadnji del tega poglavja je zato namenjen možnostim posredovanja in objave 3D podatkov. Kot primer dobre prakse so bile omenjene smernice in nekatere možnosti objave izvedene na 3D modelih pastirskih hišk, prav tako pa je v tem delu razložena struktura podatkov na priloženem DVD-ju.

4.4.1 DATOTEČNI FORMAT

Pomembno vprašanje, ki zadeva 3D modele, je izbira datotečnega formata, saj je trenutno na voljo več kot 140 različnih formatov, ki omogočajo zapis geometričnih lastnosti (MCHenry, Bajcsy 2008). Različni 3D formati zapisujejo geometrične podatke na različne načine in omogočajo shranjevanje dodatnih informacij, kot so podatki o barvi, teksturi, geografskih koordinatah itd. Poleg tega katere informacije bodo zapisane, je pri izbiri datotečnega formata treba paziti tudi na možnost dolgoročnega hranjenja in medobratovalnih zmožnosti formata med različno programsko opremo. Ker imajo vsi formati svoje prednosti in pomanjkljivosti oz. slabosti, popolni 3D datotečni format ne obstaja, zato je pogosto priporočljivo vsak 3D model shraniti na različne načine.

Poleg značilnosti datotečnega formata je pri izbiri treba upoštevati tudi značilnosti samih podatkov, ki jih shranjujemo, npr. velikost geografskih koordinat, ali model vsebuje teksturo in barvo ipd. Tako je v primeru shranjevanja georeferenciranega 3D modela z natančnimi koordinatami (oz. koordinatami, ki vsebujejo večje število števk) potrebno izbrati format, ki realna števila zapisuje z dvojno in ne le enojno natančnostjo plavajoče vejice¹⁸ (angl. *double-precision floating point*). Dvojna natančnost pomeni, da je zapisu posameznega (decimalnega) števila namenjenih 64 bitov, kar v zapisu s plavajočo vejico znaša v povprečju 16 števk mantise. V primeru enojne natančnosti je zapisu namenjenih 32 bitov, tj. približno 7 do 9 števk mantise. S povečevanjem števila števk mantise zagotovimo natančnejše koordinatne izračune in močno povečamo velikost prikazanih koordinat (Verhoeven 2017b).

Med formati, ki omogočajo zapis z dvojno natančnostjo sta npr. FBX (FilmBoX) in PLY (Polygon File Format), medtem ko npr. STL (STereoLithography) omogoča le zapis z enojno natančnostjo. Poleg

¹⁸ Plavajoča vejica je zapis realnega števila s fiksnim delom pomembnejšega dela števila (t. i. mantisa) in eksponencialnim delom, ki označuje položaj vejice, iz česar sledi ime. Primer: 1,2345 bi s plavajočo vejico zapisali kot 12345 (mantisa) * 10 (baza)⁻⁴ (eksponent).

omenjenih, je za shranjevanje velikih georeferenciranih 3D modelov, pa tudi sicer, ena izmed boljših možnosti format OBJ, ki v ASCII zapisu na relativno enostaven način shranjuje 3D geometrijo z vektorskimi podatki o usmeritvi posameznih točk (angl. *vertex normal*) in koordinate teksture. OBJ ne shranjuje barvnih podatkov, vendar zato omogoča shranjevanje animacij in različnih podatkov o npr. nastavitvah sijaja (v industriji modeliranja za 3D igre in filmsko grafiko na podoben način uporabljajo predvsem prej omenjeni format FBX). Pomanjkanje barvnih podatkov v OBJ formatu lahko nadomestimo s pomočjo različne programske opreme (npr. MeshLab in CloudCompare), ki barvne podatke pridobi iz teksture. Zaradi enostavnega zapisa 3D geometričnih podatkov in ker ga podpira večina 3D aplikacij, je OBJ format ena izmed boljših možnosti za uvoz in izvoz med različnimi aplikacijami, pa tudi za dolgoročno shranjevanje. Medobratovanju med različnimi aplikacijami je namenjen tudi format COLLADA oz. DEA, ki podatke shranjuje v XML zapisu in omogoča shranjevanje geometrije, teksture, animacije in materialov. Pomanjkljivost OBJ formata, poleg nezmožnosti shranjevanja barve, pa lahko predstavlja njegova potreba po digitalnem prostoru. Zaradi specifičnosti zapisa so lahko datoteke večjih 3D modelov zelo velike, kar je manj ugodno predvsem za deljenje datotek na spletu. Za posredovanje se zato pogosto uporablja datotečni format PLY, ki je manjši, shranjuje pa tudi barvo in koordinate za projekcijo teksture na 3D model. Poleg omenjenih formatov se pogosto uporablja še U3D, ki je namenjen predvsem internetni vizualizaciji 3D geometrije. Razpošiljanju 3D modelov je namenjen tudi 3D PDF, ki omogoča ogled in manipulacijo tudi tistim uporabnikom, ki iz različnih razlogov nimajo ustrezne 3D programske opreme. Ta format podpira Adobe Reader 9 (in novejše različice), ki je del standardne namestitve na osebnih računalnikih. Kljub temu je 3D PDF namenjen izključno hitri vizualizaciji, saj brezhibno deluje le v primeru manjših 3D modelov, poleg tega pa je zapis 3D modelov v 3D PDF formatu zelo komprimiran. Tretja rešitev za distribucijo 3D modelov je zapis v izvršni datoteki, kot del aplikacije (EXE), ki pa ni primerna za medobratovanje ali dolgoročno hranjenje podatkov.

Vsi 3D modeli hišk so bili izvoženi v formatih OBJ, PLY, COLLADA in U3D. Poleg tega je vsak 3D model shranjen tudi kot TXT datoteka, ki shranjuje le čistopis X, Y in Z koordinat za vsako točko 3D modela. Tak format zagotavlja zmožnost shranjevanja podatkov na dolgi rok, saj je takšen zapis mogoče prikazati brez zapletenih programskih postopkov. Tako lahko sicer zagotovimo dolgoročno hranjenje le koordinat posameznih točk 3D modela, saj format ne shranjuje podatkov o strukturi ploskev, barvi, teksturi itd.

4.4.2 PARA- IN METAPODATKI

Na podlagi priporočil ADS, IANUS, 3D ICONS, STARC in CIDOC CRMdig ter na podlagi lastnih izkušenj (Štuhec et al. 2016), potrebujemo za dokumentiranje 3D modelov tri vrste podatkov. Administrativni

podatki vsebujejo splošne informacije o okoliščinah izdelave 3D modela in njegove strukture. Tehnični podatki so t. i. parapodatki, ki poročajo o uporabljeni strojni in programski opreми ter uporabljenih funkcijah in njihovih nastavitvah za izdelavo in obdelavo 3D modela. Opisni podatki vsebujejo informacije o samem objektu, ki ga 3D model predstavlja. Kako obsežni bodo, je odvisno predvsem od narave in obsega raziskave, za katero so 3D modeli predvideni.

ADMINISTRATIVNI PODATKI

- ∴ ime projekta v okviru katerega je bil 3D model izdelan
- ∴ izdelovalec (ime oseb, ki so izdelale in obdelale 3D podatke)
- ∴ čas izdelave in obdelave 3D podatkov
- ∴ avtorske pravice
- ∴ ime datoteke
- ∴ datotečni format
- ∴ URI/ID

TEHNIČNI PODATKI – izdelava 3D modela

- ∴ metoda zajema 3D podatkov
- ∴ strojna oprema
- ∴ pogoji dokumentiranja (vreme, svetloba ipd.)
- ∴ prostorski podatki (podatki namenjeni georeferenciranju, pripisu velikosti ipd.)

TEHNIČNI PODATKI – obdelava 3D modela

- ∴ programska oprema
- ∴ koraki obdelave (funkcija in nastavitve)
- ∴ datotečni format za izvoz in uvoz podatkov med posameznimi programi

OPISNI PODATKI

- ∴ literatura o objektu, ki ga prikazuje 3D model
- ∴ specifični podatki o objektu, ki ga prikazuje 3D model

Meta- in parapodatke lahko zapišemo na več načinov. Med njimi je zapis tehničnih podatkov najzahtevnejši, saj ti vsebujejo informacije o tehnični opreми in njenih nastavitvah, pa tudi o procesu poravnave posameznih skenogramov in registraciji teksture v primeru 3D skeniranja ter orientacije fotografij in drugih postopkov za izdelavo 3D modela iz slik. Nadalje sledijo še operacije obdelave 3D podatkov, kot sta npr. odprava šuma na modelu in glajenje, ter končna obdelava, kot so npr.

decimiranje, poenostavljanje in komprimiranje 3D modela. Številni programi za izdelavo (npr. uporabljeni Agisoft PhotoScan Professional) in obdelavo (npr. uporabljeni Geomagic Studio 2013) 3D podatkov večino izbranih postopkov in nastavitvev avtomatsko beležijo v dnevniku obdelave podatkov, v t. i. LOG datoteki. LOG se sicer pogosto uporablja za določitev in shranjevanje procesov zato, da jih lahko nato prenesemo in na popolnoma enak način samodejno obdelamo tudi druge 3D modele (več o tem v Berns et al. 2005). Na ta način lahko avtomatiziramo postopek obdelave 3D modelov, ki ga istočasno tudi dokumentiramo. Pri takšni avtomatizaciji obdelave je treba biti pozoren, saj vsem 3D modelom enaka obdelava ne ustreza. Poleg računalniškega zapisa, nekateri programi omogočajo tudi samodejni izpis metapodatkov v berljivi obliki. PhotoScan Professional tako ustvari tekstovno poročilo v PDF in HTML formatu z vsemi podatki o nastavitvah uporabljenih za izdelavo 3D modela. Prednost takšnega zapisa je, da ga je mogoče enostavno prebrati, medtem ko je LOG vezan na določen program oz. ga moramo analizirati v enem izmed brezplačnih ali plačljivih orodij dostopnih na spletu (npr. Loggly, Logentries, GoAccess, Graylog itd.). Ker večina programov za obdelavo 3D modelov funkcije za avtomatsko izdelavo berljivega opisa uporabljenih postopkov ne nudi, je povsem korekten tudi ročni zapis v obliki preglednice. Ker se za izdelavo in obdelavo podatkov navadno uporablja več kot le en program, posamezne LOG datoteke pogosto ne nudijo zadostnega pregleda nad celotnim postopkom izdelave 3D modela (npr. zaporedje obdelave, uporabljeni datotečni formati za uvoz in izvoz 3D modelov). Ker pa navadno ne zapišemo vsakega posameznega koraka posebej, je sam ročni zapis lahko pomanjkljiv. Prav zato je vsaj v primeru obdelave podatkov priporočljivo hraniti oba – računalniško izdelani LOG in ročni dnevnik.

Administrativne, opisne in tudi tehnične podatke je tako v nekem trenutku treba zapisati ročno. Najenostavneje za nadaljnje delo je, da shemo in način shranjevanja določimo že na začetku projekta in jih beležimo sproti. Problem, ki nastane pri tem je, da se projekt pogosto odvija nepredvidljivo, zato moramo paziti, da je sistem zastavljen tako, da ga je mogoče dopolnjevati brez, da bi posegali v že shranjene podatke. Zapis takšnih podatkov lahko izvedemo na različne načine. Najosnovnejši je zapis v navadni tekstovni datoteki, za večji pregled in možnost priklica posameznih podatkov, pa jih je zato bolje shraniti strukturirano v preglednicah. Ker gre navadno za kompleksnejšo shemo, ki zahteva več kot eno preglednico, se najpogosteje uporabljajo relacijske podatkovne baze. Sicer na področju kulturne dediščine manj poznani, a vedno bolj v uporabi, sta tudi grafna in objektno orientirana podatkovna baza. Slednji namreč dovoljujeta povezovanje med posameznimi podatkovnimi entitetami, medtem ko relacijske baze na podlagi ključev povezujejo le posamezne tabele. Podatki so v tem primeru strukturirani v obliki vozlišč (angl. *node*, tudi *vertex*) in razmerij med njimi (angl. *edges*), zato so takšne baze primernejše za kompleksnejše podatke in bolj raznovrstna povpraševanja. Ena izmed razlik med grafno in objektno orientirano podatkovno bazo je, da grafna dovoljuje ciklično

povezovanje vozlišč, medtem ko gre pri objektni predvsem za hierarhične strukture. Princip vozlišč in razmerij med njimi je v primerjavi z racionalnimi bazami bolj fleksibilen, saj dovoljuje različne povezave, nadgradnje in spremembe v strukturi podatkov tekom dela, poleg tega pa jih je mogoče deliti tudi z drugimi aplikacijami.

Drugi vidik upravljanja podatkov so ontologije. Če so podatkovne baze namenjene shranjevanju podatkov in njihovem priklicu, je primarni namen ontologije semantična obogatitev podatkov, s katero ti dobijo pomen, ki ga lahko razumejo ne le ljudje, temveč tudi računalniki. Ontološki zapis podatkov služi komunikaciji med posameznimi uporabniki (npr. med tehniki in raziskovalci na področju kulturne dediščine kot opisuje Ponciano et al. 2019), uporabnikom in strojem ter med posameznimi stroji. Prednost ontologije je zato zmožnost medobratovanja, harmonizacije in integracije različnih podatkov na najvišjem nivoju. V nasprotju z navadnimi podatkovnimi bazami, ki so vsakokrat zastavljene na novo, je smisel ontologije v njihovi ponovni uporabi. Na ta način so lahko podatki iz različnih projektov pomensko organizirani na enak način, kar omogoča njihovo integracijo. Tako lahko (vsaj teoretično) pridobimo ogromno bazo, ki vključuje podatke iz najrazličnejših koncev kulturne dediščine. Kompleksni podatki in njihova struktura povezovanja posameznih entitet, ki ontologijam dovoljuje sklepanje, vzbujajo upanje, da bomo z njihovo pomočjo pridobili tudi odgovore na kompleksnejša vprašanja, ki bodo temeljila na večji količini povezanih podatkov. V primerjavi z npr. racionalnimi podatkovnimi bazami, ontologija v primeru negativnega rezultata ne poda vrednosti NULL (ni zadetkov), temveč izrazi, da odgovora ne pozna, ker predvideva možnost, da odgovor ni nujno negativen, ampak zanj morda enostavno nima dovolj podatkov (Sir, Bradac, Fiedler 2015). Poleg integracije in priklica podatkov ter organizacije informacij, je prednost ontologij tudi v načinu vizualizacije znanja v obliki interaktivnih grafov (Abecker, van Elst 2009, 726).

Raje kot shrambo podatkov (kot v primeru navadne podatkovne baze), razumemo ontologijo kot način organizacije oz. upravljanja znanja (angl. *knowledge management*). Po večkrat citirani definiciji, ki jo je postavil T. Gruber (1995, 908), je ontologija na področju računalništva »*an explicit specification of a conceptualization*«. To pomeni, da je ontologija skupina aksiomov, ki določajo modele namenjene abstraktnemu in poenostavljenemu opisu dela stvarnega sveta, ki ga želimo predstaviti (Guarino, Oberle, Staab 2009, 3–8). V grobem lahko rečemo, da ontologijo sestavljajo posamezni vsebinsko in z medsebojnimi razmerji formalno definirani modeli, katerim pripišemo obstoječe podatke in jih na ta način semantično obogatimo. Modeli so sestavljeni iz posameznih razredov in njihovih podrazredov (angl. *class, subclass*) ter razmerij oz. lastnosti med njimi (angl. *property*). Te entitete služijo kot okvir za zapis podatkov v strukturi trojic (angl. *triples*) tj. osebek – povedek – predmet (angl. *subject – predicate – object*), kar imenujemo tudi RDF izjava (angl. *Resource Description Framework*). Za primer

vzemimo na področju kulturne dediščine najbolj prepoznavno ontologijo CIDOC CRM¹⁹. V njej sta definirana razreda *E18 Physical Thing* in *E57 Material*, ki sta povezana z razmerjem *P45 consists of*, kar razumemo kot »Fizična Stvar« - »je sestavljena iz« - »Material«. Če želimo podatke zapisati s pomočjo CIDOC CRM ontološke sheme, jih zapišemo v obliki RDF izjave kot »pastirska hiška« - »je sestavljena iz« - »kamen«. »Pastirska hiška« in »kamen« tako postaneta primerka (angl. *instance*) razredov E18 in E57, ki ju povezuje lastnost P45 (Slika 24). Vsaka lastnost v ontološki shemi je definirana opisno ter s pomočjo svoje domene (angl. *domain*) in dosega (angl. *range*). Domena določa vse »vpadne« razrede, doseg pa »odhodne«. Povedano drugače, vsaka lastnost ne more povezovati katerihkoli razredov, temveč so le ti točno določeni. Domena določa tiste razrede, ki po definiciji predstavljajo levo stran trojice (tj. osebek), doseg pa skupino razredov, ki po definiciji predstavljajo desno stran trojice (tj. predmeta). Razredi so med seboj hierarhično urejeni tako, da najvišji v hierarhiji opisujejo splošne koncepte (npr. E70 Thing), nižji podrazredi pa opisujejo vse bolj ozko specializirane koncepte (npr. E22 Man-Made Object). V praksi hierarhična struktura razredov pomeni, da so v domeni oz. dosegu vsakega nadrazreda tudi lastnosti vseh njegovih podrazredov.

SLIKA 24: Primer CIDOC CRM relacije.

Ontologije so bile dolgo le teoretični pristop za upravljanje podatkov oz. znanja, medtem ko so v zadnjih letih, predvsem z razvojem semantičnega spleta (angl. *semantic web*), dobile možnost praktične implementacije. K temu sta pripomogla RDF programska jezika RDFS (*Resource Description Framework Schema*) in OWL (*Ontology Web Language*). RDFS je shema, ki omogoča kodiranje glavnih značilnosti ontologije – definicije razredov in lastnosti (*rdfs:class*; *rdfs:property*), odnosov med njimi

¹⁹ CIDOC CRM (*International Committee for Documentation – Conceptual Reference Model*) je ontologija, ki so jo začeli razvijati leta 1995 za potrebe harmonizacije in integracije podatkov iz različnih muzejskih zbirk. Leta 2006 je bil CIDOC CRM sprejet kot ISO standard ISO 21127:2006. Interesna skupina za CIDOC CRM ga sproti posodablja in dopolnjuje. Trenutna različica, ki je na voljo v RDF formatu (6.2.1) vsebuje 94 razredov in 168 lastnosti (Splet 31). Ker je bil prvotni model zastavljen predvsem z mislijo na muzejske zbirke, so se sčasoma razvile nove ontološke sheme oz. podaljški vezani na osnovni model, kot so CIDOC CRM archeo za podatke z arheoloških izkopavanj, CRMsci za opis predvsem naravoslovnih meritev, CRMinf za zapis argumentacije, CRMgeo za prostorsko-časovne modele, CRMba za arheološke stavbe, CRMtext za pisne vire in CRMdig za digitalne podatke. Za natančnejši opis posameznih pripon gl. (Bruseker, Carboni, Guillem 2017). CIDOC CRM in njegove pripone pa niso edine ontološke sheme namenjene opisu kulturne dediščine, vendar pa je kot sprejeti standard najpogosteje uporabljen. Za natančnejši opis CIDOC CRM in pregled drugih ontologij kulturne dediščine gl. (Doerr 2009).

(`rdfs:subClassOf`; `rdfs:subPropertyOf`) ter domeno (`rdfs:domain`) in doseg (`rdfs:range`) lastnosti. OWL je poenostavljeno rečeno neke vrste nadgradnja RDFS v smislu, da je bolj izrazna (npr. izrazimo lahko, da je neka lastnost prehodna, edinstvena ali povratna in ji določimo dodatne omejitve ter združujemo ali razdružujemo razrede) (Pan 2009, 92). Kljub temu ima OWL v primerjavi z RDFS tudi omejitve, saj lahko omejuje izraznost izjav ter jih v zameno označuje kot izjave z boljšo možnostjo preračunavanja (Bruseker, Carboni, Guillem 2017, 107). OWL je bil sicer izdelan v treh različicah (full, DL, Lite) od katerih je le OWL full kompatibilen z RDFS.²⁰ Tako shranjene podatke v obliki RDF izjav oz. trojic imenujemo shramba trojic (angl. *triplestore*) oz. RDF shramba (angl. *RDF store*). Najpogostejši jezik, ki se ga uporablja za priklic podatkov shranjenih v trojice, se imenuje SPARQL.

Ontologijo in vnos podatkov je mogoče kodirati ročno, kar pa je zelo zamudna naloga, pri kateri lahko zelo pogosto pride do napak. Za izdelavo ontologij je na voljo več brezplačnih rešitev, npr. Protégé (Splet 32), na voljo pa so tudi tehnične rešitve za kodiranje vnosa podatkov oz. primerkov v strukturo ontologije in njihov priklic. Kateri pristop bomo izbrali, je odvisno od tega, ali gre za obstoječe podatke, ali za podatke, ki jih šele zbiramo in zatorej gradimo popolnoma novo bazo ter kakšen je naš namen – integracija in harmonizacija podatkov ali hramba in priklic podatkov.

V primeru obstoječih podatkov, ki so shranjeni v relacijski podatkovni bazi, kartiramo (angl. *mapping*) posamezne tabele in njihove stolpce v izbrano ontologijo tako, da jih pripišemo ustreznim razredom in jih med seboj povežemo z ustreznimi lastnostmi. Postopek lahko izvedemo ročno, vendar je takšno delo kompleksno, zelo zamudno, prihaja pa tudi do napak, zato je bolje uporabiti enega izmed orodij za kartiranje, kot sta 3M – Mapping Memory Manager (Splet 33) ali Karma (Splet 34).²¹ Naložene in kartirane podatke nato lahko transformiramo in ustvarimo shrambo trojic. S pomočjo aplikacij, kot sta ONTOP (Splet 35) in YASGUI (Splet 36) nato izdelamo grafični vmesnik, ki omogoča SPARQL povpraševanje po RDF podatkih. Primer pretvorbe relacijske podatkovne baze (MySQL) v RDF shrambo (NoSQL) in izdelave SPARQL grafičnega vmesnika je DEFC app (aplikacija projekta Digitizing Early Farming Cultures).

V primeru, da želimo uporabljati ontologijo od samega začetka zbiranja podatkov, brez vmesnega koraka izdelave relacijske podatkovne baze, potrebujemo posebne aplikacije. Na začetku razvoja, ko drugih možnosti ni bilo, so pogosto uporabljali kar samo relacijsko podatkovno bazo. Ta način pa ontologijo še vedno bolj kot na praktični ravni implementira teoretično, saj v praksi ne omogoča shranjevanja v RDF strukturi in s tem vseh prednosti, ki jih ontologija ponuja. V zadnjem času zato

²⁰ Več o shemah in sintaksah v (Antoniou, van Harmelen 2009; Pan 2009; Ronchi 2009; Allemang, Hendler 2011).

²¹ Več o možnostih kartiranja v (Bruseker, Carboni, Guillem 2017, 126).

deluje več projektov, ki razvijajo svoje aplikacije in platforme za strukturiranje podatkov na podlagi CIDOC CRM ontologije. To so npr. ResearchSpace (Splet 37), OpenAtlas (Splet 38), WissKI Projekt (Wissenschaftliche Kommunikationsinfrastruktur; Splet 39), ARCHES z osnovnimi GIS funkcijami (Myers 2016; Myers, Dalgity, Avramides 2016; Splet 40) in Digital Lab Notebook (DLN; Splet 41), ki na ta način shranjuje metapodatke o posnetih fotografijah uporabljenih za RTI analize. Druga možnost je uporaba ontologije znotraj grafne podatkovne baze, ki tako kot npr. neo4j (Splet 42) RDF model sicer podpirajo²², vendar namesto njega priporočajo uporabo (v prostem prevodu) t. i. grafa označenih lastnosti (angl. *Labelled Property Graph model*, *LPG model*). Glavni namen RDF modela je namreč integracija in harmonizacija podatkov iz različnih virov, medtem ko naj bi graf označenih lastnosti omogočal boljšo shrambo in predvsem boljši in hitrejši priklic oz. povpraševanje podatkov, saj omogoča kompleksnejše povezave med podatki.

Praktična implementacija ontologij, ki bi dosegla potencial, ki se ga od njih nadejamo, je še vedno v razvoju in predmet diskusij. Praktična uporaba je zaradi tehničnih pomanjkljivosti težavna ter zahteva veliko časa. Na področju kulturne dediščine se tako na teoretski kot (v sodelovanju s tehničnimi strokami) tudi na praktični ravni ukvarjajo samostojni projekti. Tovrstno upravljanje podatkov še ni na stopnji razvoja, ki bi omogočal vsesplošno uporabo na vsakdanji ravni. Kljub temu se zdi priprava podatkov v tej smeri primerna, saj izgleda, da je prihodnost upravljanja podatkov in znanja v njihovi povezanosti in semantični obogatitvi. Vseeno se je treba zavedati, da zmore računalnik rešiti le dobro definiran problem, za kar potrebuje dobro definirano operacijo, ki jo izvede na dobro definiranih podatkih.

Kaj vse to torej pomeni za upravljanje meta- in parapodatkov 3D modelov? Prednost uporabe ontoloških shem, kot je npr. CIDOC CRMdig za tehnične podatke, se kaže kot uporabna z vidika standardizacije, dolgoročnega hranjenja, zmožnosti strojne berljivosti in omogočanja integracije z drugimi podobnimi projekti. Za priklic podatkov je takšno upravljanje večine omenjenih tehničnih podatkov nepotrebno zapleteno, saj jih potrebujemo »le« za zagotavljanje transparentnosti modelov v primeru njihove uporabe oz. ponovne uporabe. V tem primeru veliko lažje preberemo podatke kar iz enostavne preglednice. Morda bo ontološko upravljanje takšnih podatkov bolj smiselno v prihodnosti, ko jih bo mogoče implementirati in nato tudi priklicati na uporabniku prijazen in časovno manj zahteven način. Druga zgodba so t. i. opisni podatki, saj ti nosijo arheološko vrednost in imajo umeščeni v ontologijo potencial za integracijo s podatki iz drugih virov in kompleksnejši priklic, ki

²² RDF trojice niso avtohtona grafna baza, ker ne podpirajo brezindeksne sosednosti. To pomeni, da takšne baze uporabljajo globalne indekse s katerimi povezujejo vozlišča namesto uporabe neposrednih referenc med sosednimi vozlišči. Več o tem v (Klančar 2013, 15).

temelji na ontološkem sklepanju. Pretvorba takšnih podatkov za posameznika ni lahka naloga, saj se navadno s tem ukvarjajo namenski projekti podprepljeni s tehnično podporo.

Za zagotavljanje transparentnosti 3D modelov pastirskih hišk so zato administrativni in tehnični podatki opisani v tekstovnih (TXT, PDF) oz. preglednih (XLSX) datotekah. Opisni podatki, ki vsebujejo informacije o pastirskih hiškah pridobljenih na terenu, literaturi in s pomočjo meritev opravljenih na 3D modelih, so shranjeni v (Microsoft) Access relacijski podatkovni bazi ter deloma tudi v SHP datoteki s prostorskimi podatki.

Ime polja	Opis
ID_SS	ID kot je bil določen in uporabljen tekom naloge.
IDgeo_BJ	ID, ki ga je pri umestitvi hišk uporabil B. Juvanec.
Kraj	Kraj v bližini katerega se hiška nahaja.
Skupina	Skupina kateri pripada hiška glede na lokacijo (sever/jug).
Leto inventarizacije	Leto, ko je bila hiška inventarizirana v okviru naloge.
Koordinate (E)	Geografska širina v WGS84 koordinatnemu sistemu v stopinjah kjer se nahaja hiška.
Koordinate (N)	Geografska dolžina v WGS84 koordinatnemu sistemu v stopinjah kjer se nahaja hiška.
Ledinsko ime	Ledinsko ime mesta kjer se nahaja hiška.
Okolica	Opis okolice kjer se nahaja hiška.
Lastniško ime	Ime hiške glede na lastnika zemlje ali graditelja.
Lokalno ime	Lokalno poimenovanje tovrstnih struktur (hiška, šiška itd.).
Datacija	Leto izgradnje hiške oz. opis kdaj približno je bila hiška zgrajena.
Usmeritev vhoda	Proti kateri smeri neba je usmerjen vhod.
Tip	Tip hiške kot določen tekom naloge oz. po vzoru tipologije B. Čoka.
Tloris	Oblika tlorisa hiške.
Tip gradnje	Na kakšen način je bila hiška zgrajena.
Tip strehe	Oblika oz. zunanja podoba strehe kot je bila določena tekom analiz 3D modelov.
Opis	Splošni opis hiške.
Stanje	Stanje hiške v času inventarizacije (ohranjena, podrti itd.)
Stazič	Ali je na hiški prisoten stazič?
Klopca	Položaj klopce, ki (če) se nahaja v hiški.
Vir	Oseba, ki je prispevala na tem mestu zbrane podatke.

PREGLEDNICA 5: Opis polj opisne podatkovne baze pastirskih hišk.

Kot primer dobre prakse ontološkega upravljanja podatkov, so bili primarni opisni podatki iz relacijske podatkovne baze (Preglednica 5) kartirani v CIDOC CRM (različica 6.2.1.) in CRMsci (različica 1.2.2.) ontologiji s pomočjo 3M orodja in pretvorjeni v RDF shrambo s pomočjo Karme. Oba programa še vedno nadgrajujejo, vsak izmed njiju pa ima svoje prednosti in prostor za izboljšavo. 3M orodje ima npr. bolj pregledno izbiro ustreznih razredov in lastnosti pri kartiranju, medtem ko Karma med delom grafično vizualizira kartiranje (razrede in povezave med njimi) in dejanske podatke, ki jih kartiramo in s tem olajša postopek. Oba sta se izkazala kot najbolj stabilna, če ju uporabljamo v brskalniku Mozilla Firefox (v primerjavi z brskalnikoma Internet Explorer in Google Chrome). Konceptualno kartiranje smo izvedli v orodju 3M, pretvorbo v shrambo trojic (format TTL - *Terse RDF Triple Language* ali na kratko *Turtle*) pa s pomočjo Karme (Slika 25). Datoteka s pretvorjenimi podatki je shranjena v digitalni prilogi z imenom »Pastirska hiska – opisni metapodatki«.

SLIKA 25: Kartiranje opisnih metapodatkov v CIDOC CRM ontologijo s pomočjo KARME.

Za identifikacijo posameznih vnosov je bil določen URI (*Uniform Resource Identifier*) <https://www.pastirskihiska.si/data/>, URI pripone (angl. *URI suffix*) pa so sestavljene po ključu »ime-polja/podatek«. Podatek Pliskovica, ki je v preglednici shranjen v polju »Kraj« tako nosi URI <https://www.pastirskihiska.si/data/kraj/Pliskovica>. Polja »IDgeo_BJ«, »Leto inventarizacije«, »Koordinate (E/N)«, »Opis«, »Ledinsko ime«, »Datacija«, »Stazič« in »Vir« so kartirani le kot črkovni simbol oz. literal (angl. *literal*) brez URI, saj je njihov namen, da se jih bere in uporablja dobesedno takšne, kot so. Način kartiranja črkovnih simbolov v primeru ontologije CIDOC CRM je trenutno še predmet diskusije. V tem primeru je bila glede na priporočila na CIDOC CRM forumih uporabljena rešitev kartiranja s pomočjo lastnosti *rdfs:label*, *P3_has_note* in *P1_is_identified_by*.

SLIKA 26: Konceptno kartiranje opisnih metapodatkov v ontologijo CIDOC CRM in CIDOC CRMsci.

Ker preglednica opisuje glavne podatke o pastirskih hiškah, je opis podatkov vezan na opis razreda *E24_Physical_Man-Made_Thing*. Ta se nanaša na fizične objekte, ki jih je izdelal človek. Podatki o lokaciji hiške so vezani na razred *E53_Place*, ki označuje fizični obseg v prostoru. Od tega je bil »Kraj« kartiran kot *E48_Place_Name*, ki označuje uradno ime nekega kraja, »Ledinsko ime« kot *E44_Place_Appellation*, ki označuje druga, neuradna imena nekega kraja, »Okolica« kot *E55_Type*, ki označuje opis vrste okolice, kjer se hiška nahaja, »Koordinate« pa kot *E47_Spatial_Coordinates*, ki je razred namenjen prav podatkom o prostorskih koordinatah. »Leto inventarizacije« je bilo preko razreda *E19_Encounter_Event*, ki označuje prvotno raziskovalno dejavnost, kartirano kot *E52_Time_Span*, ki v tem primeru označuje datum oz. obdobje tekom katerega se je omenjena raziskovalna dejavnost odvijala. Istemu razredu smo pripisali tudi polje »Datacija«, vendar preko razreda *E12_Production*, ki zaznamuje izdelavo opisanega objekta. Polji »Lokalno ime« in »Lastniško

ime« sta bili kartirani v razred *E41_Appellation*, ki označuje ime objekta, ki ga opisujemo, polje »Stanje« pa v razred *E3_Condition_State*, ki je namenjen podatkom o fizičnem stanju objekta. Polji »Stazič« in »Klopca« sta bili pripisani razredu *E19_Physical_Object*. Ta s pomočjo lastnosti *P46_is_composed_of* označuje fizični element, ki sestavlja obravnavani objekt. Ker je polje »Stazič« namenjeno le beleženju, ali je pri hiški stazič prisoten ali ne (tip polja: da/ne), je bilo kartirano le kot črkovni simbol preko lastnosti *P3_has_note*. Ker pa gre pri polju »Klopca« za popis različnih tipov klopnic, ki se nahajajo v hiški, je bila ta naprej kartirana kot *E55_Type*. V taisti razred so bile kartirane tudi vse preostale tipološke značilnosti hiške kot so polja »Tip«, »Tloris«, »Tip gradnje« in »Tip strehe«. Ker gre pri polju »Opis« za prosti opis hiške, smo to polje opredelili kot črkovni simbol s pomočjo lastnosti *P3_has_note*. Kot črkovni simbol smo definirali tudi polje »Vir« v katerem gre za imena oseb, le da smo v tem primeru uporabili *P1_is_identified_by*. Slednje smo sicer kartirali preko razreda *S4_Observation*, ki označuje dejavnost pridobivanja podatkov in razreda *E39_Actor*, ki označuje osebe, ki so to dejavnost tudi opravljale (Slika 26).

Kljub temu, da so razredi in njihove lastnosti natančno definirani, je kartiranje v CIDOC CRM ontologijo v večji meri subjektivne narave. Glavni razlog za to je, da je v CIDOC CRM ontologiji mogoče izraziti oz. pomensko označiti podatke tako, kot jih sami razumemo, oz. glede na to, kaj želimo poudariti in kaj se v določenem primeru zdi pomembno. Tak princip kartiranja omogoča predvsem osnovna konstrukcija ontologije, ki se osredotoča na dogodke in z njimi povezane lastnosti – kdo ali kaj je z določenim dogodkom na kakšen način povezan ter kje in kdaj se je ta dogodek zgodil. Tako bi lahko »Tip gradnje« namesto kot enostavne tipološke značilnosti, lahko razumeli kot dogodek gradnje, ki so jo na določenem mestu v določenem času opravljali določeni ljudje in se odločili za določen tip gradnje. Tak način kartiranja bi bil seveda precej daljši, smiselni pa bi bil v primeru, da bi bilo ozadje gradnje pomembno oz. bi bili podatki na voljo. Kljub temu, da smo se v tem primeru odločili za krajše kartiranje, slednje ni trdno določeno, temveč ga je mogoče v prihodnosti nadgraditi, če bi se novi podatki pojavili oz. fokus uporabnika spremenil.

Drugi razlog za subjektivnost pri kartiranju pa je, da vsaj trenutno pravila o »pravilnem« kartiranju niso na voljo. Tisti, ki se s to tematiko natančneje ukvarjajo, pogosto trdijo, da ni mogoče napačno kartirati (razen v primeru, da si določen razred ali lastnost narobe razlagamo), saj je le-to podrejeno razumevanju podatkov in pomenu, ki ga želimo z njimi izraziti. Kljub razlikam v arheološki teoriji in pristopom, ki so poleg omejitev zaradi pomanjkanja podatkov glavni razlog za mogoče razlike v dojetanju podatkov in s tem možnem kartiranju, pa so vsaj glavni arheološki koncepti na osnovni ravni jasni, oz. jih lahko zasledimo v skorajda vsakršnih koli arheoloških podatkih. Tipičen primer je koncept arheološkega najdišča. Medtem ko verjetno vsaka arheološka preglednica oz. podatkovna

baza vsebuje podatke z imenom najdišča, ga lahko na teoretični ravni razumemo na različne načine. Lahko gre za določeno lokacijo, kjer je bil objekt najden. To definicijo lahko razširimo na območje človekove dejavnosti v preteklosti, lahko pa popolnoma zavrremo idejo o najdišču kot točki na zemljevidu ali uporabimo katerega izmed drugih konceptov. Glede na naše razumevanje kaj arheološko najdišče je, v prvem primeru polje v preglednici z imenom najdišča kartiramo kot fizično mesto v prostoru, po drugem kot prostorsko-časovno enoto, po tretjem pa verjetno kot dejavnost. Tako se zdi, da poglobljeno teoretično razmišljanje lahko povzroči več škode kot koristi, če želimo tako pripravljene podatke uporabiti za harmonizacijo in integracijo s podatki iz drugih virov, ne pa o njih le razmišljati. Čeprav je prednost ontologije, da lahko razumevanje podatkov izrazimo tako, da ga bodo razumeli tudi drugi ljudje in računalniki, je njihov glavni namen integracija podatkov. Ker je pogledov toliko kot ljudi, bi zato lahko bilo tudi toliko kartiranj, čeprav se zdi, da so vsaj osnovni podatki na tej ravni jasni in bi zato morali biti kartirani na isti način. V nasprotnem primeru integracija ne more biti uspešna.

Razlog za nekolikšno zmedo pri kartiranju gre verjetno iskati v tem, da je bilo to področje zelo dolgo le teoretično, saj ga tehnične zmožnosti niso dohajale. Tako je ontologija služila teoretskim razpravam o naravi arheoloških (oz. na začetku predvsem muzejskih) podatkov in konceptov, medtem ko praktična implementacija ni bila mogoča. Z razvojem tehnologije ta zdaj prinaša povsem nove izzive tudi za konceptualno kartiranje podatkov. Ker postaja praktična implementacija mogoča, se zdi ideja o prihodnji integraciji podatkov iz različnih virov v praksi tudi nekoliko bolj izvedljiva. S praktično implementacijo in mogočo integracijo, se zato zdaj pojavljajo nova vprašanja o že omenjenem kartiranju črkovnih simbolov in tudi o »pravilih« kartiranja osnovnih konceptov, kot sta najdišče in datacija.

Da bodo tako zapisani podatki v prihodnosti tudi uporabni, oz. jih bo mogoče integrirati z drugimi, čaka stroko še precej dela. Vsekakor se stvari počasi razvijajo tudi s tehničnega vidika, zato se zdi prihodnost obetavna. V vsakem primeru pa je pri kartiranju podatkov pomembna dokumentacija, ki sporoča, na kakšen način so bili podatki kartirani, saj je priklic podatkov mogoč le, v kolikor je znana struktura v kateri so podatki shranjeni.

4.4.3 MOŽNOSTI OBJAVE 3D MODELOV

Digitalni svet in še posebej 3D modeli prinašajo inovativne načine objavljanja in posredovanja podatkov. Veliko projektov se zato ukvarja s predstavitvijo 3D modelov in vizualizacij javnosti v muzejih, na prostem ali pa doma preko računalnika z uporabo tehnologij navidezne in razširjene resničnosti. Na tem mestu se bomo namesto tega posvetili problemu objave 3D modelov v okviru znanstvenih publikacij oz. posredovanju podatkov med raziskovalci. Problem, ki se pri tem pojavlja je,

da so glavni način posredovanja znanstvenih ugotovitev tekstovne publikacije: analogne in digitalne. Kot takšne so zastavljene v 2D formatu, kar načeloma izključuje neposredni prikaz tretje dimenzije.

Najenostavnejša rešitev za analogne in predvsem digitalne publikacije je preusmeritev na spletni vir, kjer je 3D model objavljen in upodobljen, ali še bolje, na voljo za prenos na osebni računalnik. Objava na spletu je mogoča na več načinov. Verjetno najenostavnejša rešitev je objava preko spletnih ponudnikov, kot je npr. Sketchfab (Splet 43), ki brezplačno oz. za plačilo gostijo 3D vsebine in jih je mogoče vključiti tudi v projektno spletno stran. Poleg teh so na voljo tudi ponudniki, ki omogočajo objavo in vizualizacijo 3D modelov z geografsko umestitvijo, npr. Google Earth (Splet 44) in 4D Mapper (Splet 45). Poleg tovrstnih splošnih ponudnikov je bil na primer v okviru projekta ARIADNE ustvarjen digitalni depo *Visual Media Servic* (Splet 46), ki je namenjen prav vizualnim digitalnim podatkom, ki predstavljajo kulturno dediščino. Za objavo in vizualizacijo 3D modelov na internetu v okviru lastne projektne spletne strani, je na voljo tudi več programov oz. vtičnikov, kot je npr. 3D SOM pro. Posebej za objavo 3D modelov kulturne dediščine pa je bil izdelan 3D HOP (Miles et al. 2016; Potenziani, Callieri, Scopigno 2018). Na omenjene načine so pogosto objavljene različne baze 3D modelov, ki pa pogosto ne vključujejo možnosti prenosa samih 3D modelov v polni velikosti oz. ločljivosti, še redkeje pa vsebujejo tudi potrebne metapodatke o izvoru in izdelavi 3D modela. Pri tem pa je treba tudi omeniti, da so tovrstni 3D modeli zaradi tehničnih omejitev in hitrejšega prikaza navadno decimirani oz. pomanjšani. Kot takšni lahko služijo kot vizualizacija, ne pa tudi kot celostni vir podatkov. V tem primeru potrebujemo možnost prenosa podatkov, kar pa je zaradi tehničnih in finančnih omejitev pogosto težje izvedljivo. V okviru disertacije je bila vzpostavljena projektna spletna stran, ki je na voljo na naslovu www.pastirskahiska.si (Splet 47), katere namen je posredovanje informacij o poteku dela doktorske disertacije in objava posameznih 3D modelov pastirskih hišk. Ti so v spletno stran vgrajeni s pomočjo storitve Sketchfab in so na voljo tudi na njihovi spletni strani (Splet 48).

Poleg preusmeritve na spletne ali kako drugače priložene vire lahko v primeru digitalnih publikacij, ki so shranjene v (3D)PDF formatu neposredno vgradimo 3D modele s pomočjo formata U3D. Pomanjkljivosti na katere naletimo je povečanje velikosti datoteke, poleg tega pa je takšen 3D model precej pomanjšan, operacije, ki jih lahko na njem izvajamo, pa zelo omejene. Zato gre pri takšnem načinu za hitro vizualizacijo, ki služi le kot nadgradnja 2D slike. Če bi želeli posredovati 3D model tako, da ga lahko uporabljajo in analizirajo tudi drugi, mora biti na voljo v drugi obliki. Kot primer vizualizacije je v digitalni različici disertacije spodaj vgrajen model hiške HIS 016 za ogled katerega je potrebna verzija Acrobat Reader IX ali novejša (Slika 27).

SLIKA 27: 3D model hiške HIS 004.

V primeru objave analognih publikacij si moramo v vsakem primeru pomagati z digitalnimi tehnologijami. Poleg preusmeritve na splet oz. drugo digitalno mesto, kjer so 3D modeli shranjeni (npr. priložen DVD), je možnost vizualizacije tudi uporaba razširjene oz. obogatene resničnosti. Publikacija mora za to vsebovati prepoznavno 2D sliko, ki je vezana na ustvarjeno AR aplikacijo, ki jo lahko objavimo na spletu, v trgovini aplikacij (npr. *Google Play*, *iStore*) ali na priloženem DVD-ju. V okviru disertacije je bila za primer izdelana AR aplikacija, ki v razširjeni resničnosti prikazuje hiško HIS 016 (Slika 28). Za izdelavo sta bili uporabljeni brezplačni različici Vuforia (Splet 49) in Unity (Splet 50), aplikacija pa deluje na operacijskem sistemu Android (od 1.4 »Jelly Bean« različice dalje). APK datoteko naložimo na ustreznem pametni telefon ali tablico ter jo zaženemo. Namestitev poteka samodejno, vse kar mora uporabnik storiti je, da telefon ali tablico pridrži tako, da je kamera obrnjena proti prepoznavni sliki (angl. *tracker*). Na zaslonu se prikaže navadni pogled skozi kamero, na mestu prepoznavne slike pa iz nje skoči 3D model hiške HIS 016 (Slika 28). Aplikacija je skupaj s prepoznavno podlago in navodili za uporabo na voljo na priloženem DVD-ju in na projektni spletni strani.

SLIKA 28: AR aplikacija, ki prikazuje 3D model hiške HIS 016.

Če gre pri doslej omenjenih možnostih objave predvsem za vizualizacijo 3D modelov, pa so 3D modeli na priloženem DVD-ju shranjeni tako, da jih je mogoče ponovno uporabiti in analizirati, saj so zapisani v formatu PLY, priloženi pa so tudi ustrezni metapodatki. Zaradi pomanjkanja digitalnega prostora (4,7 GB) so so disertaciji priloženi le izbrani podatki, ki bralcu omogočajo uporabo ter boljšo ilustracijo in razumevanje pričujočega dela. Podatki so razvrščeni v štiri mape. V prvi se nahajajo vsi izdelani decimirani 3D modeli hišk, od tega dva 3D modela hiške HIS 053. Prvi prikazuje le samo hiško, medtem ko drugi prikazuje še zid in površino, ki jo zid obkroža. Poleg 3D modelov celih hišk se v prvi mapi nahaja tudi 3D model dela hiške HIS 050 z vrezano letnico in 3D modeli treh kamnov pobranih v okolici hišk, ki smo jih uporabili med analizo. Vsi 3D modeli so shranjeni v formatu PLY s teksturo v JPG formatu. V drugi mapi so shranjeni administrativni in tehnični podatki o izdelavi 3D modelov. Datoteka XLSX v obliki preglednic vsebuje tehnične podatke, ki smo jih med delom beležili ročno, medtem ko PDF datoteke vsebujejo samodejno generirana poročila programa PhotoScan, v katerem so bili 3D modeli izdelani. V tretji mapi je shranjena aplikacija za prikaz hiške HIS 016 v razširjeni resničnosti, podloga, s pomočjo katere aplikacija deluje, ter navodila za uporabo. V četrti mapi pa so shranjene vse ostale digitalne priloge, ki so kot takšne označene tekom teksta, kot npr. kontingentne tabele uporabljene pri statističnih analizah, obrazci uporabljeni za terensko delo, opisni metapodatki oz. zbrani podatki o hiškah zapisani v TTL formatu ipd. Slednje so bodisi zaradi količine oz. zato, ker so v digitalni obliki za bralca ustrežnejši, na voljo le v digitalni obliki.

SLIKA 29: Struktura digitalne priloge.

5 ANALIZA 3D PODATKOV

Suhozidne strukture z nepravo kupolo so bile doslej že večkrat predmet 3D digitalizacije in analize pridobljenih podatkov. Predvsem gre za novoveške pa tudi za prazgodovinske strukture, ki jih najdemo na Sardiniji in Škotskem, v Franciji ter drugod v in izven Evrope. Zaradi specifične gradnje so med najbolj pogostimi raziskave ugotavljanja stabilnosti: FEM in druge strukturne analize, ki so jih izvedli z namenom načrtovanja postopkov, s katerimi bi preprečili porušitev (primer za suhozidne strukture: Smoljanović, Živaljić, Nikolić 2013; Thew, Sutherland, Theodossopoulos 2013; Monni, Quagliarini, Lenci 2019 in primer za suhozidne strukture z nepravo kupolo: Lai et al. 2015; Venerito, Foti, Vitti 2017; Naik, Menon 2019). Nekatere strukturne analize se ukvarjajo z geometrijo in razmerji posameznih struktur ter razmerji med konstrukcijo in končno obliko stavbe (npr. Restuccia et al. 2012; Todisco, Sanitate, Lacorte 2017). Odgovore na arheološka vprašanja o načinu uporabe, ventilacije, vpadne svetlobe ipd., so s pomočjo 3D modelov iskali tudi v primeru suhozidnega t.i. svetega vodnjaka na Sardiniji, ki je grajen v omenjeni tehniki (Hermon, Niccolucci 2015; Hermon, Vico, Niccolucci 2015).

Analiza 3D podatkov pridobljenih v okviru disertacije je usmerjena v iskanje odgovorov na vprašanja o funkcionalnosti (kulturni in okolijski) in biografiji (gradnji, uporabi, preuporabi in opustitvi/porušenju) pastirskih hišk. Hkrati poskušam preizkusiti različne analitične zmožnosti, ki jih ponuja 3D dokumentiranje, njegove prednosti in pomanjkljivosti. Pri tem se ne omejujem le na določene analize, za katere predvidevam, da mi bodo pomagale odgovoriti na vprašanja, temveč so analize omejene tudi s tehničnega vidika.

Trenutno je na voljo precej programskih paketov, s katerimi lahko analiziramo 3D podatke. Večinoma gre za programe in vtičnike, ki so bili razviti za arhitekto, gradbenike in druge inženirje, kot pomoč pri oblikovanju, načrtovanju, gradnji in ravnanju z različnimi objekti in posameznimi elementi (npr. AutoCAD Civil 3D, Revit, PointCab). Poleg teh so na voljo tudi programi namenjeni obratnemu inženirstvu, ki jih uporabljamo za obdelavo zajetih 3D podatkov in pripravi za izdelavo replik (npr. Geomagic Wrap/Studio/Design, Solidworks, Polyworks, Cloud Compare). Najpreprostejše in najpogosteje uporabljene funkcije, ki jih vsebujejo zgoraj omenjeni programi, so izdelava preseka ter merjenje razdalj, površin in prostornin. Poleg teh nekateri programi omogočajo izvajanje različnih simulacij, kot so simulacije okolja (npr. simulacija sončne svetlobe za preverjanje osvetljenosti notranjih prostorov stavbe), simulacije potrebne za preverbo varnosti stavbe (npr. kroženje zraka oz. ventilacija v primeru požara) in funkcionalne simulacije (npr. akustične lastnosti stavbe in izolacija). Drugo večjo skupino predstavljajo programi, ki so primarno namenjeni modeliranju 3D modelov za grafično oblikovanje, animacije in igre (npr. Blender, 3ds Max, Maya, Cinema 4D, ZBrush). Programov, ki bi bili izdelani posebej z mislijo na arheološke analize oz. analize za proučevanje kulturne dediščine

na splošno, ni veliko. Eden izmed prvih in še vedno nepogrešljivih programov je odprtokodni in prosto dostopni MeshLab (Cignoni et al. 2008), ki ga razvija Visual Computing Lab pod okriljem ISTI-CRN v Pisi v Italiji. MeshLab 2016 je namenjen predvsem obdelavi 3D podatkov, vsebuje pa tudi različne algoritme, s pomočjo katerih lahko izboljšamo vidljivost geometričnih lastnosti. Za izboljšanje vidljivosti površinskih znakov je bil izdelan tudi program GigaMesh (Mara et al. 2010) in vzpostavljen delovni postopek, ki združuje prikaz teksture in 3D normal (Pan et al. 2016) oz. teksture in geometrijskih značilnosti (Verhoeven 2017a). Pred kratkim so v okviru projekta Presious (Presious 2013-2016) razvili programe in vtičnike za simulacijo erozije, računanje simetrije in druga orodja namenjena proučevanju kulturne dediščine. Eden izmed njih je namenjen tudi poskusu samodejnega iskanja podobnosti med arheološkimi objekti, ki bi pomagali pri vzpostavitvi tipologije, oz. bi pomagali pri iskanju primerjav za obravnavani objekt. Takšna programska oprema in vtičniki so izdelani na točno določenih primerih z vnaprej določenim vprašanjem, zato v svoji prvobitni obliki služijo le obravnavani skupini 3D modelov. Tako izvajajo le točno določene funkcije, medtem ko bi jih bilo za bolj splošno (pre)uporabo treba nadgraditi, kar pa je vse prej kot lahka naloga.

Kljub temu, da se analitični programi za potrebe arheologije počasi le razvijajo, moramo za analizo še vedno uporabiti več programov. Razlog ne tiči le v tem, da različni programi izvajajo različne funkcije, temveč tudi, da je različne analize mogoče izvesti le na 3D modelih zapisanih v določenih matematičnih zapisih. Tako se analize, ki jih lahko izvedemo na oblaku točk, 3D mreži ali CAD parametričnemu modelu (NURBS), med seboj razlikujejo. Na vseh omenjenih tipih 3D modelov lahko, sicer z različno natančnostjo, opravljamo določene geometrične meritve, kot sta merjenje dolžine in višine. Za izračun volumna pa potrebujemo vodotesen in zaključen 3D model oz. 3D telo. Tako 3D mreže kot parametrične 3D modele lahko uporabljamo za virtualno simuliranje okolja v animacijskih programih. Parametrična 3D telesa podpirajo kompleksnejše analize, kot so npr. simulacija akustike, metoda končnih elementov (statika) in uporaba v okolju (H)BIM (seznam metod v Liu 2003; Li, Mulay 2013). Takšne analize se navadno opravljajo na 3D modelih, ki smo jih že na začetku modelirali kot parametrična 3D telesa in površine. Rezultat 3D digitalizacije pa je oblak točk oz. poligonalna mreža in bi ga morali v parametrični 3D model šele pretvoriti, če bi želeli opraviti zgoraj omenjene analize. Tako obstaja nekaj pol-avtomatskih delovnih postopkov, ki omogočajo pretvorbo 3D digitaliziranih modelov v parametrične 3D modele za uporabo v BIM programih (npr. Banfi 2016; Previtali, Banfi 2018). Da bi se temu procesu izognili, se pojavljajo tudi metode za opravljanje statičnih analiz na digitaliziranih oblakih točk (npr. Kudela et al. 2018). Pretvorba iz poligonalne mreže v parametrični model je najuspešnejša predvsem pri objektih s pravilno in jasno načrtano geometrijo, zato lahko v nasprotnem primeru predstavlja precejšen izziv. Navadno gre za postopek, ki zahteva uporabo več programov, saj je priporočljivo, da mrežo najprej pripravimo tako, da je mnogotera, vodotesna in je sestavljena iz čim

manj štirikotnih ploskev, ki so čimbolj enakomerno razporejene. Slednje je mogoče izvesti razmeroma enostavno s pomočjo kombinacije programov kot so McNeelov Rhinoceros 3D, Instant Meshes, MeshMixer, MeshLab ipd. Postopek pretvorbe v parametrični model nato izvedemo v programih kot sta ZBrush in Fusion 360.

V primeru vernakularne arhitekture je pretvorba 3D zajetih podatkov v parametrični 3D model nekoliko zahtevnejša kot pri stavbah, ki jih gradimo danes, saj je vernakularna arhitektura pogosto organska in linije zidov ne sledijo pravilnim geometričnim oblikam. Pravilnejše in stanovitne strukture lahko pretvorimo v parametrični 3D model, na katerem lahko izvajamo nadaljnje strukturne analize (npr. Rovero, Tonietti 2014; Zvietcovich, Castaneda, Perucchio 2015), toplotne analize in analize energijske porabe (npr. Cardinale, Rospi, Stefanizzi 2013; Cho, Ham, Golpavar-Fard 2015; Martínez-Molina et al. 2016) ter analiziramo količino in vpliv vpadne svetlobe (npr. Xuan, Wu, Su 2014; Bantanur, Bharathish 2016). Ker so kraške pastirske hiške zgrajene iz neklesanega kamenja, je natančna oblika konstrukcije nepredvidljiva, saj je med kamenjem veliko praznega prostora, kamenje pa nepravilnih oblik in različnih velikosti. Vsak kamen moramo zato obravnavati kot posamičen element, kar pa ni lahka naloga, saj notranjosti konstrukcije ne moremo določiti le na podlagi posnete oblike zunanje površine. Podatke o notranjosti bi zato morali pridobiti s katero drugo metodo, kot je npr. termalna kamera. To pomeni, da analiz, ki temeljijo na vrednostih pripisanih materialu celotni ali delu konstrukcije (npr. zid), kot sta analiza statike in izolacije, na 3D modelih takšne arhitekture z omenjenimi postopki ne moremo zadovoljivo izpeljati.

Iz zgoraj navedenih razlogov smo se zato omejili na tehnično izvedljive analize ter uporabili obstoječe programe, za katere je sicer potrebno poznavanje pravil delovanja, vendar smo se iz tehničnih razlogov izognili objavljenim kodam in algoritmom, ki bi jih bilo treba prevesti v izvršljiv program oz. implementirati.

Ker gre pri izdelanih 3D modelih hišk za posnetek geometričnih lastnosti površine objekta, se prvi del analiz nanaša predvsem na analizo same površine in iskanje znakov uporabe ter izvedbo geometričnih meritev. Dodana vrednost 3D modelov v primerjavi z ustaljenimi praksami je prikaz tretje razsežnosti in s tem »prostorski«, zato se drugi del analiz nanaša na umestitev 3D modelov v virtualno okolje in do določene mere virtualno simulacijo vsakdanjika kraške pastirske hiške.

5.1 PREGLED POVRŠINSKIH ZNAKOV

Kraške pastirske hiške so zgrajene iz v okolici ležečega kamenja, ki so ga načeloma klesali le v izjemnih primerih. Večinoma so kamne uporabili takšne, kot so jih našli, zato sledov klesanja ne moremo pričakovati.

Apnenec je oster in nepravilnih oblik, zato lahko sledove uporabe prepoznamo kot zglajeno in zlizano površino. Obrabljeno površino lahko pričakujemo predvsem na tistih kamnih, ki so jih položili ob notranjih robovih in so služili kot klopcu. Sledove uporabe bi lahko iskali tudi na kamenju, ki se nahaja neposredno nad klopcu, saj so se nanje med sedenjem morda naslanjali. Na sredino notranjosti ali ob vhodu so položili večje kamne, ki so služili kot neke vrste podlaga ali predpražnik, zato bi morda na njih prav tako lahko prepoznali sledove uporabe. Glede na stopnjo zglajenosti lahko sklepamo o pogostosti uporabe hiške ter na kakšen način so jo uporabljali – na katerem delu so najpogosteje sedeli in ali je takšnih mest več. Slednje bi lahko nakazovalo na to, hiške ni uporabljala le ena oseba naenkrat (v kolikor je to dovoljevala velikost hiške), pridobljeni podatki pa lahko služijo nadaljnji simulaciji družbene interakcije v hiški, npr. ali so si sedeli nasproti.

Poleg sledi obrabe lahko računamo tudi na vreze s katerimi so označevali leto gradnje hiške ali pa enostavno preganjali dolgčas, ko so se v hiški skrivali pred dežjem in čakali, da mine.

5.1.1 RAČUNANJE IN PRIKAZ OBRABE KAMENJA

Za proučevanje površinskih znakov potrebujemo zelo natančen in visoko ločljiv 3D model. Kot je podrobno opisano v četrtem poglavju o izdelavi 3D modelov, je za ločljivost pri modeliranju iz slik pomembna razdalja med fotografiranim objektom in fotoaparatom. Hiške so bile v večini slikane z razdalje največ dveh metrov, kar z dano opremo pomeni, da izdelani 3D modeli lahko dosežejo ločljivost enega milimetra. Da je ločljivost tudi uporabna in ne gre le za šum na 3D modelu, je pomembno, da je model tudi natančno izdelan. Ob tem moramo upoštevati tudi vpliv parametrov, ki smo jih določili med izračunom in obdelavo 3D podatkov. Kadar opazujemo sledi obrabe kamnov v hiški, moramo upoštevati predvsem stopnjo mehčanja (angl. *smoothing*) in poenostavljanja 3D modela, saj želimo primerjati površino glede na gladkost oz. ostrost/hrapavost. Tako so bile vse analize opravljene na primarnih 3D modelih, na katerih je bil popravljen le šum kot so majhni tuneli, križajoče, prosto leteče in/ali ne-mnogotere ploskve ter majhne odprtine («Mesh Doctor» funkcija v programu Geomagic Studio 2013).

Z izračunom oz. prikazom hrapavosti (angl. *roughness*) 3D mreže se ukvarja kar nekaj raziskovalcev (npr. Lavoué 2009; Wang, Torkhani, Montanvert 2012; Moreau, Roudet, Gentil 2014), vendar njihovih algoritmov ne moremo enostavno uporabiti, saj niso vključeni v obstoječo programsko opremo. Da bi

lahko vseeno izračunali oz. opazovali, na katerih mestih je kamenje bolj gladko (obrabljeno) in na katerih bolj hrapavo, smo na podlagi primarnega 3D modela najprej izdelali zgljen oz. zmeččan 3D model. Postopek smo izvedli v programu Geomagic Studio 2013 s funkcijo »Relax Spikes«, s katero program zazna in nato zravna vse konične oz. stožčaste oblike, ki so posledica položaja ene same točke (angl. *single-point spike*). Ker imamo na voljo več različnih funkcij in več parametrov znotraj iste funkcije za mehčanje 3D modelov, je njegova izdelava zelo subjektivna. Da bi zagotovili čim boljši približek, smo predhodno testirali vse parametre in poleg funkcije »Relax Spikes« preizkusili tudi »Remove Spikes« in »Quicksmooth« ter se na podlagi vizualnega ovrednotenja odločili za zgoraj opisani postopek. Kot najprimernejši so se izkazali parametri: najvišja stopnja mehčanja (angl. *maximum smoothing*), srednje visoka intenzivnost (angl. *medium strenght*) in najnižja stopnja sledenja krivulji (angl. *no curvature priority*) (Slika 30).

SLIKA 30: A – prvotni 3D model, B – zglajeni 3D model.

Na ta način smo dobili referenčni 3D model, ki smo ga primerjali s primarnim 3D modelom. Funkcija »Diviation« omogoča primerjavo med dvema modeloma tako, da ustvari barvno karto – zelena barva predstavlja območja, ki se na obeh modelih ujemata, medtem ko rumena, modra in rdeča barva prikazujejo stopnjo negativnega oz. pozitivnega odstopanja. V tem primeru lahko odstopanja pričakujemo na mestih, kjer so kamni ostri, medtem ko zelena področja označujejo gladke (in potencialno obrabljene) površine. Za lažjo predstavo, smo spekter barvne lestvice omejili na dve barvi – zeleno, ki prikazuje ujemanje med obema modeloma do 0,5 mm odstopanja ter rumeno, ki predstavlja odstopanje od zmeččanega modela za več kot 0,5 mm. Sledove obrabe lahko pričakujemo v notranjosti hiške in na vhodu, zato so v digitalni prilogi »Obraba kamenja - primerjava primarnega in zglajenega 3D modela« zbrani posnetki notranjosti – tloris, preseki od spredaj ter z leve in desne strani (Slika 31).

SLIKA 31: Primerjava zglajenega in prvotnega 3D modela hiške HIS 012. A – tloris, B – presek spredaj, C – presek levo, D – presek desno.

SLIKA 32: Primerjava zglajenega in prvotnega 3D modela hiške HIS 043. A – tloris, B – presek spredaj, C – presek levo, D – presek desno.

Pri vseh hiškah lahko že na prvi pogled opazimo podobno porazdelitev »gladkih« (zelenih) in »hrapavih« (rumenih in rdečih) predelov. Nekoliko odstopa le hiška HIS 043 (Slika 32), pri kateri prihaja do občutno večjega odstopanja med prvotnim in zmeščanim 3D modelom. Takšno odstopanje ima lahko več razlogov. Hiška je bila na splošno veliko manj v uporabi kot ostale, kar se ujema tudi z izračunom obrabe tal (gl. poglavje 5.2.4), ki jo umešča med hiške z najnižjo obrabo tal. Drugi vzrok pa je lahko tehnične narave, saj je bil izračun (kot edini izmed vseh) izveden na decimiranem oz. razredčenem 3D modelu, saj je bila izpeljava sicer prezahtevna za strojno opremo. Tako je mogoče, da so postali nekateri robovi med decimiranjem bolj izraziti, kot bi bili sicer.

Analiza obrabe hišk na ta način ni enostavna, saj je težko razločiti med predeli, ki so že naravno bolj gladki in tistimi, ki so bili zglajeni zaradi uporabe hiške. Pri tem je treba upoštevati tudi način gradnje, ki vpliva na porazdelitev predelov, ki smo jih označili kot »gladke«. Hiške so namreč grajene tako, da so večji in pravilnejši kamni z večjim licem obrnjenim naprej in nameščeni v spodnjem delu hiške. Zgornji del hiške je zgrajen iz manjših kamnov in v tehniki previsevanja, zato celotno lice kamna nikoli ni vidno tako kot v spodnjem delu. Ker je površina večjih ravnih lic tudi naravno bolj gladka, je gladke površine v spodnjem delu hiške težko opredeliti kot sledove obrabe, saj gre lahko le za razporeditev kamenja (vidno v primeru HIS 003). To potrjujejo tiste hiške, ki imajo večje kamne pravilnih oblik postavljene tudi nekoliko višje, kjer je očitno, da kamni niso zglajeni zaradi obrabe (na primer pri hiški HIS 004, HIS 012 in HIS 017).

SLIKA 33: Obraba površine hišk HIS 010 in HIS 019.

Vseeno je očitno, da je površina kamenja v nekaterih hiškah v notranjosti bolj gladka kot v drugih. Tako je npr. površina HIS 010 bolj »hrapava« kot ostale. Podobno velja za HIS 019. Tu je očitno, da so stene bolj »gladke« le ob vhodu, medtem ko je notranjost v primerjavi z ostalimi hiškami bolj »hrapava« (Slika 33). Poleg tega so tudi tla veliko bolj »gladka« oz. steptana le v prvem delu hiške, kar lahko pomeni, da se večina ljudi, ki so uporabljali hiško, ni pogosto zadrževala na njenem koncu. HIS 019 je

namreč največja med vsemi dokumentiranimi, notranjost pa podolgovata, zato je možnost, da bi listje na konec zanesel veter (kot npr. v primeru HIS 003), majhna.

Da je nek predel na kamnu ne le »gladek«, temveč zglajen zaradi obrabe, je tako mogoče prepoznati le v izjemnih primerih, ko je bilo kamenje enakomerno zglajeno neprekinjeno po večji površini. Pri HIS 039 smo opazili kamen v notranjosti v nekoliko višjem položaju in kamen, ki pred vhodom gradi vetrobran. Oba sta veliko bolj (enakomerno in neprekinjeno) zglajena, kot ostali kamni v njuni okolici. Razlog, da se pojavljata na takšnih mestih je, da je bila hiška pred kratkim obnovljena. To pomeni, da je mogoče, da sta se prvotno nahajala na nekem drugem mestu, kjer so se uporabniki prvotne hiške pogosteje zadrževali. Najočitnejši od obrabe zglajen kamen pa je klopca v notranjosti hiške HIS 006, kjer je isti kamen močno zglajen na dveh mestih z očitno višjim predelom na sredini, kar nakazuje, da sta na njem verjetno večkrat sedeli dve manjši osebi. Podoben kamen se nahaja tudi v hiški HIS 053, vendar pa so bolj gladki predeli neenakomerni in na površini niso prisotni brez prekinitve, zato ne moremo trditi, da je kamen zglajen le zaradi obrabe (Slika 34).

SLIKA 34: Obraba površine klopace v hiškah HIS 053 in HIS 006.

Opisan način analize obrabe hiške se je v primeru kraških pastirskih hišk izkazal le za deloma uspešnega. Medtem ko je mogoče z večjo gotovostjo zabeležiti nekatere obrabljene predele, je veliko več takšnih, za katere ne moremo vedeti, ali gre za obrabo ali enostavno naravno teksturo kamna. Kljub temu, bi bil tak pristop lahko bolj uporaben pri drugačnem tipu arhitekture, kjer je gradnja bolj enakomerna oz. je gradbeni material enotnih oblik in zložen enakomerno od tal do vrha.

5.1.2 VREZI

Tako kot za računanje in prikaz obrabe kamnov, je tudi za pregled in poudarjanje vidljivosti vrezov potreben zelo natančen in visoko ločljiv 3D model. Tehnike za večjo opaznost geometričnih oz. topografskih značilnosti so razvili že precej prej, preden so jih prvič uporabili na področju kartografije in arheološkega daljinskega zaznavanja (npr. Wilson, Gallant 2000; Imhof 2007). Istočasno so na področju računalniške grafike razvili zelo podobne tehnike, kot sta dostopno senčenje (angl. *accessibility shading*) (Miller 1994) in okluzija v okolici (angl. *ambient occlusion*) (Zhukov, Iones, Kronin 1998), ki ju še danes pogosto uporabljamo za prikaz geomorfoloških značilnosti 3D modelov. Poleg omenjenih se pogosto uporablja tudi tehnika v prostem prevodu imenovano skalarno sevanje (angl. *radiance scaling*).

Okluzijo v okolici in skalarno sevanje lahko izvedemo v programu MeshLab (2016.12). Okluzija v okolici izračuna izpostavljenost vsake točke okoljski svetlobi (angl. *ambient lighting*), oz. za vsako točko na površini izračuna, kolikokrat je vidna iz številnih dobro razporejenih smeri pogleda. Vrednost je nato prikazana v obliki sive karte preslikane na 3D model. Skalarno sevanje, kot se imenuje vtičnik za MeshLab (Granier et al. 2013), je tako kot okluzija v okolici tehnika senčenja, ki s pomočjo različnih stopenj moči svetlobe poskuša izboljšati prikaz podrobnosti, kot so konkavnosti in izbokline na površini 3D modela.

SLIKA 35: Prikaz algoritmov okluzija v okolici in skalarnega sevanja (izvedeno v programu MeshLab 2016).

Za proučevanje notranjosti pastirskih hišk so zgoraj opisane metode senčenja manj primerne, saj svetloba v notranjost ne seže, zato je takšen rezultat nesmiseln. Če torej želimo uporabiti metode senčenja, moramo 3D model prirediti tako, da lahko opazujemo vsako notranjo steno posebej. V programu MeshLab 2016.12 smo na primeru hiške HIS 013 izpeljali senčenje s funkcijama okluzija v okolici in skalarno sevanje za vsako notranjo steno posebej (Slika 35). Pri tem smo uporabili spodaj navede nastavitve (Preglednica 6):

Okluzija v okolici		Skalarno sevanje	
<u>Lastnost</u>	<u>Nastavitev</u>	<u>Lastnost</u>	<u>Nastavitev</u>
<i>Occlusion mode</i>	<i>Per-Vertex</i>	<i>Display mode</i>	<i>Lambertian Radiance Scaling</i>
<i>Directional Bias [0..1]</i>	<i>0</i>	<i>Enhancement</i>	<i>1</i>
<i>Requested Views</i>	<i>128</i>		
<i>Lighting Direction</i>	<i>0, 1, 0 / view dir.</i>		
<i>Cone amplitude</i>	<i>30</i>		
<i>Depth texture size</i>	<i>512</i>		

PREGLEDNICA 6: Nastavitve funkcij za izboljšanje vidljivosti površinskih znakov na 3D modelu.

Na podlagi testiranja izračunov okluzije v okolici in sevanja na zgornjem primeru, je postalo jasno, da 3D modeli hišk v takšni obliki (ločljivost do okoli 1 mm) niso dovolj podrobni za opazovanje težko opaznih in plitkih vrezov (Slika 36). Za visoko-ločljiv 3D model na katerem bi lahko prepoznali plitke vreze, ki bi jih v temni notranjosti hiške s prostim očesom lahko spregledali, bi morali hiško fotografirati veliko bolj od blizu. Da bi zagotovili zadostno prekrivanje fotografij in s tem uspešno orientacijo, bi jih v tem primeru morali posneti občutno več, kar bi močno povečalo čas zajemanja in obdelave podatkov. Prav tako bi bila nujna boljša strojna oprema, ki bi zmogla obdelavo tako velike količine podatkov. Da bi se izognili potratnosti takšnega dela, bi se lahko omejili na predele hiške, za katere obstaja utemeljena domneva, da se tam nahajajo vrezi. Slednje je skoraj nemogoče napovedati, razen, če upoštevamo celotno površino do višine do katere udobno dosežemo, če sedimo v hiški. To pa v večini primerov tako in tako zavzema celotno hiško, v primeru večjih hišk, pa na ta način že vnaprej subjektivno (in morda napačno) izbiramo površino, ki jo bomo natančneje dokumentirali. To pomeni, da moramo že pred začetkom dokumentacije točno vedeti, kakšen je njen namen. Hkrati pa lahko zaradi usmerjenosti na vnaprej določeno območje izgubimo nekatere informacije, oz. dobimo popačen rezultat.

SLIKA 36: Okluzija v okolici – notranjost hiške HIS 003.

S pomočjo 3D modela je bilo moč bolj nazorno prikazati le letnico na hiški HIS 050, ki je bila znana že pred 3D dokumentacijo, dokumentiran pa je bil s tem namenom le ta del (Slika 37).

SLIKA 37: Prikaz letnice vrezane v hiško HIS 050 na 3D modelu.

Tehnike izboljšanja vidljivosti plitkih vrezov se pogosto uporabljajo za proučevanje arheoloških predmetov, medtem ko jim med stavbno analizo redkeje uporabljamo. V primeru 3D skeniranja bi za visoko ločljiv 3D model morali na nekaterih mestih pogosto uporabiti temu namenjen 3D skener, v primeru modeliranja iz slik pa posneti večje število bližje obravnavanemu objektu. To pomeni, da bi morali takšno namembnost 3D modelov predvideti vnaprej in 3D digitalizacijo izvesti na temu primeren način. V primeru 3D modelov pastirskih hišk, ki so bili izdelani v okviru splošnega 3D zajema podatkov, natančnejše prepoznavanje vrezov tako ni mogoče. Slednje bi bilo moč izvesti le z namenskim dokumentiranjem.

5.2 GEOMETRIJSKI IZRAČUNI

Zaradi svojevrstnih značilnosti so digitalizirani 3D modeli poleg pregleda površine učinkovit vir podatkov za opravljanje meritev in izračunov geometričnih lastnosti objekta. Za arheološke objekte so takšni postopki uporabni z različnih vidikov, kot je npr. proučevanje oblike objekta za vzpostavitev tipologije in medsebojne primerjave posameznih objektov. Poleg tega je mogoče pridobiti nove informacije, kot je npr. prostornina, ki lahko služijo za nadaljnje analize objekta in njegove namembnosti.

Na primeru kraških pastirskih hišk smo na podlagi geometrijskih značilnosti 3D modelov izvedli več analiz, s pomočjo katerih smo poskušali odgovoriti predvsem na tipološka in gradbena vprašanja. Vsako podpoglavje natančneje opisuje posamezna raziskovalna vprašanja, razloge za izbiro določene analize 3D podatkov, tehnično izvedbo ter izsledke.

5.2.1 PRESEK IN TLORIS

Namembnost pastirskih hišk na slovenskem Krasu je izrazito funkcionalne narave, zato lahko predvidevamo, da z ozirom na naravne danosti okolja njihova oblika stremi k praktičnosti tako s stališča gradnje kot uporabe. Suhozidna gradnja in previsevanje določata osnovno obliko hiške, saj bi se hiška sicer porušila, oz. je ne bi bilo mogoče sezidati. Kljub osnovnim fizikalnim zapovedim je hiške

mogoče graditi v več različicah, ki jo določajo zmožnosti in prednostne potrebe graditelja. Npr. nizek vhod je lažje zgraditi zaradi fizikalnih zakonitosti, pa tudi zato, ker je preklado (gurenc) težko visoko dvigniti. Oblika in velikost tlorisa vpliva na način in stopnjo komunikacije v notranjosti hiške, če v njej iščeta zatočišče vsaj dve osebi. Okrogel ali pravokoten tloris je ugodnejši za neposredno komunikacijo, medtem ko lahko v podolgovati in ozki notranjosti dve osebi sedita le ena za drugo. Zunanja podoba oz. oblika strehe se prav tako lahko razlikujeta, saj so vrhnji sloji kamenja položeni npr. stopničasto ali v naklonu.

Vse omenjene značilnosti so predmet odločitve graditelja in kot takšne uporabne za arheološko interpretacijo. Podatke o višini, razmerjih in oblikah posameznih elementov hišk lahko sorazmerno enostavno pridobimo z neposrednimi meritvami ter s pomočjo meritev in opazovanj opravljenih na preseku, ki ga pridobimo iz 3D podatkov.

Za vsak 3D model hiške smo izdelali presek po dolžini in širini glede na središče hiške oz. najvišjo točko notranjosti v primeru prečnih presekov. Da lahko postopek izvedemo čimbolj enostavno glede na geometrične osi X, Y in Z, mora biti 3D model pogosto ponovno orientiran. 3D modeli pastirskih hišk so bili izdelani v programu PhotoScan, ki Y os obravnava kot višino, medtem ko nekateri drugi programi, kot npr. MeshLab v katerem je bil izdelan presek, kot višino obravnavajo os Z. Ker 3D modeli niso bil georeferencirani, jih je bilo zato najprej treba zasukati za 90 stopinj. Za izdelavo preseka ta operacija sicer ni nujno potrebna, sploh, če želimo izdelan presek uporabiti v katerem izmed programov s prvotno usmeritvijo osi. Pri tem je potrebno paziti, da pravilno določimo os po kateri želimo izdelati presek. V programu MeshLab 2016 sukanje izvedemo z orodjem »manipulator tool«. Za kar najlažjo in najnatančnejšo izdelavo preseka, je bila središčna os postavljena na sredino hiške glede na njen vhod, 3D model pa zasukan za 90 stopinj. Za uveljavitev nove orientacije uporabimo funkcijo »Matrix:Freeze Mesh Matrix«.

Ko je bil 3D model pravilno orientiran, smo izdelali 3 preseke, vsakega po eni osi. Pri tem smo morali os preseka v nekaterih primerih nekoliko odmakniti od določenega središča tako, da je presek preko osi

- ∴ X potekal preko najvišje točke notranjega prostora,
- ∴ Y zajel celotni obseg hiške.
- ∴ Preseka, ki je potekal preko osi Z navadno ni bilo treba odmikati, saj je bila glavna referenčna točka pri postavljanju središčnice.

Vse odmike od središčnice smo zabeležili v metapodatkih. Funkcija, ki v programu MeshLab 2016 omogoča izdelavo preseka vzdolž izbrane osi (X, Y in Z) s poljubnim odklikom od središča, se imenuje »compute planar section« in deluje le v primeru, da je 3D model mnogoter.

Poleg programa MeshLab izdelavo presekov omogočajo skoraj vsi programi za obdelavo 3D podatkov, kot je npr. odprtokodni in prosto dostopni CloudCompare ali pa plačljivi Geomagic Studio 2013. Slednji omogoča preprosto izdelavo krivulje glede na začrtano premico ali ploskev ter izvoz v IGES formatu. Prednost takšne izdelave preseka je, da 3D modela ni treba ponovno orientirati in da ga lahko ponovno uvozimo, medtem ko MeshLab ne podpira uvoza parametričnih 3D modelov. Eden izmed uporabnejših programov za izdelavo, ogled in pripravo presekov za ilustracijo, je program Rhinoceros, ki združuje obdelavo 3D poligonalnih mrež in parametričnih 3D modelov. Krivulje presekov lahko tako enostavno izdelamo podobno kot v programu Geomagic Studio s pomočjo začrtane premice ali ploskve. Vse preseke lahko naložimo v isto datoteko kot različne plasti. Posamezne ali množico presekov je nato mogoče izvoziti kot vektorsko sliko, ki ohranja merske lastnosti in jo uporabiti za izdelavo ilustracije potrebne za arheološko publikacijo.

Vsi v MeshLabu izdelani preseki, so bili s pomočjo DXF formata uvoženi v program Rhinoceros 5.0. Ker je bil presek sestavljen iz množice krivulj, jih je bilo treba najprej združiti s pomočjo ukaza »join«. Tako uvoženi in obdelani preseki, so bili pripravljeni na natančnejši pregled (Slika 38).

SLIKA 38: Preseki 3D modelov hišk v programu Rhinoceros 5.

V preglednicah 7 in 8 so navedeni vsi podatki pridobljeni z izmero in opazovanjem izdelanih presekov 3D modelov hišk, v prilogi E pa se nahajajo njihove slike. S pomočjo preseka v osi Z in X dobimo

natančno višino notranjega prostora kot tudi celotne višine hiške. Med tipi hišk se po velikosti najbolj razlikujejo samostojne hiške. Tako najvišja kot najnižja hiška je samostoječa, ob tem pa je treba upoštevati, da na takšen rezultat lahko vpliva tudi izbor dokumentiranih hišk, ki ga večinoma predstavljajo raznolike samostojne hiške. Višina hišk postavljenih v okolici Lokve je približno enaka, največje izmed njih so postavljene v sklopu zidu (vezane), sledijo jim prislonjene, najnižje pa so vgrajene v škarpo. Višino hišk tako določa način gradnje, saj imajo manjše hiške nižji začetni zidec, medtem ko imajo višje hiške postavljeno celotno steno in v previsevanju grajeno le streho.

SS ID	Širina [m]	Dolžina [m]	Višina [m]	Višina vhoda [m]	Širina vhoda [m]	Višina notranjosti [m]	Širina notranjosti [m]
HIS 001	4,38	3,67	2,22	1,65	0,825	1,718	1,406
HIS 002	*	*	1,93	0,969	0,6	1,34	1,202
HIS 003	6,19	5,82	2,36	1,223	0,608	1,763	1,577
HIS 004	2,45	2,70	1,30	0,854	0,651	1,03	0,77
HIS 005	3,28	3,21	1,27	0,907	0,779	0,977	1,073
HIS 006	3,30	2,14	1,25	1,042	0,636	1,193	0,675
HIS 007	3,11	3,20	1,31	0,827	0,618	0,686	1,271
HIS 008	*	*	1,64	1,453	0,879	1,456	0,793
HIS 009	1,57	1,79	1,66	1,161	0,6	1,161	0,445
HIS 010	*	*	*	1,078	0,581	0,829	1,675
HIS 011	2,39	2,47	1,79	0,969	0,669	1,331	0,701
HIS 012	2,60	2,46	1,70	0,782	0,836	1,294	0,787
HIS 013	2,73	2,63	1,69	0,975	0,541	1,514	1,235
HIS 014	2,51	2,82	1,68	0,943	0,533	1,453	0,81
HIS 015	2,79	3,33	1,85	1,204	0,722	1,748	1,02
HIS 016	2,21	2,21	1,55	1,185	0,902	1,276	1,092
HIS 017	2,95	2,46	1,61	1,023	0,577	1,364	1,12
HIS 018	2,38	1,60	1,26	0,602	0,443	1,004	0,799
HIS 019	6,18	9,49	2,65	1,488	1,049	1,853	1,674
HIS 039	4,75	6,04	2,35	1,264	0,836	2,127	1,997
HIS 043	5,05	5,10	2,14	1,568	0,596	1,732	1,201
HIS 053	2,35	2,39	1,68	0,664	0,488	1,197	0,791
Povprečje	3,33	3,45	1,76	1,08	0,68	1,37	1,2

PREGLEDNICA 7: Meritve opravljene na 3D modelih.

Tloris (preseki po osi Y) v nekaterih primerih ni bil izdelan v najnižjem delu hiške, temveč nekoliko višje tako, da zajema celotno hiško. V tem primeru gre za hiške, ki so bile na eni ali več straneh vgrajene, ali pa se naslanjajo na pobočje ter so tako postavljene na različno visokih tleh. Kljub temu da je absolutna velikost obsega tlorisa lahko zato nekoliko manjša, so tako izračunani tlorisi uporabni, saj osnovna oblika ostaja enaka. Prepoznamo lahko tri osnovne oblike, ki so enakovredno zastopane:

- ∴ okrogel tloris (7 hišk),
- ∴ podkvast/polkrožni tloris (7 hišk),
- ∴ pravokoten tloris (8 hišk).

Poleg opazovanja višine in tlorisa lahko s pomočjo preseka določimo obliko strehe. V nekaterih primerih so samostojnim hiškam ob straneh dodajali zidec, ki ni imel primarne funkcije zaščite pred vetrom (kot je to v primeru hiške HIS 039), temveč je služil kot enostavno zbirališče odvečnega kamnja (npr. HIS 003 in HIS 005). Poleg takšnega preoblikovanja zunanje oblike hiške, je na različne

načine oblikovana tudi streha. Notranja oblika strehe sicer odseva tehniko previsevanja, medtem ko je zunanji del strehe lahko dodatno obložen npr. s plastjo nekoliko bolj ploščatih kamnov. Poleg tega je tudi celotna zunanja oblika hiške (ki je odvisna od tipa) preoblikovana na različne načine. S pomočjo preseka tako po dolžini kot širini hiške (osi Z in X) lahko določimo naslednje splošne (zunanje) oblike strehe:

- ∴ Polkrožna streha: večina hišk ima polkrožno obliko, med njimi je največ samostojnih (ki so tudi najpogosteje zastopane). Streha takšne oblike je zgrajena v delnem ali popolnem previsevanju.
- ∴ Stopničasta streha: takšna hiška daje vtis pravokotne oblike v preseku, saj je streha ravna in ostro preide v stranske zidove na vseh straneh. Gre za višje obokane hiške s preklado.
- ∴ Ravna streha: gre za vezane hiške oz. hiške v škarp, katerih streha predstavlja zgornji del zidu. Hiškina streha tako ob straneh nima konca, saj se nadaljuje v zid.
- ∴ Nagnjena streha: hiške v škarp in hiške postavljene v dnu vrtače, ki se opirajo na pobočje imajo zravnane, a po dolžini navzdol nagnjene strehe. V prečnem preseku so pogosto podobne polkrožnim.
- ∴ Stožčasta streha: streha, ki na robovih ostro preide v stranske zidove in ima na sredini očitno dvignjen manjši predel oz. ima zašiljen vrh.
- ∴ Trikotna streha: streha grajena v delnem previsevanju, ki ima v zgornjem delu trikotni presek.

ID SS	Tip	Tloris	Tip strehe
HIS 001	vezana	pravokoten	polkrožna
HIS 002	vezana	okrogel	ravna
HIS 003	samostojna	okrogel	stopničasta
HIS 004	samostojna	podkvast	polkrožna
HIS 005	samostojna	pravokoten	nagnjena
HIS 006	samostojna	podkvast	polkrožna
HIS 007	samostojna	podkvast	nagnjena
HIS 008	prislonjena	pravokoten	polkrožna
HIS 009	prislonjena	okrogel	stopničasta
HIS 010	prislonjena	okrogel	stopničasta
HIS 011	prislonjena	okrogel	polkrožna
HIS 012	samostojna	pravokoten	trikotna
HIS 013	v škarp	pravokoten	stožčasta
HIS 014	vezana	pravokoten	polkrožna
HIS 015	samostojna	okrogel	trikotna
HIS 016	samostojna	podkvast	polkrožna
HIS 017	samostojna	okrogel	polkrožna
HIS 018	v škarp	pravokoten	nagnjena
HIS 019	vezana	podkvast	polkrožna
HIS 039	samostojna	pravokoten	trikotna
HIS 043	samostojna	podkvast	stožčasta
HIS 053	vezana	podkvast	polkrožna

PREGLEDNICA 8: Tip, tloris in tip strehe pastirskih hišk.

Izdelava presekov 3D modelov je ena izmed najpogostejših načinov uporabe 3D modelov, zato je tudi izvedba mogoča in sorazmerno enostavna s pomočjo množice najrazličnejših programov. Izdelavo presekov lahko nadziramo glede na geometrijske značilnosti 3D modela (npr. na sredini, na najnižjem

ali najvišjem predelu), lahko pa jih izdelamo ročno glede na lastno presojo in potrebe interpretacije. Postopek zagotavlja najnatančnejši možni izračun preseka, ki je v večini primerov vzpostavljanja arheoloških tipologij ključnega pomena.

5.2.2 PROSTORNINA GRADBENEGA MATERIALA IN ZAHTEVNOST GRADNJE HIŠK

Poleg izdelave različnih presekov je ena izmed najpogostejših in tudi enostavnejših uporab 3D modela izračun prostornine. V primeru pastirskih hišk lahko v osnovi izračunamo dve prostornini in sicer prostornino gradbenega materiala in velikost notranjega prostora. V tem poglavju se bomo usmerili na prvo, medtem ko je druga obravnavana v naslednjem poglavju. Prostornina gradbenega materiala govori predvsem o postopku in zahtevnosti gradnje hiške. Koliko kamnov je bilo potrebnih za gradnjo (kolikokrat se je graditelj moral skloniti), kako dolgo je trajala takšna gradnja in kakšen fizični napor je zahtevala (ali je bila potrebna dodatna, visoko kalorična hrana)? Pri tem predvidevamo, da so bili kamni že prisotni v neposredni bližini mesta gradnje hiške, zato časa in porabe kalorij potrebne za iskanje in zbiranje kamenja v teh izračunih ne upoštevamo. Vsi podatki o izračunu prostornine in nadaljnje izpeljave izračunov o arhitekturni energetiki so objavljeni v (Štuhec, Verhoeven, Štuhec 2019).

SLIKA 39: Primer konstruiranja manjkajočega dela 3D modela hiške za izračun prostornine.

Da lahko izbrani program izračuna prostornino 3D modela, mora biti ta nepropusten, tj. zaprt iz vseh smeri. To pomeni, da je bilo treba dno vseh 3D modelov pastirskih hišk najprej zapreti, pri čemer je pogosto treba modelirati in predvideti pod zemljo segajoče dele kamenja. Poleg tega je v primeru vezanih in naslonjenih hišk potrebno določiti mejo hiške in jo razločiti od preostalega zidu oz. skale na

katero se naslanja, saj ju ne želimo upoštevati pri skupni količini gradbenega materiala. Nadaljnji problem predstavljajo hiške v škarpi, ki podpirajo teraso in hiške, ki se naslanjajo na pobočje vrtače. Pri takšnih hiškah ni popolnoma jasno, kolikšen je njihov obseg in koliko gradbenega materiala je nevidnega očem. V takšnih primerih se moramo za izračun prostornine gradbenega materiala zanesti na ocenjen obseg celotne hiške, ki ga lahko približno določimo iz obsega hiške, kot je viden iz ptičje perspektive (Slika 39). Nevidne dele hiške tako od te linije konstruiramo naravnost navzdol do znanega dna hiške. Takšno umetno modeliranje meja pastirske hiške lahko odločilno vpliva na končni izračun, medtem ko gre pri 3D dopolnjevanju kamenja na tleh, ki so ga deloma prekrili nanosi zemlje, le za nekaj centimetrov, kar pa izračuna ne spremeni bistveno in bi ga s tega vidika lahko zanemarili. Kljub temu so vse umetno modelirane konstrukcije potrebne, sicer izračun iz tehničnega vidika ni mogoč, oz. je lahko napačen, če se zaradi različnih višin dna hiške posamezne površine 3D modela med seboj sekajo in odštevajo (Slika 40 C). Vizualizacija tako modeliranih 3D modelov hišk za izračun prostornine gradbenega materiala se nahaja v digitalni prilogi »Priprava 3D modelov za izračun prostornine gradbenega materiala«.

A - prvotni 3D model

B - obrezan 3D model

C - napačno zaprt 3D model

D - pravilno zaprt 3D model

SLIKA 40: Primer zapiranja odprtih 3D modela za izračun prostornine.

Prostornine hišk HIS 002, 008 in 010 ni bilo mogoče izračunati. 3D model hiške HIS 002 je le delen. Ker zaradi gostega rasti ni bilo mogoče posneti stranskih zidov, iz 3D modela ni mogoče določiti obsega hiške. HIS 008 se v veliki meri naslanja na skalo tako, da v zadnjem delu ni mogoče vedeti, kako daleč sega sama konstrukcija in od kod naprej hiško gradi skalovje. Zaradi oblike skale prav tako ni bilo

mogoče določiti meja za umetno modeliranje manjkajočega predela. Podoben problem za izračun prostornine gradbenega materiala se pojavlja v primeru zatočišča HIS 010, ki je brez strehe in se naslanja na skalo.

Obrezanim in neprepustno zaprtim 3D modelom je mogoče z enostavno funkcijo izračunati prostornino v množici različnih programov (v tem primeru je bil uporabljen program Geomagic Studio 2013 in funkcija »compute volume«). Rezultat je celotna prostornina 3D modela (navedena v kubičnih metrih) in kot takšna še ne sporoča odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje o količini gradbenega materiala. Da bi lahko dobili predstavo o resnični količini porabljenega kamnja in vseh drugih s tem povezanih značilnostih, je treba upoštevati več dejavnikov (tj. tip gradnje) in lastnosti gradbenega materiala (tj. gostota kamna).

V prostornino 3D modela suhozidane strukture je poleg gradbenega materiala hkrati zajetega veliko praznega prostora, ki se nahaja med posameznimi zloženimi kamni. Da dobimo približek prostornine gradbenega materiala, moramo prazen prostor odšteti od skupne prostornine. Praznina, ki zeva med kamni zloženimi v suhozid, določuje t. i. poroznost objekta. Ta je navadno primerljiva za vse strukture, ki se nahajajo na podobni geološki osnovi, imajo podobno geološko preteklost in si delijo kulturno zgodovino. Poleg tega na poroznost vpliva tudi kako pozorno, natančno in spretno je graditelj zložil kamenje. Večja poroznost je tako lahko posledica manj skrbnega zlaganja, medtem ko manjša poroznost lahko kaže na bolj veščega graditelja (Thorson 2005). Večja poroznost se lahko pojavlja tudi pri starejših hiškah, oz. hiškah, ki so se iz nekega razloga (starosti ali slabše gradnje) postopoma razlezele. V tem primeru kamenje ne stoji več na prvotnem mestu, temveč je začelo riniti navzven. Kljub temu za dokumentirane hiške velja, da so si po poroznosti sorazmerno primerljive, zato lahko izračunane prostornine posameznih 3D modelov zmanjšamo za isti odstotek.

Z oceno poroznosti suhozidnih gradenj se je ukvarjalo že več raziskovalcev. V prispevku, ki sta ga objavila Johnson in Ouimet (2016), so količino praznega prostora v suhozidih poskušali oceniti na podlagi stranskih fotografij značilnih zidov in števila temnih oz. črnih pikslov. V programu Adobe Photoshop so od ozadja izolirali zid in na dobljenih fotografijah prešteli število črnih pikslov, ki jih je povzročila senca in predstavljajo prostore med posameznimi kamni. Število teh pikslov so nato primerjali s količino preostalih pikslov na sliki in na podlagi razlike določili odstotek poroznosti obravnavanih zidov. Kot navajajo avtorji, se takšna metoda (določevanje 3D prostornine na podlagi 2D slike) uspešno uporablja za oceno poroznosti zemlje oz. določevanje por v zemlji. Ker pa je bil zid, ki so ga obravnavali, grajen na različne načine (nekateri so v spodnjem delu širši in se proti vrhu ožijo), so končno poroznost kalibrirali glede na višino in širino zidov, ki so jo izmerili na terenu, oz. pridobili s pomočjo podatkov laserskega skeniranja iz zraka. Končna dobljena količina poroznosti v njihovem

primeru je bila med 6,2 % in 20,1 %, kar v povprečju znaša 11,5 % (Johnson, Ouimet 2016, 28). Nadalje so Villemus in drugi (2007, 2128) za potrebe svoje raziskave za ugotavljanje stabilnosti suhozida s pomočjo izkušenih graditeljev postavili pet zidov, štiri iz apnenca in enega iz skrilavca. Na podlagi znane količine uporabljenega kamnja ter velikosti končnega zidu, so določili poroznost za vsak zid, ki je znašala 25, 27, 24, 23 in 32 %. Podobno so se ocene poroznosti suhozida lotili Mundell in drugi (2009, 31). Njihove raziskave potrjujejo, da je ocena poroznosti med 10 in 20 %, kot jo npr. navajajo tudi Claxton in drugi (2005), občutno premajhna. Njihov kompakten, iz apnenca grajen suhozid, je imel poroznost 20%, medtem ko ocenjujejo, da ima lahko slabše grajen zid tudi do 40% poroznost.

Glede na izsledke omenjenih raziskav in upoštevajoč srednje kompaktno gradnjo zaradi uporabe neklesanega kamnja, ki ga je težje zlagati, v primeru gradnje pastirskih hišk predvidevamo 30 % poroznost. To smo odšteli od prostornine pridobljene s 3D modeli, ki je skupaj s končnim rezultatom prostornine oz. količine gradbenega materiala izražena v kubičnih metrih navedena v preglednici 9.

SS ID	Prostornina [m ³] (bruto)	Količina kamnja [m ³]	Količina kamnja [tona]	Količina kamnja [kos]
HIS 001	11,8	8,2	22,4	4473
HIS 002	*	*	*	*
HIS 003	33,3	23,3	63,4	12678
HIS 004	3,2	2,3	6,2	1233
HIS 005	3,4	2,4	6,4	1279
HIS 006	2,7	1,9	5,2	1046
HIS 007	4,1	2,8	7,7	1547
HIS 008	*	*	*	*
HIS 009	0,8	0,6	1,6	322
HIS 010	*	*	*	*
HIS 011	2,7	1,9	5,1	1010
HIS 012	3,6	2,5	6,8	1369
HIS 013	5,5	3,8	10,4	2088
HIS 014	3,7	2,6	7,1	1410
HIS 015	4,2	2,9	8,0	1593
HIS 016	2,0	1,4	3,9	779
HIS 017	3,6	2,5	6,8	1356
HIS 018	1,4	0,9	2,6	514
HIS 019	43,2	30,3	82,2	16444
HIS 039	16,1	11,3	30,6	6127
HIS 043	16,1	11,3	30,7	6141
HIS 053	3,9	2,7	7,4	1473
Povprečje	8,7	6,1	16,5	3310

PREGLEDNICA 9: Količina kamnja za gradnjo pastirskih hišk.

Da bi na podlagi prostornine kamnja lahko sklepali o masi gradbenega materiala in končno tudi energijski porabi za gradnjo hiške, potrebujemo podatke o gostoti kamna. Za slovenski Kras velja, da gostota apnenca niha med 2100 in 2870 kg/m³ (Mirtič et al. 1999). Da bi preverili, kakšna je gostota apnenca v okolici dokumentiranih hišk, smo izdelali 3D modele treh okoliških kamnov. Vsi trije 3D modeli so bili izdelani po istem postopku kot 3D modeli hišk le, da je bilo na fotografijah treba popolnoma odstraniti ozadje (funkcija »mask« v programu PhotoScan), saj je bilo treba kamen med fotografiranjem obrniti. Da smo dobili čimbolj natančno maso posameznih kamnov, so bili kamni stehani vsaj dvakrat, za izračun gostote pa smo uporabili povprečno vrednost. Po spodnji formuli (m

je masa in V prostornina), je bila izračunana povprečna gostota (ρ), ki znaša približno 2718 kg/m^3 (Preglednica 10).

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Izračunana gostota sovpada z gostoto omenjeno v literaturi, zato smo jo uporabili za izračun mase gradbenega materiala po zgornji formuli. Prostornino gradbenega materiala predstavlja zgoraj opisani neto izračun (70 % bruto primarnega izračuna).

Kamen	Prostornina (m ³)	Povprečna masa (kg)	Gostota (kg/m ³)
Kamen 1	0,001742	4,623	2654,04
Kamen 2	0,001145	3,098	2705,68
Kamen 3	0,000449837	1,258	2795,46
Povprečje			2718,39

PREGLEDNICA 10: Izračun gostote apnenca iz 3D modelov kamnov.

Poleg količine gradbenega materiala izraženega v tonah, je arheološko zanimiv tudi podatek o številu posameznih kamnov, saj zahtevnost gradnje opisuje, kot najmanj kolikokrat se je graditelj moral skloniti in zravnati, preden je dokončal hiško. Pri tem upoštevamo, da je kamenje pred tem že zbral na mestu gradnje hiške. Poleg tega podatek o količini uporabljenega kamnja lahko uporabimo za nadaljnje izračune energetske porabe pri gradnji hiške.

Izračun števila posameznih kamnov je le ocena oz. posplošen približek, saj temelji na več predpostavkah. Najpomembnejša je določitev velikosti oz. mase posameznih kamnov, ki pa se razlikujejo glede na to kateri del hiške gradijo. Kamenje v spodnjem delu hiške je v večini primerov večje, tisto uporabljeno proti vrhu pa manjše in zato tudi lažje. Med njimi po velikosti (in masi) precej odstopata tudi jrta in preklada, v kolikor sta gradbeni element obravnavane hiške. Poleg tega se pogosto uporabljajo tudi manjši kamni, ki so potisnjeni med večje ali nasut drobir, ki zagotavljajo trdnejšo konstrukcijo. Tako je nemogoče z gotovostjo trditi kako velik je povprečen kamen, oz. kolikšna je njegova masa. Prav tako je težko oceniti kolikokrat se je graditelj moral skloniti, saj je en sam večji kamen mogoče komaj premakniti, medtem ko lahko drobir zajamemo in nasujemo več kamnov naenkrat. Upoštevajoč mogoča odstopanja od dejanskega stanja, je smo povprečen kamen določili glede na oceno na terenu. Povprečen kamen ima tako maso 5 kg, kar približno ustreza kamnu 1 (iz okolice Kosovelja). Brez težav ga lahko dvigne ena sama oseba, vendar pa za to potrebuje obe roki, kar pomeni, da ne more dvigniti več kot enega naenkrat. Po spodnji formuli je bilo tako izračunano število posameznih kamnov za vsako hiško posebej (Preglednica 9).

$$\text{Število kamnov} = \frac{\text{količina gradbenega materiala (kg)}}{5 \text{ kg}}$$

Poleg tega kolikokrat se je graditelj moral skloniti in dvigniti, da je lahko zgradil hiško, lahko napor oz. energetska zahtevnost gradnje objekta ovrednotimo na še dva načina. Čas gradnje je danes najpogosteje uporabljen pokazatelj napora potrebnega za izgradnjo objekta. Čeprav ideja o t. i. arhitekturni energetiki ni bila nova, je Elliot Abrams (1994) prvi izčrpno razložil, uporabil in razširil koncept ocenjevanja energetske porabe za gradnjo. Izrazil jo je v enoti količine dela, ki ga oseba opravi v enem (delovnem) dnevu. Kasneje je arhitekturno energetiko opredelil s pomočjo merjenih eksperimentov oz. terenskega opazovanja gradbenih aktivnosti kot oceno razmerja med delom in časom porabljenim za konstrukcijo (Abrams, Bolland 1999).

Na čas porabljen za izgradnjo pastirske hiške vpliva več dejavnikov. Nekatere med njimi je tako kot v zgornjem primeru treba poenostaviti, saj je npr. težko oceniti s kolikšne razdalje je bilo kamenje prineseno oz., kako na gosto je primerno kamenje ležalo v okolici. Pogosto kamenja potrebnega za izgradnjo hiške niso nabrali naenkrat, temveč po delih, zato so se, ko ga je zmanjkalo, znova podali ponj. Poleg tega je kamenje ponekod pravilnejših oblik in ga je zato moč zlagati enostavneje in hitreje kot drugod. Prav tako je enostavnejša gradnja spodnjega dela hiške, kot npr. gradnja tehnično zahtevne oblike strehe, zato lahko gradnja le-te traja nekoliko dlje. Prav tako je treba upoštevati, da hišk pogosto niso gradili naenkrat, temveč v časovnih razmikih oz. v daljših obdobjih vsakokrat po malo. Hiške morda ni gradila ena sama oseba temveč dve ali več, ena izmed njih je bila lahko močnejša in hitrejša odrasla oseba, druga pa še otrok, ki bi za gradnjo gotovo potrebovala več časa.

Pri določanju časa porabljenega za gradnjo je množico zgoraj naštetih spremenljivk treba vnaprej definirati in določiti parametre za izračun. Na tem mestu opisana ocena se tako nanaša na čas, ki ga potrebuje ena oseba, da zgradi hiško, če predpostavljamo, da je primerno kamenje na voljo v neposredni bližini in ga ni treba iskati. Vsak ustrezen kamen je tako treba dvigniti in namestiti na pravo mesto. Nameščanje kamenja lahko traja več ali manj časa, odvisno kako visoko je postavljen kamen, kako dobro se prilega že postavljenemu kamenju in kakšne oblike je. Povprečen čas, ki ga potrebujemo za dvig in namestitev kamna, je bil z eksperimentom ocenjen na 30 sekund.

Drugo izhodišče za izračun skupnega časa porabljenega za gradnjo hiške, je število posameznih kamnov, ki je opisano v zgornjem odstavku. S pomočjo obeh vrednosti (števila posameznih kamnov in ocene časa porabljenega za namestitev enega kamna) lahko po spodnji enačbi izračunamo porabljeni čas, ki smo ga iz sekund pretvorili v enoto človek/dan, ki označuje koliko dni ena oseba porabi za izgradnjo takšne hiške. Pri tem smo upoštevali osem urni delavni dan (Preglednica 11). Po vsej verjetnosti so lahko gradili tudi dlje časa, vendar je treba pri tem upoštevati tudi čas za počitek in druge, npr. družabne dejavnosti, saj gradnja hiške ni bila športna aktivnost.

$$\text{Čas gradnje (h)} = \frac{\text{število kamenja}}{30}$$

Za primerjavo B. Čok ocenjuje (osebna komunikacija, 12. 2. 2016 in 8. 6. 2018), da za gradnjo hiške velikosti 2 x 2 m z zidovi debeline 60 cm, izkušena oseba potrebuje tri dni. Ocena porabe časa za namestitve enega kamna (30 sekund) v izračunu, se tako izkaže za ustrezno. Kot primer si oglejmo hiško HIS 015, ki se po velikosti približno ujema z idealiziranim primerom, ki ga navaja B. Čok. Tloris HIS 015 je velik približno 2,2 x 2,2 m z debelino zidu od 35 do 80 cm. Glede na zgornji izračun, naj bi graditelj porabil približno 1,7 dneva. Odstopanje od treh dni, ki jih predvideva Čok, lahko razložimo na podlagi več dejavnikov:

Hiška HIS 015 izkorišča obliko terena tako, da je na eni stranici postavljena na teraso, zato je za njeno izgradnjo potrebnega manj gradbenega materiala, kot z idealizirano hiško s katero jo primerjamo. Poleg tega zaradi specifične postavitve hiške HIS 015 pri določevanju prostornine gradbenega materiala ni mogoče popolnoma natančno določiti meje med teraso in hiško ter s tem natančno določiti količine gradbenega materiala. To pomeni, da je tudi sama gradnja trajala manj časa. Medtem ko izračun 1,7 dni predvideva neto čas gradnje, je pri oceni, ki jo poda B. Čok treba všteti čas za počitek.

SS ID	Količina kamenja [kos]	Čas gradnje [h]	Čas gradnje [človek/dan]
HIS 001	4473	37,27	4,66
HIS 002	*	*	*
HIS 003	12678	105,65	13,21
HIS 004	1233	10,28	1,28
HIS 005	1279	10,66	1,33
HIS 006	1046	8,71	1,09
HIS 007	1547	12,89	1,61
HIS 008	*	*	*
HIS 009	322	2,69	0,34
HIS 010	*	*	*
HIS 011	1010	8,42	1,05
HIS 012	1369	11,41	1,43
HIS 013	2088	17,40	2,17
HIS 014	1410	11,75	1,47
HIS 015	1593	13,28	1,66
HIS 016	779	6,49	0,81
HIS 017	1356	11,30	1,41
HIS 018	514	4,28	0,54
HIS 019	16444	137,04	17,13
HIS 039	6127	51,06	6,38
HIS 043	6141	51,17	6,40
HIS 053	1473	12,27	1,53
Povprečje	3310	27,58	3,45

PREGLEDNICA 11: Čas gradnje pastirske hiške.

Izračun časa porabljenega za izgradnjo hiške temelji na vrsti zgoraj omenjenih predpostavk. Za potrebe interpretacije, je treba upoštevati, da je prav mogoče, da je hiško gradilo več ljudi ter, da so jo gradili tekom daljšega časovnega obdobja in ne naenkrat. To velja npr. predvsem za večje hiške, katerih pomembna funkcija je bila tudi zbiranje odvečnega kamenja (npr. HIS 019). Izračun tako predstavlja

najmanjši možni čas, ki ga je en graditelj potreboval za gradnjo hiške, če je bilo kamenje že zbrano na mestu gradnje.

Čas, ki ga je določeno število oseb potrebovalo za izgradnjo stavbe, nosi informacije o zahtevnosti gradnje. Fizični napor, ki so ga graditelji vložili v gradnjo, pa merimo v dodatni energiji, ki jo telo potrebuje poleg energije potrebne za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij. Ker telo pridobi energijo iz zaužite hrane, tak izračun pripomore k razumevanju načina prehranjevanja v času gradnje oz., kako kalorična mora biti hrana, ki jo graditelj zaužije, da mu bo omogočila opravljanje zadanega dela. Poleg tega je takšen način ocene zahtevnosti gradnje veliko bolj primerljiv, saj je izražen v absolutnih vrednostih, medtem ko lahko ocena v enotah človek/dan odstopa glede na uporabljeno dolžino delavnega dneva.

Osnovna orodja za izpeljavo formule o kalorični porabi nudi fizika oz. klasična mehanika, ki se ukvarja s proučevanjem gibanja ter z njim povezanimi silami in maso (Tipler, Mosca 2008). Tako se uporablja tudi v t. i. biomehaniki za proučevanje strukture in funkcije bioloških sistemov (Hatze 1971). Človek lahko opravlja delo s pomočjo energije, ki jo njegovo telo dobi z zaužitjem hrane. V klasični fiziki je delo (A) (oz. natančneje mehanično delo) opravljeno, ko zunanja sila (F), ki deluje na predmet, povzroči, da se ta premakne za določeno razdaljo oz. pot (ds). Če sila ne povzroči premika predmeta po poti, fizikalno gledano, delo ni bilo opravljeno. V tem smislu se fizikalna definicija precej razlikuje od pomena, ki ga ima delo v pogovorni rabi. Matematično gledano delo izrazimo v Joulih (J) kot skalarni produkt sile (izražene v Newton, N) in premika prijemališča sile oz. poti (izražene v metrih, m).

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Da lahko pastir dvigne kamen na določeno višino (dh) mora nanj delovati z zunanjo silo, ki kljubuje gravitacijski sili. V naslednjem koraku zato delujočo silo zamenjamo s silo teže (F_g), ki je enaka produktu med maso (m) izraženo v kilogramih in težnim pospeškom (g), ki znaša $9,81 \text{ m/s}^2$. Ker se težni pospešek z višino spreminja le malo, ga lahko obravnavamo kot konstanto in ga zato lahko skupaj z maso postavimo pred integral. Pot, ki jo kamen opravi, je višina, na katero ga je pastir med gradnjo postavil (kamen je na začetnem položaju na višini 0 metrov).

$$A = \int F_g dh = mg \int dh$$

Tako je delo, ki je potrebno za navpični dvig kamna na določeno višino, enako produktu mase kamna in težnostnega pospeška ter integrala višine, na katero je potrebno dvigniti kamen. Slednjih je v primeru gradnje precej, vendar jo lahko poenostavimo tako, da namesto vsake višine posebej obravnavamo višino težišča hiške (h_t).

$$A = mgh_t$$

To pomeni, da je delo, ki ga graditelj opravi pri gradnji hiške enako kot, če bi vse kamne dvignil do višine težišča te hiške²³. Slednje lahko prikažemo z enostavnim primerom dvigovanja treh kamnov, ki imajo vsak maso 1 kg. Če dvignemo dva kamna en meter visoko in pustimo tretjega na tleh, to zahteva 19,6 J dela:

$$A = (2 \text{ kg}) (9,81 \text{ m/s}^2) (1 \text{ m}) + (1 \text{ kg}) (9,81 \text{ m/s}^2) (0 \text{ m}) = 19,6 \text{ J}$$

Če pa dvignemo vse tri kamne na višino njihovega skupnega težišča, prav tako pridemo do rezultata 19,6 J.

$$A = (3 \text{ kg}) (9,81 \text{ m/s}^2) \frac{0 \text{ m} + 2 (1 \text{ m})}{3 \text{ m}} = 19,6 \text{ J}$$

S pomočjo vseh zgoraj omenjenih predpostavk, lahko izpeljemo formulo za delo, ki ga graditelj opravi pri dvigovanju posameznih kamnov med gradnjo pastirske hiške.

$$A_{\text{dvig_kamna}} = m_{\text{hiška}} g h_{t_hiška}$$

Za npr. HIS 001 to pomeni 193 kJ.

$$A_{\text{dvig_kamna}} = (22,4 \times 10^3 \text{ kg}) (9,81 \text{ m/s}^2) (0,88 \text{ m}) = 193 \text{ kJ}$$

Da dosežemo večjo natančnost, moramo zgornjo izpeljavo nekoliko dopolniti. Predpostavka, da vse kamne dvignemo na višino težišča se izkaže za manj točno, saj kamen v resnici dvignemo nekoliko višje, tik preden ga odložimo in namestimo na pravo mesto. Zato dodamo izračunu višine težišča hiške še 15 cm.

$$A_{\text{dvig_kamna}} = m_{\text{hiška}} g (h_{t_hiška} + 0,15 \text{ m})$$

Po tej formuli se izračun dela za gradnjo hiške HIS 001 zviša na 226 kJ. Dobljena formula še vedno ne ustreza dejanski situaciji, saj se nanaša le na izračun minimalnega dela, ki je potrebno, da graditelj z dvigom kamenja kljubuje gravitaciji. Ker imata tako sila graditelja kot pot kamenja enako smer, rečemo, da je delo pozitivno, saj se kamnu poveča gravitacijska potencialna energija. Istočasno sila težnosti opravlja negativno delo na kamen, saj deluje v nasprotno smer od poti, ki jo opravi kamen. To

²³ Višino težišča posamezne hiške lahko pridobimo iz 3D modela, kar omogoča več programskih paketov. Za naše potrebe je bil izračun izveden v programu Geomagic Studio 2013 s funkcijo »Compute Center of Gravity«.

pomeni, da je skupno opravljeno delo enako 0. Če npr. s silo 98 N dvignemo kamen težek 10 kg nanj istočasno deluje sila težnosti z -98 N. Obe sili imata enako vrednost, a nasprotno smer. Poleg tega dobljena formula ne poda informacije o tem, koliko časa je potrebnega za gradnjo, saj definicija dela ne vključuje časovne komponente. Da bi lahko izrazili hitrost dela, bi morali izračunati količino moči, ki jo izrazimo v J/s oz. Wattih (W). Naslednja pomanjkljivost zgornje formule je tudi neupoštevanje dela, ki ga opravlja graditeljevo telo, da se drži vzravnano oz. se skloni. Formula namreč izraža le zunanje delo, tj. pozitivno mehanično delo potrebno za dvig celotne mase kamnov. Delo, ki ga opravi sam graditelj oz. njegovo telo, da kamen tudi pobere, se v literaturi pojavlja pod imenom notranje delo (Winter 2009). Izračun notranjega dela je zelo zapleten, saj moramo upoštevati izkoristek dela in krčenje mišic. Več raziskovalcev je poskusilo modelirati in izmeriti notranje delo, ki ga človek porabi pri hoji, vendar je še vedno težko pridobiti natančen rezultat. Notranje delo opravljeno pri dvigovanju najlažje izračunamo z opazovanjem premika težišča telesa med dvigovanjem. Tak princip se pogosto uporablja pri analizi hoje (npr. Cavagna, Margaria 1966) in pri fizioloških študijah dvigovanja bremena (npr. Sharp et al. 1988; Welbergen et al. 1991). Ker v literaturi nismo našli primernega praktičnega načina izračuna notranjega dela, v spodnji formuli predlagamo svojega, kjer si pomagamo s številom uporabljenega kamnena, ki določuje, kako pogosto se je graditelj med gradnjo sklonil in dvignil.

$$A_{\text{dvig_telo}} = N_{\text{kamen}} (m_{\text{telo}} g h_{\text{t_telo}})$$

Na spremembo v višini težišča telesa med dvigovanjem predmeta vpliva več dejavnikov kot so tehnika, oblika predmeta, pogostost in višina ponavljajočega se dvigovanja. V grobem poznamo dve tehniki dvigovanja in sicer dvigovanje v sključenem položaju (z iztegnjenimi nogami in sključenim hrbtom) in dvigovanje iz počepa (z ravnim hrbtom), včasih pa se kot dodatno kategorijo upošteva tudi prosto dvigovanje s pokrčenimi koleno in hrbtom (Kumar 1984). Raziskave so pokazale, da pri večkratnem dvigovanju istega predmeta z enako pogostostjo, za dvigovanje iz počepa porabimo veliko več energije, kot pri dvigovanju v sključenem položaju (Garg, Saxena 1979; Welbergen et al. 1991). Zato je slednje veliko bolj pogosto pri vsakodnevnem delu, čeprav je lahko bolj škodljivo za hrbet. Nekateri eksperimenti so pokazali, da tudi ljudje, ki predmete sicer dvigujejo iz počepa, svojo tehniko spremenijo v dvigovanje s sključenim hrbtom, ko postanejo utrujeni (Resnick 1996; van Dieën et al. 1998). Dvigovanje iz počepa je energetsko bolj potratno zaradi večje spremembe višine težišča telesa. Welbergen in drugi (1991) poročajo, da se višina težišča telesa pri dvigovanju v sključenem držu spremeni za 32 cm, medtem ko pri dvigovanju iz počepa za 46 cm²⁴. Rezultati temeljijo na vzorcu devetih moških

²⁴ V tekstu je navedena vrednost 46 mm, vendar pa gre pri tem najverjetneje za pomoto v merskih enotah in so namesto milimetrov mišljeni centimetri, saj avtorji kasneje ugotavljajo, da gre za 14 cm razliko v višini težišča telesa med obema načinoma dvigovanja.

s povprečno višino 1,82 m. V primeru graditeljev pastirskih hišk upoštevamo povprečno višino moškega v 19. stoletju, ki je znašala približno 1,7 m (Hatton, Bray 2010). Če prilagodimo spremembo višine težišča telesa na to velikost, dobimo 30 cm razlike v višini težišča v primeru dvigovanja v sključenem položaju, kar se ujema tudi s podatki objavljenimi v (Murray, Seireg, Scholz 1967). Poleg višine graditelja moramo predvideti tudi njegovo maso, ki jo ocenjujemo na okoli 65 kg. Na ta način lahko po zgornji formuli za hiško HIS 001 dobimo rezultat 856 kJ.

$$A_{\text{dvig_telo}} = 4473 (65 \text{ kg}) (9,81 \text{ m/s}^2) (0,3 \text{ m}) = 856 \text{ kJ}$$

Pri modeliranju celotne količine mehničnega dela kot ocene porabe metabolične energije za gradnjo hiške, mehansko delo enačimo s fiziološkim delom, ki ga opravi telo. Zaradi specifičnosti aktivnosti dvigovanja, zgornja formula še ne vključuje energijske porabe, ki nastane s spuščanjem oz. prepogibanjem telesa navzdol. Kadar se mišice krčijo tako, da sta vektorja sile in poti usmerjena v isto smer, se opravljeno delo imenuje pozitivno mišično delo. Ko npr. plezamo po lestvi navzgor, vsakokrat pokrčimo noge in kljubujemo gravitaciji ter s tem opravljamo pozitivno delo. Kadar pa se po lestvi spuščamo, se mišice raztegnejo, medtem ko se še vedno upirajo gravitaciji. Takšno delo imenujemo negativno mišično delo (Abbott, Bigland, Ritschie 1952; Kamon 1970). Ponavljajoč proces dvigovanja kamnov med gradnjo hiške je tako sestavljen iz dveh faz; sklanjanja med pobiranjem kamenja s katerim graditelj opravi negativno mišično delo in dvigovanja kamenja navzgor, med katerim se zviša točka težišča telesa, s katerim graditelj opravi pozitivno mišično delo. Z vidika mehanskega dela se tako v enem ciklu dvigovanja kamenja obe deli izničita, saj delujeta v nasprotni smeri. Ker predvidevamo, da lahko mehansko delo in fiziološko delo enačimo, bi to pomenilo, da je tudi kalorična poraba v tem primeru enaka nič. Takšen rezultat bi bil seveda nesmiseln, kar spodbudi tudi idejo o opustitvi izraza negativno mišično delo, ki na ta način povzroči negotovosti pri izračunu energetske porabe oz. kateregakoli negativnega dela. Da bi se temu problemu izognili, so v zgodnejši literaturi (kot tudi v zgornji formuli) upogibanje telesa navzdol enostavno zanemarili (Sharp et al. 1988; Welbergen et al. 1991), češ, da pot telesa navzdol večinoma povzroča gravitacija. Kljub temu je treba upoštevati, da so mišice zapleten sistem, ki prav tako potrebuje metabolično energijo za to, da lahko izvede nadzorovane gibe, četudi navzdol. Ker mišice pri premiku navzdol potrebujejo manj energije, da razvijejo enako silo, kot pri premiku navzgor, je fiziološka poraba nižja kot pri pozitivnem mišičnem delu (Abbott, Bigland, Ritschie 1952; Kaneko, Komi, Ossi 1984). Vseeno bi neupoštevanje takšnega dela vplivalo na končni izračun skupne energijske porabe pri gradnji hiške. V primerih, kjer igrata vlogo tako negativno kot pozitivno delo, npr. pri teku in plezanju, so nekateri raziskovalci ocenili metabolično oz. fiziološko porabo kot vsoto pozitivnega in sorazmernega negativnega mehanskega dela (Kamon 1970; Williams, Cavanagh 1983). Doslej najnatančnejšo študijo, ki za izračun kalorične porabe

upošteva negativno mišično delo med dvigovanjem bremena, so objavili De Looze in drugi (1994), ki so ocenili, da je metabolična poraba pri ponavljajočem upogibanju telesa navzdol približno 0,3 do 0,5 kratnik metabolične porabe, ki jo porabimo za dvigovanje. Če upoštevamo ta podatek in za breme, ki ga graditelj dviguje vzamemo povprečni kamen težak 5 kg, lahko enačbo prepisemo, kot je prikazano spodaj.

$$\begin{aligned}
 A_{\text{dvig_skupaj}} &= A_{\text{dvig}} + A_{\text{spust}} = \\
 A_{\text{dvig_kamen}} + A_{\text{dvig_telo}} + A_{\text{spust_telo}} &= \\
 A_{\text{dvig_kamen}} + 1,3A_{\text{dvig_telo}} &= \\
 N_{\text{kamen}} (9,81 \text{ m/s}^2) ((5 \text{ kg}) (h_{\text{t_hiška}} + 0,15 \text{ m}) + 1,3 (65 \text{ kg}) (0,3 \text{ m}))
 \end{aligned}$$

Na ta način upoštevamo celotno mehanično delo kot kombinacijo dela, ki je potrebno za dvig kamna in dela mišic, ki je potrebno, da se telo premika navzgor ni navzdol, da graditelj pobere in dvigne kamen (Slika 41). V praksi je v igri veliko več dejavnikov, ki vplivajo na celotno porabo energije pri gradnji hiške, kot npr. trenje kamna, zračni upor in kinetična energija. Poleg tega je potrebna tudi energija, ki jo graditelj porabi, medtem ko se odloča kam bo kamen postavil in potem končno namestil. V kolikor je graditelj dvignil kamen in se nato odločil, da za gradnjo tega dela dotični kamen ni primeren, ga je postavil na stran in kasneje poskusil ponovno uporabiti. Zaradi vseh teh dejavnikov, ki jih v matematični formuli ni moč natančno modelirati, dobljeno vrednost pomnožimo s faktorjem 2, da dobimo ustrežnejši rezultat, ki vključuje tudi nemodelirane dejavnike.

SLIKA 41: Prikaz spremenljivk za izračun dela opravljenega pri gradnji hiške.

Da bi lahko izvedeli, kako kalorično hrano oz. koliko dodatne hrane je graditelj moral zaužiti, da je lahko zgradil hiško, moramo dobljen rezultat izraziti v kalorijah (cal). Te so definirane kot količina toplote, ki je potrebna, da temperatura 1g vode naraste za 1 stopinjo Celzija (Whitney, Rolfes 2016), kar znaša 4184 J (Tipler, Mosca 2008). Enota, ki se danes uporablja za opis energetske vrednosti hrane in jo najdemo zapisano na vsaki zapakirani hrani, je pravzaprav kilokalorija (kcal) (Serway, Jewett 2004). Ker je človeško telo pri pretvorbi kemične energije v mehanično energijo, potrebno za premikanje mišic, precej neučinkovito, moramo upoštevati tudi energetski izkoristek (η), ki naj bi znašal med 20 in 30% (Whipp, Wasserman 1969). V tem primeru za izkoristek vzamemo 20% ($\eta = 0,2$) in v kilokalorijah za primer hiške HIS 001 dobimo 3199 kcal.

$$E_{\text{hrana}} = \frac{2A_{\text{dvig_skupaj}}}{\frac{4184 \text{ J}}{\text{kcal}} \eta}$$

$$E_{\text{HIS_001_hrana}} = \frac{2677 \text{ kJ}}{\frac{4,184 \text{ kJ}}{\text{kcal}} \cdot 0.2} = 3199 \text{ kcal}$$

Dobljeni rezultat razdelimo po dnevih potrebnih za gradnjo hiške. Rezultat nam pove, koliko kilokalorij je moral graditelj dodatno zaužiti, da je lahko zgradil hiško brez izgube teže (v preglednici 12 so navedeni rezultati za vsako hiško, ki ji je bilo mogoče izračunati prostornino).

SS ID	Čas gradnje [dan]	Višina težišča [m]	Dvig kamenja [kJ]	Dvig telesa [kJ]	Spust telesa [kJ]	Dvig skupaj [kJ]	Skupno delo gradnje [kJ]	Kalorična poraba [kcal]	Kalorična poraba na dan [kcal]
HIS 001	4,7	0,880	226	856	257	1338	2677	3199	687
HIS 002	*	*	*	*	*	*	*	*	*
HIS 003	13,2	0,836	613	2425	728	3766	7532	9001	682
HIS 004	1,3	0,518	40	236	71	347	694	829	646
HIS 005	1,3	0,454	38	245	73	356	712	851	639
HIS 006	1,1	0,444	30	200	60	291	581	694	637
HIS 007	1,6	0,420	43	296	89	428	856	1023	635
HIS 008	*	*	*	*	*	*	*	*	*
HIS 009	0,3	0,766	14	62	18	95	189	226	674
HIS 010	*	*	*	*	*	*	*	*	*
HIS 011	1,1	0,688	42	193	58	293	586	700	665
HIS 012	1,4	0,618	52	262	79	392	784	937	657
HIS 013	2,2	0,710	88	399	120	607	1215	1452	667
HIS 014	1,5	0,686	58	270	81	409	817	977	665
HIS 015	1,7	0,827	76	305	91	473	945	1129	680
HIS 016	0,8	0,637	30	149	45	224	447	535	659
HIS 017	1,4	0,602	50	259	78	387	774	925	655
HIS 018	0,5	0,579	18	98	29	146	292	349	653
HIS 019	17,1	0,910	855	3146	944	4945	9890	11818	690
HIS 039	6,4	0,862	304	1172	352	1828	3655	4368	684
HIS 043	6,4	0,712	260	1175	352	1787	3573	4270	668
HIS 053	1,5	0,713	62	282	85	429	857	1024	668
Povprečje	3,4	0,677	153	633	190	976	1951	2332	664

PREGLEDNICA 12: Poraba energije za gradnjo pastirske hiške.

Človeško telo porabi energijo pridobljeno iz hrane za bazalni metabolizem (osnovne življenjske funkcije), zauživanje in prebavo hrane ter fizično aktivnost (Dunford, Doyle 2008). Čeprav je dnevno energetska poraba (angl. *Total Daily Energy Expenditure*, TDEE) zaradi potrebne specializirane opreme

in kontroliranih pogojev težko meriti, se v literaturi pojavlja precej formul, s pomočjo katerih jo je mogoče oceniti. Če uporabimo enačbo opisano v Mifflin et al. (1990), tridesetletni moški visok 1,7m in težak 65kg dnevno potrebuje 2200 kcal, če ni fizično aktiven oz. enaki pogoji ustrezajo stopnji fizične aktivnosti 1,4 kot jo opredeljuje univerza United Nations (United Nations University 2004). To pomeni, da bi zgoraj opisani moški porabil v povprečju 664 kcal dodatne energije na dan, da bi lahko zgradil hiško (preračunano glede na čas gradnje iz zgornjega odstavka). Ta vrednost odgovarja stopnji fizične aktivnosti 1,8 po (ibid.), ki je opisana kot srednje naporna aktivnost, kot jo opravlja npr. gradbeni delavec. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je takšna ocena potrebne kalorične energije za izgradnjo pastirske hiške ustrezna.

Gradnja pastirskih hišk zato s fiziološkega vidika ni bila zelo zahtevna, saj graditeljev hišk čas po vsej verjetnosti ni priganjal, da bi hiške morali zgraditi čim hitreje. Pastirju tako ni bilo treba jesti veliko več, če je želel zgraditi hiško, saj bi kljub dodatni porabi 660 kcal na dan, njegovo telo takšen primanjkljaj kalorij za nekaj dni lahko preneslo brez posledic. Ker pa je povsem mogoče, da hišk niso gradili naenkrat, niti jih niso gradili sami, je bila kalorična poraba še toliko manjša. Da bi gradnja povzročila izgubo kilogramov pri svojem graditelju, bi bilo možno le v primeru, da bi graditelj več dni neprenehoma gradil brez, da bi zaužil dodatno hrano.

5.2.3 PROSTORNINA NOTRANJEGA PROSTORA

Z izračunom prostornine notranjega prostora smo ugotavljali velikosti prostora, ki je bil na voljo uporabnikom hiške. Izračun lahko nadalje služi drugim analizam, predvsem iskanju povezav med velikostjo prostora ter tipom in obliko hiške, ki omogoča boljše razumevanje načina gradnje. Z njegovo pomočjo lahko ocenimo, koliko prostora so imeli pastirji na voljo. V tem primeru pa je vendarle treba upoštevati, da se notranjosti hišk po obliki razlikujejo (gl. poglavje 2.4.1). Nekatere imajo tako višjo notranjost, a so ozke, kar pomeni, da lahko v njej zavetje išče le ena oseba, čeprav je velikost prostornine primerljiva s hiško, ki ima notranji prostor nižji, vendar širši in lahko v njem zato sedita dve manjši osebi. Da bi dobili natančnejšo oceno števila oseb, ki v različnih položajih (sede ali stoje) lahko vedrijo v hiški, je potrebna simulacija akterjev v digitalnem 3D okolju (gl. poglavje 5.3.3). Kljub temu nudi prostornina notranjega prostora primerno splošno oceno velikosti prostora, ki je bil na voljo pastirjem in ga lahko uporabimo za nadaljnje izračune.

Postopek izračuna notranjega prostora hiške je v tehničnem smislu zelo podoben izračunu prostornine gradbenega materiala. Za izračun je tako potrebno izolirati (obrezati) 3D model notranjosti od preostale hiške in zapreti vhodno odprtino, da lahko program izračuna prostornino, ki jo zaobjema 3D model. Vse stopnje postopka so bile izvedene v programu Geomagic Studio 2013.

Ime postopka	Ime orodja v programu Geomagic Studio 2013
Rez 3D modela	<i>Selection tool + delete</i>
Zapiranje vhodne odprtine	<i>Polygons → Fill single (Flat)</i>
Izračun prostornine	<i>Analysis → Compute volume</i>

PREGLEDNICA 13: Postopek izračuna prostornine notranjosti pastirske hiške.

Vsi izračuni so navedeni v preglednici 14. Povprečna prostornina notranjosti hiške znaša nekaj manj kot 2 m³, vendar nobena izmed obravnavanih hišk pravzaprav ne ustreza tej velikosti. Razlog za to je, da je skupina hišk v Sežani in severno od nje (Pliskovica, Kosovelje, Volčji Grad) občutno večja kot skupina hišk iz okolice Lokve. Tako povprečna velikost notranjosti hiške iz severnega dela znaša 3,7 m³, hiške iz okolice Lokve pa 1,2 m³. Izjema med severno skupino hišk je HIS 053 z Gorjanskega, katere notranjost meri manj kot kubični meter. Drugo skrajnost predstavlja hiška HIS 019, ki se nahaja na Orleku pri Sežani z velikostjo notranjosti 8,6 m³. Hiške na jugu, v okolici Lokve, so bolj enotne glede na velikost notranjosti, saj se ta giblje med 0,6 in 1,6 m³.

SS ID	Prostornina notranjosti [m ³]
HIS 001	3,7
HIS 002	1,3
HIS 003	3,3
HIS 004	0,8
HIS 005	1,3
HIS 006	0,6
HIS 007	0,8
HIS 008	1,4
HIS 009	1,4
HIS 010	1,5
HIS 011	1,5
HIS 012	1,0
HIS 013	1,6
HIS 014	1,4
HIS 015	1,6
HIS 016	1,5
HIS 017	1,3
HIS 018	0,6
HIS 019	8,6
HIS 039	4,8
HIS 043	2,8
HIS 053	1,0
Povprečje	2,0

PREGLEDNICA 14: Prostornina notranjosti pastirskih hišk.

5.2.4 OBRABA TAL V NOTRANJOSTI HIŠKE

Med računanjem prostornine gradbenega materiala, oz. med pripravo 3D modelov za izračun prostornine, je postalo očitno, da površina zunanjega prostora leži višje v primerjavi s površino v notranjosti. Obe površini se razlikujeta tudi po obliki. Medtem ko je površina okoli hiške navadno ravna (z izjemo v okolici ležečega kamenja), je površina v notranjosti vbočena z najnižjo točko približno na sredini oz. pred ob steno postavljeno »klopco«. Znižana površina ni dovolj očitna, da bi jo bilo mogoče opaziti med dokumentiranjem hišk na terenu, temveč jo je bilo mogoče prvič zapaziti šele na 3D modelih. Kot se je izkazalo kasneje, gre namreč v večini primerov le za nekaj milimetrov oz. nekaj centimetrov (Slika 42).

Deloma lahko ta pojav razložimo z nalaganjem listja in zemlje ob zunanjih stranicah hiške. Nekatere imajo pred vhod kot prag položen tudi kamen, ki dodatno preprečuje vnos zemlje in listja v notranjost. Kljub temu je očitno, da je površina v notranjosti na nekaterih delih nižje kot v notranjosti postavljeno kamenje. V priročniku o gradnji pastirskih hišk na Krasu ne zasledimo nobenih napotkov, da bi bilo notranjost hiške treba predhodno poglobiti, zaradi česar bi dobila vbočeno obliko. Gradnja namreč poteka tako, da najprej zakoličimo obliko in velikost hiške, nato očistimo zemljo, korenine in odstranimo okoliško rastje, ki bi nas oviralo pri gradnji in kasneje med rastjo poškodovalo hiško (Čok 2014c, 8). Zato lahko predvidevamo, da je bil prostor, kjer je bila hiška postavljena, zaradi lažje gradnje na začetku več ali manj izravnani in, da so notranjo vboklino povzročili uporabniki hiške. Medtem ko so v hiškah iskali zavetje in hodili v in iz nje, so povzročili, da se je zemlja na dnu počasi posedala oz. potlačila. Tako obrabljena notranjost je zato vbočene oblike z najnižjo točko v predelu, ki je bil najpogosteje obtežen.

SLIKA 42: Prikaz preseka obrabe tal v notranjosti hiške.

Če torej predvidevamo, da je prisotnost pastirjev res povzročila vbočenost tal v notranjosti, lahko sklepamo, da večja obraba pomeni daljšo in/ali pogostejšo uporabo hiške. Hiške, ki so jih uporabljali v daljšem časovnem obdobju, bi morale biti zato tudi bolj obrabljene. To pomeni, da bi bile hiške z večjo obrabo lahko starejše, kot tiste z manjšo. Kljub temu čas ni edini dejavnik, ki vpliva na količino obrabe. Treba je namreč upoštevati tudi, da so bile nekatere hiške morda bolj obljudene kot druge. V neki hiški je pastir lahko iskal zavetje pogosteje kot v ostalih, ker je bila npr. postavljena na mestu, kjer je pogosteje pasel oz. je bila bolj oddaljena od doma in se je bilo zato pogosteje treba zateči prav vanjo. Po drugi strani je eno hiško lahko uporabljalo več pastirjev hkrati, kar bi prav tako povzročilo večjo

obrado notranjosti. Ob nekaterih hiškah (HIS 001, 002 in predvsem 003) je speljana turistična pot. Takšne hiške so zato obljudene tudi v današnjem času, obiskovalci pa jih verjetno pogosto želijo preizkusiti tudi sami. Tako lahko pričakujemo, da bodo te hiške tudi bolj obrabljene. V okviru kulturno varstvenih del lokalnega prebivalstva (kot je npr. Partnerstvo za ohranjanje kraških suhih zidnih gradenj) in projekta KRAS 2011 so bile nekatere hiške tudi prenovljene (npr. HIS 015). Pri takšnih lahko predvidevamo, da je bilo dno ponovno izravnano oz. da prenovljena hiška ni bila postavljena na popolnoma enako mesto, kot prvotna in zato obrabe ni bilo mogoče natančno zaznati.

Upoštevajoč zgoraj omenjene dejavnike lahko določimo stopnjo obrabe tal in poskusimo vzpostaviti približno relativno časovno premico gradnje hišk, oz. ugotoviti kateri dejavniki so vplivali na večjo obrabo določene hiške. Pri tem predpostavljamo naslednje:

- ∴ Prvotna notranja površina ob gradnji hiške je bila ravna.
- ∴ Ker so vse obravnavane hiške grajene na kraških, tj. apnenčastih tleh, je podlaga povsod podobna in se je zato posedala oz. obrabila na enak način.
- ∴ V vseh hiškah se je listje ipd. v notranjosti nalagalo v enaki meri.
- ∴ Notranja površina je znižana zaradi uporabe hiške.

Da bi ugodili zgornjim predpostavkam, lahko le pogojno upoštevamo hiške, ki imajo na sredini položen večji ploščat kamen (HIS 005, 007, 011, 015) zaradi katerega se notranjost ni posedala na enak način kot pri ostalih hiškah.

Za kvantifikacijo obrabe tal je potreben izračun, ki temelji na razliki med idealizirano »prvotno« površino in današnjo obrabljeno površino (Slika 42). Izračun je potekal v treh korakih:

1. Določitev meja notranjega prostora.
2. Modeliranje prvotne idealizirane ravne površine ter izračun prostornine med njo in obrabljeno površino.
3. Normalizacija dobljenih vrednosti glede na velikost notranje površine.

Določitev meja notranje površine v večini primerov ni vprašljiva, saj mejo določa stičišče dna in vidnega kamna; bodisi kamna, ki sestavlja steno ali kamna, ki so ga uporabljali kot klopco ob zidu. Mejo je bilo težje določiti le na območju vhoda. Hiškam, ki imajo na vhodu postavljen prag (kamen), je bilo mejo notranjosti enostavno določiti, medtem ko smo pri drugih mejo začrtali pri predelu, ki ga že prekriva streha. Kot nekoliko bolj problematična se je izkazala hiška HIS 012. V tem primeru zgleđa, da je v okolici nanoslo precej več zemlje in listja kot v notranjosti. To lahko pripišemo posebnemu vhodu, ki je trikotaste oblike; širši vhod, ki se nato proti notranjosti močno zoži. S takšno obliko je vhod služil

pastirju, ki se je zatekel v hiško, da je imel boljši razgled nad okolico, medtem ko je še vedno skrbel za zaščito. Ker je bil v tem primeru vhodni zid bolj debel, sta bili določeni dve meji. Prva je bila načrtana enako kot pri ostalih hiškah na predelu, ki ga že prekriva streha. Druga meja je bila pomaknjena proti notranjosti ob konec vhodnega zidu. Med analizo se je za primernejšo izkazala druga meja, ki zavzema le dejansko notranjost hiške. Postopek je bil izveden v programu Geomagic Studio 2013. Vsak 3D model je bil obrezan tako, da je za nadaljnji izračun ostala le notranja površina (Slika 43 A).

SLIKA 43: Trije načini modeliranja površine tal v notranjosti hiške.

Da bi lahko izračunali razliko med idealizirano ravno površino in dejansko površino notranjosti, smo morali ravno površino najprej modelirati. Programi za obdelavo 3D podatkov ponujajo številne funkcije, ki omogočajo takšno modeliranje, vendar vsak od njih ustvari nekoliko drugačno površino, kar navsezadnje vpliva tudi na končni izračun prostornine. Da bi se izognili morebitnim napakam in odstopanjem, ki bi jih povzročila izbira postopka, smo idealno ravno površino modelirali na tri različne načine. S pomočjo primerjava in nadaljnje analize rezultatov posameznih postopkov smo naposled izbrali najprepričljivejši način izračuna. Modeliranje kot tudi izračun prostornine so bili izdelani oz. izračunani v programu Geomagic Studio 2013.

V vseh primerih modeliranja smo morali robove obrezanega 3D modela najprej nekoliko sprostiti (funkcija »Relax boundary«). Rezanje 3D modela namreč povzroči neravne robove s stran štrlečimi in koničastimi ploskvami, ki niso primerno izhodišče za nadaljnje modeliranje. Na vrh tako obdelanega 3D modela površine, smo primaknili ravno ploskev s funkcijo »Fill hole (Flat)«, da smo dobili zaprto 3D telo. Novonastali 3D model tako iz zgornje strani omejuje novo izdelana površina iz spodnje in stranskih pa prvotna 3D površina notranjosti hiške. Postopki izdelave 3D telesa so si v tem oziru podobni, med seboj pa se razlikujejo predvsem po načinu dodatne obdelave robov 3D modela iz katerega izhajamo. Prvi izračun je bil izdelan brez dodatne obdelave robov. Za drugi izračun smo uporabili funkcijo »Extend boundary«, ki izbrani rob dopolni v smeri preračunani glede na okoliško površino. Tretji izračun smo izvedli s pomočjo funkcije »Extend boundary«, ki robove potegne navpično navzgor, da dosežejo višino najvišjega predela roba (Slika 43). Ker so vsi izračuni dali podobne

rezultate, smo se odločili upoštevati prvi način izračuna, saj so se te vrednosti kar najbolj ujemale tako z drugim kot s tretjim načinom izračuna.²⁵ Poleg tega se je tekom nadaljnje analize izmed treh načinov izračuna obrabe tal, izkazal kot najbolj ustrezen, saj je rezultate na podlagi vnaprej definiranih dejavnikov tako mogoče najbolj smiselno razložiti.

Ko je modeliranje zaključeno, lahko dobljenemu 3D telesu izračunamo prostornino na enak način, kot smo ga izračunali v primeru prostornine gradbenega materiala (poglavje 5.2.2) in notranjega prostora (poglavje 5.2.3), tj. v programu Geomagic Studio 2013 prostornino izračunamo s klikom na »Compute Volume«. Rezultat je prostornina materiala, ki predstavlja razliko med idealno prvotno površino in stanjem, kot ga vidimo danes. Izračunana prostornina predstavlja količino materiala, ki se je z uporabo hiške tekom časa usedel. Če med seboj primerjamo dobljene vrednosti, lahko poskusimo prepoznati, katere hiške so bile v uporabi dalj časa, oz. so jih uporabljali bolj intenzivno kot druge.

Ker se hiške razlikujejo po velikosti in s tem tudi po velikosti površine v notranjosti, moramo, če želimo njihovo obrabo primerjati med seboj, dobljen rezultat najprej normalizirati. V kolikor tega ne bi storili, večje vrednosti ne bi nujno pomenile večje obrabe, temveč predvsem, da je bila površina na podlagi katere smo naredili izračun, enostavno večja že v osnovi, saj je pripadala hiški z večjim notranjim prostorom. Za primerjavo obrabe tal moramo dobljene absolutne vrednosti normalizirati glede na začetno velikost notranjosti. To dosežemo tako, da vsako dobljeno vrednost delimo s ploščino idealizirane prvotne površine.

Izračun ploščine površine lahko v programih za 3D obdelavo podatkov izračunamo na podlagi njenih robov oz. obsega. Ko smo obrezali 3D model in dobili obseg notranje površine, smo njene robove v obliki krivulje tudi ekstrahirali (funkcija »Curve → Create from boundary«). Iz programa Geomagic Studio 2013 smo novo nastalo krivuljo izvozili v IGES formatu in jo uvozili v program Rhino 5. S pomočjo funkcije »Join« so bil vsi posamezni deli krivulje združeni v eno samo, s funkcijo »Area« pa smo ji nato

²⁵ Pearsonov koeficient korelacije r med normaliziranim izračunom obrabe po prvem načinu (Obraba 1) in po drugem načinu (Obraba 2) znaša 0,81. Koeficient korelacije med Obrabo 1 in obrabo izračunano po tretjem načinu (Obraba 3) pa znaša 0,83, medtem ko med Obrabo 2 in 3 znaša 0,74. Omenjeni koeficient je številska mera, ki predstavlja linearno povezavo med dvema spremenljivkama in zavzema vrednosti od +1 do -1, pri čemer +1 predstavlja popolno korelacijo (tj. ko ena spremenljivka narašča, sorazmerno narašča tudi druga), 0 pomeni, da korelacije ni, -1 pa predstavlja negativno korelacijo (tj. v kolikor ena spremenljivka narašča, druga sorazmerno pada). R nam torej pove, ali sta dve spremenljivki v linearnem razmerju. Pri izračunu korelacije je pogosto pomembna vrednost tudi statistična značilnost oz. signifikanca, ki pove kolikšna je verjetnost (p -vrednost), da je korelacija med dvema spremenljivkama plod naključja, ki se lahko pojavi kadar delamo izračun na vzorcu podatkov. V primeru primerjave izračunov obrabe smo nabor podatkov obravnavali kot populacijo, saj nas je zanimalo le, ali rezultati različnih izračunov sorazmerno naraščajo oz. padajo, zato izračun statistične značilnosti ni potreben.

izračunali ploščino. Zatem je preostalo le, da smo vsako vrednost modelirane prostornine delili z ustrežno ploščino (Preglednica 14).

SS ID	Površina notranjosti [m ²]	Prostornina obrabe 1 [m ³]	Prostornina obrabe 2 [m ³]	Prostornina obrabe 3 [m ³]	Obraba 1	Obraba 2	Obraba 3
HIS 001	1,3	0,053	0,0609	0,0962	0,0424	0,0485	0,0766
HIS 002	0,6	0,024	0,0277	0,0372	0,0413	0,0474	0,0638
HIS 003	2,1	0,163	0,1534	0,2530	0,0795	0,0746	0,1231
HIS 004	1,0	0,051	0,0688	0,1156	0,0498	0,0675	0,1134
HIS 005	0,9	0,023	0,0074	0,0442	0,0247	0,0081	0,0481
HIS 006	0,3	0,020	0,0127	0,0392	0,0589	0,0368	0,1137
HIS 007	0,4	0,008	0,0107	0,0323	0,0198	0,0275	0,0834
HIS 008	0,6	0,007	0,0071	0,0214	0,0123	0,0123	0,0370
HIS 009	1,1	0,010	0,0103	0,0734	0,0090	0,0091	0,0647
HIS 010	0,8	0,035	0,0308	0,1150	0,0411	0,0365	0,1362
HIS 011	1,1	0,071	0,0418	0,1388	0,0660	0,0386	0,1283
HIS 012	0,4	0,012	0,0123	0,0194	0,0292	0,0305	0,0480
HIS 013	0,8	0,024	0,0235	0,0523	0,0289	0,0286	0,0637
HIS 014	1,0	0,048	0,0599	0,0998	0,0493	0,0614	0,1022
HIS 015	1,0	0,063	0,0529	0,1436	0,0625	0,0529	0,1435
HIS 016	0,9	0,030	0,0264	0,0808	0,0329	0,0285	0,0874
HIS 017	0,7	0,008	0,0088	0,0367	0,0114	0,0119	0,0497
HIS 018	0,7	0,015	0,0096	0,0269	0,0230	0,0147	0,0413
HIS 019	4,7	0,376	0,3845	0,8206	0,0804	0,0821	0,1752
HIS 039	1,5	0,052	0,0528	0,1227	0,0350	0,0359	0,0833
HIS 043	1,4	0,023	0,0483	0,1099	0,0163	0,0346	0,0788
HIS 053	0,5	0,012	0,0285	0,0501	0,0217	0,0525	0,0922

PREGLEDNICA 15: Izračun obrabe tal v pastirskih hiškah.

Z izračunom obrabe tal poskušamo vzpostaviti zaporedje gradnje oz. intenzivnost uporabe hiške, zato končne absolutne vrednosti niso bistvene, temveč nas zanima predvsem sosledje od najmanjše do največje obrabe. Dejavnikov, ki vplivajo na večjo ali manjšo obrabo hiške, je več in pogosto z enim samim pojavo ne moremo razložiti. Poleg tega je treba upoštevati, da so izračuni obrabe tal le idealizirani približki, ki temeljijo na številnih predpostavkah in na katere vpliva tudi tehnična izpeljava, zato zlahka pride do napačnih izračunov in razlage podatkov. Da bi takšna odstopanja kar najbolj omejili, smo dobljene vrednosti obrabe tal razvrstili v tri skupine: manj obrabljena (1), srednje obrabljena (2) ter bolj obrabljena (3) tla notranjosti hiške. Vrednosti so bile razdeljene glede na posamezne absolutne vrednosti v razmerju z ostalimi vrednostmi. Na ta način lahko deloma zmanjšamo mogoče nedoslednosti in hkrati tudi lažje opazujemo in prikažemo podatke. Ker se je med proučevanjem posameznih hišk hitro pokazalo, da jih glede na njihove značilnosti lahko razdelimo v dve skupini, je tudi kategorizacija absolutnih vrednosti obrabe tal potekala za vse hiške skupaj in nato še za vsako skupino posebej. Odstopanja med obema načinoma kategorizacije se kaže pri uvrstitvi hišk HIS 004, 012, 013, 014 iz južne in HIS 039 iz severne skupine (Preglednica 16). V primeru splošnih izračunov, ki veljajo za vse hiške, je bila tako uporabljena kategorizacija po prvem načinu (Obraba 1), za natančnejšo interpretacijo posameznih skupin pa drugi način (Obraba 1 S/J).

SS ID	Skupina	Obraba 1	Obraba 1 S/J
HIS 001	S	2	2
HIS 002	S	2	2
HIS 003	S	3	3
HIS 004	J	2	3
HIS 006	J	3	3
HIS 008	J	1	1
HIS 009	J	1	1
HIS 010	J	2	2
HIS 012	J	1	2
HIS 013	J	1	2
HIS 014	J	2	3
HIS 016	J	2	2
HIS 017	J	1	1
HIS 018	J	1	1
HIS 019	S	3	3
HIS 039	S	2	1
HIS 043	S	1	1
HIS 053	S	1	1

Legenda

S – severna skupina
J – južna skupina

1 – manj obrabljena tla
2 – srednje obrabljena tla
3 – bolj obrabljena tla

PREGLEDNICA 16: Kategorizaciji obrabe (1) tal pastirskih hišk.

Poleg uporabe hiške v daljšem časovnem obdobju, lahko večjo obrabo povzroči tudi večja obljudenost iste hiške in sicer, če je hiško uporabljalo več pastirjev hkrati oz., če je pastir določeno hiško sam uporabljal pogosteje kot preostale v okolici. Katera izmed možnosti je bila glavni krivec za večjo obrabo hiške, ni mogoče dokazati. Pri ugotavljanju ali je bila katera izmed hišk bolj priljubljena kot ostale, si lahko pomagamo s proučevanjem lokacije posameznih hišk. Več o tem je zapisano v sledečem poglavju, medtem ko na tem mestu najprej poskušamo ugotoviti, ali je isto hiško uporabljalo več ljudi hkrati.

Če bi hiško želelo uporabljati več ljudi naenkrat, pomeni, da bi morala biti hiška dovolj velika, da se lahko vanjo zateče več pastirjev. Če je hiška manjša, lahko predvidevamo, da je bila primarno namenjena le eni oz. manj osebam in obratno. Na podlagi tega sklepamo, da bi hiške z večjo notranjostjo v povprečju imele bolj obrabljena tla, saj bi lahko bile namenjene več kot eni osebi. To tezo lahko dodatno podkrepimo z dejstvom, da so takšne hiške tudi sicer večje od ostalih, zaradi česar je gradnja bolj zahtevna. To pomeni, da jo je verjetno gradilo več ljudi, morda kar med pašo, da so si krajšali čas in trebili okolico. Seveda je mogoče, da je večjo hiško uporabljala ena sama oseba, vendar pa lahko izključimo, da se je v zelo majhno hiško zgnetlo več ljudi. Če bi torej število ljudi odločilno vplivalo na stopnjo obrablenosti tal, potem bi se to moralo odražati tudi v razmerju med velikostjo notranjega prostora in izračunom obrabe tal.

V tem primeru iščemo torej razmerje med dvema razmernostnima spremenljivkama. To pomeni, da sta velikost notranjega prostora in obraba tal zabeleženi v simetričnih in enakomernih razmakih, pri čemer pa je velikost notranjega prostora (kot je bila izračunana v poglavju 5.2.3) neodvisna spremenljivka, obraba tal pa odvisna spremenljivka. To pomeni, da na obrabo tal vsaj do neke mere vpliva velikost notranjosti (oz. število ljudi, ki so uporabljali hiško), zato za izračun uporabimo (linearno) regresijo. Ker regresijska linija izraža povprečno vrednost odvisne spremenljivke za dano neodvisno spremenljivko (VanPool, Leonard 2010, 182), upoštevamo, da na obrabo tal lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, ne le število ljudi oz. velikost prostora.

Linijsko regresijo lahko izrazimo s koeficientom determinacije (r^2). R^2 predstavlja odstotek variacije v eni izmed spremenljivk, ki jo razlagamo glede na njeno razmerje z drugo spremenljivko. Tako kot lahko sklepamo že po imenu, sta koeficienta korelacije in determinacije v razmerju, tj. drugi je kvadrat prvega. Ker je koeficient determinacije kvadrat drugega števila, je njegova vrednost vedno pozitivna in se nahaja v razponu od 0 do 1. Višji kot je, večja je možnost, da sta spremenljivki med seboj v razmerju.

Vir variabilnosti	Prostostne stopnje (df)	Vsota kvadratov (SS)	Povprečni kvadrat (MS)	F	Signifikant F
Regresija	1	0,002	0,0020	5,38	0,03
Rezidual (napaka)	20	0,008	0,0004		
Skupaj	21	0,01			

GRAF 1 Linearna regresija med obrabo (1) tal in velikostjo notranjosti hišk.

Kot lahko opazimo že na prvi pogled, linearnega regresijskega razmerja med obrabo tal in velikostjo notranjosti ne moremo zaznati²⁶. Zgornji graf (Graf 1) lahko razložimo tako, da 21% variacij obrabe tal

²⁶ Koeficient determinacije je bil izračunan tudi za Obrabo 2 in 3, kjer je bil rezultat podoben. R^2 med Obrabo 2 in prostornino notranjosti znaša 0,26, med Obrabo 3 in prostornino notranjosti pa 0,19.

pojasnimo z variacijo prostornine notranjosti. Tako lahko zaključimo, da v primeru obravnavanih hišk, velikost notranjosti in s tem število uporabnikov hiške, ni bila ključni dejavnik, ki bi vplivala na stopnjo obrabljenosti tal.

Poleg tega, da je eno hiško lahko uporabljalo več oseb, je lahko ena sama oseba določeno hiško uporabljala pogosteje kot druge. Ali je šlo v primeru večje obrabe tal za hiške, ki so svojo funkcijo zaščite pred zunanjimi dejavniki opravljale bolje kot druge, smo raziskali v naslednjih poglavjih. Na tem mestu pa smo se posvetili lokaciji posameznih hišk in poskušali razumeti, v kolikšni meri je le-ta vplivala na obrabo tal.

Krajina, kot jo poznamo danes, kajpak ni takšna, kot je bila v času, ko so hiške zgradili in aktivno uporabljali. Da bi lahko sodili o tem, kako je krajina oz. lokacija hiške v krajini vplivala na njeno uporabo, jo moramo postaviti v tisti čas. Le redko imajo hiške vrezano letnico, ki nam lahko pomaga določiti leto gradnje. Tak primer sta npr. hiška HIS 050 z letnico 1886 in hiška HIS 046 z letnico 1887, HIS 008 pa naj bi bila zgrajena l. 1880. Na podlagi ustnih virov (B. Čok, osebna komunikacija v pozni jeseni 2013) so bile nekatere hiške v okolici Lokve zgrajene v začetku 20. stoletja oz. med svetovnima vojnama (HIS 004 in 005). Hiške HIS 012, 013 in 014 naj bi zgradila ista oseba, kar pomeni, da naj bi bile zgrajene v istem obdobju. Z izjemo omenjenih časovnih opredelitev, ni znano, kdaj so bile hiške zgrajene. Deloma si tako za umestitev v nekdanjo pokrajino in kronološko orientacijo pomagamo s Franciscejskim katastrom za Primorsko, ki je bil izdelan med letoma 1811 in 1869. Same hiške na katastru niso zabeležene, vendar pa dostopni kataster zajema skoraj vsa področja, kjer stojijo 3D dokumentirane hiške z izjemo hiške HIS 019, ki se nahaja v bližini Orleka pri Sežani. Od ostalih dokumentiranih hišk,²⁷ nimamo podatka za naslednje hiške: HIS 031, 032, 040, 045-048 (pri tem velja omeniti da gre za Franciscejski kataster, kot ga je na spletni strani objavilo Ministrstvo za Kulturo RS – Splet 51).

Lokacija obiskanih hišk, večinoma ustreza krajinski razdelitvi zabeleženi na katastru, saj se pogosto nahajajo na robu parcele, ki je bila namenjena pašništvu (npr. HIS 004-018), ponekod pa hkrati tudi poljedelstvu (npr. HIS 001, 002, 020, 024, 037). Predvsem hiške iz severne skupine (v okolici Pliskavice, Koprive in Kosovelj) so pogosteje vezane na njive, saj jih je bilo v teh krajih tudi precej več kot na jugu v okolici Lokve. Postavitev na rob parcele je smiselna, ker lahko na ta način najboljše izkoristimo prostor za obdelavo, hkrati pa zemljo očistimo odvečnega kamenja. Med pašo na ta način zagotovimo najboljši pregled, če ozemlje nadzorujemo iz zavetja hiške. To prav tako potrjujejo številne vezane hiške, ki so bile zgrajene kot del mejnega zidu parcele. Druga možnost je postavitev hiške na sredino parcele (npr.

²⁷ Se nanaša na vse obiskane hiške (skupno 56) in ne le na 3D dokumentirane hiške (skupno 22).

HIS 038 in HIS 043), če je ta npr. nekoliko večja. Na ta način so lažje trebili zemljo, saj kamenja ni bilo treba nositi daleč do roba. Ker je hiša enako odmaknjena od meje parcele, je imel pastir boljši nadzor nad nekoliko večjim ozemljem, poleg tega pa se je vanjo lahko tudi hitro zatekel. Kljub pomenljivosti lokacije zgoraj omenjenih hišk v povezavi s Franciscejskim katastrom, ne moremo z gotovostjo vleči zaključkov glede časovne umestitve hišk. Lahko bi sicer sklepali, da so bile zgoraj omenjene hiške postavljene vsaj v obdobju nastanka katastrskega popisa, če ne že prej. Če bi namreč želeli travnik očistiti kamenja, da bi ga lahko obdelovali oz. na njem pasli, kot je označeno na katastru, bi po vsej verjetnosti s tem istim kamenjem istočasno ali pa vsaj kmalu zatem zgradili hiško. Temu navkljub ne moremo izključiti, da so hiške zgradili kasneje. Nekatera območja imajo še danes podobno poljsko razdelitev in so prav tako obdelana, zato je mogoče, da so pripadajočo hiško zgradili tudi kasneje.²⁸ Hiške pa ne stojijo le na lastniških parcelah, temveč tudi na območju, ki je bilo del občinske zemlje oz. pašniške površine (npr. HIS 021 in 053). Ker so bile takšne površine precej večje od lastniških parcel, hiške niso postavljene na obrobje. Prav zato težko najdemo povezavo s Franciscejskim katastrom, saj so vsaj na videz te hiške postavljene naključno, zato vprašanje, ali jih lahko umestimo v to obdobje, ostaja popolnoma odprto.

Vsekakor izgleda, da lahko večino, če ne vseh 3D dokumentiranih hišk, umestimo v razdelitev Franciscejskega katastra, pri čemer si lahko pomagamo tudi z današnjo razdelitvijo. Slednja nam pomaga pri sledenju spremembam v namembnosti zemlje, kar daje informacijo o prenehanju uporabe oz. pre-uporabi hiške.

3D dokumentirane hiške ležijo v lažje dostopnih predelih, ker so bile v začetku zaradi praktičnih razlogov opisanih v poglavju 4.1.1, po tem ključu tudi izbrane. Glede na Franciscejski kataster so bile tudi v 19. stoletju dokaj blizu speljanih poti. Prav tako so vse obravnavane hiške glede na Franciscejski kataster kot tudi glede na današnje stanje približno enako oddaljene od gosteje poseljenih predelov. Tako lahko sklepamo, da večja ali manjša obraba, določena z izračunom na podlagi 3D modelov, ni nujno odvisna od bližine naselja, kjer se je hiška nahajala.

²⁸ Npr. hiška HIS 050 ima vrezano letnico 1886. Če letnica res označuje datum gradnje, potem je bila ta hiška zgrajena po tem, ko je bil Franciscejski kataster že dokončan. Hiška je postavljena na rob oz. vrh vrtače, ki so jo obdelovali že v času izrisa katastra, deloma pa je obdelana še danes.

SLIKA 44: Lokacija in obraba hišk v okolici Lokve (podlaga: Franciscejski kataster in hillshade).

Lokacija bi vendarle lahko imela vpliv na stopnjo obrabe v primeru hišk, ki so postavljene v neposredni bližini druge hiške, oz. se celo nahajajo na isti parceli. Po pričevanju B. Čoka naj bi skupino hišk v Lokvi (HIS 012, 013 in 014), ki vse pripadajo isti parceli, tudi zgradila ista oseba. Poleg omenjenih stojijo na isti parceli tudi hiški HIS 015 in HIS 016, nato hiški HIS 009 in 010 (poleg njiju je v bližini še ena podrta hiška, ki naj bi sicer pripadala kamnosekom) ter Ruščeve hiške pri Mali Triglavci (HIS 004-007). Vprašanje, zakaj je bilo na isti parceli postavljenih več hišk, ima več možnih odgovorov. Hišk niso gradili le zato, ker so nudile zatočišče, temveč so na ta način tudi zbirali odvečno kamenje, ki bi se zloženo le na enostaven kup, kaj kmalu spet odkotalilo nazaj na pašno ali obdelovalno površino. V primeru, da je bilo kamenja veliko, so ga lahko dodajali okoli ene same hiške (npr. HIS 019), zgradili grubljo ali pa kar novo hiško. Drugi razlog bi bil lahko enostavno dolgočasje. Ure preživete na pašniku, so si lahko krajšali tako, da so, predvsem tisti bolj večji takšnega dela, gradili dodatne hiške. Naslednji, sicer manj verjeten razlog, bi lahko bila potreba po dodatnih zavetjih za več ljudi. Suhozidna gradnja je namreč zahtevna, sploh, če tako kot v primeru kraških pastirskih hišk uporabimo neobdelano kamenje. Zaradi tipične gradnje v tehniki previsevanja, je gradnja hiške z večjo notranjostjo zahtevnejša, še posebej, če jo gradi ena sama oseba. S tega vidika lahko predvidevamo, da bi raje kot eno veliko hiško, graditelji zgradili dve manjši, v kolikor bi zavetje moralo iskati več ljudi. Bolj verjetna sta sicer prva dva razloga in v tem primeru to pomeni, da dodatnih hišk niso gradili z glavnim namenom, da bi jih tudi aktivno uporabljali. Pastir je tako lahko vsaj v tistem obdobju, ko sta stali obe, izbral v katero hiško se bo zatekel. To pomeni, da je izračun obrabe tal v notranjosti popačen. Da bi dobili približek dejanske aktivne uporabe zatočišča na eni parceli, bi morali v tem primeru sešteti obrabo vseh hišk na isti parceli, za katere menimo, da so soobstajale.

SLIKA 45: Lokacija in obraba hišk v okolici Kosovelj (podlaga: Franciscejski kataster in *hillshade*).

Lega hišk v današnji krajini prav tako vpliva na obrabo tal v njih. Nekatere hiške (npr. HIS 001, 002 in 003) morda res niso več v uporabi kot zatočišča za pastirje, vendar pa niso bile popolnoma opuščene, saj je mimo njih speljana kulturna turistična pot. Mimo HIS 001 in HIS 002 teče »Pliskina pot« v

Pliskavici, HIS 003 pa je vpeta v obhod okoli prazgodovinskega najdišča Debela Griža pri Volčjem Gradu. Omenjene hiške so veliko bolj obiskane kot druge, za katere večina ljudi, pogosto pa niti domačini sami, ne vedo. Pri teh hiškah gre tako pričakovati večjo obrabo, kot bi lahko bila v času njene primarne uporabe.

Če hiške obravnavamo v dveh skupinah – severni (okolica Pliskavice, Kosovelj, Volčjega Gradu) in južne (okolica Lokve), ima med skupino hišk na severu prav HIS 003 najvišjo izračunano obrabo tal. Ne le, da se hiška nahaja v bližini turistične poti in je zato še danes bolj obiskana, gre tudi za eno izmed najbolj masivnih. Zgrajena je tako, da so okoli osnovne konstrukcije dograjevali zid z odvečnim kamenjem, kar pomeni, da so jo gradili daljše časovno obdobje, tekom katerega je že lahko bila tudi v uporabi. Drugi dve hiški, ki danes stojita ob turistični poti pri Pliskavici (HIS 001 in 002) imata srednje visoko obrabo. Verjetno sta hiški manj poznani kot tista v Volčjem Gradu, hkrati pa lahko predvidevamo, da tudi nekoliko mlajši oz. sta bili aktivno rabljeni v krajšem časovnem obdobju.

Ostale hiške na severu imajo najnižjo obrabo. HIS 039 je bila prenovljena, nahaja pa se tudi zelo blizu Kosovelj, pravzaprav v neposredni bližini in verjetno tudi zato ni bila zelo rabljena. HIS 043 se nahaja nekoliko dlje od Kosovelj, HIS 053 pa v okolici Gorjanskega. Glede na to, da je bila hiška HIS 053 verjetno postavljena na nekoč občinskem pašniku, bi lahko predvidevali, da jo je uporabljalo več različnih pastirjev. Kljub temu pa je izračunana obraba zelo majhna, kar lahko pripišemo zelo majhni velikosti hiške. Predvsem je majhen vhod, skozi katerega se lahko v hiško zateče le manjša oseba oz. otrok. To zmanjša število ljudi, ki bi se v hiško sploh lahko zatekli, poleg tega bi bila manjša oseba tudi lažja, zato se tla ne bi posedala z enako izrazitostjo kot pri težji osebi. Hiška HIS 043 je precej večja in masivna, kar pomeni, da so jo verjetno gradili precej časa. Kljub temu je izračunana obraba tal zelo majhna, kar pomeni, da so verjetno raje kot to, uporabljali hiške, ki ležijo v neposredni bližini. Ne glede na to, kateri skupini jo pripišemo, najbolj izstopa hiška HIS 019 pri Orleku. Hiška je precej večja od ostalih in ima tudi največjo izračunano obrabo ne glede na velikost površine, zato lahko sklepamo, da je večja obraba vezana na velikost hiške. Če se vrnemo nazaj na statistično linearno regresijo med velikostjo hiške (številom uporabnikov) in obrabo tal, vidimo, da je prav primer hiške HIS 019 tisti, ki zvišuje koeficient determinacije. Če namreč hiške HIS 019 pri izračunu regresije ne bi upoštevali, bi r^2 znašal 0,04 in bi bil s tem občutno manjši kot, če hiško HIS 019 upoštevamo (0,21).²⁹ To pomeni, da lahko velik del večje obrabe tal v hiški HIS 019 pripišemo temu, da jo je verjetno uporabljalo več ljudi.

V okolici Lokve oz. v južni skupini naj bi ista oseba zgradila hiške HIS 012, 013 in 014, ki se nahajajo na isti parceli in hiško HIS 018 s sosednje parcele. Glede na to, da imajo hiške HIS 012, 013 in 018 najnižjo

²⁹ V kolikor hiške HIS 019 ne upoštevamo znaša r^2 za Obrabo 2 0,07, za Obrabo 3 pa 0,004.

obrado, lahko sklepamo, da niso bile pogosto v uporabi, temveč se je pastir, ki je pasel na tem mestu, najraje zatekel v hiško HIS 014. Hiški HIS 015 in HIS 016, ki prav tako stojita na isti parceli, ne moremo analizirati na ta način, saj je na sredini HIS 015 položen večji kamen kar preprečuje izračun obrabe, poleg tega pa je bila hiška obnovljena v okviru projekta Kras 2011. V bližini omenjenih hišk in poti se nahaja še hiška HIS 017, ki je v primerjavi z ostalimi prav tako manj rabljena. Zdi se, da je bila namesto nje bolj priljubljena hiška HIS 016, ali pa je mlajša od nje. Od hišk, ki jih obravnavamo, se na isti parceli nahajata tudi hiški HIS 004 in 006. Po pričevanju B. Čoka, naj bi bila hiška HIS 004 zgrajena med svetovnjima vojnoma. Glede na obrabo, sklepamo, da je hiška HIS 006 starejša od nje. Če sta daljše obdobje soobstajali, pa sta bili tudi obe rabljeni, kar pomeni, da je na območju morda paslo več oseb, ali pa da sta bili rabljeni precej dalj časa, kot ostale hiške v neposredni bližini Lokve.

V primeru hišk HIS 009 in HIS 010 pravzaprav ne gre za pravi hiški, temveč za manjši bolj kot ne pomožni zatočišči, ki sta vsako iz svoje strani prislonjeni na ogromno skalo. Zdi se, da je bilo zatočišče HIS 010 pogosteje uporabljeno, oz. je starejše kot HIS 009. Hkrati je treba upoštevati, da je zatočišče HIS 010 deloma podrt in na sprednjem delu nima strehe. Dno HIS 009 v večinoma predstavlja predel, ki ga prekriva nizka skala in je lahko služil kvečjemu spravidu malice ali orodja (v bližini se namreč nahaja tudi podrta kamnoseška hiška). Zaradi opisanih razlogov je izračun obrabe v tem primeru manj zanesljiv, kljub temu pa trend nakazuje, da je bilo od obeh bolj priljubljeno, ali pa je starejše zatočišče HIS 010.

V opravljenih analizah izračunane obrabe tal nismo upoštevali hišk, ki imajo na sredino notranjosti postavljen kamen (HIS 005, 007, 011, 015), saj natančen izračun obrabe ni bil mogoč. Poleg tega moramo pri analizi upoštevati tudi, da so bile nekatere hiške obnovljene. V večini primerov pa gre pravzaprav le za obnovo strehe, kar pomeni, da obnova ne bi smela odločilno vplivati na obrabo tal. Izračun in izpeljava interpretacije obrabe tal v hiškah sicer temeljita na več predpostavkah in vključujeta množico ne- in so-odvisnih dejavnikov, zato lahko izsledke obravnavamo le kot eno izmed možnih razlag. Prav verjetno je, da so na različne količine obrabe tal vplivali še drugi nepredvidljivi dejavniki, ki jih ni mogoče upoštevati.

5.3 UMESTITEV V NAVIDEZNO OKOLJE

Z umestitvijo v navidezno okolje 3D model pastirske hiške postavimo v digitalno okolje grafične programske opreme, ki poskuša posnemati okolico, v kateri hiška stoji, oz. v kateri je stala. S tem 3D model umestimo v kontekst, mogoče pa je dodati tudi dejavnike (statične ali dinamične oz. animirane) ter proučevati njihov trenutni ali dolgoročni vpliv na obravnavani 3D model. V takšnem okolju lahko simuliramo in opišemo vpliv nastalih sprememb, ki so jih povzročili okoljski dejavniki (pa tudi človek). Programska oprema deloma omogoča opazovanje, na kakšen način se stavba odziva na okoljske

dejavnike, kar priča tudi o funkcionalnosti stavbe. Pri tem so ključnega pomena zunanji dejavniki kot je vreme, saj je bila primarna naloga hišk zaščita pred dežjem, pripeko in burjo. Na ta način lahko opazujemo, na katere dejavnike so bili graditelji bolj pozorni, ko so si zamislili in nato tudi zgradili hiško ter na kakšen način so jo uporabljali, oz. v kolikšni meri so njeno obliko pogojevali s funkcionalnostjo. Glede na dostopno programsko opremo smo zato izvedli virtualno simulacijo dežja in preverili vpliv sonca tekom dneva in v različnih letnih časih. V 3D modele hišk smo umestili akterje (3D figure pastirjev), da bi lahko proučevali, na kakšen način (stoje, sede) so hiško lahko uporabljali. Omenjene dejavnike lahko deloma proučujemo kvantitativno s pomočjo absolutnih izračunov (simulacija dežja), medtem ko drugi (simulacija sonca in postavitve akterjev) temeljijo na opazovanju in opisu nastale situacije.

5.3.1 SIMULACIJA DEŽJA

Na obliko hiške vpliva več dejavnikov, na katere graditelj neposredno nima vpliva. To so npr. dostopnost določenih oblik in velikosti kamena (v kolikor ga predhodno ne obdela) ter okolica in njen relief. Kadar gradimo suhi zid prav tako veljajo posebna pravila, kako zlagati kamne, da se ne bodo porušili. Kljub temu lahko graditelj odloča o zunanji podobi hiške. Vprašanje, ki se zato postavlja je, ali ima zunanja oblika hiške pomembno funkcionalno vlogo. Najpomembnejša naloga hiške je, da varuje pred zunanjimi vplivi kot so sonce, dež in veter. Da bi preverili, kako dobro hiška varuje pastirja pred dežjem, oz. na kakšen način vpliva zunanja oblika hiške na odvodnjavanje, smo izvedli virtualno simulacijo dežja.

Kje se bo zbirala voda, kam potujejo dežne kaplje, kako vpliva gradbeni material in vrsta površine na odboj dežnih kapelj in podobno, so funkcionalna in tudi estetska vprašanja, ki si jih zastavljajo tudi arhitekti pri oblikovanju novih zgradb. V primeru digitaliziranih 3D modelov, ki so posnetki obstoječega stanja resničnega objekta, pa naletimo na problem, ki se nanaša na izdelavo in obdelavo podatkov in ga v primeru oblikovanju parametričnih arhitekturnih 3D modelov ni. Na digitaliziranih 3D modelih se namreč iz različnih razlogov pogosto pojavljajo odprtine, ki pa so ključnega pomena, če želimo s pomočjo 3D modela preveriti, ali bo pastirska hiška dobro zavarovala pastirja pred dežjem. Najpogosteje se odprtine oz. manko podatkov pojavi zaradi pomanjkljivega zajemanja podatkov bodisi zaradi površnosti, ali pa ker z napravo za zajem nismo dosegli vseh predelov, kot so npr. ozke in podolgovate line. Poleg tega naprava oz. program določenih površin ne more, oz. jih težje posname (visoko odbojne, svetleče površine v primeru laserskega 3D skeniranja in v primeru izdelave 3D modelov iz slik zelo temne sence ali enolična tekstura).

Poleg pomanjkljivega zajema podatkov lahko luknje na 3D modelu povzroči tudi način obdelave podatkov. V primeru izdelave 3D modelov iz množice fotografij je v programu PhotoScan tekom

izdelave 3D poligonalne mreže mogoče izbrati eno izmed treh nastavitvev za zapolnitev lukenj. Prva možnost je, da onemogočimo interpolacijo. V tem primeru bo program izdelal 3D mrežo le na območjih, ki točno odgovarjajo gostemu oblaku točk, kar navadno privede do mreže s precej luknjami (Slika 46 A). Če možnost interpolacije omogočimo, bo program interpoliral površino v krogu določenega premera okrog vsake točke gostega oblaka točk (Slika 46 B). Ta nastavev, ki je tudi najpogosteje uporabljena, zapolni nekatere luknje avtomatsko, nekoliko večje odprtine, pa so še vedno prisotne na končni 3D mreži in jih lahko po potrebi ročno zapolnimo. Tretja možnost je, da uporabimo ekstrapolacijo, ki ustvari vodotesen 3D model brez odprtin. Pri izdelavi 3D modelov hišk je bila uporabljena interpolacija. Če bi želeli popolnoma natančen 3D model izdelan na podlagi gostega oblaka točk, bi morali to možnost onemogočiti. V tem primeru, bi bila površina zelo luknjičasta, saj so hiške zgrajene iz belo-sivega apnenca, zaradi česar program težje zazna vse točke. To pomeni, da tak 3D model pravzaprav ne odraža pravega stanja, zato je nekatere luknje gotovo treba zapolniti. Interpolacija se v tem primeru izkaže za najprimernejšo metodo.

SLIKA 46: Prikaz 3D modelov z različnimi nastavitvami interpolacije med izdelavo 3D modela.

Če torej za izdelavo 3D modela omogočimo interpolacijo, je v večini primerov na 3D modelu še vedno prisotnih nekaj lukenj. Vsekakor pa je pri nadaljnji obdelavi težko oz. nemogoče vedeti, katere izmed odprtin, ki so prisotne na dejanskem objektu, so že bile zapolnjene v procesu interpolacije, katere je še treba zapolniti, ker jih v resnici ni, in katere dejansko so prisotne in jih moramo pustiti nedotaknjene. V primeru suhogradnje se spopademo še z enim problemom, saj med postavljenimi kamni zeva praznina in je zato nemogoče vedeti, kaj se dogaja med zunanjo in notranjo površino objekta. To pomeni, da je v tem primeru nemogoče napovedati, ali hiška vodo dejansko prepušča ali ne, saj ne moremo simulirati poti dežja v predelih za katere nimamo geometričnih podatkov. Virtualna simulacija dežja nam zato lahko pove samo, na kakšen način deževnica odteka in kje se zbira.

Programske opreme za izpeljavo virtualne simulacije dežja in kvantifikacijo rezultata, kolikor nam je poznano, (še) ni na voljo. Da bi lahko torej ugotovili, na kakšen način in koliko dežja se zbira na hiški ter rezultate primerjali med seboj, moramo uporabiti več postopkov.

Predpogoj za izvedbo analize je določitev 3D površine, na katero bomo simulirali padanje dežnih kapelj. 3D modele hišk je zato treba najprej obrezati tako, da zajemajo le površino hiške, za katero nas zanima, kako se obnaša v primeru dežja. 3D modeli so bili obrezani v programu Geomagic Studio 2013. Ker, iz zgoraj omenjenih razlogov, ne moremo ugotoviti, ali je hiška vodotesna, smo izbrisali oz. zanemarili tudi notranjost hiške tako, da je ostala le površina strehe, na katero so bile simulirane dežne kaplje. Izbris notranjega prostora namreč precej olajša postopek izračuna ploščine strehe, ki smo ga za vsak 3D model posebej izpeljali s funkcijo »Area« v programu Rhinoceros 5. Podatek o ploščini strehe je namreč potreben za normalizacijo rezultatov, da ti postanejo primerljivi ne glede na velikost ploščine strehe.

Simulacijo dežja lahko izpeljemo v različnih programih, ki pa so namenjeni predvsem 3D animaciji. Ker ti programski paketi niso namenjeni opazovanju in analizi vpliva dežja na stavbe, jih v tem primeru ne moremo uporabiti, saj jim primanjkuje analitičnih funkcij. Ker se poleg 3D animatorjev s simulacijo okolja ukvarjajo tudi arhitekti in gradbeniki, velja zato pobrskati med tovrstno programsko opremo. Tako na spletu najdemo prosto dostopni vtičnik Eve Rain (razvijalec Programming Architecture) za program Rhinoceros 5. Vtičnik je namenjen arhitektom, da lahko preverijo funkcionalnost in estetskost oblike strehe oz. celotne konstrukcije v primeru dežja. Vtičnik omogoča nadzor nad količino simuliranih kapelj ter ekstrakcijo krivulj, ki predstavljajo sledi simuliranih dežnih kapelj, medtem ko polzijo po površini modela.

Vtičnik »Eve Rain« simulira dežne kaplje glede na velikost površine 3D modela nad katerim izvajamo simulacijo. Obseg območja na katerega simuliramo znano količino dežnih kapelj, se spreminja glede na 3D model, zato posameznih simulacij ne moremo nadzorovano primerjati med seboj, saj bi se količina simuliranega dežja razlikovala glede na velikost 3D modela. Da bi se izognili temu problemu, smo modelirali podlago znane velikosti, ki smo jo postavili pod 3D model hiške. Na ta način smo lahko določili število simuliranih kapelj na kubični meter. V tem primeru je bilo v času ene minute simuliranih 1500 kapelj na površino 6 x 10 metrov (Preglednica 17, Slika 47).

Način kapljanja	<i>Fall from edge</i>
Število kapelj	1500
Distribucija	Pravilna
Oblika	Pravokotnik
Stopnja hitrosti	201
Tip kaplje	linija
Trajanje	1 minuta
Velikost površine	6 x 10 m

PREGLEDNICA 17: Nastavitve "Eve Rain" vtičnika za simulacijo dežja.

SLIKA 47: Prikaz virtualne simulacije dežja v programu Rhinoceros 5.

»Eve Rain« ima možnost sledenja dežnim kapljam in beleženja njihove poti v obliki krivulj od trenutka, ko se dotaknejo površine 3D modela. Nastale dežne krivulje smo nato ekstrahirali in izračunali njihovo skupno dolžino (Slika 48). Na podlagi delovanja vtičnika lahko predvidevamo, da čim daljše so krivulje, ki pri tem nastajajo, tem bolje streha odvaja dež. Krajša dolžina namreč pomeni, da dež ne more nikamor odteči in se zato začne nabirati na tistem mestu, oz. verjetno začne pronicati skozi odprtine med posameznimi kamni. Ali bi dež tako lahko odtekal v notranjost hiške ne moremo potrditi, ker nimamo podatka o tem, kako so kamni zloženi med zunanjo in notranjo stranjo hiške. Poleg tega smo zaprli vse luknje na 3D modelih, zato ne prepuščajo vode. Na dolžino dobljenih krivulj pa ne vpliva samo oblika strehe, temveč tudi oblika in velikost stranic. Tem višja je hiška oz. njene stranice, tem dalj časa polzijo kaplje po njenih zidovih. Da bi se izognili morebitnemu popačenju rezultata, smo dolžine krivulj opazovali na dva načina – glede na celotno površino hiške ter le glede na samo streho.

SLIKA 48: Prikaz simuliranih dežnih krivulj na 3D modelu.

Preden smo lahko dolžine krivulj med seboj primerjali, jih je bilo treba normalizirati glede na velikost obravnavane površine. Dobljen rezultat nato razvrstimo v tri stopnje odvodnjavanja in sicer: 1 – hiške z dežnimi krivuljami krajšimi od pol metra, 2 – hiške z dežnimi krivuljami dolgimi od pol do enega metra, 3 – hiške z dežnimi krivuljami daljšimi od enega metra (Preglednica 18).

SS ID	Tip strehe	Dolžina vseh dežnih krivulj [m]	Površina [m ²]	Odvodnjavanje	Odvodnjavanje [kat]	Ocena [kat]
HIS 001	polkrožna	129,10	31,36	4,12	3	3
HIS 002	ravna	38,72	17,60	2,20	1	1
HIS 003	stopničasta	213,27	72,16	2,96	2	1
HIS 004	polkrožna	28,36	13,48	2,10	1	1
HIS 005	nagnjena	33,58	15,65	2,15	1	1
HIS 006	polkrožna	31,62	15,67	2,02	1	1
HIS 007	nagnjena	40,02	15,73	2,54	2	2
HIS 008	polkrožna	95,49	25,24	3,78	2	1
HIS 009	stopničasta	39,36	8,27	4,76	3	2
HIS 010	stopničasta	*	5,28	*	*	*
HIS 011	polkrožna	37,00	14,31	2,59	2	1
HIS 012	trikotna	34,55	14,80	2,33	1	1
HIS 013	stožčasta	33,05	10,00	3,30	2	2
HIS 014	polkrožna	47,39	21,14	2,24	1	1
HIS 015	trikotna	43,76	17,63	2,48	2	1
HIS 016	polkrožna	39,17	15,36	2,55	2	1
HIS 017	polkrožna	38,17	19,48	1,96	1	1
HIS 018	nagnjena	15,74	8,54	1,84	1	1
HIS 019	polkrožna	266,83	51,66	5,17	3	2
HIS 039	trikotna	126,19	59,06	2,14	1	1
HIS 043	stožčasta	160,14	43,95	3,64	2	3
HIS 053	polkrožna	34,59	14,79	2,34	1	1

PREGLEDNICA 18: Stopnja odvodnjavanja pastirskih hišk.

Glede na dobljene rezultate so hiške, ki najbolj odvajajo dež glede na oba načina opazovanja, naslednje:

- ∴ HIS 001 – ima na strehi pločevino, ki verjetno prispeva k boljšemu odvodnjavanju, kot ga lahko zasledimo na podobno oblikovanih hiškah,
- ∴ HIS 009 – zatočišče naslonjeno na večjo skalo po kateri dež lažje polzi,
- ∴ HIS 013 – hiška v škarpi oz. tresi, ki ima dvignjeno nagnjeno streho, da deluje kot stožčasta in je poleg tega zgrajena iz ploščatih škrl,

- ∴ HIS 019 – največja izmed vseh obravnavanih hišk in prav zaradi svoje velikosti tudi posebnost v teh krajih,
- ∴ HIS 043 – relativno velika hiška, ki ima nagnjeno streho stožčaste oblike.

Glede na prvo metodo izračuna nekoliko bolje kot ostale dež odvajata tudi hiški:

- ∴ HIS 003 – edina stopničasta hiška pri kateri drsijo kaplje tudi med eno in drugo stopnico kar poveča dolžino krivulj ter
- ∴ HIS 008 – hiška naslonjena na skalo, ki smo jo upoštevali pri meritvah, saj je le-ta neposredno povezana s samo hiško.

Če upoštevamo le drugo metodo opazovanja nekoliko bolje dež odvaja tudi hiška HIS 007, ki ima nagnjeno streho. Glede na tipologijo streh, ki smo jo vzpostavili v poglavju o preseku in tlorisu 3D modelov 5.2.1, opazimo, da noben izmed različnih tipov streh ne odvaja vode izrazito bolje kot drugi. Le malenkost bolje dež odvajajo hiške s stožčasto obliko strehe.

5.3.2 SIMULACIJA SONCA

Med dokumentiranjem je bila zabeležena tudi usmeritev hiške glede na nebesno stran proti kateri je usmerjen vhod. Večina hišk je sicer usmerjena proti zahodu, jugozahodu in jugu, vendar najdemo tudi hiške, ki so usmerjene proti ostalim stranem neba. Zaradi lažje obravnave in analize so usmeritve hišk združene v glavne skupine smeri neba – sever (S), jug (J), vzhod (V) in zahod (Z), po ključu prikazanem na spodnjem grafu (Graf 2). Določitev usmeritve je bila problematična le v primeru hiške HIS 010, saj jo sestavlja več delov. Zabeležena usmeritev se nanaša na vhodni predel, ki pa ni pokrit s streho in je zatorej ves čas osvetljen. V tem predelu je pastir lahko iskal zavetje le pred vetrom, ne pa tudi pred soncem. Pokriti del hiške se tako nahaja prečno na vhod in se naslanja na skalo.

GRAF 2: Usmeritev vhoda pastirskih hišk.

Usmeritev hišk proti jugozahodu (in tudi jugu in zahodu) lahko povezujemo z iskanjem zavetrja, saj na Krasu pogosto zapiha burja, ki prihaja iz severovzhoda. Pastir v hiški, ki ima vhod obrnjen proti jugozahodu, je tako zavarovan pred močnim vetrom. Usmeritev vhoda vpliva tudi na količino sončne svetlobe, ki seže do notranjosti hiške. Ena izmed nalog hiške je namreč, da pastirje varuje pred močnim poletnim soncem. Po drugi strani pa bi se pozimi prileglo nekaj sončnih žarkov, ki bi vsaj v jutranjih urah nekoliko ogreli hiško. Ker se sonce na nebu skozi leto giblje drugače, hiške pa so različnih usmeritev ter imajo različno oblikovane vhode, je težko predvideti, kako močno usmeritev in konstrukcija vplivata na količino vpadnih sočnih žarkov. Ali sta konstrukcija in tip konstrukcije podvržena tudi premisleku o položaju sonca in vpadne svetlobe, smo preverili z virtualno simulacijo poti sonca v različnih trenutkih tekom leta in posameznega dneva.

Ker 3D modeli hišk niso georeferencirani, nimamo natančnih podatkov o njihovem položaju. Usmeritev je bila določena s pomočjo kompasa na licu mesta in je zato le približek dejanskega stanja. Poleg tega manjkajo tudi digitalni 3D podatki o okolici, saj se nekatere hiške npr. nahajajo na dnu vrtač, zato jih doseže manj sonca, kot bi jih sicer. Čeprav je okolica hišk danes poraščena z nizkim drevjem, lahko domnevamo, da drevje na vpad sonca ni imelo večjega vpliva, saj v času aktivne uporabe hišk to območje ni bilo pogozdeno tako močno kot danes.

Poleg omenjenega praktičnega problema vezanega na obravnavani študijski primer, moramo upoštevati tudi tehnične omejitve. Simulacijo sonca je mogoče izvesti v več programih. V grobem gre za dve vrsti programske opreme in sicer za programe, ki so namenjeni načrtovanju novih stavb ter programi namenjeni animaciji in 3D modeliranju. Prvi poleg količine osvetljenosti navadno omogočajo tudi izračun toplotne energije, ki se s tem prenaša v prostor ter simulacijo izolacije glede na gradbeni material strukture. V tem oziru se zdi, da bi bili takšni programi najprimernejši tudi za naš študijski primer. Ker pa takšni programi podpirajo le CAD parametrične modele, jih v primeru hišk ne moremo uporabiti. Vmesni člen med CAD okoljem ter programi za 3D modeliranje in animacijo – Rinoceros, ki smo ga uporabili tudi za animacijo dežja, lahko nadgradimo z vtičnikom DIVA (Splet 52), ki opravlja zgoraj omenjene funkcije. Kljub temu pa DIVA vsebuje možnost simulacije le za strukture, ki se nahajajo v Severni Ameriki, zato je v primeru pastirskih hišk s Krasa ne moremo uporabiti. Tako smo se odločili uporabiti študentsko različico programa Cinema4D (Splet 53), ki je primarno namenjen 3D modeliranju in animaciji. Takšni programi sicer omogočajo natančno simulacijo sonca glede na vnesene prostorske koordinate obravnavane strukture in točen čas. Poleg tega omogočajo tudi večjo izbiro nastavitve svetlobe in senc kot programi namenjeni arhitektom. Njihova pomanjkljivost je, da rezultata ne moremo enostavno kvantificirati, saj ne omogočajo avtomatične izdelave kart

osvetljenosti ali kakršne koli drugačne izmere količine svetlobe. Zato pridobljeni rezultati temeljijo na empiričnem opazovanju.

Vsak 3D model hiške smo uvozili v program Cinema 4D R19 Student in ga orientirali glede na zabeleženo usmeritev vhoda. V notranjost 3D modela smo postavili 3D figuro otroka – pastirja, da bi si lahko lažje predstavljali, na kakšen način sončni žarki vplivajo na osebo v notranjosti. V virtualno okolje smo dodali neskončno svetlobo – sonce (»infinite light – sun«), katerega sence sledijo žarkom (»raytraced hard«). Za tak izbor smo se odločili zato, ker je tako mogoče kar najbolje opazovali, kateri predel se nahaja v senci.

Ker je sonce na nebu med letom različno visoko, smo naredili štiri animacije in sicer za dneve 20. marec, 20. junij, 20. september in 20. december za mesto, ki smo ga s prostorskimi koordinatami določili za vsako hiško posebej (Slika 49). Vsak posamezni posnetek prikazuje hiško in pot sonca od šeste ure zjutraj do osme ure zvečer. Primer opisanih animacij za hiško HIS 012 je v video formatu priložen v digitalni prilogi »Simulacija sonca hiške HIS 012«.

A - 20. marec, 09:00
C - 20. september, 09:00

B - 20. junij, 09:00
D - 20. december, 9:00

SLIKA 49: Virtualna simulacija sonca ob 9:00 zjutraj marca, junija, septembra in decembra.

Ob ogledu posameznih posnetkov lahko razlikujemo med tremi skupinami moči s katero sonce osvetljuje notranjost hiške (Preglednica 19) in sicer:

- ∴ Nikoli: sonce ne posije v notranjost hiške tekom celotnega dneva oz. je njegov vpliv zanemarljiv (npr. posije samo na tla hiške ob vhodu).
- ∴ Deloma: sonce posije v notranjosti v nekem trenutku, vendar ne osvetljuje večinskega dela notranjosti. Dodatno smo označili tudi, v katerem delu dneva je del notranjosti osvetljen (dopoldne/popoldne).
- ∴ Dopoldne/popoldne označuje del dneva v katerem je osvetljen večinski del notranjosti hiške.

Po pričakovanjih hiške usmerjene proti severu niso v notranjosti nikoli osvetljene (z izjemo HIS 014, ki je meseca junija deloma osvetljena v popoldanskem času, kar lahko pripišemo poenostavitvi usmerjenosti, saj je hiška pravzaprav usmerjena proti severozahodu). Notranjosti hišk usmerjenih proti jugu poleti prav tako nikoli niso osvetljene, medtem ko so sicer v jesenskem in spomladanskem času deloma osvetljene dopoldne ali popoldne, odvisno od odklona od južni smeri. Enako velja tudi za zimski čas, le da so notranjosti še bolj očitno osvetljene.

Od dokumentiranih in 3D digitaliziranih sta le dve hiški usmerjeni proti vzhodu. Obe v juniju ostaneta v temi, medtem ko sta jeseni in pomladi deloma osvetljeni. V podatkih lahko opazimo protislovje, saj je hiška HIS 043 po pričakovanju osvetljena dopoldne, medtem ko je hiška HIS 010 osvetljena popoldne. Usmeritev HIS 010 je bila tako kot pri ostalih določena glede na vhod hiške, vendar sprednji del hiške ni pokrit s streho. Pred soncem je zavarovan le njen severni del, kar pomeni, da je ta del hiške pravzaprav usmerjen proti jugu. V zimskem mesecu je tako hiška HIS 043 popolnoma osvetljena dopoldne, medtem ko je hiška HIS 010 deloma osvetljena popoldne. Za razliko od ostalih hišk usmerjenih proti jugu, je ta nekoliko manj osvetljena zato, ker je deloma obkrožena in se naslanja na večjo skalo.

Hiške, ki smo jih poenostavljeno uvrstili v zahodno skupino, so večji del leta osvetljene popoldne. Tiste, ki meseca junija nikoli niso osvetljene, niso usmerjene popolnoma na zahod, temveč usmeritev teži bolj proti jugozahodni smeri. Slednje so tako osvetljene pozimi, medtem ko tiste, usmerjene točno proti zahodu, decembra niso osvetljene.

Glede na sočno svetlobo so tako najprimernejše hiške, ki so usmerjene proti jugu oz. jugozahodu, saj poleti zagotavljajo popolno zaščito pred soncem, medtem ko v zimskih dneh dovoljujejo vpad sončnih žarkov, ki so v mrzlih dneh dobrodošli. Takšna usmeritev torej ni ugodna le z vidika burje, temveč tudi z vidika vpadnih sončnih žarkov.

ID	Poenostavljena usmeritev	Marec	Junij	September	December	Opombe
HIS 001	Z	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	deloma popoldne	
HIS 002	Z	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	popoldne	Le decembra posije sonce v notranjost v popoldanskem času v tolikšni meri, da bi lahko imelo vpliv na tistega, ki sedi v notranjosti.
HIS 003	Z	deloma popoldne	nikoli	popoldne	deloma popoldne	Hiška ima notranjost oblikovano stran od vhoda, zato je tisti del vedno v senci.
HIS 004	J	deloma dopoldne	nikoli	deloma dopoldne	dopoldne	
HIS 005	J	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	popoldne	
HIS 006	J	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	popoldne	Junija sonce posije samo na tla notranjosti. Decembra osvetljena cela notranjost od približno poldneva naprej.
HIS 007	Z	popoldne	popoldne	popoldne	popoldne	
HIS 008	S	nikoli	nikoli	nikoli	nikoli	Usmeritev hiške je verjetno pogojena s skalo na katero se naslanja.
HIS 009	S	nikoli	nikoli	nikoli	nikoli	Usmeritev hiške je verjetno pogojena s skalo na katero se naslanja, kljub temu pa je skala dovolj velika, da bi lahko našli tudi drugačen položaj.
HIS 010	V	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	deloma popoldne	Problematična določitev usmeritve hiške, ker jo sestavlja več delov. Omenjena usmeritev se nanaša na vhod, ki pa je sicer brez strehe in zato večino časa osvetljen.
HIS 011	J	deloma dopoldne	nikoli	deloma dopoldne	dopoldne	
HIS 012	Z	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	popoldne	
HIS 013	S	nikoli	nikoli	nikoli	nikoli	
HIS 014	S	nikoli	deloma popoldne	nikoli	nikoli	Usmeritev se nagiba proti severo-zahodu.
HIS 015	J	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	popoldne	
HIS 016	S	nikoli	nikoli	nikoli	nikoli	
HIS 017	Z	deloma popoldne	popoldne	popoldne	nikoli	
HIS 018	S	nikoli	nikoli	nikoli	nikoli	
HIS 019	J	deloma popoldne	nikoli	deloma popoldne	popoldne	Ker je hiška podolgovate oblike, je občasno osvetljen le sprednji del.
HIS 039	Z	deloma popoldne	popoldne	popoldne	deloma popoldne	Ker je hiška velika, je en del vedno v senci.
HIS 043	V	deloma dopoldne	nikoli	deloma dopoldne	dopoldne	
HIS 053	Z	popoldne	deloma popoldne	popoldne	nikoli	

PREGLEDNICA 19: Osvetljenost notranjosti pastirskih hišk tekom letnih časov.

GRAF 3: Osvetlitev in število hišk glede na letni čas in usmeritev vhoda.

5.3.3 AKTERJI

Obravnavane hiške so različnih velikosti, kar pomeni, da so bile morda namenjene različnemu številu pastirjev. Osnovno predstavbo o velikosti notranjega prostora smo dobili že z izračunom prostornine. Ker so notranjosti lahko različnih oblik, prostornina ne pove veliko o načinu preživljanja časa v hiški. Na podlagi prostornine tako ne moremo sklepati koliko pastirjev, otrok in odraslih, skrčenih in stoje, se je v hiško lahko zgnetlo. Poleg tega nas zanima tudi, na kakšen način so se med seboj lahko sporazumevali. So se lahko pogovarjali iz oči v oči ali so si kazali hrbet? Na ta vprašanja lahko poskušamo odgovoriti s pomočjo 3D figur, ki predstavljajo pastirje in preveriti, na kakšen način jih lahko postavimo v notranjost posameznih 3D modelov hišk.

Figure lahko najlažje postavimo v virtualno okolje 3D animacijskih programov, zato smo v tem primeru uporabili že pripravljene scene, postavljene za opazovanje poti sonca iz prejšnjega poglavja. Izdelani sta bili 3D figuri odraslega moškega in otroka. Kot kažejo raziskave, je bil pred stoletjem mlad moški v povprečju za 11 cm nižji kot danes (Hatton, Bray 2010, 405). V času uporabe hišk za katere vemo, kdaj so bile zgrajene, je mlajši moški tako v povprečju meril okoli 1,7 m. 3D model odraslega moškega je bil zato izdelana v tej velikosti, medtem ko je višina 3D figure otroka znašala 1,36 m.

SLIKA 50: Prikaz umestitve 3D figur otrok in odraslih v 3D model pastirske hiške.

Ker sicer lahko obstaja več različnih možnih kombinacij postavitve otrok in odraslih v hiško, smo se omejili na ločeno postavitvev – le otroci oz. le odrasli, izmed obeh skupin pa ločili med sedečo in stoječo držo. 3D figure so bile postavljene tako, da je med njimi nekaj prostora, saj je treba upoštevati, da so pastirji potrebovali dovolj prostora tudi za to, da so zlezli v in iz hiške ter, da v notranjosti niso bili popolnoma nagnjeni. Tako bi v nekatere 3D modele hišk sicer lahko stisnili še kakšno figuro več, vendar se zdi tak način nerealističen. Rezultati v preglednici 20 zato opisujejo število pastirjev, ki jih je mogoče namestiti v notranjost.

SS ID	Otroci (stoje)	Otroci (sede)	Odrasel (stoje)	Odrasel (sede)	Način sedenja otrok
HIS 001	2	3	1	2	prečno
HIS 002	0	2	0	1	poleg
HIS 003	5	4	0	2,5	prečno
HIS 004	0	1,5	0	1	kolona
HIS 005	0	2	0	1	prečno
HIS 006	0	1,5	0	1	kolona
HIS 007	0	1,5	0	1	kolona
HIS 008	2,5	1,5	0	1,5	kolona
HIS 009	1,0	1,5	0	1	kolona
HIS 010	0	1,5	0	0	*
HIS 011	1,5	1,5	0	1	prečno
HIS 012	0	2	0	1	poleg
HIS 013	1	2,5	0	1	poleg/prečno
HIS 014	1,5	2,5	0	1	poleg/prečno
HIS 015	2,5	2	0	1	prečno
HIS 016	2	2,5	0	1,5	prečno
HIS 017	1,5	2	0	1	poleg
HIS 018	0	1	0	0,5	*
HIS 019	12	10	6	8	poleg/prečno
HIS 039	7	5	2,5	3,5	poleg/prečno
HIS 043	5,5	3,5	2	3	poleg/prečno
HIS 053	0	1,5	0	1	*

PREGLEDNICA 20: Število in način namestitve v hiški.

Nekaterim vrednostim je dodana polovica, ki nakazuje, da je v hiški še nekaj prostora, ki bi ga v nujnih razmerah lahko zasedla še ena oseba. Da bi se to pripetilo pogosteje, je sicer manj verjetno. Takšen primer je hiška HIS 015, v kateri lahko udobno sedita dva otroka. Za tretjega se sicer najde prostor ob vhodu, ki pa glede na notranjo obliko hiške, verjetno ni bil namenjen sedenju. V primeru, da je bila

polovica vrednosti dodana skupnemu številu stoječih oseb, pomeni, da je dodatna oseba mogoča, v kolikor se nekoliko skloni.

Število otrok, ki lahko v hiški stojijo ali sedijo, se razlikuje glede na obravnavano hiško, saj lahko zabeležimo razpon od nič do dvanajst otrok, ki stojijo in enega do deset otrok, če ti v hiški sedijo. Po številu sicer izrazito izstopajo hiške, ki so premajhne, da bi otroci v njih lahko stali, oz. hiške v katerih lahko sedi eden oz. največ trije otroci. Podobna opazimo tudi pri odraslih, ki v večini hišk ne morejo vzravnano stati, največkrat pa lahko v njej sedi ena sama odrasla oseba. Spodnji grafi (Graf 4) prikazujejo število hišk v razmerju s številom otrok in odraslih glede na njihov položaj.

GRAF 4: Število hišk glede na mogoč položaj (sede, stoje) in število otrok ter odraslih.

Takšen rezultat lahko pojasnimo z izbiro oz. vzorcem obravnavanih hišk. Hiške iz okolice Lokve so že na prvi pogled očitno manjše, kot tiste iz severozahodnega Krasa. Ker je večina obravnavanih hišk prav iz okolice Lokve, je razumljivo, da prednjačijo prav hiške, v katere lahko namestimo manjše število pastirjev. Ker so bile ostale hiške, ki so sicer v povprečju večje, za 3D dokumentacijo izbrane glede na tipološke razlike, lahko zgoraj opisane vrednosti tudi pričakujemo. V te hiške lahko tako namestimo več ljudi kot v tiste iz okolice Lokve, ker so v povprečju večje. Poleg tega se te hiške bolj razlikujejo po obliki in zato sprejmejo bolj raznoliko število pastirjev, kot bi jih hiške z enakim oz. podobnim tlorisom. Prav zato pridobljene statistične vrednosti ne povejo veliko in je v tem primeru bolj zanimiva možnost

postavitve posameznih pastirjev in opazovanje možnosti za njihovo medsebojno sporazumevanje, v kolikor hiška sprejme več kot eno osebo.

Glede na položaj klopce, ki je pogosto nameščena v notranjosti hišk, je graditelj predvidel, da bo pastir v njej sedel in sicer tako, da bo gledal naravnost ven iz hiške in imel nadzor nad dogajanjem zunaj oz. tako, da bo sedel prečno glede na vhod. Druge osebe, ki so zavetje lahko iskale v hiški (večinoma gre za otroke oz. osebe manjše rasti) so imele tri možnosti namestitve, ki je bila odvisna od oblike oz. tlorisa hiške. Večinoma so hiške grajene tako, da lahko še en pastirček sedi prečno oz. pravokotno na drugega. Na ta način lahko prvi še vedno ohranja nadzor nad zunanostjo, hkrati pa se iz oči v oči sporazumeva z drugim pastirjem. Tloris takšnih hišk je navadno okrogel ali pravokoten. Drugo možnost odpirajo hiške katerih tloris je prav tako okrogle ali pravokotne oblike, a so večinoma nekoliko širše in krajše. V takšnih hiškah drugi pastir lahko sedi le poleg prvega oz. na klopci ob njem. Klopca je usmerjena tako, da lahko oba pastirja nadzorujeta okolico, v nekaterih primerih pa je lahko usmerjena tudi pravokotno na vhod, kar onemogoča pogled ven (npr. hiška HIS 013). Podobno je pri hiškah s podkvastim tlorisom. Če slednji pripada manjši hiški, lahko dve osebi sedita le ena za drugo. Druga možnost je, da si osebi sedita nasproti, kar pa onemogoča vsakršen nadzor zunanega dogajanja in je zato manj verjetna. Takšne hiške so bile zato po vsej verjetnosti namenjene izključno eni osebi. Po drugi strani pa se v večje hiške podkvastega tlorisa pastirja lahko namestita prečno drug na drugega ali drug zraven drugega tako, da sta usmerjena pravokotno na vhod (npr. HIS 043). Spodnji graf (Graf 5) prikazuje število hišk glede na obliko tlorisa (pravokoten, podkvast, okrogel) in način na katerega lahko v njih sedijo otroci (prečno – pravokotno drug na drugega, poleg – drug zraven drugega, kolona – drug za drugim, * – ni podatka).

GRAF 5: Število hišk glede na način sedenja otrok in tloris hiške.

V primeru, da je bil v hiški več kot en pastir, se za medsebojno sporazumevanje kot tudi nadzor nad zunanostjo zdi najprimernejši okrogel ali pravokoten prostor. Podkvasti tlorisi so bili verjetno namenjeni eni sami osebi, saj sicer preprečujejo tako sporazumevanje kot nadzor nad zunanostjo.

5.4 STATISTIČNA ASOCIACIJA LASTNOSTI OBJEKTOV

Analize 3D modelov so prinesle raznolike podatke o lastnostih obravnavanih pastirskih hišk, ki govorijo o razlikah in podobnostih med njimi. Te razlike in podobnosti lahko razumemo kot odločitve oz. izbire, ki jih je sprejemal graditelj glede na svoj družbeni kontekst, tradicijo, znanje in spretnost. Poleg teh smo s pomočjo 3D modelov pridobili tudi podatke o stopnji obrabljenosti hišk. Katere graditeljeve izbire so pripeljale do najprimernejših hišk, tistih, ki so kar najbolj opravile svojo nalogo zatočišča (in bile zato tudi najbolj rabljene)? Katere izmed obravnavanih lastnosti so bile najpomembnejše in katere so med seboj povezane? Da bi lahko poskusili odgovoriti na ta vprašanja, ki se nanašajo na biografijo in funkcionalnost hišk, moramo preveriti, ali med pridobljenimi podatki obstaja statistična asociacija oz. povezava. Tako npr. lahko poskusimo določiti, ali je bil določen tip hiške z zgoraj opisanimi lastnostmi pogostejše oz. dalj časa v uporabi kot kateri drugi. Na ta način poskušamo razumeti, kateri dejavniki so bili pri izgradnji hiške morda bolj pomembni kot kateri drugi. Mogoča povezava konstrukcijskih lastnosti, kot sta tip hiške in tloris, govori o tem, v kolikšni meri je odločitev o podobi hiške vplivala na obliko tlorisa (in obratno). Na obliko hiške med drugim npr. vpliva prostor, kjer je bila hiška postavljena, saj je graditelj lahko izrabil terase, vrtače in v okolici ležeče skale in kamne na različne načine tako, da si je olajšal in skrajšal gradnjo. Tloris hiške namreč vpliva predvsem na položaj pastirjev, ki so v njej iskali zatočišče in način, kako so lahko v njej komunicirajo med seboj in z okolico. Da bi lahko poiskali tovrstne povezave, smo uporabili različne statistične analize za iskanje asociacije med spremenljivkami. Izbor statističnih analiz je bil odvisen od tipa in količine obravnavanih spremenljivk.

Medtem ko so meritve opravljene na 3D modelu v osnovi razmernostne spremenljivke, so spremenljivke, ki opisujejo tip in klasifikacijo hišk in njenih lastnosti t. i. kategorialne oz. diskretne spremenljivke. Če slednje predstavljajo kategorije brez inherentne zaporedne ali številske vrednosti tako, da je vsaki kategoriji pripisano le arbitrarno ime (npr. »v škarpi«, »naslonjena«, »samostojna« za tip hiške), jih imenujemo nominalne (imenske) spremenljivke. Ordinalne (urejenostne) spremenljivke pa so kategorije, urejene v zaporedju. Kljub temu, da obseg razlike med posameznimi kategorijami ni določen, takšne spremenljivke določajo relativno zaporedje (npr. »najbolj obrabljena«, »srednje obrabljena«, »najmanj obrabljena« v primeru obrabe tal hiške). Kategorialne spremenljivke lahko dobimo tudi, če pretvorimo razmernostne spremenljivke tako, da jih razporedimo v med seboj odvisne razrede (npr. »velik«, »srednji«, »majhen« za prostornino notranjosti hiške). Medtem ko statistično

asociacijo med razmernostnimi spremenljivkami preverjamo s pomočjo linearne regresije, korelacije in drugih statističnih analiz, ki so med drugim opisane v poglavju 5.2.4, moramo v primeru kategorialnih spremenljivk uporabiti drugačne statistične metode izmere in preizkusa asociacije.

Kot navajata Fletcher in Lock (2005) se za takšne naloge najpogosteje uporablja t.i. preizkus hi-kvadrat (angl. *Chi-squared test*) (Pearson 1900), kot alternativa pa se lahko uporabita še Guttmanova lambda (angl. *Guttman's lambda*) (Guttman 1945), Kendallov koeficient korelacije rangov za ordinalne spremenljivke (angl. *Kendall's tau*) (Kendall 1948) ter po VanPoolu in Leonardu (2010) tudi Fisher-Yatesov preizkus (Fisher R. A. 1946; Fisher R. A., Yates 1948).

Preizkus Hi-kvadrat je metoda, po kateri primerjamo frekvenco oz. pogostost pojavljanja dejanskih podatkov s frekvenco podatkov, ki jih lahko pričakujemo na podlagi ničelne hipoteze. Ta predpostavlja, da spremenljivki nista povezani oz. sta neodvisni. Pričakovane frekvence izračunamo z uporabo marginalnih frekvenc v kontingentni tabeli (Fletcher, Lock 2005, 129). V 50. letih 20. stoletja so statistiki sprejeli pravilo, da lahko preizkus hi-kvadrat zagotovo uspešno izvedemo le, če je vsaj 80% odstotkov pričakovanih vrednosti višjih od 5. Kot navajata VanPool in Leonard (2010, 249), pa je več avtorjev »novejših« objav iz 60. in 70. let ter kasneje pokazalo, da je hi-kvadrat preizkus primeren in privede do veljavnega rezultata, četudi je večji delež pričakovanih vrednosti dosti manjši od pet. Hi-kvadrat statistična vrednost naj bi bila tako pravilno distribuirana v kolikor so vse pričakovane vrednosti višje od 1. Kljub temu se v arheologiji tradicionalno pri tako nizkih vrednostih uporablja druge metode, kot je Guttmanova lambda (λ). Pri tem gre za razliko od testiranja asociacije, kot je to v primeru preizkusa hi-kvadrat, za njeno izmero. To pomeni, da merimo v kolikšni meri, sta dve spremenljivki povezani med sabo oz., Guttmanova lambda pove, kolikšna je možnost, da pravilno napovemo vrednost druge spremenljivke, če poznamo le prvo. Tretja možnost izmere asociacije, predvsem kadar gre za ordinalne spremenljivke, je Kendallov tau (τ), ki ga lahko interpretiramo na podoben način kot Pearsonov koeficient korelacije opisan v opombi 25. Fisher-Yatesov preizkus je sicer mogoče izpeljati na kontingentnih preglednicah različnih velikosti, a je najprimernejši za preglednice velikosti dve krat dve polji.

Izmera oz. preizkus asociacije med posameznimi spremenljivkami je potekala v več korakih, saj so bile vrednosti zračunane in kategorizirane na več načinov. Ker se podatki med seboj razlikujejo, vsi niso primerni za izračun asociacije po vseh zgoraj omenjenih metodah. V osnovi spadajo pridobljeni podatki med kategorialne spremenljivke ter tudi razmernostne spremenljivke, ki pa smo jih pretvorili v kategorialne (obraba, stopnja odvodnjavanja, količina kamenja, prostornina notranjosti). Absolutne vrednosti omenjenih spremenljivk, so bile razdeljene v tri kategorije glede na posamezne vrednosti, kot so opisane v zgornjih poglavjih. V primeru obrabe tal je bila izmera oz. preizkus asociacije z drugimi

spremenljivkami izveden na vseh treh možnostih izračuna obrabe (Obraba 1, 2 in 3)³⁰ ter tudi posebej za južno skupino hišk (Obraba 1 jug). Slednja zajema hiške HIS 004-018, ki spadajo v skupino jugovzhodnega Krasa. Severne skupine hišk v tem primeru nismo posebej obravnavali, saj je njihovo število odločno premajhno, da bi jih lahko uporabili za izpovedno statistično analizo. V primeru izmere oz. preizkusa asociacije usmeritve vhoda z drugimi spremenljivkami, smo uporabili poenostavljene vrednosti (štiri kategorije – sever, jug, vzhod, zahod), ki so opisane v zgornjem poglavju o virtualni simulaciji sonca.

Za vsako izmero oz. preizkus asociacije je bila izdelana kontingentna preglednica, ki se nahajajo v digitalni prilogi »Kontingente tabele«. V primeru, da so bile pričakovane vrednosti manjše od 1, hi-kvadrat preizkusa nismo uporabili. Kendallov tau smo za izračun uporabili samo v primeru, da sta obe spremenljivki ordinalni, medtem ko Fisher-Yatesov preizkusa nismo uporabili, saj nobena izmed kontingentnih preglednic ne ustreza velikosti dve krat dve polji. Vsi izračuni so bili izvedeni v programu Microsoft Excel 2013, Hi-kvadrat preizkus s pomočjo Excelove formule ter Guttmanova lambda in Kendallov tau po formuli opisani v (Fletcher, Lock 2005, 134–138). Vse vrednosti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Ker je število pridobljenih podatkov zaradi časovnih in fizičnih omejitev relativno majhno, je interpretacija statistične analize omejena in podvržena mogočim nepravilnostim.

V prilogi F so navedeni izračuni oz. izmera asociacije med vsemi obravnavanimi spremenljivkami. Če si ogledamo prvi primer izmere asociacije med Obrabo 1 in usmeritvijo vhoda hišk, lahko na podlagi izračuna Guttmanove lambde predvidevamo, da v kolikor je znana obraba hiške, je verjetnost pravilne napovedi usmeritve vhoda 20% večja, kot bi bila v primeru, če ta podatek ne bi bil znan. V obratnem primeru (znana usmeritev vhoda), je verjetnost pravilne napovedi količine obrabe 30% višja, kot bi bila, če ta podatek ne bi bil znan. Na relativno visoko možnost pravilne napovedi stopnje obrabe hiške v primeru, da poznamo usmeritev hiške, Guttmanova lambda nakazuje tudi med Obrabo 2 in poenostavljeno usmeritvijo vhoda (55%). Lambda test med Obrabo 1 jug, ki zajema le skupino hišk na jugozahodu Krasa in usmeritvijo vhoda, prav tako predvideva, da se možnost pravilne napovedi usmeritve vhoda poveča za 50%, če poznamo stopnjo obrabe hiške. Po drugi strani, pa naj bi se možnost pravilne napovedi obrabe hiške povečala za 100% v primeru, da poznamo njeno usmeritev. Slednji izračun je očitno popačen, saj lahko že s pogledom na kontingentno preglednico (digitalna

³⁰ Ker je bila stopnja obrabe tal prvotno izračunana na 3 različne načine, so bili vsi trije uporabljeni tudi za statistične analize. Tekom analiz in interpretacije se je izkazalo, da večjih razlik med posameznimi izračuni ni, v kontekstu drugih podatkov pa se je kot najbolj smiseln izkazal rezultat pridobljen s prvim izračunom (Obraba 1) in posamezno kategorizacijo glede na skupino kjer se hiške nahajajo (južna ali severna). Na tem mestu so zbrane vse opravljene statistične analize, saj nas je zanimalo, ali se podobne asociacije kažejo pri vseh načinih izračuna.

priloga »Kontingentne tabele«) tak rezultat ovržemo. Srednje obrabljene hiške so namreč usmerjene v vse štiri smeri neba. Takšen rezultat lahko verjetno pripišemo nizkemu številu obravnavanih hišk, saj v kontingentni preglednici veliko primerov ni zastopanih, oz. je njihova vrednost nič. Kljub temu lahko trdimo, da povezava med spremenljivkama obstaja. Do napake pri izračunu Guttmanove lambde je prišlo tudi v primeru izmere asociacije med Obrabo 1 in načinom sedenja otrok, saj je rezultat negativen, medtem ko bi se moral gibati med vrednostma 0 in 1. Razlogov za negativno vrednost je lahko več, v tem primeru pa gre verjetno za prenizko število podatkov.

Kendallov tau interpretiramo podobno kot druge korelacijske koeficiente. Njegova vrednost se giblje med -1 in 0 oz. 0 in 1. Visoka pozitivna vrednost tako nakazuje bolj značilne povezave, medtem ko nizke pozitivne vrednosti ne predvidevajo asociacije. Pri negativnih vrednostih pomeni -1 obratno asociacijo in vrednost 0, da asociacija med obema vrednostma ne obstaja. V primeru obravnavanih podatkov s pomočjo Kendallovega tau ni bilo mogoče zaznati nobene asociacije.

Hi-kvadrat preizkus interpretiramo s pomočjo p -vrednosti, ki določuje stopnjo signifikance (značilnosti). Da lahko zavrremo ničelno hipotezo, ki pravi, da asociacije med dvema spremenljivkama ni, mora biti p -vrednost manjša od 0,05. Gre sicer za dogovorjeno vrednost, zato lahko slednjo glede na značilnosti podatkov interpretiramo tudi drugače. Kljub temu, so v tem primeru izračunane p -vrednosti precej višje od 0,05, zato ni dvoma o tem, da asociacije med npr. Obrabo 2 in tlorisom hiške ni (p -vrednost 0,68).

Kot se je izkazalo že v primeru analize obrabe hišk, je najbolj smiselna omejitev statističnega vzorca na skupino hišk na jugovzhodu Krasa v okolici Lokve. Kljub temu, da gre za nizko število hišk (skupno 15 oz. 16 glede na to ali vštejemo hiško HIS 019, ki se nahaja na Orleku pri Sežani oz. 11 ali 12, če izvajamo hiške z osrednjo klopco pri katerih izračun obrabe ni natančen), je ta vzorec najbolj reprezentativen oz. zanesljiv, saj so zajete vse znane hiške iz neposredne bližine. Kot kažejo statistični podatki, lahko zaznamo povezavo med usmeritvijo hišk in obrabljjenostjo tal. Čeprav gre verjetno za popačen izračun, podobno govori tudi rezultat analize asociacije med Obrabo 2 in usmeritvijo. Verjetnost, da pravilno ugotovimo starost na podlagi usmeritve, je v tem primeru 54%. Od tega je skupina hišk z največjo obrabo iz okolice Lokve (brez klopce) usmerjenih proti zahodu in jugu (hiške HIS 004, 006, 014). Takšna usmeritev se je po analizah izkazala za najbolj funkcionalno odločitev glede na veter in sonce. Hiške z najnižjo obrabo (hiške HIS 008, 009, 018) pa so večinsko (v grobem) usmerjene proti severu, pa tudi proti zahodu (Graf 6). Mogoče je torej, da so bile te hiške bolj kot z namenom uporabe, zgrajene kot produkt dolgčasa oz. so bile namenjene zbiranju kamenja. Tej tezi pritrjuje tudi podatek, da spadajo vse hiške z najnižjo Obrabo 2, tudi v najnižjo kategorijo po količini materiala in imajo prav tako najmanjšo notranjost. Podobno velja tudi za Obrabo 1 jug (Graf 7).

GRAF 6: Število hišk glede na količino gradbenega materiala in obrabo tal (1 jug) – levo.

GRAF 7: Število hišk glede na usmeritev vhoda in obrabo tal (1 jug) – desno.

Poleg povezave med obrabo in usmeritvijo vhoda zaznamo potencialno povezavo tudi med Obrabo 1 jug in tlorisom. Tega lahko napovemo s 43% verjetnostjo, v kolikor poznamo stopnjo obrabe hiške. Med bolj obrabljenimi je podkvast tloris (HIS 004, 006), medtem ko je pravokoten zastopan v vseh stopnjah obrabe (HIS 008, 012, 013, 014, 018). Okrogel tloris je bolj pogost pri manj obrabljenih hiškah (HIS 009, 010, 017). V hiškah s podkvastim tlorisom (ki so bile tudi najbolj obrabljene) lahko sedita največ dva in sicer je to mogoče le v koloni drug za drugim oz. v enem primeru prečno drug na drugega. To pomeni, da je te hiške uporabljala (in na pašniku pasla) ena oseba.

Poleg omenjenih (potencialnih) povezav med spremenljivkami povezanih z gradnjo in obrabo, drugih ne zaznamo. To najverjetneje pomeni, da preostale gradbene odločitve na funkcionalnost hiške niso vplivale v tolikšni meri, da bi bile zaradi njih nekatere bolj priljubljene kot druge. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi problem majhnega števila primerov. Za slednje je kriv dolgotrajni postopek od začetka iskanja do končnega dokumentiranja hišk in obdelave podatkov ter hkrati omejen časovni okvir predviden za pripravo doktorske disertacije. Če bi imeli na voljo več časa in s tem podatkov, bi bila slika lahko drugačna, vsekakor pa se tudi na tem manjšem vzorcu, kaže potencial uporabljenega pristopa.

6 INTERPRETACIJA

Pokrajina in naravne danosti vplivajo na življenje v njej in obratno. Na kakšen način jih človek izkorišča, je odvisno od njegovega družbenega konteksta. Medtem ko so naravne danosti fiksno zadane, botrujejo pa jim fizikalni zakoni, ima človek kot akter v takšnem okolju proste roke, da izbira, na kakšen način bo deloval in v kakšen namen jih bo izkoriščal. Človekovo delovanje pa izvira iz znanja in spretnosti njegovega družbenega okolja. V grajenem okolju in vsej materialni kulturi se naravni oz. fiksni svet nerazdružljivo prepleta z družbeno pogojeno fleksibilnostjo (Schlanger 1994, 144). Tako lahko skoraj povsod, kjer je bilo kamenja v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali v izobilju, najdemo kamnite konstrukcije. Tehnološko gledano, so graditelji vezani na fizikalne zakone – kamne je enega na drugega mogoče postaviti in z njimi graditi le na omejeno število načinov. Če gradimo brez veziva, je možnosti še manj. Za suhozidno gradnjo pokritega zatočišča skorajda moramo uporabiti tehniko previsevanja, sicer pri gradnji ne bomo uspešni. Prav zato so graditelji iz različnih časovnih obdobij in različnih območij vedno znova prihajali do iste rešitve. Z vidika tehnologije in gradbenega materiala človek izkorišča naravne danosti in zakone. Glavna vzpodbuda za gradnjo, njeno izpeljavo in končni način uporabe, ponovne uporabe in razlog za opustitev ali porušitev, pa je stvar družbenega konteksta graditeljev in uporabnikov. Gradnjo novoveških suhozidnih zatočišč v Evropi so spodbudili podobni družbeni dejavniki, ki so večinoma izvirali iz zatona fevdalizma. Večanje kmetijskih površin in visoki davki, ki so povzročili naraščanje revščine, so ustvarili potrebo po gradnji enostavnih, a pripravnih in tudi cenovno ugodnih zatočišč. Najbolj priročno, pa tudi najceneje, je bilo graditi iz kamna, ki je že ležalo naokoli, hkrati pa so zemljo otrebili kamnov, da je bila primernejša za obdelavo. Zemlja očiščena kamenja je bila rodovitnejša, orodje pa se v njej med obdelovanjem ni lomilo. Oboje je bilo dobrodošla posledica gradnje kamnitih zatočišč, vendar pa ni mogla biti glavni povod zanjo. Za zbiranje kamenja je namreč veliko lažje in hitreje zgraditi enostaven zid oz. grobljo, ki je namenjena prav zbiranju kamenja.

Kamna pogosto (oz. na slovenskem Krasu verjetno izključno) niso obdelovali. Zidali pa so brez veziva, ker je bil tak način kar najbolj enostaven in ugoden, hkrati pa je zadovoljil potrebe pastirjev in drugih, ki so jih uporabljali. Kjer je bil tako naravni (obilje kamna in pomanjkanje drugega gradbenega materiala) kot tudi družbeni kontekst (zaton fevdalizma in njegove posledice) podoben, so ljudje v osnovi našli podobne rešitve. Glede na geografsko bolj specifične naravne danosti in družbeni kontekst, lahko naštejemo nadaljnje razlike med posameznimi zatočišči. Z gradbenega oz. tehnološkega vidika so nekatere strukture večje, druge na oko lepše, tretje imajo dograjene posebne elemente. Razlike so pogojene z naravnimi danostmi in človekovim družbenim kontekstom. Velikost in tip lokalnega kamna določa, kako strm je lahko lok zgrajen v previsevanju, kako lahko oblikujemo

vhod in ali je kamenje nalomljeno po plasteh in ima več lic oz. ravnih površin. Če se kamen enostavno lomi, je večja verjetnost, da so ga tudi sami graditelji klesali in oblikovali tako, da so si olajšali gradnjo. Po drugi strani sta velikost in izgled strukture odvisna od znanja in spretnosti graditelja. Strukture se razlikujejo tudi glede na namembnost. Tako imajo ponekod ob Sredozemlju takšne strukture stopnice, ki vodijo na streho, kjer so sušili pridelke, spet druge imajo na vrhu luknjo skozi katero so metali slamo, ki so jo hranili v strukturi. Kot vemo iz ustnih virov, so bile hiške na slovenskem Krasu primarno namenjene vsakodnevne zatočišču pastirjev, poljedelcev in kamnosekov pred vremenskimi pojavi, kot so pripeka, dež in veter. Hiške so enoprostorne in večinoma precej majhne, namenjene eni ali komaj kaj več osebam. Grajene so preprosto in strogo funkcionalno tako, da izkoriščajo danosti okolice. Z izjemo kdaj pa kdaj pojavljajočega se *staziča* in malo pozorneje izbranega *gurnca* in *jrte*, če sta že bila na voljo, nimajo okrasnih elementov, imajo pa kompaktno zgrajene hiške iz kamnja pravilnejših oblik določen estetski videz same po sebi. Kot takšne so se očitno izkazale za kar najbolj priročno, funkcionalno in ugodno rešitev, saj lahko podobnim strukturam sledimo po skoraj celotni Evropi, kjer je bil kontekst njihovega nastanka in uporabe podoben. V tujini pogosto najdemo podobne strukture, ki niso bile namenjene (le) ljudem, temveč tudi shrampi orodja in malice. Na slovenskem Krasu pastirji malice načeloma niso jemali s seboj, saj so se po navadi za kosilo vračali nazaj domov, med pašo pa so po potrebi nabirali robidnice, gozdne jagode, drnulje, hruškice mokovca in gloga. Poleg tega so si včasih privoščili pastirsko marendo in na njivi izmahnili kakšen krompir ali repo in ju spekli v žerjavici v za to posebej zidani pečici, ki jo prenovljeno najdemo npr. ob hiški HIS 009. Gradnja pečk, ki so bile prav tako zgrajene iz kamna brez veziva v tehniki previsevanja, so bile neke vrste vaja oz. priprava, s pomočjo katere so se otroci učili graditi prave hiške (Čok, osebna komunikacija, 9. 12. 2018).

6.1 FUNKCIONALNA ANALIZA STRUKTUR

Čeprav najdemo mnogo podobnosti tako s strukturami v Evropi kot tudi na samem Krasu, niti dve hiški nista enaki. Njihovo podobo vzajemno določajo značilnosti okolja ter znanje in spretnosti posameznih graditeljev. O tem katere izmed njih so bile »boljše«, lahko sodimo po tem, v kolikšni meri so pripomogle k temu, da je hiška kar najbolje opravljala svojo funkcijo, tj. osnovne zaščite pred vremenskimi vplivi. Predvidevamo lahko, da so bile tiste hiške, ki so bile bolj funkcionalne, zato tudi bolj in/ali dlje v uporabi. Poleg načina gradnje, čigar končni rezultat mora zadoščati vsem oz. kar največ potrebam uporabnikov, v razpravi o funkcionalnosti hiške ne gre zanemariti niti izbire (makro- in mikro) lokacije, kjer je bila hiška postavljena.

Osnovna podoba oz. tip hiške je navadno odvisen od oblike okoliškega kamnja in terena, kjer je hiška postavljena. Kadar je v okolici več kamnja, je hiška služila tudi kot zbirališče iz okolice pobranega kamnja, zato so takšne hiške tudi večje, kar pa ne velja nujno tudi za velikost notranjosti. Tako sta si

lahko dve hiški, ki sta različne velikosti in od zunaj izgledata precej različno, zaradi tipičnega načina gradnje v previsevanju v notranjosti zelo podobni po obliki, povsem verjetno pa tudi po velikosti. Čeprav je imel graditelj pri takšni količini kamenja možnost zgraditi tudi večjo notranjost, se za to v tem primeru ni odločil, saj je potreboval le manjši prostor, ki ga je tudi lažje zgraditi. Če je bil notranji prostor vseeno nekoliko večji tako, da sta v njem lahko sedela vsaj dva, nas zanima, kako sta ti dve osebi potemtakem v notranjosti lahko sedeli in med seboj komunicirali. Graditelj je o tem odločal z obliko tlorisa hiške. Ko pa je graditelj gradil zunanji del hiške in z več plastmi oblikoval zunanjo podobo strehe je lahko predvidel, kako bo hiška kar najbolje odvajala dež tako, da bo kljub suhi gradnji, pastir med neurjem ostal suh. Hiške grajene v vrtači ali na terasi, ob zidu ali grublji, navadno izrabljajo prostor tako, da je gradnja lažja in se naslanjajo na že obstoječe elemente. Slednji s svojo postavitvijo lahko vnaprej določajo usmeritev hiškinega vhoda, od katerega je odvisna zaščita pred vetrom in soncem, ter pregleda nad okolico glede na to ali je hiška postavljena na sredino ali ob rob parcele. Med vsemi temi možnostmi se je odločal graditelj, ki je glede na svoje znanje pretehtal, katere izmed opisanih lastnosti so najpomembnejše, da bo hiška kar najbolje zadovoljila njegove potrebe in ocenil, kateri pristop ubrati glede na svoje lastne spretnosti.

Omenjena odstopanja med posameznimi hiškami, pri čemer nas najbolj zanimajo prav tista, ki so bolj kot posledica naravnih zakonov produkt odločitev graditelja, je mogoče zaznati ter za potrebe analize in interpretacije dokumentirati na več načinov. Da bi lahko preverili prednosti in pomanjkljivosti 3D digitalizacije, sledeča interpretacija temelji na podatkih pridobljenih tekom analize digitaliziranih 3D modelov 22 kraških pastirskih hišk iz okolice Lokve, Sežane, Kosovelja, Pliskavice, Volčjega Gradu in Gorjanskega. 3D digitalizacija je namreč tehnika, ki lahko (vsaj v tem trenutku) kar najbolje posname geometrijske značilnosti površine strukture in s tem omogoča prepoznavanje oblikovnih lastnosti in odstopanj med njimi.

Med analizo se je izkazalo, da je 3D dokumentirane hiške smiselno razdeliti na severno oz. severozahodno skupino (vključno in severno od Sežane) in južno oz. jugovzhodno skupino (okolica Lokve). V severno skupino spadajo hiške HIS 001–003 in HIS 019, 039, 043 in 053, v južno pa HIS 004–018. Medtem ko v okolici Lokve na manjšem prostoru stoji večje število manjših hišk (povprečna prostornina notranjosti znaša dober kubični meter), so tiste na severu (z izjemo hiške HIS 053 z Gorjanskega) že na oko bolj prostorne (povprečna prostornina notranjosti znaša dobre tri kubične metre in pol oz. 4 m³, če ne upoštevamo hiške HIS 053 z Gorjanskega). Seveda je treba upoštevati, da so bile v neposredni okolici Lokve 3D dokumentirane vse nam znane hiške, medtem ko na severu le izbrane. Kljub temu ta trend velja, saj smo tekom raziskave obiskali skupno 56 hišk (15 v južni skupini in 41 v severni), zato je izbira za 3D dokumentacijo potekala po ključu tipološko reprezentativnih hišk.

Na podlagi vseh obiskanih hišk, bi lahko hiške iz okolice Gorjanskega (HIS 051-056) po velikosti obravnavali kot novo skupino, saj so večinoma že na pogled manjše od ostalih iz t. i. severne skupine, prostorsko pa od njih tudi bolj oddaljene.

Zaradi razlike v velikosti med severno in južno skupino, se že na prvi pogled zdi, da hiške iz okolice Lokve sledijo skupni tradiciji, medtem ko so obravnavane hiške na severu bolj razkropljene in zato tudi bolj raznovrstne tako po obliki kot velikosti. Vendar pa, če si hiške iz južne skupine ogledamo natančneje, opazimo, da so tipološko prav tako zelo raznolike. Tako so zastopani različni tipi (prislonjena, samostojna, v škarpi, vezana), tlorisi (okrogel, pravokoten, podkvast), posamezni vhodi hišk pa so usmerjeni proti vsem stranem neba. Glede oblike je razlika med severnimi in južnimi hiškami tako pravzaprav le v njihovi velikosti (notranjosti), medtem ko so druge opazovane lastnosti približno enako zastopane v obeh skupinah.

GRAF 8 Usmeritev hišk glede na skupino (S/J).

Da bo hiška pastirja kar najbolj ščitila pred glavnimi vremenskimi vplivi, kot so sonce, dež in veter, mora biti le ta (glede na analize opravljene na 3D modelih) usmerjena proti jugu oz. jugozahodu, zunanja oblika strehe pa polkrožna ali stožčasta. Tako usmerjene hiške namreč poleti v času pripeke zagotavljajo popolno zaščito pred soncem, medtem ko jih v zimskem času vsaj deloma dosežejo sončni žarki, ki so bili v mrzlih zimskih dneh verjetno še kako dobrodošli. Sama paša je vsaj v končnem obdobju uporabe hišk sicer potekala tako, da se pastirji zaradi pripeke, sicer pa zaradi šole ali obveznosti na kmetiji, niso zadrževali na paši. Kljub temu pa je znano, da so drobnico (in kasneje govedo) lahko pustili čez noč v staji (Čok 2014b, 8) oz., da so čredarji občasno lahko prespali v stajah skupaj z drobnico oz. govedom (Belingar, Čok 2014, 17). Tako je tudi povsem mogoče, da so v stajah kdaj ostali tudi tekom dneva. Vsekakor je južna oz. jugozahodna usmeritev ugodna predvsem zaradi burje, ki piha iz severovzhoda, kar je bil verjetno primaren vzrok takšne usmeritve. Da je takšna usmeritev ugodna tudi z vidika vpada sončnih žarkov, je tako še dodatna prednost. Zato ni čudno, da je večina vseh obiskanih

hišk (43 od 56) usmerjenih proti jugu oz. zahodu (posplošena usmeritev). Razlika med skupinama na jugu in severu je predvsem v odstotku hišk, ki so usmerjene proti severu (teh je na jugu nekoliko več) in so zato iz vidika zaščite pred vetrom in soncem najmanj funkcionalne (Graf 8).

Tretja vremenska nevšečnost pred katero je ščitila hiška, je dež. Tekom analize opravljene na 3D modelih se je izkazalo, da oblika strehe ni ključna za to, kako dobro hiška odvaja dež. Nekoliko bolje se pri tem sicer odrežejo:

- ∴ HIS 001 s polkrožno obliko strehe, pokrito tudi s pločevino, ki verjetno prispeva k boljšemu odvodnjavanju;
- ∴ HIS 019 s polkrožno streho, ki je v vseh pogledih izjemna (je največja med vsemi po notranjosti, saj sprejme največ ljudi, in po količini materiala, ki služi kot zbirališče odvečnega kamna, ima ugodno usmeritev proti jugozahodu in je z zidom ob vhodu dodatno zaščitena proti vetru);
- ∴ HIS 013 in HIS 043, ki imata streho stožčaste oblike.

Na podlagi obravnavanega vzorca je težko reči, ali je prav oblika strehe ključnega pomena. Med vsemi 3D dokumentiranimi hiškami sta namreč le dve s stožčasto streho in prav ti tudi dobro odvajata dež, po drugi strani pa ima veliko več obravnavanih hišk polkrožno streho (skupno 10), med katerimi pa le dve bolje odvajata, pa še ti dve sta sami po sebi posebni. To pomeni, da je povsem verjetno, da gre v tem primeru za naključje oz., da je poleg oblike strehe pomembno vlogo igrala tudi oblika kamna; čim večje ploskve imajo, tem lepše voda polzi po njih. Verjetno gre prav za to tudi v primeru hiške HIS 013 in na nek način tudi HIS 001. Na tem mestu je treba omeniti tudi, da izmed vseh obravnavanih 22 hišk le omenjene 4 izstopajo kot tiste z nekoliko boljšim odvodnjavanjem. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so sicer vse hiške oz. oblike streh primerne, oz. zadoščajo namenu. Vsaj na podlagi obravnavanega vzorca v očeh graditeljev nobena ni zares izstopala. Odločitev o obliki izgradnje strehe je bila verjetno vsaj iz funkcionalnega vidika precej postranskega pomena. Ker ena rešitev po funkcionalnosti očitno ne izstopa, je izbira lahko (vsaj glede na naš vzorec) povsem naključna. To potrjuje tudi usmeritev – HIS 043 je usmerjena proti vzhodu, HIS 013 pa proti severu. Omenjeni usmeritvi nista ugodni, zato se pojavi vprašanje, zakaj bi graditelj gradnji strehe namenil posebno pozornost in se hkrati ne bi zmenil za zaščito pred vetrom, ki ga na Krasu ne manjka.

Glede na ugotovitve, katere hiške so najbolj funkcionalne z vidika zaščite pred vremenskimi vplivi, bi lahko pričakovali, da bodo prav te tudi najpogosteje ali pa dalj časa v uporabi. Od hišk, ki najbolj odvajajo dež, pa je glede na zgornjo analizo obrabe tal, le HIS 019 tudi bolj obljudena. HIS 043 nima le nizke obrabe tal, tudi analiza površine kamenja v notranjosti je pokazala, da stene od uporabe niso zglajene. To pomeni, da ta hiška verjetno ni bila pogosto v uporabi (kar gre sklepati tudi po njeni

usmeritvi). To še dodatno potrjuje tezo, da oblika strehe ni igrala posebne vloge. Drugače je z usmeritvijo vhoda in deloma tudi tlorisom hišk iz okolice Lokve, pri katerih je bilo mogoče zaznati tudi potencialno statistično asociacijo³¹. Kot kažejo podatki so bolj obrabljene hiške, ki so usmerjene proti jugu in zahodu, medtem ko so ostale obrabljene manj (Graf 6). Izjema je HIS 017, ki je kljub usmeritvi vhoda proti zahodu manj obrabljena, verjetno zato, ker so morda raje uporabljali HIS 016 v neposredni bližini, ki je prav tako usmerjena proti jugu.

GRAF 9: Število hišk glede na obrabo tal (1) in tloris.

Kot večkrat oz. v daljšem časovnem obdobju obljudene hiške iz okolice Lokve se kažejo tiste s podkvastim tlorisom, medtem ko so bile tiste z okroglim manj v uporabi (Graf 9). Razlike med podkvastim in okroglim tlorisom za uporabo hiške niso velike. Simulacija postavitve akterjev v 3D modele obravnavanih hišk je pokazala, da je notranja površina hišk z okroglim tlorisom manjša in zato v njej lahko sedijo le drug za drugim, ali pa drug zraven drugega. V hiški HIS 016 s podkvastim tlorisom pa lahko sedita dve osebi prečno tako, da imata med seboj in proti zunanosti, vidni kontakt. HIS 016 ni bila najbolj rabljena hiška na tem območju, temveč gre za hiški HIS 004 in 006 s podkvastim tlorisom, katerih notranjost je prav tako majhna in omogoča sedenje dvema osebam le, če sedita drug za drugim. Dve osebi bi si lahko sedeli tudi nasproti, vendar je tak položaj manj verjeten, saj v tem primeru pastirja ne vidita iz hiške.

Očitno je torej, da gre le za naključje, oz. tloris vsaj v tem primeru ni igral odločilne vloge pri vprašanju o prostornosti hiške in možnostih, kako bi v njej lahko sedelo več oseb. Opazimo lahko, da so tudi sicer bolj obrabljene hiške, katerih tlorisi dopuščajo le potencialno sedenje dveh oseb druga za drugo. Takšna postavitve pa je manj verjetna in bi lahko prišla v poštev le v sili. To pomeni, da v okolici Lokve

³¹ Upoštevane so hiške iz jugovzhodne skupine brez klopce na sredini, skupno 11. Pri nobeni izmed analiz ni bila prepoznana statistična asociacija dveh spremenljivk, kar lahko deloma razložimo tudi z majhnim vzorcem. Se pa v omenjenih primerih obrabe (Obraba 1/Obraba 1 jug) hišk iz jugovzhodne skupine kaže potencial na asociacijo z usmeritvijo in tlorisom, zato smo si ju natančneje ogledalo in poskušali razložiti.

hiške z večjo oz. prostornejšo notranjostjo niso bile bolj funkcionalne. Na podlagi tega sklepamo, da so pastirji pasli sami in zato potrebe po prostornejših hiškah enostavno ni bilo.

Glede na rezultate pridobljene z analizo 3D modelov glede funkcionalnosti hišk lahko vsaj za obravnavani vzorec hišk zaključimo, da so bile razen usmeritve vhoda – kot najugodnejša rešitev se je izkazala usmeritev proti jugu in (jugo)zahodu, druge obravnavane spremenljivke oz. izbire, ki jih je sprejemal graditelj tj. tip hiške, zunanja podoba strehe in stopnja odvodnjavanja ter tloris hiške in postavitev oseb v hiški, naključne. V tem primeru se bolj funkcionalne rešitve ne kažejo kot tudi tiste, ki bi bile večkrat oz. intenzivneje rabljene. Poleg usmeritve lahko nekoliko večji pomen pripišemo še razlikam med velikostjo hišk (med severno in južno skupino), saj je, kot bomo videli v naslednjem poglavju, lahko eden izmed dejavnikov različne gradnje hišk. Na strogo funkcionalnem nivoju pa dobljeni podatki pritrjujejo tezi, da so vse različice več ali manj enako dobro služile svojemu namenu, zato njihova izbira (četudi je temeljila na družbenem kontekstu) ni igrala ključne vloge. S tem lahko ovržemo tezo (kot so pokazali že številni avtorji), da oblika ne sledi nujno funkciji, kot je sicer arhitekturno oblikovanje že konec 19. stoletja opisal L. H. Sullivan (angl. *form follows function*, FFF) (Sullivan 1896, 408), saj bi sicer vse hiške izgledale enako. Vseeno pa igra prav funkcionalnost glavno vlogo v primerjavi z drugimi dejavniki, ki so odločali o končnem izgledu pastirskih hišk. Ali gre pri opaženih razlikah povečini za naključje ali ne, je drugo vprašanje, ki ostaja odprto. Povedano drugače, pomembnost tradicije in družbenega konteksta se kaže v sami gradnji hišk, saj je povsod drugod, kjer so bili pogoji podobni, gradnje hišk ne poznajo. Vsekakor pa na nivoju posameznih hišk (vsaj na obravnavanem vzorcu) odstopanj, ki bi kazale večjo funkcionalnost enih ali drugih, povečini nismo uspeli zaznati.

6.2 BIOGRAFIJA STRUKTUR

Gradnja hišk je potekala na različne načine in se je razlikovala po zahtevnosti in trajanju. Hiška je bila lahko bolj obljudena kot druge, kar, kot smo pokazali zgoraj, verjetno ni imelo toliko opraviti z njenimi oblikovnimi posebnostmi, saj so (vsaj tiste usmerjene proti jugu in zahodu) svojo primarno nalogo zadostno opravljale vse različice. Tako so v stopnji obljudenosti očitno igrali pomembno vlogo tudi drugi dejavniki, kot npr. bližina drugih hišk in same vasi. Morda tudi namen s katerim so bile zgrajene, ni bil vedno enak, so pa bili enaki razlogi za njihovo opustitev. Modernizacija in spreminjanje kmetijskih dejavnosti ter odseljevanje prebivalstva so pustile hiške pozabljene in pogosto preraščene v kraških gozdovih, dokler jih ni ponovno začelo oživljati lokalno prebivalstvo ter drugi skrbniki in ljubitelji kulturne dediščine. Tako so bile mnoge hiške obnovljene, nekatere pa tudi postavljene na novo.

Tako kot pri analizi funkcionalnosti struktur, tudi za opis in interpretacijo biografije struktur od gradnje in uporabe do opustitve hišk, ločimo med jugovzhodno in severozahodno skupino hišk. Kot omenjeno,

je glavna razlika med obema skupinama velikost hišk in tudi njihova prostornost, sicer pa so posamezne obravnavane lastnosti zastopane v obeh skupinah. Izjema je številčna zastopanost posameznih tipov 56 doslej obiskanih hišk (Graf 10). Pri obeh skupinah sicer prednjačijo samostojne hiške, ki predstavljajo približno polovico vseh obiskanih hišk. Nekoliko drugače pa so razporejeni preostali tipi hišk. Predvsem je zanimivo, da je število vezanih in prislonjenih hišk obratno sorazmerno. Naj spomnimo, vezane hiške so tiste, ki so sestavni del zidu, medtem ko se prislonjene na mimoidoči zid le naslanjajo. Iz gradbenega vidika to pomeni, da so vezane hiške morali vnaprej načrtovati že med gradnjo zidu (ta po navadi obkroža parcelo), medtem ko so prislonjene hiške sicer lahko zgradili istočasno kot zid, povsem mogoče pa tudi kasneje.

GRAF 10: Tipi hišk glede na skupino (S/J).

Medtem ko so predvsem zložene in samostojne hiške z dodatnimi pasovi kamenja okoli osnovne konstrukcije svojo končno podobo verjetno dobivale tekom daljšega obdobja, predvidevamo, da je gradnja vezanih hišk potekala časovno bolj strnjeno. Tako kot večje samostojne hiške so imele te verjetno več graditeljev, sama gradnja pa je bila organiziran družabni dogodek. To velja predvsem za hiške iz severne skupine, ki so ne le večje in zato zahtevnejše za gradnjo, temveč tudi sprejmejo več ljudi hkrati. Manjše hiške, kot jih večinoma poznamo iz okolice Lokve, pa so verjetneje gradili posamezniki, ali morda v dvoje tako, da je prvi, verjetno mlajši oz. otrok nabiral kamenje, drugi, izkušenejši pa gradil (Zupančič 2010) oz. sta hiško zgradila pastirja, ki sta pasla na sosednjih pašnikih. Ker so bile hiške večinoma samostoječe ali pa naslonjene ter majhne velikosti, posebno načrtovanje verjetno ni bilo potrebno.

Kot so pokazali opravljeni izračuni, gradnja hišk iz vidika porabe energije ni bila zelo zahtevna, saj zanjo posebna dodatna prehrana ni bila potrebna. Izračuni se sicer nanašajo na minimalno porabljeno dodatno energijo, ki jo je graditelj porabil za postavitve hiške, ne pa tudi za zbiranje kamenja iz okolice. V povprečju je bilo tako za izgradnjo hiške (dodatno) potrebnih približno 665 kcal na dan, za postavitve

hiške pa je graditelj v povprečju porabil približno 3,4 delovne dni. S takšno kalorično porabo v danem časovnem obdobju lahko človek tudi brez dodatne hrane deluje brez izrazitih dolgoročnih telesnih sprememb. Pri večjih hiškah (predvsem tistih na severu) je slika nekoliko drugačna, saj je gradnja trajala dlje časa. Za hiško HIS 003 bi graditelj tako porabil (najmanj) nekaj več kot 13 delovnih dni in skupno približno 9000 kcal. Na dan znaša kalorična poraba v tem primeru še vedno približno 682 kcal, vendar pa bi graditelj moral v takšnem časovnem obdobju gotovo zaužiti dodatno hrano. Bolj verjetno pa je, da je gradnjo raztegnil na več dni, tednov ali celo mesecev, ali pa je imel pri gradnji pomoč, tako da je bila hiška hitreje gotova, kar pritrjuje tezi o načrtovani gradnji opisano v prejšnjem odstavku.

Hiške so pastirji, poljedelci in kamnoseki uporabljali kot zatočišče. Če si ogledamo stopnjo obrabljenosti tal, lahko opazimo, da vse hiške niso bile uporabljene z enako intenzivnostjo. Ker je absolutna obraba tal med posameznimi hiškami primerljiva, lahko sklepamo, da pri obrabi hišk ni šlo za večja časovna odstopanja, temveč so bile vse v rabi v podobnem časovnem obdobju, ki smo ga postavili v konec 19. in začetek 20. stoletja. Vseeno pa lahko opazimo posamezna odstopanja in razdelimo hiške v tri kategorije po stopnji njihove rabe. Kot rečeno, je za večjo ali manjšo rabo hišk odgovornih več dejavnikov, izmed katerih je bila oblika očitno postranskega pomena. Če primerjamo stopnjo obrabe v jugovzhodni in severozahodni skupini, opazimo, da je delež bolj rabljenih hišk na severozahodu Krasa večji, kot na jugovzhodnem (Graf 11). Deloma lahko to pripišemo dejstvu, da so hiške (oz. njihova lokacija) na severu bolj poznane, saj so npr. hiške v Volčjem Gradu in pri Pliskavici vpete v turistične poti. Kljub temu na splošni trend obrabe to ne bi smelo imeti prevelikega vpliva. Predvsem lahko o tem sodimo na podlagi že zgoraj omenjenih rezultatov, ki se ujemajo s to tezo.

GRAF 11: Obraba tal (1) glede na skupino (S/J).

V okolici Lokve je večje število hišk postavljeno na manjšem območju (verjetno pa tudi v krajšem časovnem obdobju). Poleg tega smo pokazali, da so verjetno na tem območju pasli posamezniki, zato lahko sklepamo, da za potrebe zaščite, vse hiške, ki so bile pogosto zgrajene tudi na isti parceli,

pravzaprav niso bile potrebne. Dodatno lahko opazimo, da je delež hišk usmerjenih proti severu v skupini okoli Lokve precej večji kot na severu Krasa (Graf 8), ki se je izkazala kot edina pomembna funkcionalna značilnost hišk. Za razliko od hišk na severu, so v Lokvah verjetno večinoma gradili posamezniki, saj so hiške manjše in manj zahtevne za gradnjo (tako energetske kot spretnostno, saj posebno načrtovanje gradnje ni bilo potrebno, zmogel pa jo je tudi en sam graditelj). Na podlagi vseh teh izsledkov sklepamo, da hišk v okolici Lokve niso gradili le z namenom zatočišča, temveč tudi kot preganjanje časa med pašo in zbiranje kamenja. To lahko podkrepimo tudi s primerjavo hišk, ki naj bi jih po pričevanju B. Čoka zgradila ista oseba (HIS 012-014 in 018). Če gre torej za osebo z enakim znanjem in spretnostmi, lahko pričakujemo tudi določene prepoznavne lastnosti. Omenjene hiške so sicer vse skrbno izdelane, verjetno najboljše izmed vseh obravnavanih na tem območju in zato gotovo delo izurjenih rok. Vse hiške imajo tudi pravokoten tloris, vendar pa se razlikujejo po drugih obravnavanih lastnostih. Kljub enaki obliki tlorisa omogočajo različne načine sedenja za manjše osebe oz. otroke. Razlikujejo se tako po tipu hiške, tipu strehe, kot tudi usmeritvi (dve sta usmerjeni na zahod, dve pa na sever). Očitno je, da so bile zgrajene precej naključno, kar bi lahko pomenilo, da namen gradnje ni bila uporaba, temveč morda le preganjanje časa med pašo in hkrati čiščenje okoliške zemlje.

Pastirske hiške na slovenskem Krasu so tako produkt družbenih in naravnih pogojev svojega časa, ko je narasla potreba po širjenju kmetijske površine in enostavnih zatočiščih. Poleg omenjene funkcije hišk verjetno niso gradili le zato, da bi jih tudi uporabljali (kot zatočišče), temveč, da je bil za nekatere hiške višek dogajanja v času njihovega obstoja, sama gradnja.

Iz podatkov pridobljenih iz 3D modelov hišk o njihovi mogoči kasnejši preuporabi ne moremo sklepati, niti ne o sledovih opustitve. O slednjih nam govorijo drugi podatki. Tako vemo, da so nekatere hiške danes (HIS 001, 002 in 003) vpete v turistične poti, v HIS 043 pa smo npr. med dokumentiranjem lahko opazili sledove kurjenja, ki so morali nastati pred kratkim. Opazili smo lahko tudi več porušениh hišk, ki samevajo v gozdu, pa tudi veliko takih, ki so bile v okviru različnih iniciativ in projektov popravljene. Z vpisom suhozidne gradnje na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, pa se zdi, da tudi pastirske hiške na Krasu še niso rekle zadnje besede.

7 PRISPEVEK 3D DOKUMENTIRANJA ZA ARHEOLOŠKO ANALIZO STOJEČE

VERNAKULARNE ARHITEKTURE

Vlogo 3D digitalizacije za potrebe arheološke analize je mogoče razčleniti na dve stopnji. Kot prvo, osnovno stopnjo razumemo 3D digitalizacijo kot del 3D dokumentacije, s pomočjo katere lahko hitro in čim bolj celostno posnamemo geometrične lastnosti površine objekta. Da pa se pri 3D digitalizaciji ne bi znašli v pasti kopičenja podatkov brez dodane vrednosti, ker je tehnologija pač na voljo in da se ne bi ustavili le pri občudovanju 3D modelov zaradi njihovega privlačnega videza, je že pred 3D dokumentiranjem potreben pomislek o smotrnosti ter o načinu uporabe pridobljenih 3D modelov. V drugo stopnjo tako uvrščamo analize, ki jih izvajamo na pridobljenih 3D modelih in prispevajo k boljšemu razumevanju obravnavanega objekta.

Najprej je treba poudariti, da je 3D dokumentiranje stoječe vernakularne arhitekture že samo po sebi pomemben korak, saj slednja pogosto zaradi pomanjkanja zanimanja ni zadostno zaščiten in je v svoji zapuščenosti podvržena tako zunanjim dejavnikom, kot sta vreme in razraščanje rastlinja, kot tudi porušitvi zaradi novogradenj ali drugih sprememb namembnosti zemljišča. Kakršenkoli sistematičen popis tako prispeva k boljšemu varovanju in poznavanju tovrstne dediščine. Hkrati pa se moramo zavedati, da s pomočjo 3D dokumentiranja posnamemo le geometrijski vidik površine obravnavanega objekta, ki ga niti ne moremo obravnavati kot popolni digitalni geometrijski nadomestek, saj je odvisen od načina zajema in obdelave podatkov (ločljivost in natančnost 3D modela) ter mu ob tem manjka časovna komponenta, saj posnetek predstavlja samo enega izmed mnogih trenutkov. Tako s 3D digitalizacijo ne moremo dokumentirati cele vrste drugih značilnosti, kot so prava barva in tekstura, vonj, prevodnost, nosilnost in druge značilnosti materiala itd. 3D digitaliziran model je tako digitalni približek površinskih geometričnih lastnosti obravnavanega objekta, ki ponuja nove analitične možnosti, ima pa tudi določene omejitve oz. pomanjkljivosti.

Geometrija površine objekta je pomemben vir podatkov za arheološko raziskovanje. Zato ima 3D dokumentacija potencial, da jo uporabimo tudi za analize, ne le za hranjenje in ogled določenih podatkov o objektu. Z vprašanjem, ki se kot rdeča nit vleče skozi disertacijo, namreč, kako in do katere mere lako izkoristimo te nove tehnične možnosti za analizo vernakularne arhitekture, se dotaknemo tudi bolj splošnega vprašanja, kako te možnosti vplivajo na arheološko metodologijo. Omenili smo, da v literaturi pogosto beremo o Virtualni Arheologiji (VAR), ki jo avtorji pogosto pišejo z veliko začetnico, ker naj bi označevala novo epistemološko smer oz. paradigmo v arheološki metodologiji (npr. Barcelò 2001). V disertaciji se zato sprašujemo in poskušamo razumeti, ali ima 3D tehnologija resnično

sposobnost, da to postane, oz. ali VAR (vsaj v okviru vernakularne arhitekture) v tem smislu pravzaprav obstaja.

Ker je danes že skorajda vsakršno delo, ki ga opravljamo v arheologiji, vsaj v neki fazi dokumentirano digitalno, vsak podatek, ki si ga ogledujemo na računalniku ne more biti del nove paradigme (podobna razprava namreč poteka okoli t. i. Digitalne Arheologije, angl. *Digital Archaeology*, gl. Huggett 2015; Costopoulos 2016). Enako velja za 3D modele, saj zajemanje 3D modelov samo po sebi ne prinaša novega znanja, oz. ne zapoveduje, kako oz. kaj naj na posnetem objektu preučujemo, razvoj tehnologije pa tako ne pomeni nujno tudi »epistemološkega preobrata«. V najboljšem primeru lahko govorimo o procesu, ki sem in tja omogoča nov vpogled v »stara«, ali pa tudi nova vprašanja.

Prvi korak v prepoznavanju 3D modela kot dela virtualne arheologije je, da 3D model izdelamo s točno določenim namenom njegove uporabe, saj mora kot takšen izpolnjevati določene zahteve, hkrati pa je na ta način vpet v kontekst arheološkega dela oz. metodologije in teoretske podlage. Arheologi se 3D digitalizacije načeloma ne poslužujemo le zato, da bi posneli geometrične značilnosti površine neke strukture, temveč strukturo dokumentiramo z namenom za nadaljnje raziskovalno delo. To pomeni, da se je moramo lotiti z vnaprej določenim razlogom oz. vprašanjem. Pri tem upamo, da bomo s pomočjo te dokumentacije nanj lahko odgovorili. V primeru 3D dokumentiranja vernakularne arhitekture gre lahko za način gradnje stavbe, kar pomeni, da bomo želeli zajeti podatke, ki se nanašajo prav na to vprašanje npr. na stičišča med posameznimi zidovi oz. tramovi, na sledove orodja na tramovih ali obklesanih kamnih ipd. V primeru 3D modelov pastirskih hišk se to izkaže na trenutni nezmožnosti prepoznavanja morebitnih sledi na kamnu, kot so npr. vrezi, pa tudi za boljše prepoznavanje sledi obrabe, bi verjetno potrebovali 3D model v višji ločljivosti. V tem primeru bi morali posneti veliko več fotografij, za kar bi potrebovali tudi boljšo strojno opremo (tako fotoaparati kot računalnik), ali pa bi morali razmisliti o uporabi terestričnega skenerja za posnemanje zunanosti in visoko ločljivega ročnega skenerja za snemanje notranjosti. Vse vidike je v začetku projekta težko predvideti, pogosto pa se lahko v tehničnem smislu uštejemo tudi, če smo vnaprej vse dobro premislili, zato so potrebna mnoga testiranja, preden se lotimo rutiniranega 3D dokumentiranja. Poleg tega se lahko tekom nadaljnjih raziskav pojavljajo nova vprašanja, ki morda izvirajo iz prvotnega ali pa se pojavijo popolnoma nova, zato je pomembno, da je dokumentacija izvedena, kar se da temeljito in celostno. Na ta način preprečimo dokumentiranje usmerjeno le na en vidik stavbe, ki bi se pozneje lahko izkazalo za nepopolno, saj je ena izmed najpomembnejših prednosti 3D digitalizacije ta, da si 3D model obravnavanega objekta lahko ponovno ogledamo, ne da bi morali nazaj na teren. Ker moramo zato upoštevati oba vidika, tako stremljenje k tehnični neoporečnosti kot zajemanje tistih podatkov, ki jih za svoje raziskovalno vprašanje potrebujemo, dokumentacije ne more opravljati tehnik sam,

temveč je nujno sodelovanje dobre tehnične izvedbe in misli na arheološko uporabnost (ter obratno). Tudi če je prvotna 3D digitalizacija namenjena le vizualizaciji objekta, je priporočljivo posneti tudi natančno geometrijo, saj si s tem prihranimo morebitno dvojno delo in omogočimo nadaljnje možnosti uporabe 3D modela.

Drugi korak je način uporabe posnetih 3D modelov. V kolikor ga uporabljamo za to, da pridobivamo enake podatke, kot bi jih sicer pridobili z drugimi, konvencionalnimi tehnikami, prav tako ne moremo govoriti o VAR kot neki novi epistemološki smeri, četudi nam njene tehnike omogočajo pohitritev in olajšanje nekaterih že uveljavljenih postopkov. Sama uporaba 3D modelov zato še ne umesti v VAR, temveč v njih iščemo dodatno vrednost, ki se skriva v docela novih podatkih in informacijah, ki sicer ne bi bili na voljo. Le tako lahko govorimo o kreativnem raziskovanju vprašanj, na katera doslej nismo imeli odgovorov ali še bolje, si jih še niti nismo zastavili.

Pri uporabi 3D dokumentacije za analizo vernakularne arhitekture pa tudi drugega grajenega okolja in materialne kulture, lahko ločimo dve stopnji. Kot prvo stopnjo opredelimo osnovno analizo, pri kateri zbiramo podatke na podlagi neposrednega opazovanja 3D modelov oz. značilnosti površine, izris presekov, opravljanja meritev na njih in primerjav med njimi. Slednje je mogoče predvsem s pomočjo semantičnega modeliranja, ki omogoča ne le upravljanje, temveč tudi poizvedovanja na podlagi geometričnih lastnosti, kar lahko prinese nove ugotovitve (npr. De Luca, Veron, Florenzano 2006; Apollonio, Gaiani, Benedetti 2012; Quattrini, Baleani 2015). Kljub temu je predvsem za potrebe vernakularne arhitekture (in predvsem zgodovinskih stavb) uporaba takšnih tehnologij zaradi raznolike, nepravilne in pogosto celo organske oblike stavb omejena (Scianna, Gaglio, La Guardia 2018). V primeru analize 3D modelov pastirskih hišk lahko v to kategorijo uvrstimo postopke za določitev preseka in tlorisa hišk ter meritve opravljene neposredno na 3D modelu (npr. višina hiške, pa tudi izračun težišča). Tako so 3D analize prve stopnje tiste, ki smo jih arheologi večinoma opravljali že pred pojavom 3D digitalizacije le, da smo se (oz. se še vedno) posluževali konvencionalnih metod, kot so meritve z metriskim trakom ali tahimetrom na terenu, risbe in fotografija. S 3D digitalizacijo se je način pridobivanja teh podatkov pohitрил, opravljanje meritev je postalo natančnejše, hkrati pa smo dobili nova orodja za (izboljšanje) ogleda površinskih znakov.

Kot drugo stopnjo lahko opredelimo analize, ki se ne ukvarjajo s podatki pridobljenimi neposredno na 3D modelu, temveč zahtevajo nekoliko več tehničnega znanja in pogosto tudi iznajdljivosti, s pomočjo katere lahko posredno iz 3D modelov in dodatnih funkcij pridobimo nove podatke. V to kategorijo zato spadajo bolj kompleksne meritve, za katere je 3D model treba dodatno pripraviti in obdelati ter različne virtualne simulacije. Tovrstna analiza torej črpa in ustvarja podatke iz dveh virov in sicer lahko gradi na izsledkih zgoraj opisane osnovne analize (prve stopnje) ali pa vpelje nove, zunanje dejavnike.

Izmed analiz opravljenih na 3D modelih pastirskih hišk sodijo v to kategorijo simulacija sonca, dežja in akterjev ter tudi izračun prostornine 3D modelov za pridobitev podatkov o količini gradbenega materiala in vsi nadaljnji izračuni o času in energetski porabi za gradnjo, saj je bilo treba v večini primerov, že za prvotni izračun prostornine 3D model obdelati in na podlagi lastne presoje določiti meje hiške in po potrebi modelirati predele, ki jih ni bilo mogoče posneti, saj so skriti pod zemljo ali zaradi gostega rastlinja niso vidni. Podobno velja tudi za izračun obrabe tal, pri katerem je bilo treba določiti meje notranjega prostora in način izračuna prostornine med idealiziranim »prvotnim« in dejanskim dnom, kakršen je danes. Podobnost med analizami druge stopnje se kaže v tem, da so v nasprotju z osnovnimi, neposrednimi meritvami, pogosto podvržene višji stopnji subjektivizma, ker temeljijo na predhodnih interpretacijah ter, da imajo neredko že vnaprej bolj natančno definirano raziskovalno vprašanje oz. namen, kaj želimo z njimi doseči. Kljub temu pa se prav tako lahko zgodi, kar je sicer tudi na splošno pri raziskovanju znan pojav, da se tekom dela pojavijo nove možnosti raziskovanja.

Vse omenjene analize lahko služijo kot vir podatkov interpretaciji prve stopnje, v katero spadajo npr. razumevanje načina gradnje in izgleda nekdanje strukture in tipologija ter druge stopnje pod katero razumemo povezovanje spoznanj prve stopnje interpretacije v utemeljeno sintezo o načinu življenja ljudi v obravnavanem kontekstu. Analize prve stopnje omogočajo pridobivanje podatkov za iskanje odgovorov na pogosto zastavljena vprašanja glede geometričnih značilnosti objekta hitreje in natančneje, medtem ko imajo analize druge stopnje potencial za kreativnejše raziskovanje. Tovrstne analize namreč omogočajo nove načine pridobivanja podatkov, ki s konvencionalnimi metodami niso možne (oz. bi bile zelo otežene), za iskanje odgovorov na že ustaljena vprašanja ter hkrati ponujajo možnosti odkrivanja še neraziskanih vidikov. Ker pa gre v tem primeru za specifična raziskovalna vprašanja, ki se lahko razvijejo tudi šele med samim delom, je težko predvideti vse tehnične zahteve za izpeljavo 3D analize. Tako tičimo v začaranem krogu neobstoja tehničnih orodij in (ne)izvedbe analiz druge stopnje, iz katerega vodi le pot v kateri arheologi tesno sodelujejo s tehnično stroko na dobro zastavljenih raziskovalnih projektih.

Intuitivno se zdi, da so takšni računalniško generirani in/ali formalno opisani podatki objektivni. Že pri osnovnih analizah se izkaže, da so te odvisne od natančnosti izdelave obravnavanega 3D modela, ki je odvisna od izbire strojne in programske opreme in izkušenj izdelovalca. Kljub temu lahko vsaj na osnovni ravni tovrstno subjektivnost zanemarimo, saj se moramo zanesti, da je 3D digitalizacija potekala korektno. Analize druge stopnje pa so odvisne tako od tehničnih odločitev kot tudi od interpretacije, kot so npr. že omenjene odločitve o poteku meja 3D modela pri določanju prostornine gradbenega materiala hišk. Naslednji primer podobnega subjektivizma in tehničnih omejitev je npr.

ugotavljanje prepustnosti strukture. Glede na to katere nastavitve uporabimo pri izdelavi in obdelavi 3D modela, bo odvisno koliko lukenj bo ta imel, katere so nastale, ker jih nismo (mogli) posneli, katere so tam zaradi tehničnih pomanjkljivosti in katere so tam zares bile. 3D digitalizacija se je vsaj v zadnjih letih zelo razvila, vendar pa ni čudežno orodje brez napak, zato je pomembno, da se slednjih zavedamo in jih med analizo upoštevamo. Tako moramo dobro dokumentirati postopek izdelave in obdelave 3D modela, glede na zgornji primer pa namesto prepustnosti strukture nato raje kot prepustnost strehe preverimo, kako dobro je streha odvajala dež oz. ali je voda na njej zastajala.

Ker so primarni podatki, ki jih pridobimo iz 3D modelov, navadno merjeni oz. numerični, sta definirano raziskovalno vprašanje oz. teoretska podlaga nujni, da se ne izgubimo v pozitivističnih oz. procesualnih analizah. Podatki pridobljeni s pomočjo 3D digitalizacije so tako sicer absolutni, vendar se načini njihove uporabe in interpretacije razlikujejo, zato so tudi združljivi z ostalimi teoretičnimi smermi. Na ta način pa jih ne gre nujno obravnavati tako skrajno, da bi jih opisovali kot novo paradigmo, temveč kot orodje, ki deluje vzajemno s teoretično mislijo, jo dopolnjuje in izziva. Da bi tako govorili o »epistemološkem preobratu«, je pretirano, saj še vedno izhajamo iz podobnih raziskovalnih smernic in 3D modele vsaj primarno uporabljamo kot orodje, ki nam pomaga odgovoriti na vprašanja s katerimi bi se ubadali tudi sicer. Kot se je izkazalo tekom pričujočega raziskovalnega dela, gre pri analitični uporabi 3D dokumentacije za daljši proces, tehnične novosti pa nam pomagajo, da kot raziskovalci preizkušamo tudi svoje meje in ne le tehničnih. Ker je kreativno raziskovanje težka naloga, se je vprašanje težko vnaprej domisliti, hkrati pa moramo upoštevati tudi tehnične zmogljivosti, zato se možnosti uporabe 3D modelov pogosto pojavijo tekom samih raziskav. V času proučevanja in analiz 3D modelov se tako lahko pojavijo novosti, s katerimi na začetku nismo računali. Tak primer je npr. računanje obrabljenosti tal, ki je postala predmet raziskav šele, ko smo jo opazili tekom izračuna prostornine 3D modela.

Vernakularna arhitektura je hvaležen študijski primer za uporabo in razvoj 3D analiz. Glavno vodilo, kateremu sledi oblika arhitekture, je zadoščanje potreb vsakdanjega življenja njihovih prebivalcev. V prvi vrsti služijo 3D analize (tudi s pomočjo semantičnega modeliranja) prepoznavanju in iskanju skupnih (geometričnih) elementov stavbe, ki so del stilske kot tudi funkcionalne analize. Najpogostejše skupne tipološke značilnosti (tudi stilske) lahko namreč prepoznamo kot tiste, ki so se na določenem časovnem obdobju na določenem prostoru pojavljale zato, ker so kot bile kot takšne najprimernejše za življenje tamkajšnjih ljudi. Ti so bili pri gradnji vezani na danosti okolja in naravne zakone, vendar so svoje domove in druge stavbe gradili na način, ki je kar najbolj oz. v zadostni meri ugajal vsem (oz. najpomembnejšim) potrebam, tj. po zatočišču, delu, družbeni identiteti, kulturni pripadnosti in

estetskemu okusu. V okviru naravnih fizikalnih zakonitosti so graditelji izbirali posamezne elemente tako, da so kar najbolj odgovarjale njihovim potrebam in zmožnostim v danih razmerah.

Funkcionalnost v najširšem pomenu besede je tako ena izmed najpomembnejših analiz, ki jih raziskovalec vernakularne arhitekture želi opraviti. Glede kraških pastirskih hišk in podobnih tipov vernakularne arhitekture, kjer funkcionalnost igra še očitnejšo vlogo kot pri stalno naseljenih zgradbah, lahko 3D tehnike še toliko bolj pomagajo pri razumevanju delovanja zgradbe in njenih graditeljev. S pomočjo 3D analiz je mogoče prepoznati katere izmed oblikovnih lastnosti stavbe so pogojene predvsem z njeno splošno uporabnostjo ter katere so plod drugih dejavnikov oz. so (lahko zgolj naključne) izbire posameznikov iz določenega družbeno-kulturnega okolja. 3D tehnologija, kot je na voljo danes, je najuporabnejša prav za analizo funkcionalnih značilnosti stavbe, saj ne le omogoča natančno opisovanje tipoloških oz. geometričnih lastnosti, temveč omogoča tudi različne virtualne simulacije, ki podvržejo stavbo različnim okolijskim dejavnikom in pogojem. Kot takšno predstavlja navidezno okolje neke vrste poligon za navidezno eksperimentalno arheološko raziskovanje z neomejenimi možnostmi nastavitve posameznih parametrov. Tako vemo, da so bile kar najbolj rabljene pastirske hiške tiste, ki so bile usmerjene proti jugu oz. zahodu, kar ni bila prednost le zaradi zaščite pred vetrom, temveč je bila taka usmerjenost ugodna tudi gleda na vpadni kot sončnih žarkov. Nadalje sklepamo, da druge oblikovne lastnosti hiške niso imele posebnega vpliva na funkcionalnost. Tako je bila zunanja podoba strehe hiške odvisna predvsem od oblike in količine kamenja, prostora, kjer je bila hiška postavljena (npr. na dnu vrtače ali v škarpi) ter spretnosti graditelja.

Poleg funkcionalnih značilnosti 3D analize pripomorejo tudi k razumevanju biografije obravnavane vernakularne arhitekture, predvsem gradnje in njene uporabe. 3D modeliranje stavbe na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z digitalizacijo, je pomemben sestav razumevanja, kako je bila stavba postavljena. V primeru pastirskih hišk in suhozidne gradnje tovrstnih analiz sicer ni mogoče opraviti na ta način, lahko pa več povemo o količini gradbenega materiala in naporu, ki je bil potreben za njegovo izgradnjo. Tako vemo, da gradnja v večini primerov fizično ni bila zelo zahtevna, saj je bilo hiške mogoče zgraditi brez zaužitja dodatne hrane. Večje hiške, tiste, ki jih najdemo na severnem predelu Krasa npr. okoli Kosovelj, pa je verjetno zidalo več ljudi. Tako lahko sklepamo, da je tu šlo za načrtovan in organiziran delovni pa tudi družabni dogodek. Poleg gradnje govorijo 3D modeli tudi o uporabi stavb. Tehnologija omogoča različne simulacije, kot je simulacija akustike, ki lahko sporoča o načinu komunikacije v stavbi. Simulacije ali enostavna postavitve akterjev omogoča opazovanje možnega gibanja prebivalcev prostora oz. izrabe prostora. Slednje so vse tehnično bolj zahtevne za izvedbo in bi zato morale biti del samostojnega projekta. Na bolj osnovni ravni pa lahko proučujemo tlorise pridobljene iz 3D modelov in vanje umeščamo akterje. V primeru pastirskih hišk se je izkazalo, da

določeni tipi tlorisov niso bili bolj rabljeni kot drugi, oz. da tipi tlorisov, ki omogočajo sedenje več kot eni osebi, niso bili pogosteje rabljeni, zato sklepamo, da so uporabniki tistih hišk pasli sami. S pomočjo izračuna, kako obrabljena so tla v posameznih hiškah, je bilo mogoče sklepati o njihovi siceršnji priljubljenosti in raziskovati, zakaj so prav tiste bolj obrabljene. Tloris in streha, ki bi nudila boljše odvodnjavanje, nista igrali posebne vloge, zato sklepamo, da so bile s tega vidika vse hiške enako funkcionalne. Razlika se je pokazala le v primeru usmerjenosti hišk. Tako se je izkazalo, da so nekatere hiške zgradili ne zato, da bi jih tudi uporabljali, temveč po vsej verjetnosti preprosto kot način preganjanja časa in zbiranja kamenja.

Nekatere izmed opisanih analiz so zelo specifične glede na obravnavan študijski primer tako glede tehničnih zmožnosti (suhozidna gradnja predstavlja izziv oz. je na njej nemogoče opravljati nekatere analize, medtem ko bi drugačna vernakularna arhitektura zanje bila primerna) kot tudi zastavljenih vprašanj. To pomeni, da se uporabnost 3D modelov zelo razlikuje od primera do primera in, da je praktične in konkretne analize težko posplošiti, tako zaradi raznolikosti v tehničnih pristopih (modeliranje parametričnih modelov v primerjavi z mnogokotniškimi mrežami) kot tudi vprašanj, ki nas zanimajo. V primeru analize vernakularne arhitekture na podlagi 3D modelov kot primarnih virov, se je izkazalo, da ima 3D dokumentacija velik potencial predvsem za iskanje odgovorov o praktičnosti struktur tako iz vidika gradnje kot uporabe in ne le za opravljanje meritev iz arheološkega vsakdanjika. V vsakem primeru pa velja, da je za tovrstne analize potrebno dobro poznavanje ne le študijskega primera, temveč tudi tehničnih podrobnosti zajemanja, obdelave in analiz podatkov, da lahko posamezne omejitve in pomanjkljivosti tekom interpretacije tudi upoštevamo. V tem smislu se 3D digitalizacija od ostalih tehnik, ki jih uporabljamo v arheologiji (npr. GIS), prav nič ne razlikuje, temveč so problemi in izzivi s katerimi se soočamo v tem smislu univerzalni, ne pa tudi nepremostljivi. Tako zanjo velja podobno kot za novosti, ki so bile v arheologiji uvedene že večkrat poprej. Edina razlika, ki se v tem primeru kaže je, da 3D dokumentacija nima jasno opredeljenih analiz (če izvzamemo osnovne analize), ki bi jih bilo mogoče stisniti v en gumb v programskem okolju. Kot takšna zahteva nekoliko več časa in potrpežljivosti, da se bo v tem smislu lahko tudi uveljavila.

SKLEP

V uvodu smo povzeli tri možne scenarije, ki jih 3D dokumentaciji napoveduje Howland (2018). Prvi scenarij predvideva, da 3D dokumentiranje ne bo imelo vidnejše vloge, ker se finančno in glede na vložen trud ne bi izplačalo. Po drugem scenariju naj bi 3D dokumentacija postala del standardiziranega postopka, ker je hitrejša kot konvencionalne tehnike ter olajša potek arheološke dokumentacije na terenu. Tretja možnost pa je, da bomo 3D dokumentacijo uporabljali tudi za opravljanje arheoloških analiz. Kot je očitno že vsaj nekaj let, se zgodba najverjetneje ne bo odvila po prvem scenariju, saj vedno več raziskovalnih inštitucij, muzejev in privatnih arheoloških podjetij uporablja 3D digitalizacijo za primarno dokumentacijo arheoloških najdišč in stoječe arhitekture. 3D dokumentiranje je namreč lahko hitrejše kot konvencionalne tehnike, cenovno dovolj ugodno, z njim pa je mogoče tudi naknadno pridobiti podatke, ki jih sicer morda ne bi posneli.

Glavno vprašanje, s katerim smo se ukvarjali v nalogi, je prehodni del med drugim in tretjim scenarijem. Poskušali smo odgovoriti, kateri od njiju je pri preučevanju stoječe vernakularne arhitekture pastirskih hišk na Krasu bolj verjeten. V disertaciji smo pokazali, da ima 3D dokumentacija zanesljivo velik potencial za pridobivanje novih informacij, vendar pa ostaja vprašanje, ali jih bomo znali izkoristiti. Uporaba digitaliziranih 3D modelov (vernakularne arhitekture) je namreč zelo široko in spremenljivo področje, ki zato ponuja tudi veliko možnosti analiz, tako konvencionalnih kot tudi novih. Na kakšen način jih uporabimo, je stvar lastnega raziskovalnega dela (študijskega primera in vprašanja) ter tehničnih omejitev. Zato je težko govoriti o vseh konkretnih analizah oz. njihovem prispevku na splošno v vernakularni arhitekturi, saj se zdi, da so ta vrata široko odprta. Da bo 3D dokumentacija postala pogosteje uporabljena metoda za analize, je tako odvisno predvsem od zanimanja raziskovalcev. Izziv, s katerim pa se moramo soočiti je, da zahtevnejše 3D analize niso enostavne in zahtevajo veliko časa, hkrati pa obstaja tveganje, da ostanemo praznih rok. Prav zato je pomembno sodelovanje med arheološko in tehnično stroko, da lahko v skupnih projektih dodobra izkoristimo možnosti, ki nam jih ponujajo 3D tehnologije.

Pričujoče delo služi kot eden izmed primerov mogoče uporabe 3D modelov, ki izhaja tako iz osnovnih analiz, ki bi jih lahko opravili tudi z drugimi metodami, in analiz, ki so postale mogoče le z opazovanjem in obdelavo 3D modelov. Z njihovo pomočjo je mogoče proučevati funkcionalnost vernakularne arhitekture v kar se da širokem pomenu besede. Rezultati pričujočega dela na neki način potrjujejo predhodne domneve, ki so temeljile predvsem na ustnih virih. Pogosto v arheologiji razkošja ustnih virov, ki bi opisovali sam študijski primer, zaradi starejših datumov ne poznamo, zato gre v tem primeru za dobro popotnico nekaterim pridobljenim podatkom, ki se z ustnimi viri ujemajo (npr. glede obrabe in načina gradnje pastirskih hišk), kar kaže na potencial uporabljene metode. Vsekakor je za celostno

proučevanje vernakularne arhitekture kot tudi drugih interesnih področij arheologije potrebno interdisciplinarno delo, zato ena tehnika ne more podati vseh odgovorov. V naših rokah pa je, kako bomo novo tehnologijo pridobili in izkoristili, da bo kar najbolj služila zadani nalogi in nam pomagala reševati nove uganke preteklosti.

LITERATURA

- 3D-ICONS 2014, *3D-ICONS guidelines & case studies*. – Dublin, 3D-ICONS.
- Abate, D., A. Avgousti, M. Faka, S. Hermon, N. Bakirtzis in P. Christofi 2017, An online 3D database system for endangered architectural and archaeological heritage in the South-Eastern Mediterranean. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W3*, str. 1–8.
- Abate, D., S. Hermon in I. Eliades 2016, Virtual and physical recomposition of fragmented ecclesiastical frescoes using a photogrammetric approach. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLI-B5*, str. 153–160.
- Abbott, B., B. Bigland in J. Ritschie 1952, The physiological cost of negative work. – *The Journal of Physiology* 117/3, str. 380–390.
- Abbott, M. in H. Anderson-Whymark 2012, *Stonehenge laser scan: Archaeological analysis report* (Research Report Series 32-2012). – URL: http://services.english-heritage.org.uk/ResearchReportsPdfs/032_2012web.pdf (citirano 13. 1. 2013).
- Abecker, A. in L. van Elst 2009, Ontologies for Knowledge Management. – V: Staab, S. in R. Studer (ur.), *Handbook on ontologies* (2. izd.). – International handbooks on information systems. – Berlin, Springer, str. 713–734.
- Abrams, E. M. 1994, *How the Maya built their world: Energetics and ancient architecture*. – Austin, University of Texas Press.
- Abrams, E. M. in T. Bolland 1999, Architectural Energetics, Ancient Monuments, and Operations Management. – *Journal of Archaeological Method and Theory* 6/4, str. 263–291.
- Abril Revuelta, O. in F. Lasheras Merino 2014, Domes of adobe and stone on the rural architecture of centre of Castilla y León (Spain). – V: Mileto, C., F. Vegas, L. García Soriano in V. Cristini (ur.), *Vernacular Architecture.: Towards a Sustainable Future*. – London, CRC Press, Taylor & Francis Group, str. 21–26.
- Adamopoulos, E., E. Tsilimantou, V. Keramidas, M. Apostolopoulou, M. Karoglou, S. Tapinaki, C. Ioannidis, A. Georgopoulos in A. Moropoulou 2017, Multi-sensor documentation of metric and qualitative information of historic stone structures. – *ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences IV-2/W2*, str. 1–8.
- Adams, A. T. 2016, *Drawing for Understanding: Creating Interpretive Drawings of Historic Buildings*, Historic England.
- Addy, S. O. 1898, *The Evolution of the English house*. – London, New York, Swan Sonnenschein & Co., Lim; Zhe MacMillian Co., Lim.
- Aguilar, R., M. F. Noel Tapia, C. P. Briceño Melendez, D. Arce, B. Castaneda in L. F. Ramos 2016, Geomatics' procedures and dynamic identification for the structural survey of the church of 'San Juan Bautista de Huaro' in Peru, *Brick and block masonry*. – Boca Raton, CRC Press, str. 815–820.
- Aliberti, L., M. Canciani in Alonso Rodríguez, M. A. 2015, New contributions on the dome of the pantheon in Rome: comparison between the ideal model and the survey model. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5/W4*, str. 291–297.
- Alič, V. (2009, december 1), Na Krasu je okoli 400 kamnitih pastirskih hišk, ki so nezavarovane gradbene mojstrovine. – *Dnevnik*. – URL: <https://www.dnevnik.si/1042319332/lokalno/1042319332> (citirano 21. 2. 2019).
- Allemang, D. in J. A. Hendler 2011, *Semantic Web for the working ontologist: Effective modeling in RDFS and OWL* (2nd ed.). – Waltham, MA, Morgan Kaufmann/Elsevier.
- AL-Ruzouq, R. 2012, Photogrammetry for Archaeological Documentation and Cultural Heritage Conservation. – V: Carneiro da Silva, D. (ur.), *Special Applications of Photogrammetry*. – InTech. – URL: http://cdn.intechopen.com/pdfs/36196/InTech-Photogrammetry_for_archaeological_documentation_and_cultural_heritage_conservation.pdf (citirano 26. 6. 2012).
- Álvarez-Morales, L., T. Zamarreño, S. Girón in M. Galindo 2014, A methodology for the study of the acoustic environment of Catholic cathedrals: Application to the Cathedral of Malaga. – *Building and Environment* 72, str. 102–115.
- Amico, N., A. Angelini, A. D'Andrea, R. Gabrielli in G. Iannone 2010, Integrating 3D data acquisition techniques for comprehensive study of the ancient Hellenistic-Roman Theater of Paphos, Cyprus. – V: Melero, J., P. Cano in J. Revelles (ur.), *Fusion of cultures*. – Granada, str. 461–464.

- An, D. W. in H. W. Yang 2015, A Survey of Column-leaning in Korean Traditional Wooden Architecture Structures Using 3D scandata. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications*.
- Anderson, R. C. 2010, Photogrammetry: The pros and cons for archaeology. – *World Archaeology* 14/2, str. 200–205.
- Andrews, D., J. Bedford, B. Blake in H. Papworth 2009, *Measured and drawn: Techniques and practice for the metric survey of historic buildings* (2^a ed.). – Swindon, English Heritage.
- Andrews, D., J. Bedford in P. Bryan 2015, *Metric survey specifications for cultural heritage* (Third edition). – Swindon, Historic England.
- Anko, B. 1984, Analiza stanja in razvoja krajine s pomočjo metod daljinskega zaznavanja na primeru Kobjeglave. – V: Hočevnar, M. (ur.), *Daljinsko pridobivanje podatkov o stanju in razvoju gozdnih sestojev in gozdnega prostora. Zbirka referatov s Seminarja in posvetovanja o uporabi aerofotogrametrije v gozdarstvu*. – Ljubljana, Biotehniška fakulteta, str. 179–190.
- Antoniou, G. in F. van Harmelen 2009, Web Ontology Language: OWL. – V: Staab, S. in R. Studer (ur.), *Handbook on ontologies* (2. izd.). – International handbooks on information systems. – Berlin, Springer, str. 91–110.
- Apollonio, F. I., V. Basilissi, M. Callieri, M. Dellepiane, M. Gaiani, F. Ponchio, F. Rizzo, A. R. Rubino, R. Scopigno in G. Sobra' 2018, A 3D-centered information system for the documentation of a complex restoration intervention. – *Journal of Cultural Heritage* 29, str. 89–99.
- Apollonio, F. I., B. Benedetti, M. Gaiani in S. Baldissini 2011, Construction, Management and Visualization of 3D Models of Large Archaeological and Architectural Sites for E-Heritage GIS Systems. – V: Pavelka, K. (ur.), *XXIIIrd International CIPA Symposium*. – XXIIIrd International CIPA Symposium. – Praga, Češka.
- Apollonio, F. I., M. Gaiani in B. Benedetti 2012, 3D reality-based models for the management of archaeological sites using 3D GIS: a framework starting from the case study of the Pompeii Archaeological Area. – *Journal of Archaeological Science* 39, str. 1271–1287.
- Arakadaki, M. 2009, Corbelled dome architecture in Greece. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 97–109.
- Arav, R., S. Filin, U. Avner, G. Bar-Oz, A. Nachmias, D. Malkinson in D. Nadel 2015, High-resolution documentation, 3-D modeling and analysis of "desert kites". – *Journal of Archaeological Science* 57, str. 302–314.
- Arles, A., P. Clerc, G. Sarah, F. Tereygeol, G. Bonnamour, J. Heckes in A. Klein 2013, 3D reconstruction and modeling of subterranean landscapes in collaborative mining archaeology projects: techniques, applications and experiences: *International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XXIV International CIPA Symposium*. – Strasbourg, France, str. 61–66.
- Arnold, C. J., J. Huggett, P. Reilly in C. Springham 1989, Mathrafal: a Case Study in the Applications of Computer Graphics. – V: Rahtz, S. (ur.): *Vol. 548. BAR International Series, Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology 1989. CAA89*. – Oxford, B.A.R., str. 147–156. – URL: http://proceedings.caaconference.org/paper/15_arnold_et_al_caa_1989/.
- Arnold, M., P. Bell in B. Ommer 2013, Automated Learning of Self-Similarity and Informative Structures in Architecture, *Book of Abstracts* str. 6–7.
- Asquith, L. in M. Vellinga 2006, Introduction. – V: Asquith, L. in M. Vellinga (ur.), *Vernacular architecture in the twenty-first century: Theory, education and practice*. – London, New York, Taylor & Francis, str. 1–20.
- Attene, M., M. Campen in L. Kobbelt 2013, Polygon mesh repairing. – *ACM Computing Surveys* 45/2, str. 1–33.
- Balletti, C., C. Beltrame, E. Costa, F. Guerra in P. Vernier 2015, Underwater photogrammetry and 3D reconstruction of marble cargos shipwerck. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W5, str. 7–13.
- Banaszek, Ł. 2015, *Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów*. – Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 54. – Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
- Banfi, F. 2016, Building Information Modelling - A Novel Parametric Modeling Approach Based on 3D Surveys of Historic Architecture. – V: Ioannides, M., E. Fink, A. Moropoulou, M. Hagedorn-Saupe, A. Fresa, G. Liestøl, V. Rajcic in P. Grussenmeyer (ur.), *Digital heritage: Progress in cultural heritage: documentation, preservation, and protection : 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31-November 5, 2016, Proceedings*. – LNCS sublibrary. SL 3, Information systems and applications, incl. Internet/Web, and HCI 10059. – Cham, Springer, str. 116–130.

- Bantanur, S. in S. P. Bharathish 2016, Day lighting analysis in vernacular houses of rural Karnataka, India. – *Journal of Architecture, Planning & Construction Management* 6/2, str. 1–11.
- Banterle, F., M. Dellepiane, T. Evans, G. Gattiglia, B. Itkin in M. Zallocco 2017, The ArchAIDE Project: Results and Perspectives After the First Year, *Proceedings of 15th Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH'17)*. – Goslar, The Eurographics Association, str. 161–164.
- Baratin, L., S. Bertozzi in E. Moretti 2015, GIS Intelligence for a Cutting-Edge management of 3D Cities. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 93–96.
- Barazzetti, L., M. Previtali in F. Roncoroni 2017, Fisheye lenses for 3D modeling: Evaluations and considerations. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W3*, str. 79–84.
- Barbaro, C. C., E. S. Malinverni, A. N. Tasseti in C. La Marca 2014, The Archaeological Excavation of the Early Neolithic Site of Portonovo as a Case Study for Testing a 3D Documentation Pipeline. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 593–602.
- Barcelò, J. A. 2000, Visualizing what might be.: An Introduction to Virtual Reality in Archaeology. – V: Barcelò, J. A., M. Forte in D. Sanders (ur.), *Virtual Reality in Archeology*. – Oxford, ArcheoPress. British Archaeological Reports (S843), str. 9–36.
- Barcelò, J. A. 2001, Virtual reality for archaeological explanation. Beyond »picturesque« reconstruction. – *Archeologia e Calcolatori* 12, str. 221–244.
- Barratt, R. P. 2018, Recreating Neolithic Malta's domestic environment: 3D Reconstruction of the Għajnsielem Road house. – *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 10, e00081.
- Barreau, J.-B., Y. Bernard, Q. Petit, L. Beuchet, E. Petit, V. Platen, R. Gaugne, J. Le Rumeur in V. Gouraton 2014, Combination of 3D Scanning, Modeling and Analyzing Methods around the Castle of Coatfrec Reconstruction. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 418–426.
- Barrile, V., G. Bilotta, D. Lamari in G. M. Meduri 2015, Comparison between techniques for generating 3D models of cultural heritage, *Recent Advances in Mechanics, Mechatronics and Civil, Chemical and Industrial Engineering* str. 140–145.
- Barros-Barbosa, I., K. Fanta, P. Perakis, C. Schwellewald, L. Kvittingen in T. Theoharis 2015, Establishing Parameter Values for Stone Erosion Process, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena, str. 103.
- Bassier, M., G. Hardy, L. Bejarano-Urrego, A. Drougkas, E. Verstryngne, K. van Balen in M. Vergauwen 2019, Semi-automated Creation of Accurate FE Meshes of Heritage Masonry Walls from Point Cloud Data. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing, 305-314.
- Bateman, J. 2000, Immediate Realities: an anthropology of computer visualisation in archaeology. – *Internet Archaeology* 8.
- Battaglia, R. 1926, Ricerche paleontologiche e folkloristiche sulla casa istriana primitiva. – *Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria* 38/2, str. 33–79.
- Beale, G. in P. Reilly 2014, Additive archaeology: the spirit of virtual archaeology reprinted, *1st CAA GR Conference* str. 122–130.
- Beall, C., B. J. Lawrence, V. Ila in F. Dellaert 2010, 3D Reconstruction of Underwater Structures, *2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. – URL: <http://digital.csic.es/bitstream/10261/38387/1/ARTICULOS298900%5B1%5D.pdf> (citirano 7. 8. 2012).
- Bedford, J., T. Pearson in B. Thomason 2011, *Traversing the Past: the total station theodolite in archaeological landscape survey*. – Swidon, English Heritage.
- Belingar, E. 2011, Uporaba kamna v življenju Kraševcev. – *AR arhitektura, raziskave* 3, str. 71–78.
- Belingar, E. (ur.) 2014, *Zid na suho: Zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu* (Murro a secco: raccolta di testi tecnici sui muri a secco del Carso). – Škocjan, Park Škocjanske jame : Parco Škocjanske jame.
- Belingar, E. in B. Čok 2014, Vrste drugih suhozidnih gradenj na Krasu. – V: Belingar, E. (ur.), *Priročnik kraške suhozidne gradnje*. – Škocjan pri Divači, Park Škocjanske jame, str. 12–24.
- Beltrame, C. 2015, Underwater photogrammetry applied on two cargos of marble of Roman age, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena.

- Berns, R. S., F.S. Frey, M. S. Rosen, E. P. M. Smoyer in L. A. Taplin 2005, Direct digital capture of cultural heritage benchmarking american museum practices and defining future needs (project report). – *MCSL Technical report*,
- Betts, M. W., H. D.G. Maschner, C. D. Schou, R. Schlader, J. Holmes, N. Clement in M. Smuin 2011, Virtual zooarchaeology: building a web-based reference collection of northern vertebrates for archaeofaunal research and education. – *Journal of Archaeological Science* 38/4, str. 755 (citirano 23. 3. 2011).
- Bianchini, C. in G. L. Tacchi 2014, Survey, Documentation and Analysis of the Archaeological Architecture: the House of the Knights of Rhodes in the Forum of Augustus. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 135–144.
- Biek, L. 1974, Progress with LERNIE. – V: Wilcock, J. D. in S. Laffin (ur.), *Proceedings of the Annual Conference on Computer Applications in Archaeology*. – Birmingham, Computer Centre, University of Birmingham, str. 59–63.
- Biek, L. 1976, LERNIE - Phase III. – V: Laffin, S. (ur.), *Proceedings of Annual Conference on Computer Applications in Archaeology*. – Birmingham, Computer Centre, University of Birmingham, str. 65–71.
- Biek, L. 1978, LERNIE - Phase V. – V: Laffin, S. (ur.), *Proceedings of the Annual Conference on Computer Applications in Archaeology* str. 53–60.
- Biek, L. 1985, LERNIE XIV. – V: Webb, E. (ur.), *Proceedings of the Conference on Quantitative Methods*. – London, Institute of Archaeology, University of London, str. 1–35.
- Biek, L. 1986, LERNIE XIV: Comparology and Stereovideo. – V: Webb, E. (ur.), *Computer Applications in Archaeology 1985. Proceedings of the Conference on Quantitative Methods*. – London, University of London, str. 1–35.
- Biek, L., B. Hawker, N. E. Lindsay in G. N. Lupton 1981, LERNIE VIII. – V: Graham, I. in E. Webb (ur.), *Proceedings of the Conference on Quantitative methods*. – London, Institute of Archaeology, University of London, str. 8–19.
- Binford, L. 1964, Consideration of archaeological research design. – *American Antiquity* 29/4, str. 425–441.
- Boehler, W. in G. Heinz 1999, Documentation, Surveying, Photogrammetry, *Surveying and Documentation of Historic Buildings-Monuments-Sites, Traditional and Modern Methods. Proceedings of CIPA 1999*. – URL: <http://cipa.icomos.org/wp-content/uploads/2018/11/Boehler-Heinz-Dokumentation-surveying-photogrammetry.pdf> (citirano 14. 1. 2018).
- Böhler, W., K. Boehm, G. Heinz, A. Justus, C. Schwarz in M. Siebold 2003, Documentation of Stone Age Artifacts, *XIX CIPA Symposium*. – CIPA. – URL: <http://cipa.icomos.org/text%20files/antalya/135.pdf> (citirano 19. 1. 2011).
- Bonsma, P., I. Bonsma, A. E. Ziri, S. Parenti, P. M. Lerones, J. L. Hernández, F. Maietti, M. Medici, B. Turillazzi in E. Iadanza 2016, INCEPTION Standard for Heritage BIM Models. – V: Ioannides, M., E. Fink, A. Moropoulou, M. Hagedorn-Saupe, A. Fresa, G. Liestøl, V. Rajcic in P. Grussenmeyer (ur.), *Digital heritage: Progress in cultural heritage: documentation, preservation, and protection : 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31-November 5, 2016, Proceedings*. – LNCS sublibrary. SL 3, Information systems and applications, incl. Internet/Web, and HCI 10059. – Cham, Springer, str. 590–599.
- Boochs, F., S. Wefers, B. Tietz in Reich Tobias 2015, Support of Petroglyph analysis through processing and viewing of 3D scans, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena, str. 89.
- Borrmann, A., M. König, C. Koch in J. Beetz 2018, Building Information modeling: Why? What? How? – V: Borrmann, A., M. König, C. Koch in J. Beetz (ur.), *Building Information Modeling*. – Cham, Springer International Publishing, str. 1–24.
- Bosco, A., M. Barbarino, R. Valentini in A. D'Andrea 2015, Low-cost surveys of the *Domus* of Stallius Eros in Pompeii. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, str. 187–192.
- Botsch, M., L. P. Kobbelt, M. Pauly, P. Alliez in B. Levy 2010, *Polygon mesh processing*. – Natick, A K Peters.
- Bourdieu, P. 1977, *Outline of a theory of practice* ([Nachdr.]). – Cambridge studies in social and cultural anthropology 16. – Cambridge [u.a.], Cambridge Univ. Press.
- Briceño, C., M. Gonzales, C. Yaya, S. Moreira in R. Aguilar 2019, Preliminary Structural Diagnosis of the Sacsamarca Church in Peru Using Photogrammetry and IR Thermography. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing, str. 2431–2438.

- Bruschke, A. (ur.) 2005, *Bauaufnahme in der Denkmalpflege*. – MONUDOCthema 02. – Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag.
- Bruseker, G., N. Carboni in A. Guillem 2017, Cultural Heritage Data Management: The Role of Formal Ontology and CIDOC CRM. – V: Vincent, M. L., V. M. López-Menchero Bendicho, M. Ioannides in T. E. Levy (ur.), *Heritage and Archaeology in the Digital Age*. – Cham, Springer International Publishing, 93-131.
- Bryson, M., M. Johnson-Roberson, O. Pizarro in S. B. Williams 2013, Colour-Consistent Structure-from-Motion Models using Underwater Imagery. – *Robotics: Science and Systems* 8, str. 33–40. – URL: <http://www.roboticsproceedings.org/rss08/p05.pdf> (citirano 7. 8. 2012).
- Buchanan, R. H. 1956, Corbelled Structures in Lecale, County Down. – *Ulster Journal of Archaeology* 19/3, str. 92–112.
- Buchli, V. 2013, *The anthropology of architecture*. – Oxford, Berg.
- Burrer, F. 2013, Pattern Recognition in Ancient Numismatics - The Coinage of the Thessalian League in Imperial times - Project Report, *Book of Abstracts*.
- Buršić-Matijašić, K. 2008, *Gradinska naselja: Gradine Istre u vremenu i prostoru*. – Zagreb, Leykam International.
- Cardaci, A., G. M. Roberti in A. Versaci 2015, Palazzo Raimondi in Cremona: 3D survey and diagnostic test for the knowledge of construction techniques and historical materials. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 181–186.
- Cardinale, N., G. Rospi in P. Stefanizzi 2013, Energy and microclimatic performance of Mediterranean vernacular buildings: The Sassi district of Matera and the Trulli district of Alberobello. – *Building and Environment* 59, str. 590–598.
- Carter, T. in E. Collins Cromley 2005, *Invitation to vernacular architecture: A guide to the study of ordinary buildings and landscapes*. – Vernacular architecture studies. – Knoxville, University of Tennessee Press.
- Castro-García, M., J. I. Rojas-Sola in de la Morena-de la Fuente, Eduardo 2015, Technical and functional analysis of Albolafia waterwheel (Cordoba, Spain): 3D modeling, computational-fluid dynamics simulation and finite-element analysis. – *Energy Conversion and Management* 92, str. 207–214.
- Catalano, C. E., A. Rapetto in M. Spagnuolo 2017, A Dashboard for the Analysis of Tangible Heritage Artefacts: A Case Study in Archaeology, *Proceedings of 15th Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH'17)*. – Goslar, The Eurographics Association, str. 151–160.
- Cavagna, G. in R. Margaria 1966, Mechanics of walking. – *Journal of Applied Physiology* 21/1, str. 271–278.
- Cevc, T. 1978, Ljudska arhitektura na Krasu. – *Jadranski koledar*, str. 160–164.
- Chen, Z., J. Zhou, Y. Chen in G. Wang 2012, 3D Texture Mapping in Multi-view Reconstruction. – V: Bebis, G. (ur.), *Advances in visual computing: 8th international symposium, ISVC 2012, Rethymnon, Crete, Greece, July 16-18, 2012 : revised selected papers*. – Lecture notes in computer science, 0302-9743 7431-7432. – Heidelberg, Springer, str. 359–371.
- Chiabrando, F., E. Donadio in F. Rinaudo 2015, SfM for Orthophoto to Generation: A Winning Approach for Cultural Heritage Knowledge. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 91–98.
- Chiabrando, F., D. Marenchino, F. Nex, D. Piatti in F. Rinaudo 2009, UAV systems for photogrammetric recording in archaeological areas: problems, suggestions, and products. – V: Michel, U. in D. L. Civco (ur.): *SPIE Proceedings, SPIE Europe Remote Sensing*. – SPIE, str. 747807.
- Ching, F. D. K. 2015, *Architectural graphics* (Sixth edition). – Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons.
- Ch'ng, E. 2007, Using games engines for archaeological visualisation: Recreating lost worlds, *Proceedings of CGames 2007* str. 26–30.
- Ch'ng, E., H. P. Chapman, V. Gaffney, P. Murgatroyd, C. Gaffney in W. Neubauer 2011, From sites to landscapes: How computing technology is shaping archaeological practice. – *Computer* 44/7, str. 40–46.
- Ch'ng, E. in R. J. Stone 2006, 3D Archaeological Reconstruction and Visualisation: An Artificial Life Model for Determining Vegetation Dispersal Patterns in Ancient Landscapes, *Proceedings of the International Conference on Computer Graphics, Imaging and Visualisation* str. 112–118.
- Cho, Y. K., Y. Ham in M. Golpavar-Fard 2015, 3D as-is building energy modeling and diagnostics: A review of the state-of-the-art. – *Advanced Engineering Informatics* 29/2, str. 184–195.
- Chow, S.-K. in K.-L. Chan 2009, Reconstruction of photorealistic 3D model of ceramic artefacts for interactive virtual exhibition. – *Journal of Cultural Heritage* 10/2, str. 161–173.
- Cignoni, P., M. Callieri, M. Corsini, M. Dellepiane, F. Ganovelli in G. Ranzuglia 2008, MeshLab: an Open-Source Mesh Processing Tool. – V: Scarano, V., R. de Chiara in U. Erra (ur.), *Eurographics Italian Chapter Conference*. – The Eurographics Association.

- Cirulis, A., Paolis, Lucio Tommaso De in M. Tutberidze 2015, Virtualization of Digitalized Cultural Heritage and Use Case Scenario Modeling for Sustainability Promotion of National Identity. – *Procedia Computer Science* 77, str. 199–206.
- Clarke, D. L. 1968, *Analytical archaeology*. – London, Methuen.
- Clarkson, C. in P. Hiscock 2011, Estimating original flake mass from 3D scans of platform area. – *Journal of Archaeological Science* 38/5, str. 1062–1068.
- Clarkson, C., L. Vinicius in M. M. Lahr 2006, Quantifying flake scar patterning on cores using 3D recording techniques. – *Journal of Archaeological Science* 33/1, str. 132–142. – URL: http://academia.edu.documents.s3.amazonaws.com/1771651/Clarkson_et_al_2006_JAS_3D_lithics.pdf.
- Claxton, M., R. A. Hart, P. F. McCombie in P. J. Walker 2005, Rigid Block Distinct-Element Modeling of Dry-Stone Retaining Walls in Plane Strain. – *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering* 131/3, str. 381–389.
- Čok, B. 2014a, Pastirska dediščina Krasa. – V: Fakin Bajec, J. in O. Luthar (ur.), *KRAS IN BRKINI za radovedneže in ljubitelje*. – Ljubljana, Nova Gorica, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, str. 151–155.
- Čok, B. 2014b, Vrste suhih zidov na Krasu. – V: Belingar, E. (ur.), *Priročnik kraške suhozidne gradnje*. – Škocjan pri Divači, Park Škocjanske jame, str. 8–12.
- Čok, B. 2014c, *Vzdrževanje in gradnja hišk*. – Škocjan pri Divači, Park Škocjanske jame.
- Columbu, S. in G. Verdiani 2014, Digital Survey and Material Analysis Strategies for Documenting, Monitoring and Study the Romanesque Churches in Sardinia, Italy. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 446–453.
- Cooke, F. 1967, Photogrammetric Planning at Grantully, Perthshire. – *Antiquity* 41/163, str. 220–221.
- Cooke, F. in J. S. Wacher 1970, Photogrammetric Surveying at Wanborough, Wilts. – *Antiquity* 44/175, str. 214–216.
- Coolen, H. in R. Ozaki 2004, Culture, Lifestyle and the Meaning of a Dwelling, *Adequate & Affordable Housing for All. Research, Policy, Practice*. – University of Toronto.
- Cooper, C. 2015, Auralization: analysing the sound properties of cultural heritage, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena, str. 101–102.
- Cooper, M. in S. Robson 2001, Theory of close range photogrammetry. – V: Atkinson, K. B. (ur.), *Close range photogrammetry and machine vision*. – Caithness, Whittles, str. 9–51.
- Cosido, O., A. Iglesias, A. Galvez, R. Catuogno, M. Campi, L. Teran in E. Sainz 2014, Hybridization of Convergent Photogrammetry, Computer Vision, and Artificial Intelligence for Digital Documentation of Cultural Heritage - A Case Study: The Magdalena Palace, *2014 International Conference on Cyberworlds (CW)* str. 369–376.
- Cosmas, J., T. Itegaki, D. Green, E. Grabczewski, F. Weimar, L. van Gool, A. Zalesny, D. Vanrintel, F. Ieberl, M. Grabner, K. Schindler, K. Karner, M. Gervautz, S. Hynst, M. Warlkens, M. Pollefeys, R. DeGeest, R. Sablatnig in M. Kampel 2001, 3D MURALE: A Multimedia System for Archaeology. – V: Tsirliganis, N., G. Pavlidis, A. Koutsoudis, D. Papadopoulou, Tsompanopoulos, A. Tsompanopoulos, E. Politou in C. Chamzas (ur.), *Integrated documentation of cultural heritage through 3D imaging and multimedia database*. – New York, ACM, str. 297–306.
- Costopoulos, A. 2016, Digital Archeology Is Here (and Has Been for a While). – *Frontiers in Digital Humanities* 3, str. 8. – URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2016.00004/full> (citirano 17. 10. 2018).
- Costopoulos, A. in M. Lake (ur.) 2010, *Simulating change: Archaeology into the twenty-first century*. – Foundations of archaeological inquiry. – Salt Lake City, University of Utah Press.
- Crutchley, S. in P. Crow 2010, *The light fantastic: Using airborne lidar in archaeological survey*. – 51577. – Swindon, English Heritage.
- Culiberg, M. in M. Bijuklič 1999, *Kras: Pokrajina, življenje, ljudje*. (Kranjc, A., Likar, V., & Žalik Huzjan, M., Eds.). – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Dallas, C. 2009, From artefact typologies to cultural heritage ontologies: or, an account of the lasting impact of archaeological computing. – *Archeologia e Calcolatori* 20, str. 205–221.
- Danaher, S. 2005, *Creating 3-D worlds*. – Hauppauge, NY, Barrons Educational Series.
- D'Andrea, A. in K. Fernie 2013, CARARE 2.0: a metadata schema for 3D Cultural Objects, *Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage)*. – Piscataway, NJ, Institute of Electrical and Electronics Engineers, str. 137–143. – URL:

- http://download.springer.com/static/pdf/719/art%253A10.1007%252Fs00799-014-0125-z.pdf?auth66=1415879371_a86e692add517dcece1b2b11bcde912f&ext=.pdf.
- Daniels, R. 1997, The need for the solid modelling of structure in the archaeology of buildings. – *Internet Archaeology* 2.
- D'Ayala, D., P. Copeland, Y. Didem Aktas, G. Earl, A. Erkal, J. Miles, E. Richley, V. Stephenson in K. Strutt 2015, The Parnassus Project: Archaeology and Engineering Collaboration for 3D Data Collection and Analysis. – V: Traviglia, A. (ur.): *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Across space and time. Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : Perth, 25-28 March 2013*. – Amsterdam, Amsterdam University Press, str. 129–143.
- De Luca, L., P. Veron in M. Florenzano 2006, Reverse engineering of architectural buildings based on a hybrid modeling approach. – *Computers & Graphics* 30/2, str. 160–176. – URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0097849306000240>.
- De Padova, Maria Doriana 2015, Re-shaping the excavation - The use of Computer Vision to bring back to life everyday tools and burial contexts, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena.
- De Reu, J., P. De Smedt, D. Herremans, M. van Meirvenne, P. Laloo in W. De Clercq 2014, On introducing an image-based 3D reconstruction method in archaeological excavation practice. – *Journal of Archaeological Science* 41, str. 251–262.
- De Reu, J., G. Plets, G. J. J. Verhoeven, P. De Smedt, M. Bats, B. Cherretté, W. De Maeyer, J. Deconynck, D. Herremans, P. Laloo, M. van Meirvenne in W. De Clercq 2013, Towards a three-dimensional cost-effective registration of the archaeological heritage. – *Journal of Archaeological Science* 40/2, str. 1108–1121 (citirano 29. 11. 2012).
- Dellepiane, M., N. Dell'Unto, M. Callieri, S. Lindgren in R. Scopigno 2013, Archeological excavation monitoring using dense stereo matching techniques. – *Journal of Cultural Heritage* 14/3, str. 201–210.
- Dellepiane, M., R. Marroquim, M. Callieri, P. Cignoni in R. Scopigno 2012, Flow-Based Local Optimization for Image-to-Geometry Projection. – *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 18/3, str. 463–474. – URL: http://vcg.isti.cnr.it/Publications/2012/DMCCS12/Dellepiane_et_al_Flowbased.pdf (citirano 7. 12. 2012).
- Dell'Unto, N. 2014, The Use of 3D models for intra-site investigation in archaeology. – V: Remondino, F. in S. Campana (ur.), *3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage: Theory and best practices*. – BAR International Series S2598. – London, Archaeopress, str. 151–158.
- Di Giulio, R., M. Balzani, F. Maietti in F. Ferrari 2014, Digital morphometric Survey for Documentation, Conservation and Restoration Works: The MUDI Project. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 617–624.
- Di Giulio, R., F. Maietti, E. Piaia, M. Medici, F. Ferrari in B. Turillazzi 2017, Integrated data capturing requirements for 3D semantic modelling of cultural heritage: The INCEPTION protocol. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W3*, str. 251–257.
- Dipasquale, L. in N. Jorquera Silva 2009, Corbelled domes of Apulia (Italy). – V: Mecca, S. in L. Dipasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 123–140.
- Doerr, M. 2009, Ontologies for Cultural Heritage. – V: Staab, S. in R. Studer (ur.), *Handbook on ontologies* (2. izd.). – International handbooks on information systems. – Berlin, Springer, str. 463–486.
2016. DOF Calculator, Khapa Shapa Inc. – URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aimenrg.dof&hl=en>.
- Doneus, M. in C. Briese 2011, Airborne Laser Scanning in forested areas – potential and limitations of an archaeological prospection technique. – V: Cowley, D. C. (ur.), *Remote Sensing for Archaeological Heritage Management. Proceedings of the 11th EAC Heritage Management Symposium, Reykjavik, Iceland, 25-27 March 2010*. – EAC Occasional Papers // Occasional Publication of the Aerial Archaeology Research Group 5 // 3. – Brussels, Europae Archaeologia Consilium (EAC), Association Internationale sans But Lucratif (AISBL), str. 59–76.
- Doneus, M., C. Briese in T. Kühtreiber 2008, Flugzeuggetragenes Laserscanning als Werkzeug der archäologischen Kulturlandschaftsforschung: Das Fallbeispiel »Wüste« bei Mannersdorf am Leithagebirge, Niederösterreich. – *Archäologisches Korrespondenzblatt* 38/1, str. 137–156.
- Doneus, M., G. J. J. Verhoeven, M. Fera, C. Briese, M. Kucera in W. Neubauer 2011, From deposit to point cloud – A study of low-cost computer vision approaches for the straightforward documentation of

- archaeological excavations. – *Geoinformatics 6* (XXIIIrd International CIPA Symposium), str. 81–88. – URL: <http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/pdf/geoinformatics-fce-ctu-2011-06.pdf> (citirano 30. 9. 2011).
- Doran, J. E. in F. R. Hodson 1975, *Mathematics and Computers in Archaeology*. – Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Dore, C. in M. Murphy 2013, Semi-automatic modelling of building facades with shape grammars using historic building information modelling, *3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures* str. 57–64.
- Douglas, J. in E. A. Noy 2011, *Building surveys and reports* (4th ed.). – Oxford, Wiley-Blackwell.
- Drap, P. 2012, Underwater Photogrammetry for Archaeology. – V: Carneiro da Silva, D. (ur.), *Special Applications of Photogrammetry*. – InTech. – URL: http://cdn.intechopen.com/pdfs/36197/InTech-Underwater_photogrammetry_for_archaeology.pdf (citirano 26. 6. 2012).
- Dular, J. 1999, Naselja in bivališča. – V: Avbelj, B. (ur.), *Zakladi tisočletij: Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov*. – Ljubljana, Modrijan založba, d. o. o., str. 81–83.
- Duncan, J. S. 1985, The house as symbol of social structure: notes on the language of objects among collectivistic groups. – V: Altman, I. in C. M. Werner (ur.), *Home Environments*. – Human behavior and environment 8. – New York, London, Plenum.
- Dunford, M. in J. Doyle 2008, *Nutrition for sports and exercise*. – Belmont, Thomson Wadsworth.
- Earl, G., K. Martinez in T. Malzbender 2010, Archaeological applications of polynomial texture mapping: analysis, conservation and representation. – *Journal of Archaeological Science* 37/8, str. 2040–2050. – URL: http://www.hpl.hp.com/personal/Tom_Malzbender/papers/JournalArchaeologicalScience2010.pdf (citirano 22. 1. 2011).
- Eco, U. 1990, *The limits of interpretation*. – Bloomington, Indiana University Press.
- Eco, U. 1997, Function and Sign: The Semiotics of Architecture. – V: Leach, N. (ur.), *Rethinking architecture: A reader in cultural theory*. – New York, Routledge, str. 173–195.
- EPOCH 2004-2008, *EPOCH Project*. – URL: <http://epoch-net.org/site/> (citirano 16. 6. 2016).
- Erič, M. 2014, 3D model of a shipwreck along Grebeni near Silba, Croatia 10. 1. 2014). – Ljubljana.
- Evans, T. L. in P. T. Daly (ur.) 2006, *Digital archaeology: Bridging method and theory*. – London, New York, Routledge.
- Eve, S. 2018, Losing our Senses, an Exploration of 3D Object Scanning. – *Open Archaeology* 4/1, str. 114–122.
- Evgenikou, V. in A. Georgopoulos 2015, Investigating 3D reconstruction method for small artifacts. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, str. 101–108.
- Fabec, T. 2018, *Arheologija vrtač na Krasu*. – Monografije CPA 5. – Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija. – URL: http://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/arheologija_0.pdf (citirano 25. 2. 2019).
- Fai, S., K. Graham, T. Duckworth, N. Wood in R. Attar 2011, Building information modelling and heritage documentation. – V: Pavelka, K. (ur.), *XXIIIrd International CIPA Symposium*. – XXIIIrd International CIPA Symposium. – Praga, Češka.
- Fakin Bajec, J. 2014, Življenje na Krasu. – V: Fakin Bajec, J. in O. Luthar (ur.), *KRAS IN BRKINI za radovedneže in ljubitelje*. – Ljubljana, Nova Gorica, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, str. 136–139.
- Felicetti, A. in M. Lorenzini 2011, Metadata and Tools for Integration and Preservation of Cultural Heritage 3D Information. – V: Pavelka, K. (ur.), *XXIIIrd International CIPA Symposium*. – XXIIIrd International CIPA Symposium. – Praga, Češka.
- Fellner, D. W., S. Havemann, P. Beckmann in X. Pan 2011, Practical 3D Reconstruction of Cultural Heritage Artefacts from Photographs – Potentials and Issues. – *Virtual Archaeology Review* 2/4, str. 95–103.
- Fernández, J. J., J. I. José, J. Martínez-Rubio in J. Finat 2015, Recreation and simulation of preindustrial flour processes in the margin of rivers. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, str. 271–277.
- Fisher R. A. 1946, *Statistical Methods for Research Workers* (10. izd.). – Edinburgh, Oliver and Boyd.
- Fisher R. A. in F. Yates 1948, *Statistical Tables for Biological Agricultural and Medical Research* (3. izd.). – Edinburgh, Oliver and Boyd.
- Fisseler, D., F. Weichert, Müller, G. G. W. in M. Cammarosano 2013, Towards an interactive and automated script feature analysis of 3D scanned cuneiform tablets, *Book of Abstracts* str. 16–17.
- Fister, P. 1994, Nove smernice v raziskovanju ljudske arhitekture. – *Zbornik Int. Conference ALPE ADRIA* 94.
- Fister, P. 1999, Arhitektura na Krasu. – V: Kranjc, A., V. Likar in M. Žalik Huzjan (ur.), *Kras. Pokrajina, življenje, ljube*, str. 251–259. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

- Fletcher, M. in G. R. Lock 2005, *Digging numbers: Elementary statistics for archaeologists* (2nd ed.). – Oxford University School of Archaeology monograph 33. – Oxford, Oxford University Committee for Archaeology.
- Fleury, P., S. Madeleine in N. Lefevre 2014, Forum Romanum: A 3D Model for Self-Service Educational Purposes. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 569–574.
- Flynn, B. 2011, *The complete guide to building with rocks & stone: Stonework projects and techniques explained simply*. – Ocala, Atlantic Publishing Group.
- Forte, M. 2000, About virtual archaeology: disorder, cognitive interactions and viruality. – V: Barcelò, J. A., M. Forte in D. Sanders (ur.), *Virtual Reality in Archeology*. – Oxford, ArchoPress. British Archaeological Reports (S843), str. 247–259.
- Forte, M. 2008a, Cyber-Archaeology: an Eco-Approach to the Virtual Reconstruction of the Past, *International Symposium on »Information and Communication Technologies in Cultural Heritage«* str. 91–106.
- Forte, M. 2008b, Virtual archaeology: communication in 3D and ecological thinking. – V: Frischer, B. in A. Dakouri-Hild (ur.), *Beyond Illustration: 2D and 3D digital technologies as tools for discovery in archaeology*. – Oxford, str. 20–34.
- Forte, M. 2010, Ecological Cybernetics, Virtual Reality, and Virtual Heritage. – V: Cameron, F. in S. Kenderine (ur.), *Theorizing digital cultural heritage: A critical discourse*. – Media in transition. – Cambridge, Mass, MIT Press.
- Forte, M. 2014, Virtual Reality, cyberarchaeology, teleimmersive archaeology. – V: Remondino, F. in S. Campana (ur.), *3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage: Theory and best practices*. – BAR International Series S2598. – London, Archaeopress, str. 113–128.
- Forte, M. in A. Siliotti 1997, *Virtual archaeology: Re-creating ancient worlds*. – New York, Harry N. Abrams.
- Fotakis, C., D. Angolos, V. Zafirooulos, S. Georgiou in V. Tornari 2007, *Lasers in the preservation of cultural heritage: Principles and applications / C. Fotakis ... [et al.]*. – Series in optics and optoelectronics 2. – London, Taylor & Francis. – URL: <http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2006044567-d.html>.
- Fox, C. in F. R. S. Raglan 1951-54, *Monmouthshire Houses*. – Cardiff, National Museum of Wales.
- Frischer, B. 2008, Introduction: From digital illustration to digital heuristics. – V: Frischer, B. in A. Dakouri-Hild (ur.), *Beyond Illustration: 2D and 3D digital technologies as tools for discovery in archaeology*. – Oxford.
- Fryer, J. G. 2001, Introduction. – V: Atkinson, K. B. (ur.), *Close range photogrammetry and machine vision*. – Caithness, Whittles, str. 1–9.
- Galeazzi, F. 2016, Towards the definition of best 3D practices in archaeology: Assessing 3D documentation techniques for intra-site data recording. – *Journal of Cultural Heritage* 17, str. 159–169.
- Gallo, A., M. Muzzupappa in F. Bruno 2014, 3D reconstruction of small sized objects from a sequence of multi-focused images. – *Journal of Cultural Heritage* 15/2, str. 173–182.
- Galloway, R. B. 2002, Does limestone show useful optically simulated luminescence? – *Ancient TL* 20/1, str. 1–37.
- García-Talegón, J., S. Calabrés, J. Fernández-Lozano, A. C. Iñigo, H. Herrero-Fernández, B. Arias-Pérez in D. González-Aguilera 2015, Assessing pathologies on villamayor stone (Salamanca, Spain) by terrestrial laser scanner intensity data. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, str. 445–451.
- Garfinkel, S. 2006/2007, Recovering Performance for Vernacular Architecture Studies. – *Perspectives in Vernacular Architecture* 13/2, str. 106–114.
- Garg, A. in U. Saxena 1979, Effects of lifting frequency and technique on physical fatigue with special reference to psychophysical methodology and metabolic rate. – *American Industrial Hygiene Association Journal* 40/10, 894-503.
- Georgopoulos, A. in E. K. Stathopoulou 2017, Data Acquisition for 3D Geometric Recording: State of the Art and Recent Innovations. – V: Vincent, M. L., V. M. López-Menchero Bendicho, M. Ioannides in T. E. Levy (ur.), *Heritage and Archaeology in the Digital Age*. – Cham, Springer International Publishing, str. 1–26.
- Gestrin, F. 1969, Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju agrarne revolucije in prevlade manufakturne proizvodnje. – *Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino*. XVII/2, str. 65–71.
- Gherardelli, M., G. Adembri, R. Balleri in S. Di Tondo 2014, Methods and tools for the classification and cataloging of antique moulds from the collection of the Richard-Ginori factory. – *Journal of Cultural Heritage* 15/5, str. 479–489.
- Giaretta, D. 2011, *Advanced Digital Preservation*. – Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg.

- Giddens, A. 1985, *The constitution of society: Outline of structuration* (Repr.). – Cambridge, Polity Press.
- Gillings, M. 1999, Engaging Place: a Framework for the Integration and Realisation of Virtual-Reality Approaches in Archaeology. – V: Dingwall, L., S. Exon, V. Gaffney, S. Laflin in M. van Leusen (ur.): *Vol. 750. BAR International Series, Archaeology in the Age of the Internet. CAA97. Proceedings of the 25th Anniversary Conference*. – Oxford, Archaeopress.
- Gilman, P. A. 1987, Architecture as Artifact: Pit Structures and Pueblos in the American Southwest. – *American Antiquity* 52/3, str. 538–564.
- Gimenez, L., S. Robert, F. Suard in K. Zreik 2016, Automatic reconstruction of 3D building models from scanned 2D floor plans. – *Automation in Construction* 63, str. 48–56.
- Gini, R., D. Pagliari, D. Passoni, L. Pinto, G. Sona in P. Dosso 2013, UAV photogrammetry: block triangulation comparisons, *Proceedings of AV-g*. – ISPRS, str. 157–162.
- Glassie, H. 2000, *Vernacular Architecture*. – Bloomington, Indiana University Press.
- Gnirs, A. 1906, *Tumulusgraeber aus Kastellierzeit Istriens*. – Wien, Mitteilung der Zentral Kommission.
- Golvin, J. C. 2012, Drawing Reconstruction Images of Ancient Sites. – V: Green, J., E. Teeter in J. A. Larson (ur.), *Picturing the Past. Imaging and Imaging the Ancient Middle East*. – Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, str. 77–82.
- González-Aguilera, D., A. Muñoz-Nieto, J. Gómez-Lahoz, J. Herrero-Pascual in G. Gutierrez-Alonso 2009, 3D Digital Surveying and Modelling of Cave Geometry: Application to Paleolithic Rock Art. – *Sensors* 9/2, str. 1108–1127. – URL: <http://www.mdpi.com/1424-8220/9/2/1108/pdf> (citirano 31. 1. 2011).
- Goodrick, G. in M. Gillings 2000, Constructs, Simulations, and Hyperreal Worlds: The Role of Virtual Reality (VR) in Archaeological Research. – V: Lock, G. in K. Brown (ur.), *On the Theory of Practice of Archaeological Computing*. – Monograph 51. – Oxford, Oxford University Committee for Archaeology, str. 41–58.
- Goren, A., K. Kohlmeyer, T. Bremer, S. Brandhorst, A. Kai-Browne, A. Hennig, F. Balda, D. Strippgen in S. Plesch 2015, Past progressive: Interacting with simulated archaeological sets, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena.
- Gotsman, C., S. Gumhold in L. P. Kobbelt 2002, Simplification and compression of 3D meshes. – V: Iske, A., E. Quak in M. S. Floater (ur.), *Tutorials on multiresolution in geometric modelling: summer school lecture notes*. – Berlin, Springer, str. 319–361.
- Gottdiener, M. 1994, *The Social Production of Urban Space* (2. izd.). – Austin, University of Texas Press.
- Grande, A. in V. M. Lopez-Menchero 2011, The implementation of an international charter in the field of virtual archaeology. – V: Pavelka, K. (ur.), *XXIIIrd International CIPA Symposium*. – XXIIIrd International CIPA Symposium. – Praga, Češka.
- Granier, X., R. Vergne, R. Pacanowski, P. Barla in P. Reuter 2013, Enhancing surface features with the Radiance Scaling Meshlab Plugin. – V: Earl, G., T. Sly, A. Chrysanthi, P. Murrieta Flores, C. Papadopoulos, I. Romanowska in D. Wheatley (ur.), *Archaeology in the Digital Era Volume II. e-Papers from the 40th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*. – Amsterdam, Amsterdam University Press, str. 417–421.
- Greilich, S., G. A. Glasmacher in G. A. Wagner 2005, Optical dating of granitic stone surfaces. – *Archaeometry* 47, str. 645–665.
- Grobovšek, J. in B. Ribnikar (ur.) 1996, *Fotogrametrija kot metoda dokumentiranja kulturne dediščine: Sodobne tehnologije*. – Vestnik / Uprava RS za kulturno dediščino št. 15. – Ljubljana, Uprava RS za kulturno dediščino.
- Grosman, L. 2013, A comparative study of Middle Palaeolithic lithic assemblages based on computerized 3D Analysis, *Book of Abstracts* str. 21.
- Grosman, L., G. Sharon, T. Goldman-Neuman, O. Smikt in U. Smilansky 2013, 3D Modeling: New Method for Quantifying Post-depositional Damages. – V: Bock, H. G., W. Jäger in M. J. Winckler (ur.), *Scientific computing and cultural heritage: Contributions in computational humanities*. – Contributions in mathematical and computational sciences 3. – Heidelberg, New York, Springer, str. 11–20.
- Grosman, L., O. Smikt in U. Smilansky 2008, On the application of 3-D scanning technology for the documentation and typology of lithic artifacts. – *Journal of Archaeological Science* 35/12, str. 3101–3110.
- Grossmann, G. U. 2010, *Einführung in die historische und kunsthistorische Bauforschung*. – Darmstadt, Wiss. Buchges.
- Gruber, T. R. 1995, Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing? – *International Journal of Human-Computer Studies* 43/5-6, str. 907–928.
- Grussenmeyer, P., A. Burens, S. Guillemin, E. Alby, F. Allegrini Simonetti in M.-L. Marchetti 2015, 3D Recording methodology applied to the Grotta Scritta Prehistoric Rock-Shelter in Olmeta-Di-Capocorso (Corsica,

- France). – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 179–185.
- Guacci, A. 1982, *Un esempio di architettura spontanea del Carso triestino*. – Trieste, Del Banco Editore.
- Guarino, N., D. Oberle in S. Staab 2009, What is an ontology? – V: Staab, S. in R. Studer (ur.), *Handbook on ontologies* (2. izd.). – International handbooks on information systems. – Berlin, Springer, str. 1–17.
- Guery, J. in R. Hautefort 2014, Perception and representation, the 3D revolution. – V: Bienert, A. in P. Santos (ur.): *Vol. 21. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie: Electronic Media and Visual Arts, Konferenzband EVA Berlin 2014. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie*. – Heidelberg, Gfai, str. 1–7.
- Guidi, G. 2014, Terrestrial optical sensors - theory and applications. – V: Remondino, F. in S. Campana (ur.), *3D Recording and Modelling in Archaeology and Cultural Heritage: Theory and best practices*. – BAR International Series S2598. – London, Archaeopress, str. 37–60.
- Guidi, G., F. Remondino, M. Russo, F. Menna, A. Rizzi in S. Ercoli 2009, A Multi-Resolution Methodology for the 3D Modelling of Large and Complex Archaeological Areas. – *International Journal of Architectural Computing* 7/1, str. 39–55.
- Guidi, G., M. Russo in D. Angheluddu 2013, Digital reconstruction of an archaeological site based on the integration of 3D data and historical sources, *3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures* str. 99–105.
- Guillem, A., D. Veranič in R. Žarnić 2015, UNESCO World heritage serial property Prehistoric Pile Dwellings around the Alps, Monitoring of pile dwelling near Ig, in Ljubljana Marsh Nature Park with photogrammetry and BIM approach, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena.
- Guttman, L. 1945, A basis for analyzing test-retest reliability. – *Psychometrika* 10, str. 255–282.
- Hajiyeva, S. in S. Mecca 2009, Garadam, corbelled dome architecture in Azerbaijan. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 143–149.
- Hänsel, B., K. Mihovilić in B. Teržan 1997, MONKODONJA utvrđeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod Rovinja u Istri. – *Histria Archaeologica* 28, str. 37–107.
- Hartley, R. in A. Zisserman 2008, *Multiple view geometry in computer vision* (2nd ed., 5th printing.). – Cambridge, Cambridge University Press.
- Hassani, F., M. Moser, R. Rampold in C. Wu 2015, Documentation of cultural heritage; techniques, potentials, and constraints. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 207–214.
- Hatton, T. J. in B. E. Bray 2010, Long run trends in the heights of European men, 19th-20th centuries. – *Economics and human biology* 8/3, str. 405–413.
- Hatze, H. 1971, Was ist Biomechanik? – *Leibesübungen-Leibeserziehung* 2, str. 33–34.
- Hermon, S. in F. Niccolucci 2015, 3D Archaeology: research methodology and applicability aspects - some preliminary thoughts. – V: Alekseev, A., L. S. Vorotinskaya, P. Reilly in A. Moylemeester (ur.), *Virtual Archaeology. Methods and benefits. Proceedings of the Second International Conference held at the State Hermitage Museum*. – Saint Petersburg, The State Hermitage Publishers, str. 25–37.
- Hermon, S., L. Vico in F. Niccolucci 2015, On the intricacies of scientifically 3D modelling a building from the past and formally representing its underlying reasoning process - The Santa Cristina sanctuary site (Sardinia, Italy) as a case-study, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena, str. 285.
- Hillier, B., R. Burdett, J. Peponis in A. Penn 1987, Creating Life: Or, Does Architecture Determine Anything? – *Arch. & Comport/Arch. Behav.* 3/3, str. 233–250.
- Historic England 2017a, *BIM for Heritage: Developing a Historic Building Information Model*. – Swindon, Historic England.
- Historic England 2017b, *Photogrammetric Applications for Cultural Heritage: Guidance for Good Practice*. – Swindon, Historic England.
- Historic England 2018, *3D Laser Scanning for Heritage: Advice and Guidance on the Use of Laser Scanning in Archaeology and Architecture* (3rd), Historic England.
- Hookk, D. Y. 2014, From illusions to reality: Transformation of the term 'virtual archaeology'. – *Archaeological and Anthropological Sciences*, str. 1–4.
- Horning A. in D. Hicks 2006, Historical Archaeology and Buildings. – V: Beaudry, M. in D. Hicks (ur.), *Cambridge Companion to Historical Archaeology*. – Cambridge, Cambridge University Press, str. 273–293.

- Horvat, J., Z. Modrijan, P. Svolfšak, I. Turk in A. Velušček 2005, Poselitev in raba zakraselega sveta zahodne Slovenije v preteklosti.: Uvod. – V: Mihevc, A. (ur.), *Kras: Voda in življenje v kamniti pokrajini*. – Projekt Aquadapt. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 167–172.
- Horvatić, B. 2000, Puntarske komarde iz 1577. godine - najstariji pisani spomen na svijetu? – *Saće* 19.
- Hoskins, W. G. 1953, The Rebuilding of Rural England 1570-1640. – *Past and present* 4, str. 44–59.
- Hoskins, W. G. 1955, *The making of the English landscape* (Paperback edition). – Nature classics library. – London, Hodder & Stoughton.
- Howland, M. D. 2018, 3D Recording in the Field: Style Without Substance? – V: Levy, T. E. in I. W. N. Jones (ur.), *Cyber-Archaeology and Grand Narratives*. – One world archaeology. – Cham, Springer International Publishing, str. 19–33.
- Huggett, J. 2015, Challenging Digital Archaeology. – *Open Archaeology* 1/1.
- Humer, F., M. Pregesbauer, F. Vermeulen, C. Corsi in M. Klein 2010, 3D culture database Carnuntum, *Euromed 2010 Conference*.
- Ilic, S. 2005, *Implicit meshes: unifying implicit and explicit surface representations for 3D reconstruction and tracking* (PhD). – Luusanne.
- Imhof, E. 2007, *Cartographic relief presentation*. – Redlands, ESRI Press.
- Innocent, C. F. 1916, *The development of English Building Construction*. – Cambridge, Cambridge University Press.
- International Forum of Virtual Archaeology 2016. – URL: <http://smartheritage.com/seville-principles/va-forum> (citirano 20. 3. 2016).
- Ioannides, M., D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino in R. Caffo (ur.) 2012, *Progress in Cultural Heritage Preservation. Proceedings of the 4th International Conference, EuroMed 2012*. – Lecture notes in computer science 7616. – Berlin, Heidelberg, Springer (citirano 12. 11. 2012).
- Ippolito, A., L. J. Senatore, B. Belevi Marchesini in G. Ceroli 2014, From Survey to Representation of the Model A Documentation of Typological and Chronological Sequences of Archaeological Artefacts: Traditional and Innovative Approach. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 107–114.
- Jacobson, R. E. 2000, *The manual of photography: A textbook of photographic and digital imaging* (9. izd.). – Oxford, Focal.
- Jacquot, K., T. Messaoudi in L. De Luca 2015, Knowledge-based Approach for the 3D Modeling of Masonry Structures. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 189–190.
- Johnson, K. M. in W. B. Ouimet 2016, Physical properties and spatial controls of stone walls in the northeastern USA: Implications for Anthropocene studies of 17th to early 20th century agriculture. – *Anthropocene* 15, str. 22–36.
- Johnson, M. 2010, *English houses, 1300-1800: Vernacular architecture, social life*. – Harlow, England, New York, Pearson Longman.
- Johnson, R. A. in A. Solis 2016, Using photogrammetry to interpret human action on Neolithic monument boulders in Ireland's Cavan Burren. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 8, str. 90–101.
- Josipovič, D. in M. Vinazza 2014, Il sito protostorico Tabor presso Vrabče (Slovenia). – *Preistoria e Protostoria del Caput Adriæ* XLIX Riunione Scientifica dell'IIPP.
- Juvanec, B. 2004a, Corbelled Stone Structures: Form El Bombo, La Mancha, Spain. – *Prostor: znanstveni časopis za arhitekturo i urbanizam* 11/2(26), str. 107–114.
- Juvanec, B. 2004b, Vernakularna arhitektura ali kompleksnost preprostosti. – *AR arhitektura, raziskave* 1, str. 16–21.
- Juvanec, B. 2009, Corbelling of the Mediterranean. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 65–79.
- Juvanec, B. 2011, Kamen, Kras, arhitektura. – *AR arhitektura, raziskave* 3, str. 5–14.
- Juvanec, B. 2013, *Arhitektura Slovenije 5: Vernakularna arhitektura, Kraški svet*. – Ljubljana, i2 Družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
- Juvanec, B. 2016, *Hiška: Pastirsko zatočišče na Krasu = Shepherd's shelter on the Karst, Slovenia*. – Ljubljana, Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo; i2 Družba za založništvo izobraževanje in raziskovanje d.o.o.
- Kale, J. 1994, Sklop bunja u Samogradu na otoku Žirju. – *Žirajski Libar* 1, str. 221–246.

- Kalisperakis, I., C. Stentoumis, L. Grammatikopoulos, m. Eleni Dasiou in I. N. Psycharis 2015, Precise 3D Recording for Finite Element Analysis: The Case of a Greek Stature from the Archaeological Site of Delos. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 121–124.
- Kaliszewska, A., R. Bieńkowski, J. Markiewicz, S. Łapiński, M. Pilarska in A. Feliks 2018, Non-invasive Investigation and Documentation in the Bieliński Palace in Otwock Wielki. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing.
- Kamon, E. 1970, Negative and positive work in climbing a laddermill. – *Journal of Applied Physiology* 29/1, str. 1–15.
- Kaneda, A., Y. A. Nawabi in H. Yamaguchi 2015, Application of Structure from Motion in Japanese Archaeology. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 235–239.
- Kaneko, M., P. Komi in A. Ossi 1984, Mechanical efficiency of concentric and eccentric exercises with medium to fast contraction rates. – *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports* 6/1, str. 15–20.
- Kaplan, K., J. Grant, K. Güçlü, Ç. Ünal in E. Yakupoğlu 2014, An Example for 3D Animated Character Design Process: The Lost City Antioch. – *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 122, str. 65–71.
- Karasik, A. in U. Smilansky 2008, 3D scanning technology as a standard archaeological tool for pottery analysis: practice and theory. – *Journal of Archaeological Science* 35/5, str. 1148–1168.
- Kendall, M. G. 1948, *Rank correlation methods*. – Oxford [England], Griffin.
- Kersten, T. P., N. Hinrichsen, M. Lindstaedt, C. Weber in K. Schreyer 2014, Architectural Historical 4D Documentation of the Old-Segeberg Town House by Photogrammetry, Terrestrial Laser Scanning and Historical Analysis. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 35–47.
- Kersten, T. P., D. Omelanowsky in M. Lindstaedt 2016, Investigations of Low-Cost Systems for 3D Reconstruction of Small Objects. – V: Ioannides, M., E. Fink, A. Moropoulou, M. Hagedorn-Saupe, A. Fresa, G. Liestøl, V. Rajcic in P. Grussenmeyer (ur.), *Digital heritage: Progress in cultural heritage: documentation, preservation, and protection : 6th International Conference, EuroMed 2016, Nicosia, Cyprus, October 31-November 5, 2016, Proceedings*. – LNCS sublibrary. SL 3, Information systems and applications, incl. Internet/Web, and HCI 10059. – Cham, Springer, str. 521–555.
- Kersten, T. P. in D. Stallmann 2012, Automatic Texture mapping of architectural and archaeological 3D models. – V: Shortis, M. R. in J. Mills (ur.): *Vol. Volume XXXIX-B5. ISPRS Archives, Proceedings of the XXII ISPRS Congress. Technical Commission V*. – ISPRS, str. 273–278.
- Kinder, D. B. in D. H. Smith 1997, Storage-efficient techniques for representing digital terrain models. – V: Kemp, Z. (ur.), *Selected papers from the Fourth Conference on GIS research UK (Gisruk)*. – Innovations in GIS 4. – London, Taylor & Francis, str. 25–41.
- Kladnik, D. in I. Rejec Brancelj 1999, Družbenogeografski oris. – V: Kranjc, A., V. Likar in M. Žalik Huzjan (ur.), *Kras. Pokrajina, življenje, ljudje*, str. 191–216. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Klančar, J. 2013, *Grafne podatkovne baze in vizualizacija grafov* (Diplomsko delo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani). – Ljubljana. – URL: http://eprints.fri.uni-lj.si/2309/1/Klančar_J%2D1.pdf (citirano 15. 11. 2018).
- Klausner, S. 1980, Bipod photography: procedures for photographic mapping of archaeological sites. – V: Lyons, N. in F. J. Mathien (ur.), *Cultural Resources Remote Sensing*. – Washington, DC, National Park Service, str. 293–325.
- Klinkenberg, V. 2014, Are we there yet? 3D GIS in archaeological research, the case of Tell Sabi Abyad, Syria. – V: Kamermans, H., W. de Neef, C. Piccoli, A. Posluschny in R. Scopigno (ur.): *UISPP Proceedings series, The three dimensions of archaeology. Proceedings of the XVII UISPP world congress. Volume 7/Sessions A4b and A12*. – Archeopress Publishing LTD, str. 39–47.
- Kobbelt, L. P. in M. Botsch 2003, Freeform shape representations for efficient geometry processing, *Proceedings of Shape Modeling International*. – Los Alamitos, IEEE, str. 111–115.
- Koller, D., B. Fischer in G. Humphreys 2009, Research challenges for digital archives of 3D cultural heritage models. – *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage* 2/3. – URL: <http://doi.acm.org/10.1145/1658346.1658347> (citirano 21. 5. 2012).
- Koller, D., J. Trimble, T. Najbjerg, N. Gelfand in M. Levoy 2006, Fragments of the city: Stanford's Digital Forma Urbis Romae Project. – *J. Roman Archaeol. Suppl.* 61, str. 237–252.

- Kontogianni, G. in A. Georgopoulos 2015, Exploiting Textured 3D Models for Developing Serious Games. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 249–255.
- Kos, M. 1954, *Srednjeveški urbarji za Slovenijo: Urbarji slovenskega Primorja*. – Viri za zgodovino Slovencev 3. – Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
- Kranjc, A. 2005, Kratka zgodovina gozda na Krasu. – V: Mihevc, A. (ur.), *Kras: Voda in življenje v kamniti pokrajini*. – Projekt Aquadapt. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, str. 141–148.
- Križnar, N. 1978, Slovenski Kras: Oris etnološke problematike. – *Jadranski koledar*, str. 147–153.
- Križnar, N. 1999, Etnografska podoba Krasa. – V: Kranjc, A., V. Likar in M. Žalik Huzjan (ur.), *Kras. Pokrajina, življenje, ljudje*, str. 217–250. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Kucera, M., W. Neubauer, S. Müller, M. Novak, J. Torrejón-Valdelomar, M. Wallner, A. Hinterleitner, A. Lenzhofer in C. Traxler forthcoming, The Tell el Daba Archaeological Information System: Adding the fourth dimension to legacy datasets of long-term excavations (A puzzle in 4D). – V: Aspöck, E., K. Kopetzky in S. Štuhec (ur.), *Old Excavation Data. What can we do? Workshop*. – Vienna.
- Kudela, L., U. Almac, S. Kollmannsberger in E. Rank 2018, Direct Numerical Analysis of Historical Structures Represented by Point Clouds. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 64–75.
- Kumar, S. 1984, The physiological cost of three different methods of lifting in sagittal and lateral planes. – *Ergonomics* 27/4, str. 425–433.
- La Mantia, M. in F. Lanfranchi 2013, The reverse modelling realized by digital scans and fotomodellazione: based on post-processing compared several noteworthy episodes contained in the basilical complex of San Lorenzo fuori le mura in Rome, *3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures* str. 147–152.
- Lacanette, D., J.-C. Mindeguia, C. Ferrier, E. Debard in B. Kervazo 2014, Three-dimensional simulation of a fire in a simplified gallery of the Chauvet-Pont-d'Arc cave (Ardèche, France). – V: Kamermans, H., W. de Neef, C. Piccoli, A. Posluschny in R. Scopigno (ur.): *UISPP Proceedings series, The three dimensions of archaeology. Proceedings of the XVII UISPP world congress. Volume 7/Sessions A4b and A12*. – Archeopress Publishing LTD, str. 49–60.
- Lah, L. 1999, Naselbinska in stavbna dediščina Krasa. – V: Kranjc, A., V. Likar in M. Žalik Huzjan (ur.), *Kras. Pokrajina, življenje, ljudje*, str. 260–271. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Lah, L. 2014, Kraške vasi. – V: Fakin Bajec, J. in O. Luthar (ur.), *KRAS IN BRKINI za radovedneže in ljubitelje*. – Ljubljana, Nova Gorica, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, str. 175–178.
- Lai, L., M. Sordini, S. Campana, L. Usai in F. Condò 2015, 4D recording and analysis: The case study of Nuraghe Oes (Giave, Sardinia). – *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 2/4, str. 233–239.
- Lake, M. W. 2014, Trends in Archaeological Simulation. – *Journal of Archaeological Method and Theory* 21/2, str. 258–287.
- Lake, M. W. 2015, Explaining the Past with ABM: On Modelling Philosophy. – V: Wurzer, G., K. Kowarik in H. Reschreiter (ur.), *Agent-based Modeling and Simulation in Archaeology*. – Cham, Springer International Publishing, str. 3–35.
- Landes, T., G. Kuhnle in R. Bruna 2015, 3D modeling of the Strasbourg's Cathedral basements for interdisciplinary research and virtual visits. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 263–270.
- Landeschi, G. 2016, Assessing the damage of an archaeological site: New contributions from the combination of image-based 3D modelling techniques and GIS. – *Journal of Archaeological Science: Reports* 10, str. 431–440.
- Landeschi, G., N. Dell'Unto, D. Ferdani, S. Lindgren in A.-M. Leander Touati 2014, Enhanced 3D-GIS: Documenting Insula V 1 in Pompeii. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archeopress, str. 349–360.
- Lanier, G. M. in B. L. Herman 1997, *Everyday architecture of the Mid-Atlantic: Looking at Buildings and Landscapes*. – Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press.
- Lanjouw, T. 2014, Discussing the obvious or defending the contested: why are we still discussing the »scientific value« of 3D applications in archaeology. – V: Kamermans, H., W. de Neef, C. Piccoli, A. Posluschny in R. Scopigno (ur.): *UISPP Proceedings series, The three dimensions of archaeology. Proceedings of the XVII UISPP world congress. Volume 7/Sessions A4b and A12*. – Archeopress Publishing LTD, str. 1–11.

- Lapp, E. in J. Nicoli 2014, Exploring 3D modeling, fingerprint extraction, and other scanning applications for ancient clay oil lamps. – *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* ½, str. 34–44.
- Lassure, C. 1985, *Éléments pour servir à la datation des constructions en pierre sèche*. – Études et recherches d'architecture vernaculaire 5. – Paris, CÉRAV.
- Lassure, C. 2010, The Dry Stone Huts of France. – *Stonechat* 21, str. 3–5. – URL: http://www.dswales.org.uk/Stonechat/21_Summer_2010.pdf (citirano 31. 8. 2018).
- Lassure, C. in D. Repérant 2004, *Les cabanes en pierre sèche de la France*. – Aix-en-Provence, Edisud.
- Lavoué, G. 2009, A local roughness measure for 3D meshes and its application to visual masking. – *ACM Transactions on Applied Perception* 5/4, str. 1–23.
- Ledinek Lozej, Š. 2006, Raziskave stavbarstva in bivalne kulture Vipavske doline: Pregled poglavitnih virov in literature pred drugo svetovno vojno. – *Traditiones* 1/35, str. 219–245.
- Lerma, J. L. in C. Muir 2014, Evaluating the 3D documentation of an early Christian upright stone with carvings from Scotland with multiples images. – *Journal of Archaeological Science* 46, str. 311–318.
- Lescop, L. in S. Cassen 2013, Gavrinis: The raising of digital stones. – V: Addison, A. C. (ur.), *Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress. Digital Heritage: federating the 19th Int'l VSM, 10th Eurographics GCH, & 2nd UNESCO Memory of the World Conferences, plus special sessions from CAA, Arqueologica 2.0, Space2Place, ICOMOS ICIP & CIPA, EU projects, et al.* – [S. l.], IEEE, str. 561–568.
- Letellier, R., W. Schmid in F. LeBlanc 2007, *Recording, documentation, and information management for the conservation of heritage places: Guiding principles*. – Los Angeles, Getty Conservation Institute.
- Levoy, M. 1999, The digital Michelangelo project. – *Second International Conference on 3-D Digital Imaging and Modeling*, str. 2–11.
- Levoy, M., S. Rusinkiewicz, M. Ginzton, J. Ginsberg, K. Pulli, D. Koller, S. Anderson, J. Shade, B. Curless, L. Pereira, J. Davis in D. Fulk 2000, *The digital Michelangelo Project: 3D scanning of large statues*.
- Levy, T. E., N. G. Smith, M. Najjar, T. A. DeFanti, F. Kuester in A. Yu-Min Lin 2013, *Cyber-Archaeology in the Holy Land: The Future of the Past*. – UC San Diego, Biblical Archaeology Society.
- Li, H. in S. S. Mulay 2013, *Meshless methods and their numerical properties*. – Boca Raton, FL, CRC Press.
- Li, K. 2015, Computer-assisted archaeological line drawing by viewpoint-related feature extracting method., *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena.
- Lilliu, G. 1959, The Nuraghi of Sardinia. – *Antiquity* 33/129, str. 32–38.
- Liritzis, I. 1994, A new dating method by thermoluminescence of carved megalithic Stone building. – *Comptes Rendus Acad. Sci. Paris Serie II* 319/603-610.
- Liritzis, I., N. Drivaliari, G. S. Polymeris in C. Katagas 2010, New quartz technique for OSL dating of limestones (2010 MAA). – *Mediterranean Archaeology and Archaeometry* 10/1, str. 81–87.
- Liritzis, I., G. S. Polymeris, A. Vafiadou, A. Sideris in T. E. Levy 2018, Luminescence dating of stone wall, tomb and ceramics of Kastrouli (Phokis, Greece) Late Helladic settlement. – *Journal of Cultural Heritage*,
- Liritzis, I., C. Siders, A. Vafiadou in J. Mitsis 2007, Mineralogical, petrological and radioactivity aspects of some building material from Egyptian Old Kingdom monuments. – *Journal of Cultural Heritage* 9, str. 1–13.
- Liu, G. R. 2003, *Mesh free methods: Moving beyond the finite element method / G.R. Liu*. – Boca Raton, Fla., CRC Press.
- Lluis i Ginovart, J., A. Costa-Jover, S. Coll-Plà in J. M. Puche-Fontanillas 2016, Techniques of massive data capture: A comparative approach for the assessment of complex spaces in architectural heritage. (Revista de la Construcción. (RDLC).) – *Journal of Construction* 15/1, str. 42–50.
- Löbbecke, R. 2012, *Corbelled domes*. – Köln. – Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König.
- Löbbecke, R. 2013, *Corbelled domes: Outer Hebrides, Scotland*. – URL: http://www.renateloebbecke.de/Corbelled_Domes/Corbelled_Domes_files/Loebbecke,Outer%20Hebrides.pdf (citirano 30. 8. 2018).
- Lock, G. 2009, Archaeological computing then and now: theory and practice, intentions and tensions. – *Archeologia e Calcolatori* 20, str. 75–84.
- Lonza, B. 1977, *Appunti sui castellieri dell'Istria e della provincia di Trieste*. – Societa per la preistoria e protostoria della regione Friuli - Venezia Giulia Quaderno 2. – Trieste, Italo Svevo.
- Looze, M. de, H. Toussaint, D. Commissaris, M. Jans in A. Sargeant 1994, Relationships between energy expenditure and positive and negative mechanical work in repetitive lifting and lowering. – *Journal of Applied Physiology* 77/1, str. 420–426.
- López, J. B., G. A. Jiménez, M. S. Romero, E. A. García, S. F. Martín, A. L. Medina in J. E. Guerrero 2016, 3D modelling in archaeology: The application of Structure from Motion methods to the study of the megalithic necropolis of Panoria (Granada, Spain). – *Journal of Archaeological Science: Reports* 10, str. 495–506.

- Lopez-Gonzalez, L., R. Otero de Cosca, M. Gomez-Heras in S. Garcia-Morales 2016, A 4D GIS methodology to study variations in evaporation points on a heritage building. – *Environmental Earth Sciences* 75/14.
- Lopez-Menchero, V. M. in A. Grande 2011, *The principles of the Seville Charter*. – URL: <http://www.arqueologiavirtual.com/carta/wp-content/uploads/2012/03/BORRADOR-FINAL-FINAL-DRAFT.pdf> (citirano 24. 9. 2016).
- López-Romero, E., P. Manana-Borrazàs, A. Güimil-Farina in M. Y. Daire 2014, Archaeology and coastal erosion: monitoring change through 3D digital techniques. – V: Kamermans, H., W. de Neef, C. Piccoli, A. Posluschny in R. Scopigno (ur.): *UISPP Proceedings series, The three dimensions of archaeology. Proceedings of the XVII UISPP world congress. Volume 7/Sessions A4b and A12*. – Archeopress Publishing LTD, str. 89–97.
- Lureau, A., M. Belarbi, P. Raymond in R. Touquet 2014, Cultural Heritage Documentation in Cave Environment Using Low-Cost Means for Archaeologists: Case Study of the larchant Caves in the Fontainebleau Forest in France. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 557–568.
- Lycett, S. J. in N. von Cramon-Taubadel 2013, A 3D morphometric analysis of surface geometry in Levallois cores: Patterns of stability and variability across regions and their implications. – *Journal of Archaeological Science* 40/3, str. 1508–1517.
- MacDonald, L. (ur.) 2006, *Digital Heritage: Applying digital imaging to cultural heritage*. – Amsterdam, Boston, Elsevier.
- Macheridis, S. 2015, Image-Based 3D Modeling as a Documentation Method for Zooarchaeological Remains in Waste-Related Contexts. – *Ethnobiology Letters* 6/2, str. 242–248.
- Mackenzie, D. 1910, The Dolmens, Tombs of the Giants, and Nuraghi of Sardinia. – *Papers of the British School at Rome* 5, str. 88–137.
- Magnani, M., M. Douglass in S. T. Porter 2016, Closing the seams: Resolving frequently encountered issues in photogrammetric modelling. – *Antiquity* 90/354, str. 1654–1669.
- Magnani, M. in W. Schroder 2015, New approaches to modeling the volume of earthen archaeological features: A case-study from the Hopewell culture mounds. – *Journal of Archaeological Science* 64, str. 12–21.
- Malzbender, T., D. Gelb in H. Wolters 2001, *Polynomial Texture Maps*.
- Manferdini, A. M. in M. Galassi 2013, Assessments for 3D reconstructions of cultural heritage using digital technologies, *3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures* str. 167–174.
- Manzo, A. 2018, On the Integration of Digital 2D and 3D Survey Models for the Geometrical Configuration and the Damage Assessment of a Medieval Building in Venice. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 677–688.
- Mara, H., S. Krömker, J. Stefan in B. Breuckmann 2010, GigaMesh and Gilgamesh: 3D Multiscale Integral Invariant Cuneiform Character Extraction. – V: Artusi, A., M. Joly-Parvex, G. Lucet, A. Ribes in D. Pitzalis (ur.), *The 11th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage*. – The Eurographics Association, str. 131–138.
- Mara, H. in J. Portl 2012, Acquisition and Documentation of Vessels using High-Resolution 3D-Scanners. – V: Trinkl, E. (ur.), *Neue interdisziplinäre Dokumentations- und Visualisierungsmethoden, Corpus Vasorum Antiquorum Österreich, Beiheft 1*. – Vienna, Austria, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
- Marchesetti, C. 1903, *I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia*. – Trst, Italija, Museo civico di storia naturale.
- Martínez-Molina, A., I. Tort-Ausina, S. Cho in J.-L. Vivancos 2016, Energy efficiency and thermal comfort in historic buildings: A review. – *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 61, str. 70–85.
- Martynenko, A. 2017, Vernacular Values in Architectural Heritage. The Case of Vale de Poldros. – *Architecture and Urban Planning* 13/1, str. 15–23.
- Maschner, H. D.G., B. Benson, N. Clement in N. A. Holmer 2015, The Virtual Repository of Arctic Archaeology and the Democratization of Science. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 573–580.
- Masini, N., R. Coluzzi in R. Lasaponara 2011, On the Airborne Lidar Contribution in Archaeology: from Site Identification to Landscape Investigation. – V: Wang, C.-C. (ur.), *Laser Scanning, Theory and Applications*, str. 263–290 (citirano 2. 5. 2011).

- McAllister, M. 2015, Virtual diving: Analysis of the archaeological value in image-based digital recording and reconstruction of underwater shipwreck sites in Western Australia, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena, str. 33.
- McCarthy, J. in J. Benjamin 2014, Multi-image Photogrammetry for Underwater Archaeological Site Recording: An Accessible, Diver-Based Approach. – *Journal of Maritime Archaeology* 9/1, str. 95–114.
- McFadgen, B. G. 1971, An application of stereophotogrammetry to archaeological recording. – *Antiquity* 13/1, str. 71–81.
- McHenry, K. in P. Bajcsy 2008, *An Overview of 3D Data Content, File Formats and Viewers*. – Urbana. – URL: <http://isda.ncsa.uiuc.edu/peter/publications/techreports/2008/NCSA-ISDA-2008-002.pdf> (citirano 26. 6. 2012).
- McPherron, S. P., T. Gernat in J.-J. Hublin 2009, Structured light scanning for high-resolution documentation of in situ archaeological finds. – *Journal of Archaeological Science* 36/1, str. 19–24 (citirano 19. 1. 2011).
- Meadhra, M. in C. K. Lowrie 2007, *Exposure and Lighting for digital photographers only*.
- Mecca, S. 2009, Corbelled earthen dome villages of Syria: From past to sustainable future. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 17–19.
- Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.) 2009, *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*, Edizioni ETS.
- Mellado, N. 2012, *Analysis of 3D objects at multiple scales: application to shape matching* (PhD thesis, University of Bordeaux). – Bordeaux. – URL: <http://geometry.cs.ucl.ac.uk/nmellado/research/papers/2012-thesis/thesis.pdf> (citirano 17. 11. 2016).
- Menna, F., E. Nocerino, F. Remondino, M. Dellepiane, M. Callieri in R. Scopigno 2016, 3D DIGITIZATION OF AN HERITAGE MASTERPIECE - A CRITICAL ANALYSIS ON QUALITY ASSESSMENT. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XLI-B5, str. 675–683.
- Mercer, E. 1997, The Unfulfilled Wider Implications of Vernacular Architecture Studies. – *Vernacular Architecture* 28/1, str. 9–12.
- Meschini, A., G. Leoni, E. Petrucci, F. Sicuranza, A. Zona, Q. Piattoni, L. Dezi in A. Dall'Asta 2015, An integrated Survey Experience for Assessing the Seismic Vulnerability of Senigallia's Fortress (Italy): Documentation for Conservation and FEM Modeling. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 21–28.
- Mifflin, M., S. St Jeor, L. Hill, B. Scott, S. Daugherty in Y. Koh 1990, A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. – *American Journal of Clinical Nutrition* 51/2, str. 241–247.
- Mihelj, M., D. Novak in S. Beguš (ur.) 2014, *Virtual Reality Technology and Applications*. – Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering. – Dordrecht, Springer Netherlands.
- Miles, H. C., A. T. Wilson, F. Labrosse, B. Tiddeman, S. Griffiths, B. Edwards, P. D. Ritsos, J. W. Mearman, K. Möller, R. Karl in J. C. Roberts 2016, Alternative Representations of 3D-Reconstructed Heritage Data. – *Journal on Computing and Cultural Heritage* 9/1, str. 1–18.
- Miles, J., M. Pitts, H. Pagi in G. Earl 2015, Photogrammetry and RTI Survey of Hoa Hakananai'a Easter Island Statue. – V: Traviglia, A. (ur.): *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Across space and time. Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : Perth, 25-28 March 2013*. – Amsterdam, Amsterdam University Press, str. 144–155.
- Miller, G. 1994, Efficient algorithms for local and global accessibility shading. – V: Schweitzer, D., A. Glassner in M. Keeler (ur.), *Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and interactive techniques - SIGGRAPH '94*. – New York, New York, USA, ACM Press, str. 319–326.
- Miller, P. in C. Richards 1995, The Good, the Bad, and the Downright misleading: Archaeological Adoption of Computer Visualization. – V: Huggett, J. in N. Ryan (ur.): *Vol. 600. BAR International Series, CAA94*. – Oxford, Tempus Reparatum, str. 19–22. – URL: http://proceedings.caaconference.org/paper/03_miller_richards_caa_1994/.
- MingYao, A., T. Hua, W. RuoXI, Z. Fang, Z. ThiChao, H. QingWu, Z. YiXuan in Z. Heng 2015, 4D Visualization of Painted Sculpture and Murals. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W7, str. 1–5.
- Miosi, M. 2012, *Tholoi d'Italia: Trulli e capanne in pietra a secco con copertura a tholos*. – Bari, Edizioni di Pagina.
- Mirtič, B., A. Mladenovič, A. Ramovš, A. Senegačnik, J. Vesel in N. Vižintin 1999, *Slovenski naravni kamen*. – Ljubljana, Ministrstvo za znanost in tehnologijo: Restavratorski center Republike Slovenije.

- Mlekuž, D. 2015, Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu. – V: Preinfalk, M. in M. Gašperšič (ur.), *Iz zgodovine Krasa*. – Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino letn. 63, št. 3. – Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, str. 1–16.
- Mlekuž, D. in M. Horvat 2011, Med fiksnim in fleksibilnim: multivariantne analize tehnologije lončenine. – *Arheo* 28, str. 7–18.
- Monni, F., E. Quagliarini in S. Lenci 2019, The Lossetti Tower in Beura-Cardezza (Italy): Structural Assessment and Rehabilitation of a Historical Dry Stone Masonry Building. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing.
- Moreau, N., C. Roudet in C. Gentil 2014, Study and Comparison of Surface Roughness Measurements. – *Journées du Groupe de Travail en Modélisation Géométrique (GTMG'14)*, str. 1–9.
- Mori, N., T. Higo, K. Suemori, H. Suita in Y. Yasumuro 2018, Visualization of the Past-to-Recent Changes in Cultural Heritage Based on 3D Digitization. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 3–14.
- Morot-Sir, P. 2009, Dry-stone buildings in Provence. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, 91-95.
- Mortara, M., C. E. Catalano, F. Bellotti, G. Fiucci, M. Houry-Panchetti in P. Petridis 2014, Learning cultural heritage by serious games. – *Journal of Cultural Heritage* 15/3, str. 318–325.
- Moussa, W., M. Abdel-Wahab in D. Fritsch 2012, Automatic Fusion of Digital Images and Laser Scanner Data for Heritage Preservation. – V: Ioannides, M., D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino in R. Caffo (ur.): *Vol. 7616. Lecture notes in computer science, Progress in Cultural Heritage Preservation. Proceedings of the 4th International Conference, EuroMed 2012*. – Berlin, Heidelberg, Springer, str. 76–85 (citirano 29. 11. 2012).
- Moussa, W. in D. Fritsch 2014, Automatic Registration of Non-overlapping Laser Scans Based on a Combination of Generated Images from Laser Data and Digital Images in One Bundle. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 1–10.
- Mozetič, B. 2004, Terestrično 3D (trirazsežno) lasersko skeniranje. – *Geodetski vestnik* 48/3, str. 351–362.
- Mudge, M., T. Malzbender, C. Schroer in M. Lum 2006, New Reflection Transformation Imaging Methods for Rock Art and Multiple-Viewpoint Display. – V: Ioannides, M., D. Arnold, F. Niccolucci in K. Mania (ur.), *VAST 2006 - The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage*. – URL: http://www.hpl.hp.com/personal/Tom_Malzbender/papers/CHI_VAST2006-final-.pdf (citirano 19. 1. 2011).
- Muir, T. S. 1860, Notice of a Beehive House in the Island of St Kilda.: With Additional Notes by Captain R. W. L. Thomas. – *Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland* III, str. 225–232.
- Muller, A. in C. Clarkson 2014, Estimating original flake mass on blades using 3D platform area: problems and prospects. – *Journal of Archaeological Science* 52, str. 31–38.
- Mundell, C., P. McCombie, C. Bailey, A. Heath in P. Walker 2009, Limit-equilibrium assessment of drystone retaining structures. – *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering* 162/4, str. 203–212.
- Murphy, M., E. McGovern in S. Pavia 2009, Historic building information modelling (HBIM). – *Structural Survey* 27/4, str. 311–327.
- Murphy, M., E. McGovern in S. Pavia 2011, Historic building information modelling - adding intelligence to laser and image based surveys. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XXXVIII-5/W16*, str. 1–7.
- Murphy, M., E. McGovern in S. Pavia 2013, Historic Building Information Modelling – Adding intelligence to laser and image based surveys of European classical architecture. – *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 76, str. 89–102.
- Murray, M., A. Seireg in R. Scholz 1967, Center of gravity, center of pressure, and supportive forces during human activities. – *Journal of Applied Physiology* 23/6, str. 831–838.
- Myers, D. 2016, Heritage inventories: Promoting effectiveness as a vital tool for sustainable heritage management. – *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* 6/2, str. 102–112.

- Myers, D., A. Dalgity in I. Avramides 2016, The Arches heritage inventory and management system: A platform for the heritage field. – *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* 6/2, str. 213–224.
- Nadel, D., S. Filin, D. Rosenberg in V. Miller 2015, Prehistoric bedrock features: recent advances in 3D characterization and geometrical analyses. – *Journal of Archaeological Science* 53, str. 331–344.
- Naik, P. in A. Menon 2019, Structural Behaviour of Dry Stack Stone Corbelled Vaults Under Lateral Support Movement. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing, str. 540–548.
- Nash, G. D. 2010, Twlc Mochyn - Welsh Circular corbelled pigsties. – *Stonechat* 21, str. 9–10. – URL: http://www.dswales.org.uk/Stonechat/21_Summer_2010.pdf (citirano 31. 8. 2018).
- Neubauer, W., M. Doneus in I. Trinks 2012, Advancing the documentation of buried archaeological landscapes. – V: Shortis, M. R. in J. Mills (ur.): *Vol. Volume XXXIX-B5. ISPRS Archives, Proceedings of the XXII ISPRS Congress. Technical Commission V*. – ISPRS, str. 547–552.
- Niederheiser, R., M. Mokoš, J. Lange, H. Petschko, G. Prasicek in S. O. Elberink 2016, DERIVING 3D POINT CLOUDS FROM TERRESTRIAL PHOTOGRAPHS - COMPARISON OF DIFFERENT SENSORS AND SOFTWARE. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XLI-B5, str. 685–692.
- Nocerino, E., F. Menna in F. Remondino 2014, Accuracy of typical photogrammetric networks in cultural heritage 3D modeling projects. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5, str. 465–472.
- Norberg-Schulz, C. 1971, *Existence, Space and Architecture*. – London, Praeger Publishers.
- Ogino, R., J. A. Toque, P. Zhang in A. Ide-Ektessabi 2014, A High Speed Dynamic System for Scanning Reflective Surface with Rotating Polarized Filters. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 59–69.
- Oliver, P. (ur.) 1997, *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World: Cultures and habitats*. – Cambridge, Cambridge University Press.
- Oliver, P. 2006, *Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture*. – Amsterdam, London, Architectural.
- Onnis, S. 2009, Corbelled dome architecture in Sardinia. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 111–120.
- Opgenhaffen, L. in M. H. Sepers 2015, 3D modelling: crossing traditional boundaries between different research areas. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, str. 411–414.
- Osello, A. in F. Rinaudo 2016, Cultural Heritage Management Tools: The Role of GIS and BIM. – V: Stylianidis, E. in F. Remondino (ur.), *3D Recording, Documentation and Management of Cultural Heritage*. – Dunbeath, Whittles Publishing, str. 107–126.
- Ozden, K. E., D. Unay, H. Inan, B. Kaba in O. Ozturk Ergun 2014, Intelligent Interactive Applications for Museum Visits. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 555–563.
- Palyvou, C. 2009, Prehistoric dome architecture in the Aegean. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 39–50.
- Pamart, A., D. Lo Buglio in L. De Luca 2015, Morphological Analysis of Shape Semantics from Curvature-based Signatures. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 105–108.
- Pan, J. Z. 2009, Resource Description Framework. – V: Staab, S. in R. Studer (ur.), *Handbook on ontologies* (2. izd.). – International handbooks on information systems. – Berlin, Springer, str. 71–90.
- Pan, R., Z. Tang, S. Xu in W. Da 2016, Normals and texture fusion for enhancing orthogonal projections of 3D models. – *Journal of Cultural Heritage*,
- Paneva-Marinova, D., M. Rousseva, M. Dimova in L. Pavlova 2018, Tell the Story of Ancient Thracians Through Serious Game. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 509–517.

- Panjek, A. 2004, Fevdalna renta in agrarno gospodarstvo na Krasu na podlagi cenitev gospošte (1615-1637). – *Acta Histriae* 12/2, str. 1–72.
- Panjek, A. 2006, *Človek, zemlja, kamen in burja: Zgodovina kulturne krajine Krasa (orisođ 16. do 20. stoletja)*. – Koper, Annales.
- Panjek, A. 2015, *Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku*. – Koper, Založba Univerze na Primorskem. – URL: <http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6963-35-0.pdf>.
- Panter, M. 1998, Ljudsko stavbarstvo Slovenije, Kras. – *Rodna gruda: revija za Slovence po svetu* 45/5, str. 15.
- Papadopoulos, K. in E. Kefalaki 2010, At the Computer's Edge The value of Virtual Constructions to the Interpretation of Cultural Heritage. – *Archeomatica* 4, str. 46–51.
- Parker, A. in M. Eldridge 2014, Archaeology in the Third and Fourth Dimensions: A Case Study of 3D Data Collection and Analysis From Prince Rupert, BC, Canada. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 115–122.
- Patay-Horváth, A. 2014, The virtual 3D reconstruction of the east pediment of the temple of Zeus at Olympia an old puzzle of classical archaeology in the light of recent technologies. – *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 1/1, str. 12–22.
- Pearson, K. 1900, On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. – *Philosophical Magazine* 50, str. 157–172.
- Perfetti, L., C. Polari in F. Fassi 2017, Fisheye photogrammetry: Tests and methodologies for the survey of narrow spaces. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W3*, str. 573–580.
- Petterson, J. 1954, *Kupolbyggnader med falska Valv: en undersökning över primitivt byggandsskick i Medelhavsområdet och Nordväst-europa med utgångspunkt från västsvenskt material*. – Lund, Sweden, Skånska Centraltryckeriet.
- Pezzati, L. in R. Fontana 2008, 3D Scanning of Artworks. – V: Schreiner, M., M. Strlič in R. Salimbeni (ur.), *Handbook of the use of lasers in conservation and conservation science*. – Brussels, COST office. – URL: <http://alpha1.infim.ro/cost/pagini/handbook/> (citirano 14. 1. 2014).
- Piccoli, C., P. Aparajeya, G. T. Papadopoulos, J. Bintliff, F. F. Leymarie, P. Bes, van der Enden, Mark, J. Poblome in P. Daras 2015, Towards the Automatic Classification of Pottery Sherds: Two Complementary Approaches. – V: Traviglia, A. (ur.): *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Across space and time. Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : Perth, 25-28 March 2013*. – Amsterdam, Amsterdam University Press, str. 463–474.
- Pikov, N., M. Romyantsev, M. Vishniakova, I. Kizhner in D. Hookk 2015, Touching an Ancient Stone: 3d Modeling and Augmented Reality Techniques for Collection of Petroglyphs from State Hermitage Museum. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 739–740.
- Pinney, C. 2005. Things Happen: Or, From Which Moment Does that Object Come, *Materiality*. – Durham, N.C, Duke University Press.
- Pires, H., J. Martínez Rubio in A. Elorza Arana 2015, Techniques for revealing 3D hidden archaeological features: morphological residual models as virtual-polynomial texture maps. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5/W4*, str. 415–421.
- Plets, G., W. Gheyle, G. J. J. Verhoeven, J. De Reu, J. Bourgeois, J. Verhegge in B. B. Stichelbaut 2012, Three-dimensional recording of archaeological remains in the Altai Mountains 86/333, str. 884–897 (citirano 10. 9. 2012).
- Pollefeys, M., R. Koch, M. Vergauwen in L. van Gool 1998, Virtualizing Archaeological Sites, *Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Systems and Multimedia (VSMM) 98*. – URL: <http://www.cs.unc.edu/~marc/pubs/PollefeysVSMM98b.pdf> (citirano 24. 4. 2011).
- Pollefeys, M., R. Koch, M. Vergauwen in L. van Gool 2000, Automated reconstruction of 3D scenes from sequences of images. – *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 55/4, str. 251–267.
- Polli, E. in D. Gasparo 2009, *Le casite del Carso triestino: Viaggio alla scoperta del territorio esplorato da Julius Kugy Parte prima: Ferneti, Banne, Trebeciano, Gropada, Padriciano*. – Trieste, CAI - Club Alpino Italiano XXX Ottobre.

- Ponciano, J.-J., A. Karmacharya, S. Wefers, P. Atorf in F. Boochs 2019, Connected Semantic Concepts as a Base for Optimal Recording and Computer-Based Modelling of Cultural Heritage Objects. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing, str. 297–304.
- Porter, S. T., M. Roussel in M. Soressi 2016, A Simple Photogrammetry Rig for the Reliable Creation of 3D Artifact Models in the Field. – *Advances in Archaeological Practice* 4/1, str. 71–86.
- Potenziani, M., M. Callieri in R. Scopigno 2018, Developing and Maintaining a Web 3D Viewer for the CH Community: An Evaluation of the 3DHOP Framework. – V: Sablatnig, R. in M. Wimmer (ur.), *Proceedings of the 16th Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH 2018)*. – Aire-la-Ville, The Eurographics Association, 169-178.
- Premo, L. S. 2010, Equifinality and Explanation: The Role of Agent-Based Modeling in Postpositivist Archaeology. – V: Costopoulos, A. in M. Lake (ur.), *Simulating change: Archaeology into the twenty-first century*. – Foundations of archaeological inquiry. – Salt Lake City, University of Utah Press, str. 28–37.
- Presious 2013-2016, *Predicive digitization, restoration and assessment of cultural heritage objects*. – URL: <http://presious.eu/> (citirano 28. 3. 2018).
- Previtali, M. in F. Banfi 2018, Towards the Definition of Workflows for Automation in HBIM Generation. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 52–63.
- Pucer, P. 2011, Razširjena resničnost: Augmented reality. – *Zdravstveni vestnik* 80, str. 578–585.
- Pujol-Tost, L. 2008, Does virtual archaeology exist? – V: Posluschny, A., K. Lambers in I. Herzog (ur.): *Vol. 10. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Layers of perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)*. – Bonn, Habelt, str. 101–107.
- Quan, L. 2010, *Image-based modeling*. – New York, Springer. – URL: <http://www.worldcat.org/oclc/671868838>.
- Quantin, M., B. Hervy, F. Laroche in J.-L. Kerouanton 2015, Mass Customization for Cultural Heritage 3D Models. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 129–132.
- Quattrini, R. in E. Baleani 2015, Theoretical background and historical analysis for 3D reconstruction model. Villa Thiene at Cicogna. – *Journal of Cultural Heritage* 16/1, str. 119–125.
- Rapoport, A. 1969, *House form and culture*. – Prentice-Hall foundations of cultural geography series. – Englewood Cliffs (N.J.), Hemel Hempstead, Prentice-Hall.
- Reed, P. S. 1982, Documentation of Historic Structures. – *Bulletin of the Association for Preservation Technology* 14/4, str. 19–22.
- Reilly, P. 1991, Towards a Virtual Archaeology. – V: Rahtz, S. in K. Lockyear (ur.): *Vol. 565. BAR International Series, CAA90*. – Oxford, Tempus Reparatum, str. 132–139.
- Reilly, P. 1992, Three-dimensional modelling and primary archaeological data. – V: Reilly, P. in S. Rahtz (ur.), *Archaeology and the Information Age: a global perspective*. – London, Routledge, str. 92–107.
- Remondino, F. 2011, Heritage Recording and 3D Modeling with Photogrammetry and 3D Scanning. – *Remote Sensing* 3/6, str. 1104–1138. – URL: <http://www.mdpi.com/2072-4292/3/6/1104/pdf> (citirano 1. 8. 2012).
- Remondino, F., S. Del Pizzo, T. P. Kersten in S. Troisi 2012, Low-Cost and Open-Source Solutions for Automated Image Orientation – A Critical Overview. – V: Ioannides, M., D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino in R. Caffo (ur.): *Vol. 7616. Lecture notes in computer science, Progress in Cultural Heritage Preservation. Proceedings of the 4th International Conference, EuroMed 2012*. – Berlin, Heidelberg, Springer, str. 40–54 (citirano 29. 11. 2011).
- Remondino, F., M. G. Spera, E. Nocerino, F. Menna, F. Nex in S. Gonizzi-Barsanti 2013, Dense image matching: Comparisons and analyses. – V: Addison, A. C. (ur.), *Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress. Digital Heritage: federating the 19th Int'l VSMM, 10th Eurographics GCH, & 2nd UNESCO Memory of the World Conferences, plus special sessions from CAA, Arqueologica 2.0, Space2Place, ICOMOS ICIP & CIPA, EU projects, et al.* – [S. l.], IEEE, str. 47–54.
- Renčelj, S. in L. Lah 2008, *Kraška hiša in arhitektura Krasa: Med očarljivostjo in vsakdanom*. – Koper, Libris.
- Resnick, M. 1996, Postural changes due to fatigue. – *Computers & Industrial Engineering* 31/1-2, str. 491–494.
- Restuccia, F., C. Fianchino, M. Galizia in C. Santagati 2012, The stone landscape of the Hyblaeen Mountains: the geometry, structure, shape and nature of the muragghio. – V: Tampone, G., R. Corazzi in E. Mandelli (ur.), *Domes in the world. Congress Proceedings*. – Nardini Editore.

- Richardson, A. in U. Smilansky 2013, Geometrical Characterization of Cuneiforms - A Computer-based Approach, *Book of Abstracts* str. 41.
- Robertson, D. P. in R. Cipolla 2009, Structure from Motion. – V: Varga, M. (ur.), *Practical image processing and computer vision*. – New York, John Wiley & Sons. – URL: <http://mi.eng.cam.ac.uk/~cipolla/publications/contributionToEditedBook/2008-SFM-chapters.pdf>.
- Rodriguez-Echavarria, K., D. Morris in D. Arnold 2009, Enabling Users to Create and Document 3D Content for Heritage. – V: Dini, P. (ur.), *Proceedings. Future Computing, Service Computation, Cognitive, Content, Patterns ; 15-20 November 2009, Athens, Greece*. – Los Alamitos, Calif, IEEE Computing Society.
- Rodriguez-Echavarria, K. in R. Song 2015, Studying Shape Semantics of an Architectural Moulding Collection: Classifying Style Based on Shape Analysis Methods. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 53–60.
- Rodriguez-Gonzalvez, P., D. Gonzalez-Aguilera, G. Lopez-Jimenez in I. Picon-Cabrera 2014, Image-based modeling of built environment from an unmanned aerial system. – *Automation in Construction* 48, str. 44–52.
- Roman-Rangel, E. in D. Jimenez-Badillo 2015, Recognizing the shape of archaeological objects by extracting local orientation of points on the surface of 3D models, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena, str. 97.
- Ronchi, A. M. 2009, *ECulture: Cultural Content in the Digital Age*. – Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg.
- Ronzino, P., F. Niccolucci in S. Hermon 2012, A metadata schema for cultural heritage documentation. – V: Cappellini, V. (ur.): *Vol. 88. Proceedings e report, Electronic imaging & the visual arts. EVA 2012 Florence*. – Firenze, Firenze University Press, str. 36–41.
- Roo, B. de, J. Bourgeois in P. de Maeyer 2013, On the way to a 4D archaeological GIS: state of the art, future directions and need for standardization, *Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage)*. – Piscataway, NJ, Institute of Electrical and Electronics Engineers, str. 617–620.
- Roo, B. de, B. Lonneville, J. Bourgeois in P. de Maeyer 2016a, From Virtual Globes to ArchaeoGIS: Determining the Technical and Practical Feasibilities. – *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing* 82/9, str. 677–685.
- Roo, B. de, K. Ooms, J. Bourgeois in P. de Maeyer 2014, Bridging Archaeology and GIS: Influencing Factors for a 4D Archaeological GIS. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 186–195.
- Roo, B. de, C. Stal, B. Lonneville, A. de Wulf, J. Bourgeois in P. de Maeyer 2016b, Spatiotemporal data as the foundation of an archaeological stratigraphy extraction and management system. – *Journal of Cultural Heritage* 19, str. 522–530.
- Rovero, L. in U. Tonietti 2014, A modified corbelling theory for domes with horizontal layers. – *Construction and Building Materials* 50, str. 50–61.
- Sadholz, A., C. Muir in R. Perucchio 2015, A 3D Kinematic Model for Assessing the Seismic Capacity of the Frigidarium of the Baths of Diocletian. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 89–92.
- Sánchez, J. L. S., J. S. Vizcaíno in Ó. M. Espinosa 2015, 3D Visualisation of Archaeological Structures From Geophysical Explorations in Alarcos Site Sector III (Ciudad Real). – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications*.
- Sanders, D. 2012, More than Pretty Pictures of the Past: An American Perspective on Virtual Heritage. – V: Bentkowska-Kafel, A., H. Denard in D. Baker (ur.), *Paradata and transparency in virtual heritage*. – Digital research in the arts and humanities. – Farnham, Surrey, England, Burlington, VT, Ashgate, str. 37–56.
- Sanjurjo-Sánchez, J. 2016, An Overview of the Use of Absolute Dating Techniques in Ancient Construction Materials. – *Geosciences* 6/2, str. 22.
- Sanz, J. O., M. L. G. de La Docampo, S. M. Rodríguez, M. T. R. Sanmartín in G. M. Cameselle 2010, A simple methodology for recording petroglyphs using low-cost digital image correlation photogrammetry and consumer-grade digital cameras. – *Journal of Archaeological Science* 37/12, str. 3158–3169.
- Schäfer, A., H. Leitte in H. G. Bock 2013, A Semi-Automated 3D Puzzle on Khmer Temples from the Angkorian Period, *Book of Abstracts* str. 42–43.

- Schinko, C., U. Krispel, T. Ullrich in D. Fellner 2015, Built by algorithms - state of the art report on procedural modeling -. – *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* XL-5/W4, str. 469–479.
- Schlanger, N. 1994, Mindful technology: unleashing the chafne operatoire for an archaeology of mind. – V: Renfrew, C. in E. B. W. Zubrow (ur.), *The ancient mind: elements of cognitive archaeology*. – Cambridge, Cambirdge University Press, str. 143–151.
- Schneider, P. J. in D. H. Eberly 2002, *Geometric tools for computer graphics*. – San Francisco, Calif., Morgan Kaufmann; Oxford : Elsevier Science.
- Schuller, M. 2005, Building Archaeology - Bauforschung. – V: Brusckke, A. (ur.), *Bauaufnahme in der Denkmalpflege*. – MONUDOCThema 02. – Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag, str. 9–22.
- Schwarz, G. T. 1964, Stereoscopic views taken with an ordinary single camera?: A new technique for archaeologists. – *Archaeometry* 7/1, str. 36–42.
- Schwerin, J. von, F. Remondino, H. Richards-Rissetto, B. Jemenez in M. Reindel 2013, MayaArch3D: Collecting and Structuring Data for Visualization and Analysis in Maya Archaeology, *Book of Abstracts* str. 46–47.
- Scianna, A., G. F. Gaglio in M. La Guardia 2018, BIM Modelling of Ancient Buildings. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 344–355.
- Scianna, A., S. Gristina in S. Palagia 2014, Experimental BIM Applications in Archaeology: A Work-Flow. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 490–498.
- Sedej, I. 1988/90, Stavbarstvo depriviligiranih družbenih slojev na Slovenskem v devetnajstem stoletju. – *Slovenski etnograf* 33/34, str. 301–328.
- Sedej, I. 1988/1990, Vsakdanje življenje večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju. – *Slovenski etnograf* 33/34, str. 7–23.
- Sequeira, L. M., L. Morgado in E. S. Pires 2014, Simplifying Crowd Automation in the Virtual Laboratory of Archaeology. – *Procedia Technology* 13, str. 56–65.
- Serfaty-Garzon, P. 1985, Experience and Use of the Dwelling. – V: Altman, I. in C. M. Werner (ur.), *Home Environments*. – Human behavior and environment 8. – New York, London, Plenum, str. 65–86.
- Servigne, S., N. Lesage in T. Libourel 2006, Quality Components, Standards, and Metadata. – V: Devillers, R. in R. Jeansoulin (ur.), *Fundamentals of Spatial Data Quality*. – London, UK, ISTE, str. 179–210.
- Serway, R. in J. Jewett 2004, *Physics for scientists and engineers* (6. izd.). – Belmont, Thomson-Brooks/Cole.
- Sharp, M., E. Harman, J. Vogel, J. Knapik in S. Legg 1988, Maximal aerobic capacity for repetitive lifting: Comparison with three standard exercise testing modes. – *European journal of applied physiology and occupational physiology* 57/6, str. 753–760.
- Shih, N.-J., C.-Y. Lee, S.-W. Jhan, G.-S. Wang in Y.-F. Jhao 2011, Digital preservation of a Taiwanese historical settlement: Using 3D post-construction scan to develop an application framework and reference for Beipu Township. – *Cities* 28/2, str. 193–205.
- Shih, N.-J., H.-J. Wang, C.-Y. Lin in C.-Y. Liao 2007, 3D scan for the digital preservation of a historical temple in Taiwan. – *Advances in Engineering Software* 38/7, str. 501–512.
- Sims, D. 1997, Archaeological Models: Pretty Pictures or Research Tools? – *IEEE computer graphics and applications* 17/1, str. 13–15.
- Sir, M., Z. Bradac in P. Fiedler 2015, Ontology versus Database. – *IFAC-PapersOnLine* 48/4, str. 220–225.
- Slapšak, B. 1999, Slovenski Kras v poznejši prazgodovini in v rimski dobi. – V: Kranjc, A., V. Likar in M. Žalik Huzjan (ur.), *Kras. Pokrajina, življenje, ljudje*, str. 145–164. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Slapšak, B., P. Šivic in F. Mravlje 1983, Stereofotogrametrija. – *Arheo* 3, str. 26–30.
- Slocum, T. A., R. B. McMaster, F. C. Kessler in H. H. Howard 2014, *Thematic cartography and geovisualisation* (3. izd.). – Harlow, Pearson Education, Inc.
- Smoljanović, H., N. Živaljić in Ž. Nikolić 2013, A combined finite-discrete element analysis of dry stone masonry structures. – *Engineering Structures* 52, str. 89–100.
- Sotelo Rico, M. 2018, *Paisajes olvidados en las serranias de Uruguay: Arquitecturas en piedra en la Sierra de Aguirre* (PhD, University of Sevilla, Faculty of Geography and History). – Sevilla.
- Soto-Zamora, M. A., I. E. Vízcaíno-Hernández, R. A. Díaz-Zeledón in J. J. Velasco-González 2019, Application of Digital Close-Range Photogrammetry to the Modeling of Heritage Structural Elements for Its Analysis by FEM. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing, str. 342–350.

- Spanish Society of Virtual Archaeology 2016. – URL: <http://www.arqueologiavirtual.com/seav/> (citirano 20. 3. 2016).
- Speich, K. 1988, Kragkuppelbauten im Puschlav: Untersuchung eines altertümlichen Haustyps. – *Schweizer Ingenieur und Architekt* 106/45, str. 1232–1238.
- Spring, A. P. in C. Peters 2014, Developing a low cost 3D imaging solution for inscribed stone surface analysis. – *Journal of Archaeological Science* 52, str. 97–107.
- Stal, C., B. Lonneville, T. Nuttens, P. de Maeyer in A. de Wulf 2014, Highly Detailed 3D Modelling of Mayan Cultural Heritage Using an UAV, *Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance*.
- Stamatopoulos, M. I. in C.-N. Anagnostopoulos 2018, Simulation of an Archaeological Disaster: Reassembling a Fragmented Amphora Using the Thickness Profile Method. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 162–173.
- Stančič, Z. 1988, *Metodologija fotogrametrične dokumentacije arheoloških izkopavanj* (magistrsko delo, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani). – Ljubljana.
- Stančič, Z. 1989, Računalnik v arheologiji - kaj več od streljanja vesoljčkov? – *Arheo* 54, str. 13–15.
- Stanco, F., S. Battiato in G. Gallo (ur.) 2012, *Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation: Analysis, Restoration, and Reconstruction of Ancient Artworks*. – Digital Imaging and Computer Vision Series. – Boca Raton, CRC Press (citirano 29. 10. 2011).
- Stanco, F. in D. Tanasi 2012, Experiencing the Past: Computer Graphics in Archaeology. – V: Stanco, F., S. Battiato in G. Gallo (ur.), *Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation: Analysis, Restoration, and Reconstruction of Ancient Artworks*. – Digital Imaging and Computer Vision Series. – Boca Raton, CRC Press, str. 1–28.
- Stergioulas, A., G. Ioannakis, A. Koutsoudis in C. Chamzas 2018, The Orion Pottery Repository: A Publicly Available 3D Objects' Benchmark Database with Texture Information. – V: Ioannides, M., E. Fink, R. Brumana, P. Patias, A. Doulamis, J. Martins in M. Wallace (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection*. – LNCS 11196. – Cham, Springer International Publishing, str. 174–187.
- Stevens, D. 2003, Photogrammetry. – V: Moore, J. F. A. (ur.), *Monitoring building structures*. – The Taylor & Francis e-Library. – Glasgow, Blackie, New York; Van Nostrand Reinhold, str. 32–67.
- Štuhec, S. 2012a, Dvojnopolrazsežnostno in tridimenzionalno upodabljanje artefaktov. – *Arheo* 29, str. 87–98.
- Štuhec, S. 2012b, *Dvojnopolrazsežnostna (2,5D) in trirazsežnostna (3D) vizualizacija artefaktov* (Master, Univerza v Ljubljani). – Ljubljana (citirano 9. 10. 2012).
- Štuhec, S. 2014, 3D Dokumentacija arheoloških predmetov. – V: Novaković, P., I. Pandžić in Z. Mileusnić (ur.), *Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT. Banja Luka (27. 2. 2014), Tuzla (8. 5. 2014), Sarajevo (2.-3.7. 2014)*. – Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, str. 117–125.
- Štuhec, S., E. Aspöck, A. Masur, P. Andorfer in K. Zaytseva 2016, Putting 3D models into context - Schachermeyr pottery collection and the DEFC app, *Proceedings of the 8th Proceedings of 8th International Congress on Archaeology, Computer Graphics, Cultural Heritage and Innovation ARQUEOLÓGICA 2.0'* str. 449–451. – URL: <http://ocs.editorial.upv.es/index.php/arqueologica20/arqueologica8/paper/viewFile/4155/2288>.
- Štuhec, S., G. J. Verhoeven in I. Štuhec 2019, Modelling building costs from 3D building models: Estimating the construction effort from image-based surface models of dry-stone shepherd shelters (Kras, Slovenia). – *ISPRS International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W9*, str. 691–698.
- Štular, B. in S. Štuhec 2015, *3D Archaeology: Early Medieval Earrings from Kranj*. – Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Sullivan, L. H. 1896, The tall office building artistically considered. – *Lippincott's Magazine* March.
- Szeliski, R. 2011, *Computer vision: Algorithms and applications*. – Texts in Computer Science. – New York, Springer. – URL: <http://www.worldcat.org/oclc/697491948>.
- Tamborrino, R. in F. Rinaudo 2015, Digital Urban History As An Interpretation Key Of Cities' Cultural Heritage. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 235–242.
- Tan, B.-K. in H. Rahaman 2009, Virtual Heritage: Reality and Criticism. – V: Tidafi, T. in T. Dorta (ur.), *Joining Languages, Cultures and Visions*. – PUM, str. 143–156.

- Tanner, P. T. 2015, 3D Scanning, Contact Digitising and Advanced 3D Digital Modelling for the reconstruction and Analysis of Boats and Ships, *Book of Abstracts. Keep the Revolution Going*. – Siena, University of Siena.
- Taylor, R. E. 2001, Radiocarbon dating. – V: Brothwell, D. R. in A. M. Pollard (ur.), *Handbook of archaeological sciences*. – Chichester, John Wiley & Sons, str. 23–34.
- Teddy, D., J. Romain, C. Aladine, T. Sylvie, E. Matthieu, M. Lionel in J. Sebastien 2015, Automatic pattern recognition on archaeological ceramic by 2D and 3D image analysis: A feasibility study. – V: Rachid, J. (ur.), *5th International Conference on Image Processing, Theory, Tools and Applications 2015. IPTA 2015*. – Piscataway, NJ, IEEE, str. 224–228.
- Teixeira, M. C. 2019, Megalithic Shelters in Vale de Poldros, Portugal. The Cardenas. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing, 285–293.
- Teržan, B. 1999, Oris obdobja KŽG na Slovenskem. – *Arheološki Vestnik* 50, str. 97–143.
- The London Charter 2009, *The London Charter for the computer-based visualisation of cultural heritage*. – URL: <http://www.londoncharter.org/> (citirano 20. 3. 2016).
- Thew, I., A. Sutherland in D. Theodosopoulos 2013, Structural response of drystone Iron Age brochs. – *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings* 166/6, str. 316–324.
- Thornes, R. in J. Bold (ur.) 1998, *Documenting the Cultural heritage: Archaeological sites, cultural objects, historic buildings*. – Los Angeles, Calif., Getty Information Institute. – URL: <http://archives.icom.museum/object-id/heritage/core.html> (citirano 12. 10. 2018).
- Thorson, R. M. 2005, *Exploring stone walls: A Field Guide to New England's Stone Walls*. – New York, Walker & Company.
- Tingdahl, D., M. Vergauwen in L. van Gool 2012, ARC3D: A Public Web Service That Turns Photos into 3D Models. – V: Stanco, F., S. Battiato in G. Gallo (ur.), *Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation: Analysis, Restoration, and Reconstruction of Ancient Artworks*. – Digital Imaging and Computer Vision Series. – Boca Raton, CRC Press, str. 101–125 (citirano 29. 10. 2011).
- Tipler, P. in G. Mosca 2008, *Physics for scientists and engineers* (6. izd.). – New York, W. H. Freeman and Company.
- Tobler, R. F. in S. Maierhofer 2006, A mesh data structure for rendering and subdivision, *Proceedings of WSCG*. – University of West Bohemia, str. 157–162.
- Todisco, L., G. Sanitate in G. Lacorte 2017, Geometry and Proportions of the Traditional Trulli of Alberobello. – *Nexus Network Journal* 19/3, str. 701–721.
- Toniolo, L., M. Boriani in G. Guidi 2015, *Built Heritage: Monitoring Conservation Management*. – Cham, Springer International Publishing.
- Toš, I. 2010, Antropologija in vernakularno kot izvora razumevanja antropogenega okolja. – *AR arhitektura, raziskave* 2, str. 13–22.
- Trinks, I., M. Díaz-Andreu, R. Hobbs in E. Sharpe 2005, Digital rock art recording: visualising petroglyphs using 3D laser scanner data. – *Rock Art Research* 22/2, str. 131–139.
- Troiano, D., A. Garcia Morro, Merlo Alessandro in E. Vendrell Vidal 2014, From a Model of a City to an Urban Information System: The SIUR 3D of the Castle of Pietrabuona. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 121–130.
- Tunca, Ö. in K. Rutten 2009, The corbelled dome in the archaeology of the ancient Near East. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 33–38.
- Turpin, S. A., R. P. Watson, S. Dennett in H. Muessig 2013, Stereophotogrammetric Documentation of Exposed Archaeological Features. – *Journal of Field Archaeology* 6/3, str. 329–337.
- Uglešić, D. in A. Uglešić 2014, Assessment of Structural natural Frequencies and Application in the Calibration of FEM Models and Structural Health Monitoring. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 669–677.
- United Nations University, World Health Organization in Food and Agriculture Organization of the United Nations 2004, *Human energy requirements: Report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation : Rome, 17-24 October 2001*. – FAO food and nutrition technical report series, 1813-3923 1. – Rome, United Nations University.

- Upton, D. 1991, Form and User: Style, Mode, Fashion, and the Artifact. – V: Pocius, G. L. (ur.), *Living in a Material World: Canadian and American Approaches to Material Culture*. – St. John's, Nfld, Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, str. 156–157.
- Upton, D. in J. M. Vlach 1986, *Common Places: Readings in American Vernacular Architecture*. – Athens, University of Georgia Press.
- Vafiadou, A., A. S. Murray in I. Liritzis 2007, Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating investigations of rock and underlying soil from three case studies. – *Journal of Archaeological Science* 34, str. 1659–1669.
- Valero, E., F. Bosché, A. Forster in E. Hyslop 2019, Historic Digital Survey: Reality Capture and Automatic Data Processing for the Interpretation and Analysis of Historic Architectural Rubble Masonry. – V: Aguilar, R., D. Torrealva, S. Moreira, M. A. Pando in L. F. Ramos (ur.), *Structural Analysis of Historical Constructions*. – 18. – Cham, Springer International Publishing.
- van Dieën, J., P. van der Burg, T. Raaijmakers in H. Toussaint 1998, Effects of repetitive lifting on kinematics: Inadequate anticipatory control or adaptive changes? – *Journal of Motor Behavior* 30/1, str. 20–32.
- van Eckeren, K., R. Tausch, P. Santos in D. W. Fellner 2015, 3DHOG for Geometric Similarity Measurement and Retrieval for Digital Cultural Heritage Archives. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 117–120.
- van Riel, S. 2016, *Exploring the use of 3D GIS as an analytical tool in archaeological excavation practice* (University of Lund). – Lund, Sweden.
- VanPool, T. L. in R. D. Leonard 2010, *Quantitative analysis in archaeology*. – Oxford, Wiley-Blackwell.
- Vaughan, W. 2012, *[digital] MODELING*. – Berkeley, USA, Pearson Education, Inc.
- Vegas, F., C. Mileto in V. Cristini 2009, Corbelled dome architecture in Spain and Portugal. – V: Mecca, S. in L. Dispasquale (ur.), *Earthen Domes and Habitats: Villages of Northern Syria. An architectural tradition shared by East and West*. – Edizioni ETS, str. 81–89.
- Vegas-López Manzanares, F., C. Mileto in V. Cristini 2010, Corbelling domes and bridges in Spain and Portugal: a comparative study. – V: Baochun, C. in W. Jiangang (ur.), *Proceedings of the 6th International Conference on Arch Bridges*. – Fuzhou, Fuzhou University, str. 297–303.
- Venerito, M., D. Foti in M. Vitti 2017, On the Static and Dynamic Behavior of a Prehistoric Structure Typical of Apulia in Italy. – *Procedia Engineering* 180, str. 480–490.
- Verhoeven, G. 2010, It's all about the format - unleashing the power of RAW aerial photography. – *International Journal of Remote Sensing* 31/8, str. 2009–2042.
- Verhoeven, G. 2016, Basics of Photography for Cultural Heritage Imaging. – V: Stylianidis, E. in F. Remondino (ur.), *3D Recording, Documentation and Management of Cultural Heritage*. – Dunbeath, Whittles Publishing, str. 127–252.
- Verhoeven, G., N. Doneus, M. Doneus in S. Štuhec 2015, From pixel to mesh—Accurate and straightforward 3D documentation of cultural heritage from the Cres/Lošinj archipelago. – V: Ettinger Starčić, Z. in D. Tončinić (ur.), *Conference proceedings of Istraživanja na otocima*. – Zagreb, HAD, str. 165–176.
- Verhoeven, G., C. Sevara, W. Karel, C. Ressler, M. Doneus in C. Briese 2013, Undistorting the Past: New Techniques for Orthorectification of Archaeological Aerial Frame Imagery. – V: Corsi, C., B. Slapšak in F. Vermeulen (ur.), *Good Practice in Archaeological Diagnostics*. – Natural Science in Archaeology. – Cham, Springer International Publishing, str. 31–67.
- Verhoeven, G. J. 2017a, Computer graphics meets image fusion: The power of texture baking to simultaneously visualise 3D surface features and colour. – *ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences* IV-2/W2, str. 295–302.
- Verhoeven, G. J. 2017b, Mesh Is More—Using All Geometric Dimensions for the Archaeological Analysis and Interpretative Mapping of 3D Surfaces. – *Journal of Archaeological Method and Theory* 24/4, str. 999–1033.
- Verhoeven, G. J. J. 2011, Taking computer vision aloft - Archaeological three-dimensional reconstructions from aerial photographs with PhotoScan. – *Archaeological Prospection* 18/1, str. 67–73. – URL: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arp.399/abstract> (citirano 24. 2. 2011).
- Verhoeven, G. J. J. 2012, Getting computer vision airborne – using Structure from Motion for accurate orthophoto production. RSPSoc Archaeology Special Interest Group Newsletter Spring 2012, 4-6. – *RSPSoc Archaeology Special Interest Group Newsletter* Spring 2012, str. 4–6. – URL: http://rspsoc.org/images/uploads/sig_publications/ArchSIG_Newsletter_Spring_2012.pdf (citirano 24. 2. 2012).

- Verhoeven, G. J. J., M. Doneus, C. Briese in F. Vermeulen 2012, Mapping by matching: a computer vision-based approach to fast and accurate georeferencing of archaeological aerial photographs. – *Journal of Archaeological Science* 39/7, str. 2060–2070.
- Versaci, A., A. Cardaci, D. Idelicato in L. R. Fauzia 2014, Keeping the Equilibrium: The Static Aspects of the Restoration Project. The Case Study of the Mother Church of San Cataldo (Sicily). – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 517–525.
- Verykokou, S., C. Ioannidis in G. Kontogianni 2014, 3D Visualization via Augmented Reality: The Case of the Middle Stoa in the Ancient Agora of Athens. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 279–289.
- Vetrivel, A., M. Gerke, N. Kerle in G. Vosselman 2015, Identification of damage in buildings based on gaps in 3D point clouds from very high resolution oblique airborne images. – *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 105, str. 61–78.
- Villemus, B., J. C. Morel in C. Boutin 2007, Experimental assessment of dry stone retaining wall stability on a rigid foundation. – *Engineering Structures* 29/9, str. 2124–2132.
- Vinazza, M. 2014, Tehnike gradnje prazgodovinskih suhih zidov na Krasu. – V: Kranjc, D. (ur.), *Zid na suho: Zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu = Muro a secco raccolta di testi tecnici sui muri a secco del Carso*. – Škocjan, Park Škocjanske jame, str. 47–55.
- Virtual Archaeology project 2016. – URL: <http://virtualarchaeology.ru/> (citirano 20. 3. 2016).
- Volčič, T., D. Zadnik, D. Mrzlić, M. Sotlar in G. Šubara 2013, *Zakrivljeno palico v roki... Zgodovinski pomen paše in pašništva za okolje* (Projekt APRO). – Nova Gorica, KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.
- Volk, R., J. Stengel in F. Schultmann 2014, Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs. – *Automation in Construction* 38, str. 109–127.
- Wang, K., F. Torkhani in A. Montanvert 2012, A fast roughness-based approach to the assessment of 3D mesh visual quality. – *Computers & Graphics* 36/7, str. 808–818.
- Wangerin, G. 1992, *Bauaufnahme*. – Wiesbaden, Vieweg+Teubner Verlag.
- Weber, G. W. 2014, Another link between archaeology and anthropology: Virtual anthropology. – *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 1/1, str. 3–11.
- Wei, C. O., S. C. Chin, Z. Majid in H. Setan 2010, 3D Documentation and Preservation of Historical Monument Using Terrestrial Laser Scanning. – *Geoinformation Science Journal* 10/1, str. 73–90.
- Welbergen, E., H. Kemper, J. Knibbe, H. Toussaint in L. Clysen 1991, Efficiency and effectiveness of stoop and squat lifting at different frequencies. – *Ergonomics* 34/5, str. 613–624.
- Wenzel, K., M. Rothermel, D. Fritsch in N. Haala 2013, Image acquisition and model selection for multi-view stereo, *3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures* str. 251–258.
- Whipp, B. in K. Wasserman 1969, Efficiency of muscular work. – *Journal of Applied Physiology* 26/5, str. 644–648.
- Whitley, D. S. 1998, *Reader in archaeological theory: post-processual and cognitive approaches*. – London, New York, Routledge.
- Whitney, E. in S. Rolfes 2016, *Understanding nutrition*. – Stamford, Cengage learning.
- Whittlesey, J. H. 1966, Photogrammetry for the Excavator. – *Archaeology* 19/4, str. 273–276.
- Wiedemann, A. 2004, *Handbuch Bauwerksvermessung: Geodäsie, Photogrammetrie, Laserscanning*. – Basel, Birkhäuser Basel.
- Wiemann, A.-K., F. Boochs, A. Karmacharya in S. Wefers 2014, Characterisation of Spatial Techniques for Optimised Use in Culture Heritage Documentation. – V: Ioannides, M., N. Magnenat-Thalmann, E. Fink, R. Žarnić, A.-Y. Yen in E. Quak (ur.), *Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. EuroMed 2014, LNCS 8740*. – Switzerland, Springer International Publishing, str. 374–386.
- Williams, K. in P. Cavanagh 1983, A model for the calculation of mechanical power during distance running. – *Journal of Biomechanics* 16/2, str. 115–128.
- Wilson, J. P. in J. C. Gallant 2000, *Terrain analysis: principles and applications*. – New York, Wiley.
- Winter, D. 2009, *Biomechanics and motor control of human movement* (4. izd.). – Hoboken, John Wiley & Sons.
- Wojtanowski, J., Z. Mierczyk in M. Zygmunt 2008, Laser remote sensing of underwater objects. – V: Bostater, C. R., Jr., S. P. Mertikas, X. Neyt in M. Velez-Reyes (ur.): *Vol. 7105. Proceedings of SPIE, Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, and Large Water Regions 2008*. – Bellingham, SPIE, str. 71050. – URL: <http://144.206.159.178/ft/CONF/16421145/16421156.pdf> (citirano 16. 8. 2012).

- Wu, L. 2004, Topological relations embodied in a generalized tri-prism (GTP) model for a 3D geoscience modeling system. – *Computers & Geoscience* 30/4, str. 405–418.
- Wurzer, G., K. Kowarik in H. Reschreiter (ur.) 2015, *Agent-based Modeling and Simulation in Archaeology*. – Cham, Springer International Publishing.
- Xuan, H., C. Wu in W. Su 2014, Daylighting Analysis of Vernacular Architecture in Guizhou Province, China, *30th International PLEA Conference*. – CEPT University, str. 1–8. – URL: http://www.plea2014.in/wp-content/uploads/2017/01/Poster_PB_2169_PR.pdf (citirano 5. 7. 2018).
- Young, H., R. Freedman in A. Ford 2012, *Sears and Zemansky's university physics* (13. izd.). – San Francisco, Calif., Addison-Wesley.
- Zaccarini, M., A. Iannucci, M. Orlandi in M. Vandini 2013, A multi-disciplinary approach to the preservation of cultural heritage: A case study on the Piazzetta degli Ariani, Ravenna, *Proceedings of the 2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage)*. – Piscataway, NJ, Institute of Electrical and Electronics Engineers, str. 337–340.
- Zachar, J. in S. Štuhec 2014, Old Versus New - Introducing Image-Based 3D Modeling into the General Documentation Workflow of Archaeological Rescue Excavations. Case Studies: the Čachtice and Bratislava castles, Slovakia. – V: Giligny, F., F. Djindjian, L. Costa, P. Moscati in S. Robert (ur.), *Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology - CAA 2014 - 21st Century Archaeology*. – Archaeopress, str. 529–540.
- Zeppelzauer, M., G. Poier, M. Seidl, C. Reinbacher, C. Breiteneder, H. Bischof in S. Schuler 2015, Interactive Segmentation of Rock-Art in High-Resolution 3D Reconstructions. – V: Guidi, G., R. Scopigno, J. C. Torres in H. Graf (ur.), *2015 Digital Heritage International Congress. Analysis & Interpretation Theory, Methodologies, Preservation & Standards Digital Heritage Projects & Applications* str. 37–44.
- Zheng, J. Y. in Z. L. Zhang 1999, Virtual Recovery of Excavated Relics. – *Applications IEEE*. – URL: www.wildcrest.com.
- Zhou, M., G. Geng in Z. Wu 2012, *Digital preservation technology for cultural heritage*. – Berlin, New York, Beijing, Springer; Higher Education Press.
- Zhukov, S., A. Iones in G. Kronin 1998, An ambient light illumination model. – V: Drettakis, G. in N. Max (ur.), *Rendering techniques '98*. – Vienna, Springer, str. 45–55.
- Zubrow, E. B. W. 2006, Digital archaeology. A historical context. – V: Evans, T. L. in P. T. Daly (ur.), *Digital archaeology: Bridging method and theory*. – London, New York, Routledge, str. 10–31.
- Zuk, T., S. Carpendale in W. D. Glanzman 2005, Visualizing Temporal Uncertainty in 3D Virtual Reconstructions. – V: Mudge, M., N. Ryan in R. Scopigno (ur.), *The 6th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage*. – URL: www.eg.org.
- Zupančič, D. 2003, Vernakularna arhitektura in ekonomika gradnje. – *AR arhitektura, raziskave*,
- Zupančič, D. 2010, Hiska at Kras in Slovenia. – *Stonechat* 21, str. 5–8.
- Zupančič, D. in M. Vinazza 2015, Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu. – *Kronika* 63/3, str. 691–702.
- Zvietcovich, F., B. Castaneda, L. J. Castillo in J. Saldana 2015, A 3D Assessment Tool for Precise Recording of Ceramic Fragments Using Image Processing and Computational Geometry Tools. – V: Traviglia, A. (ur.): *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Across space and time. Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : Perth, 25-28 March 2013*. – Amsterdam, Amsterdam University Press, str. 442–452.
- Zvietcovich, F., B. Castaneda in R. Perucchio 2015, 3D solid model updating of complex ancient monumental structures based on local geometrical meshes. – *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 2/1, str. 12–27.

INTERNETNI VIRI

- Splet 1: <http://www.meshlab.net/> (citirano 16. 2. 2019).
- Splet 2: <http://www.cs.cornell.edu/~snave/bundler/> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 3: <https://www.autodesk.com/products/recap/overview> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 4: <https://www.agisoft.com/> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 5: <http://ccwu.me/vsfm/> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 6: <https://micmac.eng.eu/> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 7: <https://www.photomodeler.com/> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 8: <https://www.capturingreality.com/> (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 9: <https://rekrei.org/> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 10: <https://www.carnuntum-db.at> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 11: <http://defc.digital-humanities.at/3Dmodels> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 12: <http://vzap.iri.isu.edu/> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 13: <https://opencontext.org> (citirano 09. 01. 2019).
- Splet 14: <http://dlib.si> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 15: <http://pro.europeana.eu> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 16: <http://carare.eu> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 17: <http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/> (citirano 31. 7. 2016).
- Splet 18: http://naturalhistory.si.edu/VT3/NMNH/z_NMNH-016.html (citirano 31. 7. 2016).
- Splet 19: <http://www.seriousgamesinstitute.co.uk/applied-research/Roma-Nova.aspx> (citirano 31. 7. 2016).
- Splet 20: <http://www.discoverbabylon.org/> (citirano 31. 7. 2016).
- Splet 21: <http://www.playinghistory.eu/> (citirano 31. 7. 2016).
- Splet 22: <http://www.mayaarch3d.org> (citirano 29. 7. 2016).
- Splet 23: <https://www.inception-project.eu> (citirano 21. 11. 2018).
- Splet 24: <https://dans.knaw.nl/en/about/services/easy/edna> (citirano 13. 11. 2018).
- Splet 25: <https://www.oeaw.ac.at/acdh/tools/arche/> (citirano 13. 11. 2018).
- Splet 26: <https://core.tdar.org> (citirano 25. 11. 2018).
- Splet 27: <http://archaeologydataservice.ac.uk> (citirano 29. 10. 2018).
- Splet 28: <http://guides.archaeologydataservice.ac.uk>, (citirano 29. 10. 2018).
- Splet 29: <https://www.ianus-fdz.de/> (citirano 29. 10. 2018).
- Splet 30: <http://www.cidoc-crm.org/crmdig/> (citirano 29. 10. 2018).
- Splet 31: <http://www.cidoc-crm.org/> (citirano 14. 11. 2018).
- Splet 32: <https://protege.stanford.edu/> (citirano 14. 11. 2018).
- Splet 33: <http://139.91.183.3/3M/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 34: <http://usc-isi-i2.github.io/karma/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 35: <http://ontop.inf.unibz.it/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 36: <http://about.yasgui.org/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 37: <https://www.researchspace.org/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 38: <http://www.openatlas.eu> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 39: <http://wiss-ki.eu/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 40: <https://www.archesproject.org/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 41: http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Digital_Lab_Notebook/index.html (citirano 3. 2. 2019).
- Splet 42: <https://neo4j.com/> (citirano 15. 11. 2018).
- Splet 43: <https://sketchfab.com/> (citirano 27. 1. 2019).
- Splet 44: <https://www.google.com/earth> (citirano 27. 1. 2019).
- Splet 45: <http://4dmapper.com> (citirano 27. 1. 2019).
- Splet 46: <https://visual.ariadne-infrastructure.eu/> (citirano 18. 11. 2018).
- Splet 47: <https://www.pastirskahiska.si> (citirano 18. 11. 2018).
- Splet 48: https://sketchfab.com/pastirska_hiska (citirano 18.11.2018).
- Splet 49: <https://www.vuforia.com/> (citirano 18.11.2018).
- Splet 50: <https://unity3d.com/> (citirano 18.11.2018).
- Splet 51: <http://giskd6s.situla.org/giskd/> (citirano 28. 01. 2019).
- Splet 52: <http://diva4rhino.com/> (citirano 28. 01. 2019).
- Splet 53: <https://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/> (citirano 3. 2. 2019).

SEZNAM ČLANKOV OBJAVLJENIH IZ VSEBINE DOKTORATA

Štuhec, S. 2014, Tridimenzionalno dokumentiranje suhozidne arhitekture Krasa in Istre. – *Arheo* 31, str. 49–68.

Štuhec, S., G. J. Verhoeven in I. Štuhec 2019, Modelling building costs from 3D building models: Estimating the construction effort from image-based surface models of dry-stone shepherd shelters (Kras, Slovenia). – *ISPRS International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLII-2/W9*, str. 691–698.

PRILOGE

PRILOGA A – Prostorske koordinate obiskanih pastirskih hišk.

PRILOGA B – Preglednica glavnih obravnavanih značilnosti obiskanih pastirskih hišk.

PRILOGA C – Fotografije obiskanih pastirskih hišk.

PRILOGA D – Preglednica metapodatkov fotografij posnetih za izdelavo 3D modelov.

PRILOGA E – Presek 3D modelov pastirskih hišk – tloris, naris, stranski ris.

PRILOGA F – Preglednica rezultatov analize statistične asociacije.

PRILOGA A

Prostorske koordinate v projekcijskem koordinatnem sistemu EPSG 4326 oz. 4937 zapisane v stopinjah. Poudarjene (ID SS) so bile 3D digitalizirane.

ID_SS	ID_BJ	Latitude/Northing	Longitude/Easting
HIS_001	65;82	45.7820000	13.7771300
HIS_002	70	45.7861610	13.7857200
HIS_003	11	45.8042760	13.7412160
HIS_004	80	45.6734580	13.9459660
HIS_005	81;105	45.6741720	13.9451980
HIS_006	105;81	45.6742250	13.9450480
HIS_007	78	45.6741250	13.9447880
HIS_008		45.6730470	13.9077060
HIS_009		45.6735740	13.9060870
HIS_010		45.6733580	13.9060220
HIS_011		45.6743440	13.9072580
HIS_012		45.6781360	13.8967670
HIS_013		45.6780650	13.8965870
HIS_014		45.6784100	13.8955520
HIS_015	38	45.6775580	13.8994710
HIS_016		45.6774880	13.8995180
HIS_017		45.6793070	13.8960530
HIS_018		45.6783590	13.8947510
HIS_019	16	45.6970460	13.8413780
HIS_020	24	45.7927140	13.8383760
HIS_021	25	45.7942660	13.8405940
HIS_022		45.7908990	13.8384080
HIS_023		45.7894810	13.8379710
HIS_024	27	45.7843320	13.8403950
HIS_025	68	45.7820120	13.8497520
HIS_026	26	45.7790590	13.8419970
HIS_027	28	45.7892340	13.8401650
HIS_028	29	45.7886370	13.8342390
HIS_029	31	45.7907441	13.8287479
HIS_030	32	45.7910971	13.8280716
HIS_031	64	45.7952690	13.8281430
HIS_032	36	45.7992800	13.8310470
HIS_033	84	45.7727150	13.7972710
HIS_034	85	45.7781770	13.7989010
HIS_035	86	45.7781000	13.8034540
HIS_036	42; 72	45.7909350	13.7989620
HIS_037	43;73	45.7920270	13.7961440
HIS_038	75	45.7926890	13.7925190
HIS_039	74;15	45.7901180	13.7920300
HIS_040	113	45.7923720	13.8050140
HIS_041	19	45.7914160	13.8093220
HIS_042	21;20	45.7906330	13.8159750
HIS_043	22; 23	45.7912880	13.8120390
HIS_044	23	45.7924770	13.8129230
HIS_045	69	45.7993900	13.8068560
HIS_046	34	45.7980040	13.8118360
HIS_047	111	45.7987760	13.8098320
HIS_048	112	45.7992950	13.8099670
HIS_049	114	45.8039750	13.8027280
HIS_050	115	45.8073400	13.8105270
HIS_051	50	45.8020030	13.7227450
HIS_052	51	45.8023940	13.7313590
HIS_053	141	45.7951140	13.7233020
HIS_054		45.7916880	13.7211830
HIS_055	96	45.7922760	13.7205990
HIS_056		45.7926460	13.7202180

PRILOGA B

Preglednica glavnih značilnosti obiskanih hišk na matičnem Krasu. Poudarjene (ID SS) so bile 3D digitalizirane.

ID SS	IDgeo BJ	Kraj	Leto inv.	Lastniško ime	Okolica	Usmeritev vhoda	Tip	Opis	Stanje	Stazič	Klopca
HIS 001	65; 82	Pliskovica	2013		na robu travnika/pašnika	Z-JZ	vezana	Prekrita z železnimi plahtami, pred njo železna ograja.	popravljen	ne	stranska
HIS 002	70	Pliskovica	2013; 2017		na robu travnika/pašnika	JZ	vezana	Hiška je vgrajena v debel zid, po vrhu je posuta z drobirjem in dodatno služi kot zbirališče kamenja. Majhen notranji prostor, a relativno visok, s klopco.	ohranjena	ne	stranska
HIS 003	11	Volčji grad	2013		na ravnini v gozdu	JZ	samostojna	Večja stopničasta.	ohranjena	ne	brez
HIS 004	80	Lokve	2014		na robu travnika/pašnika	J-JV	samostojna		ohranjena	ne	brez
HIS 005	81; 105	Lokve	2014	Ruščeva	na vrhu vrtače	J-JZ	samostojna	Levo od vhoda začeli zlagati stopničko.	ohranjena	ja	na sredini
HIS 006	105; 81	Lokve	2014	Ruščeva	na vrhu vrtače	J-JZ	samostojna	Trenutni stazič je postavil B. Čok, ker so starega ukradli.	ohranjena	ja	stranska
HIS 007	78	Lokve	2014	Ruščeva	v vrtači	Z	samostojna	Na robu vrtače, ki je bila pred tem uporabljena za poljedelstvo. Najstarejša izmed skupine Ruščevih.	ohranjena	ne	na sredini
HIS 008		Vilenica	2014	Stara Močnikova	na ravnini v gozdu	S-SZ	prislonjena	Od višine 1 metra naprej jo je obnovil B. Čok. Zgrajena podobno kot HIS_009 in HIS_010.	popravljen	ne	brez
HIS 009		Vilenica	2014		na ravnini v gozdu	S-SZ	prislonjena	Zatočišče naslonjeno na ogromno skalo. Nasproti majhna pečka (obnovljena) za krompir in repo, da se okolica ni vžgala.	ohranjena	ne	brez
HIS 010		Vilenica	2014		na ravnini v gozdu	V-JV	prislonjena	Zatočišče naslonjeno na ogromno skalo (na drugi strani HIS 009).	ohranjena	ne	brez
HIS 011		Vilenica	2014	Trebčeva	na ravnini v gozdu	J-JV	prislonjena		ohranjena	ne	na sredini
HIS 012		Vilenica	2014	Jurčkova	na ravnini v gozdu	JZ	samostojna	Isti graditelj zgradil še 12 hišk. Vhod je prilagojen večji širini razgleda. Hiška je natančno grajena z dvojno preklado in stazičem.	ohranjena	ja	stranska

HIS 013		Vilenica	2014	Jurčkova	v vrtači	S-SV	v škarp	Isti graditelj kot HIS 012, zgrajena v njeni neposredni bližini.	ohranjena	ne	stranska
HIS 014		Vilenica	2014	Jurčkova	na vrhu vrtače	SZ	vezana	Hiška je naslonjena na skalo, a je deloma tudi del zidu. Streha s slepim oknom in stažičem je bila popravljena.	popravljena	ja	stranska
HIS 015	38	Vilenica	2014	Grčeva	na vrhu vrtače	J-JZ	samostojna	Popravljena v okviru projekta KRAS 2011	popravljena	ja	na sredini
HIS 016		Vilenica	2014	Grčeva	na vrhu vrtače	S-SZ	samostojna	V neposredni bližini HIS 015, obnovljena s pločevino.	popravljena	ne	stranska
HIS 017		Vilenica	2014	Vršancova	na pobočju	Z	samostojna	Ob njej stoji zid. Ima popravljeno streho.	popravljena	ne	stranska
HIS 018		Vilenica	2014	Jurčkova	v vrtači	S-SV	v škarp	Zelo majhen vhod, pred njim drevo.	ohranjena	ne	brez
HIS 019	16	Sežana	2016	Stršnikova	na robu travnika/pašnika	J-JZ	vezana	Precej večja kot ostale.	ohranjena	ne	stranska
HIS 020	24	Kopriva	2017		na robu travnika/pašnika	J	samostojna	Kompaktna, relativno velika hiška, že precej obraščena.	ohranjena	ne	*
HIS 021	25	Kopriva	2017		na robu travnika/pašnika	JV	samostojna	Udrta streha.	porušena	ne	*
HIS 022		Kopriva	2017		na vrhu vrtače	JV	samostojna	Udrta streha in stranski del. Očitno se je podrla, ko so odžagali bližnje drevje, ki je bilo odvrženo nanjo. Deluje kot kup kamna, a ima obok. Hiška je postavljena na visoki kamniti platformi.	porušena	ne	*
HIS 023		Kopriva	2017		na vrhu vrtače	Z	prislonjena	Očitno nedokončana konstrukcija, ki nakazuje, da so verjetno želeli zgraditi hiško.	nedokončana	ne	brez
HIS 024	27	Kopriva	2017		na robu travnika/pašnika	J	samostojna	Zadnja stranica hiške stoji na terasnem podpornem zidu.	ohranjena	ne	*
HIS 025	68	Kopriva	2017		na pobočju	J	samostojna	Udrta streha, a izgleda, da je bila hiška nekoliko masivnejša kot ostale v bližini.	porušena	ne	*
HIS 026	26	Brje pri Koprivi	2017		na robu travnika/pašnika	J-JV	samostojna	Nova hiška, ki jo je zgradil Boris Čok.	nova	ne	*
HIS 027	28	Kopriva	2017		na ravnini v gozdu	J	samostojna	Sprednji del je podrt, v notranjosti je opazna klopca za sedenje.	porušena	ne	stranska

HIS 028	29	Kopriva	2017	na pobočju	J	prislonjena	Hiška je naslonjena na večjo skalo, v notranjosti je kloпка za sedenje.	ohranjena	ne	stranska
HIS 029	31	Kopriva	2017	na ravnini v gozdu	J	vezana	Velika količina kamna oklepa relativno velik prostor, ki je tudi precej visok, vhod vanj pa zelo majhen. Hiška je deloma podrt, okolica pa zelo zaraščena.	porušena	ne	*
HIS 030	32	Kopriva	2017	na ravnini v gozdu	J	v tresi	Nizka hiška z obokanim vhodom. Okolica zelo zaraščena.	ohranjena	ne	*
HIS 031	64	Kopriva	2017	na robu travnika/pašnika	J	zložena	Gre za zelo majhno zatočišče (za največ eno osebo) v ogromni groblji. Številne grublje v okolici.	ohranjena	ne	*
HIS 032	36	Kopriva	2017	na robu travnika/pašnika	JV	samostojna	Velika in kompaktna hiška grajena iz večjih kamnov. V notranjosti več kamenja, ki je bilo verjetno uporabljeno za sedenje in odlaganje. Počasi jo obrašča visoko grmičevje.	ohranjena	ne	na sredini
HIS 033	84	Krajna vas	2017	na pobočju	S-SZ	zložena	Zelo majhen vhod, ki ga obdaja relativno veliko kamenja. Hiška je zelo skrita, saj je vgrajena v pobočje tako, da se je od zgoraj ne vidi. Vhod je zaraščen in skorajda nedostopen (na eni strani je prepad, na drugi pa visoko kamenje v pobočju).	ohranjena	ne	*
HIS 034	85	Krajna vas	2017	na robu travnika/pašnika	S-SZ	vezana	Oblika kamnov je zelo pravilna, pri gradnji vhoda pa je bil uporabljen tudi beton. Vhod je širok z veliko preklado. V notranjosti večji kamni za sedenje. Hiška je sicer samostoječa, a se na eni stranici priključuje zidu, na drugi pa je naslonjena na skal	ohranjena	ne	stranska
HIS 035	86	Krajna vas	2017	na robu travnika/pašnika	S-SV	prislonjena	Relativno velika hiška z zelo majhnim vhodom (višina ca. 70 cm), tudi notranji prostor je zelo majhen, ima pa kloпка za sedenje. Hiška je sicer samostoječa, a pred vhodom izkorišča manjšo skalo. V okolici je več grubelj, hiška pa stoji na ravninskem delu	ohranjena	ne	stranska
HIS 036	42	Kosovelje	2017	na ravnini v gozdu	JZ	samostojna	Sprednji del hiške je porušen. Na strehi deloma prisotna pločevina. Manjše zatočišče.	porušena	ne	brez
HIS 037	43;73	Kosovelje	2017	na vrhu vrtače	Z	vezana	Hiška je del zidu, ki obkroža vrtačo. Notranji prostor relativno majhen a visok.	ohranjena	ne	stranska

HIS 038	75	Kosovelje	2017	na robu travnika/pašnika	JZ	samostojna	Velika, prostorna (v njej je lahko več ljudi, dovolj je visoka, da lahko stojimo) z zidcema na vsaki strani vhoda. Klopca po vsej dolžini. Pri njej se končuje zid.	popravljena	ja	stranska
HIS 039	74;15	Kosovelje	2017	na robu travnika/pašnika	Z	samostojna	Velika, prostorna in kompaktna hiška s klopco in stražičem ter z dodatnima zidcema na vsaki strani vhoda. Prenovljena.	popravljena	ja	stranska
HIS 040	113	Kosovelje	2017	na pobočju	Z	vezana	Del terasastega zidu, ki podpira teraso vrtače. Zid je masiven, vhod v hiško pa relativno visok in ozek z relativno velikim notranjim prostorom.	ohranjena	ne	*
HIS 041	19	Kosovelje	2017	na robu travnika/pašnika	JV	samostojna	Streha in vhod podrta. Nekoliko manjša hiška kot ostale s tega področja.	porušena	ne	*
HIS 042	21;20	Kosovelje	2017	na robu travnika/pašnika	Z-JZ	vezana	Načeloma je ta hiška samostoječa, a se na eni strani spaja z zidom, na drugi strani pa prerašča v grobljo. Pogled iz hiške je deloma zastrt zaradi podaljška pred vhodom. Zaradi goščave težko dostopen vhod.	ohranjena	ne	*
HIS 043	22; 23	Kosovelje	2017	na vrhu vrtače	JV	samostojna	Velika, kompaktna hiška, ki pa glede na konstrukcijo nima tako velikega notranjega prostora. Slednji ima klopco.	ohranjena	ne	stranska
HIS 044	23	Kosovelje	2017	na ravnini v gozdu	Z	samostojna	Velik notranji prostor elipsaste oblike. Podrta streha. Hiška je sicer samostoječa, za njo pa teče zid.	porušena	ne	*
HIS 045	69	Kosovelje-Kobjeglava	2017	na ravnini v gozdu	J	samostojna	Deloma izkoristili skalo, majhen vhod in relativno velik prostor znotraj.	ohranjena	ne	*
HIS 046	34	Kosovelje-Kobjeglava	2017	na pobočju	SZ	v tresi	Majhna hiška z relativno velikim izkoristkom notranjega prostora s klopco.	ohranjena	ne	stranska
HIS 047	111	Kosovelje-Kobjeglava	2017	na ravnini v gozdu	V	samostojna	Podolgovate oblike, grajena z velikimi prekladami.	ohranjena	ne	*
HIS 048	112	Kosovelje-Kobjeglava	2017	na pobočju	S	samostojna	Ta masivna in velika hiška je grajena iz zelo velikih kamnov prečno na pobočje. Notranji prostor je bil velik - dovolj visok, da je pastir lahko v njem stal. Udrta streha.	porušena	ne	*

HIS 049	114	Kobjeglava	2017	na robu travnika/pašnika	JZ	zložena	Del večje grublje - vhod in odprtina sta v primerjavi s celotno konstrukcijo zelo majhna. Sprednji del oz. vhod je morda porušen ali pa le pomaknjen bolj v notranjost zaradi pomanjkanja primerne večje preklade.	ohranjena	ne	*
HIS 050	115	Kobjeglava	2017	na pobočju	Z	v tresi	Hiška prerašča v večjo grobljo. Vhod je zelo majhen, na enem izmed vhodnih kamnov je vklesana letnica 1886. Hiška je že precej zaraščena.	ohranjena	ne	*
HIS 051	50	Gorjansko	2017	na robu travnika/pašnika	Z	vezana	Majhen, relativno visok notranji prostor s klopco vgrajen v zid, ki obkroža travnik (pašnik).	ohranjena	ne	stranska
HIS 052	51	Gorjansko	2017	na robu travnika/pašnika	JV	vezana	Hiška ima vdrtro streho, vhod pa še stoji. Zelo majhen vhod (ca. 70 cm). Služi zbirališču kamenja, saj na eni strani prehaja v pravo grobljo.	porušena	ne	*
HIS 053	141	Gorjansko	2017	na robu travnika/pašnika	Z	vezana	Hiška je pravzaprav samostoječa, vendar je vključena v sistem zidov, ki obkrožajo pripadajoči pašnik. Stoji še na ravnem delu, medtem ko pripadajoče območje počasi pada proti vrtači, ki je podprta s sistemom terasastih zidov. Hiška vsebuje relativno ve	ohranjena	ne	stranska
HIS 054		Gorjansko	2017	na ravnini v gozdu	Z	zložena	V ogromni grublji je majhen vhod z udrtro streho.	porušena	ne	*
HIS 055	96	Gorjansko	2017	na vrhu vrtače	S	vezana	Hiška je del zidu, ki obkroža vrtačo. Notranji prostor relativno majhen a visok s kamnom za sedenje, vhod je velik in odprt.	ohranjena	ne	stranska
HIS 056		Gorjansko	2017	na robu travnika/pašnika	Z	zložena	Hiška se nahaja v neposredni bližini HIS 055 ob isti vrtači, a višje na travniku. Gre za manjše zatočišče v sklopu večje grublje. Vhod je sicer velik, a je notranji prostor s klopco namenjen le eni osebi. Zadnja stranica je skala.	ohranjena	ne	stranska

PRILOGA C

Fotografije vseh obiskanih hišk na matičnem Krasu.

HIS 017

HIS 018

HIS 019

HIS 020

HIS 021

HIS 022

HIS 023

HIS 024

PRILOGA D

ID_SS	Št. fotografij	Fotoaparat	Objektiv	Goriščna razdalja	Sprememba razdalje	Zaslonka	Stabilizacija
HIS 001	341	Nikon D7000	11-16 mm f/2,8 G	15 mm / 12,6 / med 237-240 in od 336 naprej	pri 237-240 in od 336 naprej	f/8 in f/11 v notranjosti	brez
HIS 002	286	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	od f/5,0 do f/10	brez
HIS 003	280	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/6,3 do f/9	brez
HIS 004	211	Nikon D5200	18-105 mm f/3,5-5,6	18,3 do 21,2	ja	f/5,6	z
HIS 005	206	Nikon D5200	18-105 mm f/3,5-5,6	18,3	ja	f/5,6	z
HIS 006	206	Nikon D5200	18-105 mm f/3,5-5,6	18,3	ja	f/5,6	z
HIS 007	211	Nikon D5200	18-105 mm f/3,5-5,6 in 11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 12,2 in 18,3	ja	f/5,0 do f/5,6	z (za 18-105 mm f/3,5-5,6)
HIS 008	234	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6	brez
HIS 009-010	391	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6	brez
HIS 011	314	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,0 do f/6,3	brez
HIS 012	263	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6 (in ena f/3,2)	brez
HIS 013	280	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/6,3	brez
HIS 014	375	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	16,3	ja	f/6,3	brez
HIS 015	279	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6	brez
HIS 016	274	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6	brez
HIS 017	239	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6	brez
HIS 018	264	Nikon D5200	11-16 mm f/2,8 G	11,2 do 16,3	ja	f/5,6	brez
HIS 019	725	Nikon D7100	11-16 mm f/2,8 G	11,2, 12,2 in 13	ne	f/7,1 in f/5,6 v notranjosti	brez
HIS 039	677	Nikon D5200 & D7000	18-105 mm f/3,5-5,6 in 11-16 mm f/2,8 G	18,3 in 11,2	ne	f/8 in f/7,1 (D7000)	brez
HIS 043	813	Nikon D7100	11-16 mm f/2,8 G	11,2	ne (izjema premik v notranjost)	f/8	brez
HIS 053	2466	Nikon D750 & D7100	20 mm in 11-16 mm f/2,8 G	20,6 in 11,2	ne (izjema premik v notranjost)	f/11 (D750-20 mm) in f/8 + f/11 (D7100)	brez

PRILOGA E

Presek pastirskih hišk – tloris, naris, stranski ris.

HIS 001

[m]

Širina = 4,38
Dolžina = 3,67
Višina = 2,22

HIS 002

[m]

Širina = *
Dolžina = *
Višina = 1,93

HIS 003

[m]

Širina = 6,19
Dolžina = 5,82
Višina = 2,36

HIS 004

[m]

Širina = 2,45
Dolžina = 2,7
Višina = 1,3

HIS 005

[m]

Širina = 3,28
Dolžina = 3,21
Višina = 1,27

HIS 006

[m]

Širina = 3,3
Dolžina = 2,14
Višina = 1,25

HIS 007

[m]

Širina = 3,11
Dolžina = 3,2
Višina = 1,31

HIS 008

[m]

Širina = *
Dolžina = *
Višina = 1,64

HIS 009

[m]

Širina = 1,57
Dolžina = 1,79
Višina = 1,66

HIS 010

[m]

Širina = *
Dolžina = *
Višina = *

HIS 011

[m]

Širina = 2,39
Dolžina = 2,47
Višina = 1,79

HIS 012

[m]

Širina = 2,6
Dolžina = 2,46
Višina = 1,7

HIS 013

[m]

Širina = 2,73
Dolžina = 2,63
Višina = 1,69

HIS 014

[m]

Širina = 2,51
Dolžina = 2,82
Višina = 1,68

HIS 015

[m]

Širina = 2,79
Dolžina = 3,33
Višina = 1,85

HIS 016

[m]

Širina = 2,21
Dolžina = 2,21
Višina = 1,55

HIS 017

[m]

Širina = 2,95
Dolžina = 2,46
Višina = 1,61

HIS 018

[m]

Širina = 2,38
Dolžina = 1,6
Višina = 1,26

HIS 019

[m]

Širina = 6,18
Dolžina = 9,49
Višina = 2,65

HIS 039

[m]

Širina = 4,75
Dolžina = 6,04
Višina = 2,35

HIS 043

[m]

Širina = 5,05
Dolžina = 5,1
Višina = 2,14

HIS 053

[m]

Širina = 2,35
Dolžina = 2,39
Višina = 1,68

PRILOGA F

Rezultati analize statistične asociacije.

Spremenljivki	Metoda	Rezultat	Neodvisna spremenljivka
Obraba 1 in usmeritev vhoda	Guttmanova lambda (λ)	0,2	obraba
		0,3	usmeritev vhoda
Obraba 1 JUG in usmeritev vhoda	Guttmanova lambda (λ)	0,5	obraba
		1	usmeritev vhoda
Obraba 1 in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,18	obraba
		0	tloris
Obraba 1 JUG in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,43	obraba
		0,33	tloris
Obraba 1 in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		0,2	tip
Obraba 1 JUG in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,17	obraba
		0	tip
Obraba 1 in stopnja odvodnjavanja	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		0,11	stopnja odvodnjavanja
Obraba 1 JUG in stopnja odvodnjavanja	Kendallov tau (τ -b)	0,08	/
	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
Obraba 1 in način sedenja otrok	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		-0,67	način sedenja otrok
Obraba 1 JUG in način sedenja otrok	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		0,2	način sedenja otrok
Obraba 2 in usmeritev vhoda	Guttmanova lambda (λ)	0,3	obraba
		0,55	usmeritev vhoda
Obraba 3 in usmeritev vhoda	Hi-kvadrat preizkus (p-vrednost)	0,02	/
	Guttmanova lambda (λ)	0,2	obraba
Obraba 2 in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,22	usmeritev vhoda
		0,18	obraba
Obraba 3 in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,18	tloris
		0,68	/
Obraba 3 in tloris hiške	Hi-kvadrat preizkus (p-vrednost)	0,27	obraba
	Guttmanova lambda (λ)	0,22	tloris
Obraba 2 in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		0,27	tip
Obraba 3 in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		0,11	tip
Obraba 2 in stopnja odvodnjavanja	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
		0	stopnja odvodnjavanja
Obraba 3 in stopnja odvodnjavanja	Kendallov tau (τ -b)	0	/
	Guttmanova lambda (λ)	0	obraba
Obraba 2 in način sedenja otrok	Guttmanova lambda (λ)	0,13	stopnja odvodnjavanja
		0,21	/
Obraba 3 in način sedenja otrok	Guttmanova lambda (λ)	0,1	obraba
		0,11	način sedenja otrok
Tip in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,1	obraba
		0,14	način sedenja otrok
Usmeritev vhoda in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,33	tip hiške
		0	tloris hiške
Usmeritev vhoda in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,25	/
		0,08	tloris hiške
Količina kamenja in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,21	usmeritev vhoda
		0,31	tip hiške
Količina kamenja in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,09	usmeritev vhoda
		0	tloris hiške
Prostornina notranjosti in tloris hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,17	količina kamenja
		0	tip hiške
Prostornina notranjosti in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0	količina kamenja
		0	tloris hiške
Stopnja odvodnjavanja in tip hiške	Guttmanova lambda (λ)	0,07	prostornina notranjosti
		0	tip hiške
Stopnja odvodnjavanja in tip strehe	Guttmanova lambda (λ)	0	prostornina notranjosti
		0	
Stopnja odvodnjavanja in tip strehe	Guttmanova lambda (λ)	0,29	tip strehe
		0	stopnja odvodnjavanja

IZJAVA O AVTORSTVU DOKTORSKE DISERTACIJE

Podpisana Seta Štuhec, z vpisno številko 18129107, rojena 27. 10. 1987 v kraju Ljubljana, sem avtorica doktorske disertacije z naslovom:

Uporaba trirazsežnostnega dokumentiranja za arheološko analizo stoječe vernakularne arhitekture

S svojim podpisom zagotavljam, da:

- ∴ je predložena doktorska disertacija izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
- ∴ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v predloženem delu, navedena v seznamu virov in so v delu citirana v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo v RS na področju avtorskih in sorodnih pravic;
- ∴ je elektronska oblika identična s tiskano obliko doktorske disertacije;
- ∴ soglašam z objavo doktorske disertacije na spletnih straneh Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 26. 3. 2019

Podpis avtorice: